

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

ISBN 9782493659064

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 2 DECEMBRE 2025

Tome Pluridisciplinaire

**COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ &
VIRGINIE OMPOUSSA
UNIVERSITÉ OMAR BONGO, LIBREVILLE**

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Décembre 2025

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 2 Décembre 2025

ISBN : 9782493659064

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue Fulbright-Afrique

TOME : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Septembre 2025**

Soumission des textes : **25 Octobre 2025**

Retour des corrigés : **25 Novembre 2025**

Parution : **Décembre 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

-Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo

-Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo

-Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo

-Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo

-Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo

-Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST

-Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST

-Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo

-Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo

-Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo

-Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo

-Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo

-Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville

-Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

1. FEMMES ET GOUVERNANCE SPORTIVE AU MALI : BRISER LE PLAFOND DE VERRE POUR UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE_ Alassane MARIKO (Mali)11
2. LE DASEIN COMME RÉVÉLATEUR DE L'ÊTRE DANS LE PENSER HEIDEGGÉRIEN : OUVERTURE CRITIQUE SUR LES IMPLICATIONS ÉTHIQUES ET POLITIQUES _ ANZIAN Mlan Kouakou Pierre et Al (Côte d'Ivoire)40
3. ÉTUDE DES LEVIERS FAVORISANT LA REUSSITE SCOLAIRE DES ELEVES DE CINQUIEME EN COTE D'IVOIRE_ Chonou Hermann CHONOU et Al (Côte d'Ivoire)77
4. GOUVERNER LA VIOLENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE NOIRE_ Daniel Chifolo FOFANA (Côte d'Ivoire)108
5. PRATIQUES INCLUSIVES EN ORIENTATION-CONSEIL DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRE : UNE QUESTION SOCIALEMENT VIVE _ Emmanuel Roland ABESSOLO & Colette MVOTO MEYONG136
6. DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE ET DYNAMIQUES SOCIO-URBAINES DANS LE QUARTIER KOWEÏT Á YOPOUGON (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE) _ EVIAR Ohomon Bernard et Al (Côte d'Ivoire)158

- 7. NEOLOGISM IN STANDARD ENGLISH : THE CASE STUDY OF TECHNOLOGICAL INNOVATION_ Koffi Malthus KOUASSI & Josué Jean ABLAN (Côte d'Ivoire)200**
- 8. ÉCRITURE DE LA COPULE « ÊTRE » : ÉCHO D'UNE VISION DU MONDE DANS UNE SI LONGUE LETTRE DE MARIAM BÂ _ KOUAMÉ N'da Amenan Larissa & CAMARA Mohamed (Côte d'Ivoire)224**
- 9. IDENTITÉ SOCIALE ET RESOCIALISATION DES EX-DÉTENUS TOXICOMANES DE LA PRISON CENTRALE DE YAOUNDE _ Placide Mengoua & Stéphanie Flore Ngo Nounga (Cameroun)247**
- 10. EDUCATION FAMILIALE ET PERFORMANCE SCOLAIRE : ENTRE STYLES EDUCATIFS PARENTAUX ET REUSSITE SCOLAIRE A AKPRO-MISSERETE (BENIN) _ Raymond-Bernard AHOUANDJINOU et Al (Bénin)272**
- 11. LES VOILEES DU CAMPUS : ANALYSE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ENGOUEMENT POUR LE PORT DU VOILE CHEZ LES ETUDIANTES DE L'UNIVERSITE ANDRE SALIFOU _ SOUMANA Abdoul-Wahab (Niger)304**
- 12. LE DROIT ET LA POLITIQUE DANS L'EMPRISE DE MARC DUGAIN _ Zohin Sylvie (Côte d'Ivoire)331**

LISTE DES AUTEURS

Alassane MARIKO, *Institut National de la Jeunesse et des Sports de Bamako / Mali*

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre, KOUASSI Konan Marius & ACAFOU Désiré-Jaurès Acafou, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro & Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan (ICMA) / Côte d'Ivoire, anzian2009@yahoo.com, konan_marius@yahoo.fr & acafoudesire@gmail.com*

Chonou Hermann CHONOU, N'guessan Alexandre AHOUDJI & Pognan Ponagnoumikan Arnaud KONE, *Ecole Normale Supérieure d'Abidjan / Côte d'Ivoire, chonouhermann@yahoo.fr, ahoudjialexandre@gmail.com & arnaudpognan@gmail.com*

Daniel Chifolo FOFANA, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire, chifolodanielf@gmail.com*

Emmanuel Roland ABESOLO & Colette MVOTO MEYONG, *sonofgod.era@gmail.com & colettemng14@gmail.com*

EVIAR Ohomon Bernard, KOUASSI Patrick Juvet & COULIBALY Tenin, *Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan / Côte d'Ivoire, bernardeviar@gmail.com*

Koffi Malthus KOUASSI & Josué Jean ABLAN, *Université Péléforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire, malthuskoffi@yahoo.fr & kahlmata@gmail.com*

KOUAMÉ N'da Amenan Larissa & CAMARA Mohamed, *Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire*, mohcame@yahoo.fr

Placide Mengoua & Stéphanie Flore Ngo Nouna, *Université de Yaoundé I / Cameroun*, placide.mengoua@univ-yaounde1.cm & 6floreouna@gmail.com

Raymond-Bernard AHOUANDJINOU, Ghislain DJIDONOU, Raymond Yatté GNONLE & Bérénice DJOÏ, *Bénin*

SOUMANA Abdoul-Wahab, *Université André Salifou Zinder / Niger*, soumsant@gmail.com

Zohin Sylvie, *Université Alassane Ouattara de Bouaké (RCI) / Côte d'Ivoire*

FEMMES ET GOUVERNANCE SPORTIVE AU MALI : BRISER LE PLAFOND DE VERRE POUR UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE.

Alassane MARIKO

Enseignant-chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports de Bamako (Mali)
Laboratoire de Recherche en Sport Jeunesse
Enfant et Loisir (LRSJEL)

Résumé

Cette étude analyse la place des femmes dans la gouvernance sportive au Mali, domaine dans lequel la participation de ces dernières demeure marginale malgré leur rôle de plus en plus important dans la pratique et la promotion du sport. À partir d'une approche qualitative exploratoire, la recherche mobilise les actes du séminaire national « Femmes et Gouvernance Sportive-Briser le Plafond de Verre » (juin 2025), des témoignages de dirigeantes et un diagnostic institutionnel des fédérations. Les résultats révèlent une sous-représentation persistante (moins de 18 %) des barrières structurelles et culturelles, mais aussi des trajectoires féminines exemplaires fondées sur la formation, le mentorat et la reconnaissance institutionnelle. L'étude recommande des réformes structurelles, des programmes de renforcement des capacités et un mécanisme de suivi paritaire pour instaurer une gouvernance sportive plus inclusive et durable au Mali.

Mots-clés : Gouvernance sportive-Parité-Leadership féminin-Mali-Inclusion.

Abstract

This study review the place of women in Mali sports governance, where their participation remains marginal despite and increasing their important role in sports practice and promotion. From an exploratory qualitative approach, the research draws on the proceedings of the national seminar 'Women and Sports Governance- Breaking the Glass Ceiling' (June 2025), testimonials from female leaders, and an institutional diagnosis of national sports federations. The results reveal persistent under-representation (less than 18%), structural and cultural barriers, but also exemplary female careers based on training, mentorship and institutional recognition. The study recommends structural reforms, capacity-building programs, joint follow-up mechanism to establish more inclusive and sustainable sports governance in Mali.

Keywords: Sports governance-Gender equality-Women's leadership-Mali-Inclusion.

1. Introduction

Dans le contexte africain, en général, les femmes ont une présence significative dans la pratique et la promotion du sport à la base. Mais elles sont marginalisées dans les espaces décisionnels et les instances de gouvernance. Cette contradiction traduit un déséquilibre structurel entre la contribution réelle des femmes au développement du sport et leur faible représentation dans les postes de pouvoir (Hargreaves, 1997 ; Saavedra, 2009 ; Kamara & N'Guessan, 2022). Au Mali, cette asymétrie se manifeste tant au niveau des fédérations nationales sportives que dans les structures

administratives locales et nationales, malgré les engagements pris par l'État et les organisations sportives en faveur de la parité et de l'inclusion.

Le sport, reconnu comme un levier de transformation sociale et d'émancipation, reste néanmoins marqué par des logiques de domination masculine s'inscrivent dans des rapports de pouvoir historiquement construits et socialement reproduits (Bourdieu, 1990 ; Messner, 2002 ; Mangan, 2012). Ces logiques reproduisent des rapports de pouvoir inégalitaires où la légitimité des femmes à exercer des fonctions d'encadrement, de gestion ou de décision est souvent remise en question. Dans le contexte africain, plusieurs études ont mis en évidence les obstacles persistants liés aux stéréotypes de genre, aux normes culturelles, aux inégalités d'accès aux ressources et à la faible valorisation du leadership féminin (UN Women, 2020). Ces contraintes limitent non seulement la présence des femmes dans les postes clés du mouvement sportif, mais elles entravent également la mise en œuvre de politiques sportives inclusives et équitables (Henry & Lee, 2004 ; Saavedra, 2009).

Au Mali, la situation illustre de façon aiguë cette tension entre progrès et inertie institutionnelle. Si les femmes s'affirment progressivement sur les terrains, notamment dans les disciplines collectives et à travers des programmes de développement communautaire ou scolaire, leur accès aux postes de décision demeure restreint. Les données du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM, 2024) montrent que les femmes n'occupent environ 15 % des fonctions dirigeantes au sein des fédérations nationales

sportives, un taux largement inférieur au seuil de parité de 30 % recommandé par le Comité International Olympique (CIO, 2021). Cette sous-représentation contraste avec leur rôle moteur dans la promotion du sport féminin, la formation des jeunes et la gestion d'activités à la base.

Pourtant, le CNOSM se distingue par une proportion de 38 % de femmes au sein de ses instances dirigeantes, témoignant d'une avancée réelle et d'une volonté politique d'instaurer une gouvernance inclusive. Cette singularité malienne justifie pleinement le choix de cette étude, qui cherche à comprendre comment un tel modèle peut inspirer une transformation durable du système sportif national.

Face à ce constat, le CNOSM, en partenariat avec la Solidarité Olympique, a organisé en juin 2025 le séminaire national intitulé « Femmes et Gouvernance Sportive-Briser le Plafond de Verre », rassemblant dirigeantes, responsables fédéraux, journalistes, collectivités locales et experts. Ce séminaire s'inscrit dans la dynamique du Plan stratégique 2025-2028, en lien direct avec l'Axe 3 : Gouvernance et développement des capacités, notamment l'objectif opérationnel 1 : assurer une gouvernance éthique, transparente et inclusive favorisant une représentation équitable des femmes et des jeunes.

Le choix de ce sujet trouve donc sa pertinence dans un double enjeu :

- scientifique, car il comble un vide de recherche sur la gouvernance sportive genrée au Mali ;

- institutionnel, car il accompagne la mise en œuvre des réformes stratégiques du CNOSM et des engagements internationaux du pays pour l'égalité de genre dans le sport.

L'objectif de cette étude est triple :

- identifier les freins structurels, culturels et institutionnels à la participation féminine dans la gouvernance sportive ;
- valoriser les expériences de leadership féminin et les bonnes pratiques émergentes ;
- proposer des pistes d'action et des mécanismes de transformation durables favorisant l'égalité et l'inclusion.

La démarche s'appuie sur trois sources principales :

- les données qualitatives issues des travaux du séminaire national ;
- les témoignages de femmes leaders sportives recueillis au sein de fédérations nationales sportives et de collectivités locales ;
- et un diagnostic sectoriel sur la représentativité féminine dans les instances sportives nationales.

Ainsi, cette recherche se veut à la fois analytique et engagée, contribuant à une meilleure compréhension des leviers institutionnels, culturels et politiques susceptibles de renforcer une gouvernance sportive équitable et durable au Mali.

2. Méthodologie

2.1. *Approche méthodologique et fondements théoriques*

Cette étude adopte une approche qualitative exploratoire visant à comprendre en profondeur les représentations, les expériences et les dynamiques institutionnelles liées à la participation des femmes à la gouvernance sportive au Mali. Cette approche est privilégiée dans les recherches en sciences sociales lorsqu'il s'agit d'analyser des phénomènes complexes, contextualisés et socialement construits (Paillé & Mucchielli, 2021 ; Miles, Huberman & Saldaña, 2014).

2.1.1. *Fondement théorique général*

L'étude s'appuie sur une approche socio-constructiviste (Berger & Luckmann, 1966) selon laquelle les réalités sociales ici, les rapports de genre et de pouvoir sont construits par les interactions, les discours et les pratiques institutionnelles. Ce positionnement permet d'analyser la gouvernance sportive non pas comme un cadre normatif figé, mais comme un espace dynamique de négociation entre acteurs, valeurs et représentations.

2.1.2. *Cadres conceptuels mobilisés*

Trois ancrages théoriques structurent la réflexion :

- La théorie du genre et du pouvoir (Connell, 1987 ; Scott, 1986), qui analyse la gouvernance sportive comme un champ social traversé par des rapports hiérarchiques,

symboliques et culturels produisant des inégalités entre hommes et femmes. Elle éclaire les mécanismes de domination, d'exclusion et de légitimation qui façonnent les pratiques décisionnelles.

- L'approche de l'empowerment féminin (Kabbeer, 1999 ; Rowlands, 1997) qui met l'accent sur la capacité des femmes à acquérir du pouvoir d'agir à travers la participation, la compétence et la reconnaissance sociale. Cette perspective guide l'analyse des trajectoires de dirigeantes sportives et des processus de renforcement de leurs capacités.

- La théorie de la gouvernance inclusive (Bevir, 2013 ; Pierre & Peters, 2000), qui permet d'interroger la transformation des modes de gouvernance du sport à travers la participation équitable de tous les groupes sociaux, en lien avec les principes d'éthique, de transparence et de représentativité prônés par le Comité International Olympique (CIO, 2021).

L'articulation de ces cadres théoriques offre une lecture multidimensionnelle des enjeux de genre dans la gouvernance sportive : structurels (institutionnels), interactionnels (relations de pouvoir) et individuels (trajectoires et stratégies d'actrices).

Le choix d'une démarche exploratoire se justifie par le caractère encore peu documenté du leadership féminin dans la gouvernance sportive malienne et, plus largement, ouest-africaine. Il s'agit donc d'une recherche visant moins à mesurer des corrélations qu'à décrire, interpréter et contextualiser les pratiques et les discours autour du leadership féminin et de la gouvernance inclusive.

2.2. Dispositif d'enquête et collecte des données

Une enquête préliminaire, en ligne et sur le terrain, portant sur l'état des lieux de la participation féminine dans les instances sportives du Mali, a été conduite afin de recueillir des données empiriques sur les réalités de la gouvernance au sein des fédérations nationales sportives. La conception et l'analyse des données issues de cette enquête se sont déroulées du 2 mai au 16 juin 2025, selon une approche combinant questionnaires, entretiens semi-directifs et analyse documentaire. Cette phase exploratoire a permis d'identifier les tendances, les obstacles institutionnels et les leviers d'action relatifs à la représentation féminine dans le mouvement sportif national.

Trois sources de données principales ont été mobilisées selon une logique de triangulation méthodologique (Denzin, 2012), afin de croiser les regards et renforcer la validité interprétative des résultats :

- Les actes du Séminaire national « Femmes et Gouvernance Sportive : Briser le Plafond de Verre » (CNOSM, 20-21 juin 2025), comprenant les panels, rapports de groupes, recommandations et interventions de participantes.
- Les témoignages des femmes leaders sportives issues de fédérations nationales sportives, de la médecine du sport et des médias, recueillis à travers des entretiens semi-directifs d'une durée de 30 à 60 minutes.

- Un diagnostic institutionnel de la gouvernance sportive malienne, construit à partir de documents officiels (rapports d'activités, statuts, organigrammes) et des politiques de genre en vigueur, comparés aux standards du CIO et de la Solidarité Olympique.

2.3. Outils et techniques d'analyse

Les données ont été analysées selon une analyse thématique de contenu (Bardin, 2013), suivant trois étapes :

- codage ouvert des verbatims et documents pour identifier les unités de sens liées aux freins, stratégies et perspectives de gouvernance inclusive ;
- regroupement catégoriel (obstacles culturels, trajectoires de réussite, initiatives de transformation) ;
- mise en relation analytique avec les cadres théoriques du genre, du pouvoir et de l'empowerment féminin (Connell, 1987 ; Kabeer, 1999).

Le traitement a été assisté par le logiciel NVivo 12, facilitant le codage, la visualisation et la mise en réseau des thèmes. La saturation des données (Glaser & Strauss, 1967) a été atteinte après le huitième entretien, moment où aucune nouvelle dimension analytique significative n'émergeait.

2.4. Limites et considérations éthiques

Cette recherche présente certaines limites inhérentes à la méthode qualitative. Le nombre restreint de participantes ne permet pas une généralisation statistique, mais assure

une représentativité analytique suffisante grâce à la diversité des profils.

Sur le plan éthique, toutes les participantes ont été informées des objectifs de la recherche et de l'usage exclusivement scientifique des données. Leur consentement libre et éclairé a été recueilli, et l'anonymat a été garanti afin d'encourager une expression sincère sur les discriminations et rapports de pouvoir.

3. Résultats et Discussion

3.1. Une participation féminine encore marginale

L'analyse des données issues du diagnostic sectoriel et des travaux du séminaire national met en évidence une sous-représentation persistante des femmes dans les sphères de gouvernance du sport malien. En moyenne, les comités exécutifs des fédérations sportives comptent trois femmes sur dix-sept membres, soit moins de 18 %. Parmi les vingt-six fédérations reconnues, seules seize disposent d'au moins une femme occupant un poste de présidente ou de vice-présidente. Cette tendance reflète un déséquilibre structurel durable et l'absence de politiques explicites d'égalité de genre dans la gouvernance institutionnelle.

Ce constat rejoint les analyses menées dans d'autres contextes africains, où la présence féminine dans les structures dirigeantes demeure limitée malgré la présence croissante et visible des femmes dans la pratique sportive. Les politiques sportives nationales ne prévoient que rarement des mécanismes contraignants de promotion du leadership féminin, ce qui explique la lenteur des progrès

observés. En l'absence de directives claires ou de quotas paritaires, la participation des femmes repose davantage sur des initiatives individuelles que sur des réformes structurelles (UNESCO, 2019 ; CIO, 2021).

Tableau 1 : Représentation des femmes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives maliennes

Indicateurs	Valeurs observées
Nombre total de fédérations reconnues	26
Nombre de fédérations disposant d'au moins une femme au bureau exécutif	24
Nombre de fédérations dirigées par une femme (présidente ou vice-présidente)	16
Moyenne de femmes par comité exécutif	3 sur 17 membres ($\approx 17,6\%$)
Existence de politique interne d'égalité de genre	4 fédérations sur 26
Parité atteinte dans les instances décisionnelles	0 fédération

D'un point de vue analytique, le tableau illustre trois enjeux majeurs :

- un plafond de représentation autour de 15 à 20 % qui marque une stagnation historique ;
- l'absence d'un cadre normatif garantissant la parité et la rotation des genres dans les instances dirigeantes ;
- la nécessité d'une politique proactive fondée sur la formation, la sensibilisation et les quotas pour inscrire durablement la parité dans la gouvernance du sport malien.

Ainsi, ce tableau ne se limite pas à un simple constat statistique : il constitue un indicateur critique de gouvernance, révélant le besoin urgent de réformes structurelles et d'un leadership inclusif au sein du mouvement sportif national.

3.2. Des barrières structurelles et culturelles persistantes

Les discussions et témoignages recueillis au cours du séminaire révèlent un "plafond de verre" multiforme, nourri à la fois par des logiques institutionnelles, culturelles et symboliques. Les principales barrières identifiées sont les suivantes :

- une culture organisationnelle masculine, où les normes hiérarchiques et les codes de leadership sont façonnés par des modèles masculins dominants ;
- la persistance de stéréotypes de genre, assignant aux femmes des rôles de soutien plutôt que de décision, notamment dans les disciplines dites « féminines » (gymnastique, danse, handball) ;
- le manque de soutien institutionnel aux candidatures féminines, souvent confrontées à des réseaux informels d'influence masculine ;
- l'invisibilité des modèles de réussite féminins, qui freine la projection des jeunes générations vers des fonctions de responsabilité.

Ces résultats confirment les travaux de Messner (2002) et Connell (1987) sur la reproduction des rapports de genre dans les institutions sportives, où les femmes doivent

constamment négocier leur légitimité pour accéder à des postes d'autorité. Plusieurs participantes ont également évoqué des formes d'auto-censure, traduisant une intériorisation des normes sociales et un déficit de confiance en soi. Ces dynamiques participent à la consolidation d'un système où la domination masculine s'exerce moins par exclusion explicite que par inertie organisationnelle (Foucault, 1982 ; Henry & Lee, 2004).

Tableau 2 : Principaux obstacles identifiés à la participation féminine dans la gouvernance sportive

Catégories de barrière	Description	Effets observés
Structurelle	Absence de quotas, manque de dispositifs institutionnels pour la parité	Accès limité aux postes de décision
Culturelle	Normes patriarcales, stéréotypes de genre, division sexuée des rôles	Auto-censure et désintéressement perçu
Organisationnelle	Réseaux informels masculins, cooptation non transparente	Difficulté d'accès aux postes électifs
Symbolique	Faible visibilité des modèles féminins, déficit de reconnaissance publique	Légitimité contestée des dirigeantes
Individuelle	Manque de confiance, contraintes familiales, absence de mentorat	Moindre participation aux élections fédérales

Ce tableau illustre que le **"plafond de verre"** dans la gouvernance sportive malienne n'est pas seulement le résultat d'une absence de politiques inclusives, mais aussi le produit d'un **système culturel et institutionnel de reproduction des inégalités** (Foucault, 1982 ; Henry & Lee, 2004 ; Messner, 2002).

Dès lors, la lutte pour la parité ne peut se limiter à une réforme des textes : elle suppose une transformation profonde des mentalités, une restructuration des pratiques de gouvernance et une valorisation active du rôle des femmes dans les instances sportives. Le dépassement de ces barrières passe par un triple engagement : institutionnel (réglementation), éducatif (formation et sensibilisation) et social (promotion de modèles féminins inspirants).

Ces résultats ont une valeur opérationnelle majeure : ils permettent d'identifier les points névralgiques sur lesquels les politiques publiques et les instances sportives peuvent agir. La compréhension des mécanismes de reproduction des inégalités offre des leviers concrets pour :

- concevoir des plans d'action genrés dans les fédérations nationales sportives ;
- réviser les textes statutaires afin d'intégrer des obligations de représentation ;
- instaurer des programmes de mentorat pour briser l'isolement des dirigeantes ;
- orienter la communication institutionnelle vers la visibilité des femmes leaders.

Ainsi, l'étude fournit une base empirique utile pour la prise de décision stratégique, le suivi des indicateurs de parité et la formation des futurs cadres du sport.

3.3. Trajectoires inspirantes et facteurs clés de réussite

Malgré ces obstacles, plusieurs trajectoires féminines illustrent la capacité de résilience et d'adaptation des femmes leaders dans le sport malien. Ces parcours traduisent une dynamique progressive d'émancipation et de légitimation du leadership féminin dans un environnement historiquement masculin. Ils confirment également que la participation des femmes aux instances décisionnelles bien qu'encore limitée, tend à devenir un **levier de transformation structurelle** du système sportif national.

L'analyse de leurs témoignages révèle quatre facteurs clés de réussite :

- Une formation solide et continue, souvent acquise à travers des programmes internationaux (Solidarité Olympique, CIO) ;
- Des dispositifs de mentorat et de parrainage, favorisant la transmission d'expériences et la légitimation institutionnelle ;
- Des réseaux professionnels mixtes, intégrant des soutiens masculins favorables à la diversité ;
- La reconnaissance de compétences techniques, plutôt que la recherche de quotas formels.

Ces résultats corroborent les analyses de Kabeer (1999) et Saavedra (2009) selon lesquelles l'empowerment féminin dans le sport dépend de trois dimensions interdépendantes : l'accès aux ressources, le pouvoir d'agir et la reconnaissance sociale.

Tableau 3 : Facteurs de réussite identifiés chez les femmes leaders sportives maliennes

Facteurs clés	Description
Formation et compétence	Accès à des formations techniques et managériales reconnues (Solidarité Olympique, CIO)
Mentorat et parrainage	Accompagnement par des pairs expérimentés, transmission d'expérience
Réseaux professionnels mixtes	Collaboration et appui d'alliés masculins sensibles à la parité
Reconnaissance institutionnelle	Promotion fondée sur les résultats et non le genre
Résilience personnelle	Capacité à surmonter les résistances sociales et symboliques

Ce tableau illustre une dynamique ascendante : celle de femmes qui, par la formation, la solidarité et la légitimité technique, parviennent à s'imposer comme actrices du changement. Ces trajectoires témoignent d'un changement générationnel en cours où la réussite féminine dans le sport

malien devient non seulement possible, mais exemplaire et reproductible. Elles offrent des enseignements précieux pour les politiques de développement du sport au Mali. Elles démontrent que le renforcement du leadership féminin n'est pas seulement une exigence morale ou symbolique, mais une source d'efficacité institutionnelle :

- les femmes leaders interviewées améliorent la qualité de la gouvernance, en introduisant des pratiques de gestion participatives et éthiques ;
- leur présence favorise une diversité décisionnelle propice à l'innovation organisationnelle ;
- leurs expériences servent de références éducatives pour les jeunes athlètes et étudiantes en STAPS, inspirant un modèle de réussite par le mérite.

En ce sens, l'étude contribue à orienter les stratégies de formation et de gouvernance du CNOSM, en fournissant des données exploitables pour la mise en place de programmes d'identification, de mentorat et de valorisation des talents féminins.

Le cas malien confirme ainsi que l'émancipation féminine dans la gouvernance sportive est à la fois un processus individuel et un enjeu collectif de modernisation institutionnelle.

4. Leviers et recommandations pour une gouvernance inclusive

L'étude met en évidence la nécessité d'une transformation

systémique des structures de gouvernance sportive. Les participantes du séminaire, ainsi que les données institutionnelles, convergent vers quatre axes prioritaires d'action :

- Réformes institutionnelles : adoption de quotas paritaires, intégration d'indicateurs de genre, renforcement des commissions « Femme et Sport ».
- Renforcement des capacités : programmes de formation, mentorat et intégration du genre dans les curricula.
- Sensibilisation et communication : campagnes médiatiques, promotion des modèles féminins, changement d'image de la femme sportive.
- Suivi et redevabilité : mécanisme national de suivi de la parité, forum annuel, rapports de progrès.

Tableau 4 : Leviers de transformation pour une gouvernance inclusive

Axes stratégiques	Actions prioritaires recommandées	Acteurs concernés
Réformes institutionnelles	Adoption de quotas paritaires, intégration d'indicateurs de genre, renforcement des commissions « Femme et Sport »	CNOSM, Ministère, fédérations

Renforcement des capacités	Formations ciblées, mentorat, intégration du genre dans les curricula	CNOSM, Solidarité Olympique, INJS
Sensibilisation et communication	Campagnes médias, valorisation des modèles féminins, promotion du sport égalitaire	Médias, fédérations, collectivités locales
Suivi et redevabilité	Mécanisme national de suivi de la parité, rapport annuel, forum de gouvernance féminine	CNOSM, ACNOA, partenaires techniques

Ce tableau illustre une vision systémique du changement : la promotion du leadership féminin ne saurait se limiter à des ajustements symboliques, mais exige une réforme globale associant les dimensions institutionnelle, éducative, culturelle et évaluative. Le succès de cette transformation dépendra de la capacité du CNOSM et des fédérations nationales sportives à instaurer des mécanismes permanents de dialogue, de suivi et de reddition de comptes.

Ainsi, la gouvernance sportive inclusive se présente non seulement comme un enjeu d'équité, mais aussi comme un levier stratégique de modernisation et de performance du mouvement sportif malien.

4.1 Réformes institutionnelles

Conformément aux recommandations du Comité International Olympique (Agenda 2020+5), le Mali devrait :

- garantir la parité dans les organes de gouvernance du CNOSM et des fédérations nationales sportives ;
- introduire des quotas ou objectifs paritaires dans les statuts fédéraux ;
- intégrer des indicateurs de genre dans les outils de performance et de reddition de comptes ;
- renforcer les commissions "Femme et Sport", en leur donnant un mandat décisionnel et des moyens autonomes ;
- adopter une politique nationale de promotion du leadership féminin dans le sport.

4.2 Renforcement des capacités

Le développement des compétences constitue un pilier fondamental en vue d'instaurer une gouvernance sportive efficace et équitable. Dans cette optique, il est nécessaire de renforcer les capacités des acteurs et actrices du mouvement sportif à travers des formations adaptées, un accompagnement personnalisé et une intégration transversale de la dimension genre. Cet axe met l'accent sur :

- le développement de programmes de formation ciblés sur la gouvernance, le leadership et la communication ;
- la promotion de dispositifs de mentorat intergénérationnel pour encourager la relève féminine ;
- et l'intégration systématique des enjeux de genre dans la formation initiale et continue des cadres sportifs.

4.3 Sensibilisation et changement culturel

Le changement durable des mentalités passe par une transformation des représentations et des pratiques sociales dans le milieu sportif. Cet axe vise à promouvoir une culture d'égalité et de respect à travers des actions de sensibilisation, de communication et d'éducation. Il s'agit notamment de :

- lancer des campagnes valorisant les modèles féminins de réussite dans le sport ;
- encourager les médias à diffuser une image positive et non stéréotypée des femmes athlètes et dirigeantes ;
- et introduire les valeurs d'équité de genre dans la formation des éducateurs et formateurs sportifs.

4.4 Suivi, évaluation et redevabilité

Pour garantir la durabilité des actions entreprises et mesurer les avancées en matière de gouvernance inclusive, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation rigoureux. Cet axe vise à assurer une transparence accrue et à encourager une dynamique de progrès continu au sein du mouvement sportif. Il prévoit notamment de :

- mettre en place un mécanisme national de suivi de la parité dans les instances sportives ;
- organiser un forum annuel de la gouvernance féminine sous l'égide du CNOSM ;
- et publier régulièrement des rapports de progrès et de bonnes pratiques afin de promouvoir la redevabilité et

stimuler une saine émulation entre les fédérations nationales sportives.

Ces leviers s'inscrivent pleinement dans les principes d'une gouvernance inclusive tels que définis par Henry et Lee (2004) selon lesquels la légitimité et la durabilité des institutions sportives reposent sur leur capacité à refléter la diversité et la représentativité de leurs acteurs. La promotion du leadership féminin apparaît ainsi non seulement comme un impératif d'équité, mais également comme un vecteur d'efficacité, de modernisation et de crédibilité pour le mouvement sportif national.

Au-delà de leur dimension normative, ces leviers offrent une véritable feuille de route stratégique, directement mobilisable par les acteurs du sport malien. Ils constituent un cadre d'action cohérent pour :

- orienter la planification stratégique du CNOSM (2025-2028) autour d'objectifs de parité et d'inclusion ;
- consolider les partenariats avec la Solidarité Olympique et l'ACNOA en renforçant la cohérence avec les standards internationaux ;
- opérationnaliser les recommandations de l'Agenda 2020+5 du CIO, notamment en matière de gouvernance éthique et de participation équilibrée ;
- et intégrer la dimension genre dans les indicateurs de performance, assurant un suivi mesurable de l'équité au sein des structures sportives.

Ainsi, les résultats de cette étude dépassent la simple portée diagnostique : ils se présentent comme un outil d'aide à la décision, de pilotage et de réforme institutionnelle. En traduisant les constats en axes d'action, ils permettent d'opérationnaliser la vision d'un mouvement sportif malien plus inclusif, plus crédible et plus performant, où la représentation féminine devient un indicateur central de qualité, de transparence et de bonne gouvernance.

5. Conclusion

L'analyse des données issues du séminaire national, des témoignages de femmes leaders et du diagnostic institutionnel sur la gouvernance sportive au Mali mettent en évidence une tension persistante entre engagement féminin et reconnaissance institutionnelle. Bien que les femmes jouent un rôle déterminant dans la pratique, l'encadrement et la promotion du sport, leur présence dans les sphères décisionnelles demeure faible, inégale et souvent symbolique. Cette marginalisation ne découle pas d'un manque de compétences, mais plutôt de structures sociales, culturelles et organisationnelles qui perpétuent une culture masculine du pouvoir sportif.

Les résultats montrent que le plafond de verre observé dans le sport malien est alimenté par une combinaison de facteurs : stéréotypes de genre, absence de politiques paritaires, réseaux masculins d'influence, déficit de mentorat et faible visibilité des modèles féminins. Cependant, plusieurs trajectoires féminines exemplaires démontrent la résilience, la capacité d'innovation et le potentiel

transformateur du leadership féminin. Ces parcours attestent qu'une gouvernance inclusive, fondée sur la compétence, la formation et la reconnaissance institutionnelle, constitue un puissant levier de modernisation du sport.

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à l'enrichissement du champ de la gouvernance inclusive dans le sport africain en apportant une analyse contextualisée et empirique du cas malien. Elle s'inscrit dans le prolongement des travaux de Kabeer (1999), Connell (1987) et Henry & Lee (2004), qui mettent en évidence les rapports entre pouvoir, genre et légitimité institutionnelle. En adoptant une perspective comparative, elle positionne le Mali dans une dynamique régionale de transformation, en lien avec les réformes promues par l'Agenda 2020+5 du CIO et les politiques de Solidarité Olympique.

Sur le plan politique, l'étude démontre que la promotion du leadership féminin dans la gouvernance sportive ne relève pas seulement d'un impératif moral, mais d'un enjeu stratégique de performance, de légitimité et de durabilité institutionnelle. Elle invite les acteurs publics, les Comités Nationaux Olympiques et les fédérations nationales sportives à intégrer de façon transversale la dimension genre dans leurs plans stratégiques, indicateurs de performance et outils d'évaluation.

L'utilité sociale de cette recherche dépasse largement la sphère académique pour s'inscrire dans une dynamique d'action et de transformation sociétale. Elle présente une

valeur ajoutée concrète à plusieurs niveaux interdépendants.

D'abord, pour les institutions sportives, elle constitue une base empirique et stratégique permettant d'élaborer des plans d'action genrés, de mettre en place des outils de suivi de la parité et de réviser les statuts fédéraux afin d'y introduire des quotas et des mécanismes inclusifs. Elle offre également des orientations pour concevoir des programmes de mentorat et de formation continue adaptés aux besoins des dirigeantes sportives, renforçant ainsi leurs capacités de gestion et de leadership.

Ensuite, pour les femmes et les jeunes générations, cette recherche agit comme un véritable levier d'empowerment. En valorisant les modèles de réussite féminine et en rendant visibles les parcours exemplaires de femmes leaders, elle contribue à briser les stéréotypes et à favoriser la construction d'une identité positive de leadership chez les jeunes filles. Elle inspire une nouvelle génération de gestionnaires et de responsables sportives capables de transformer le paysage du sport malien.

Sur le plan sociétal, l'étude participe au renforcement de la cohésion sociale et de la justice de genre. Elle promeut une culture d'égalité, de responsabilité partagée et de reconnaissance mutuelle dans un domaine emblématique de la vie publique : le sport. En encourageant le dialogue entre acteurs politiques, éducatifs et communautaires, elle contribue à faire du sport un espace d'équité, de citoyenneté et d'émancipation pour tous.

Par ailleurs, pour les partenaires techniques et financiers, les résultats de cette recherche constituent un outil de plaidoyer solide pour orienter les investissements vers la formation, la gouvernance éthique et la parité. Ils fournissent également une base de référence pour le suivi et l'évaluation des programmes régionaux et internationaux de promotion du genre dans le sport.

Enfin, sur le plan académique et éducatif, cette étude alimente la production scientifique en sciences sociales du sport au Mali et en Afrique de l'Ouest. Elle peut servir de support pédagogique pour les formations en gouvernance sportive, en management et en leadership à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), dans les universités et au sein du CNOSM, contribuant ainsi à la professionnalisation et à la diffusion des bonnes pratiques en matière de gouvernance inclusive.

À moyen terme, l'émergence d'une nouvelle génération de femmes dirigeantes sportives pourrait transformer la gouvernance du sport africain en profondeur, en la rendant plus équitable, participative et éthique. Cette transition nécessite toutefois une volonté politique constante, un accompagnement institutionnel durable, et une mobilisation collective de tous les acteurs hommes et femmes autour d'un même idéal : **Faire du sport un espace de justice, de parité et de leadership partagé.**

En définitive, cette étude constitue une triple contribution :

- scientifique, en approfondissant la compréhension du

leadership féminin dans le sport ;

- institutionnelle, en éclairant les politiques de gouvernance inclusives ;

- et sociale, en participant activement à la construction d'un mouvement sportif malien et africain plus juste, plus représentatif et plus performant.

6. Références bibliographiques

BARDIN Laurence, 2013. L'analyse de contenu, Presses Universitaires de France, Paris.

BEVIR Mark, 2013. Governance: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford.

BOURDIEU Pierre, 1990. « La domination masculine », Actes de la recherche en sciences sociales, n°84, pp. 2-31.

CIO (COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE), 2021. Olympic Agenda 2020 + 5 : Gender Equality Review Project, CIO, Lausanne.

CNOSM (COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU MALI), 2025. Rapport du Séminaire "Femmes et Gouvernance Sportive - Briser le Plafond de Verre", Bamako, 20-21 juin.

CONNELL Raewyn W., 1987. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics, Stanford University Press, Stanford (CA).

DENZIN Norman K., 2012. « Triangulation 2.0 », Journal of Mixed Methods Research, vol. 6, n° 2, pp. 80-88.

FOUCAULT Michel, 1982. « Le sujet et le pouvoir », in : H. Dreyfus & P. Rabinow (dir.), *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, University of Chicago Press, Chicago.

GLASER Barney G. & STRAUSS Anselm L., 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Aldine Publishing, Chicago.

HARGREAVES Jennifer, 1997. « Women's Sport, Development, and Cultural Diversity: The South African Experience », *Women's Studies International Forum*, vol. 20, n° 2, pp. 191-209.

HENRY Ian & LEE Ping-Chao, 2004. *Governance and Ethics in Sport*, Palgrave Macmillan, New York.

KABEER Naila, 1999. « Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment », *Development and Change*, vol. 30, n° 3, pp. 435-464.

KAMARA Ibrahim & N'GUESSAN Kouadio, 2022. *Gouvernance du sport et équité de genre en Afrique de l'Ouest*, CODESRIA Working Paper, Dakar.

MANGAN J. A., 2012. *Sport, Gender and Power: Women's Sports in the Twentieth Century*, Routledge, London.

MESSNER Michael A., 2002. *Taking the Field: Women, Men, and Sports*, University of Minnesota Press, Minneapolis.

MILES Matthew B., HUBERMAN A. Michael & SALDAÑA Johnny, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, Thousand Oaks (CA).

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU MALI, 2023. Politique Nationale du Sport et de la Jeunesse, Bamako.

PAILLÉ Pierre & MUCCHIELLI Alex, 2021. L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Armand Colin, Paris.

PIERRE Jon & PETERS B. Guy, 2000. *Governance, Politics and the State*, Macmillan, London.

SAAVEDRA Martha, 2009. « Dilemmas and Opportunities in Gender and Sport-in-Development », in : R. Levermore & A. Beacom (dir.), *Sport and International Development*, Palgrave Macmillan, London, pp. 124-155.

UN WOMEN, 2020. *Gender Equality through Sport: Empowering Women and Girls*, United Nations, New York.

UNESCO, 2019. *Gender Equality and Sport: Global Report*, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, Paris.

LE DASEIN COMME RÉVÉLATEUR DE L'ÊTRE DANS LE PENSER HEIDEGGÉRIEN : OUVERTURE CRITIQUE SUR LES IMPLICATIONS ÉTHIQUES ET POLITIQUES

ANZIAN Mlan Kouakou Pierre

Enseignant-Chercheur

Maître-Assistant

*Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire
à Abidjan (UCAO-UUA) / Institut Saint Thomas d'Aquin à*

Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

KOUASSI Konan Marius

Enseignant-Chercheur

Assistant

Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan (ICMA)

konan_marius@yahoo.fr

ACAFOU Désiré-Jaurès Acafou

Étudiant

Licencié ès lettre en Philosophie

Institut Catholique Missionnaire d'Abidjan (ICMA)

acafoudesire@gmail.com

Résumé

Dans un contexte de crise ontologique et de sens, cette étude explore le rôle central du Dasein dans la pensée heideggérienne, en tant qu'être capable de dévoiler l'Être. Elle justifie une réflexion sur la responsabilité du Dasein face à l'arrondissement technologique, en ouvrant des perspectives éthiques et politiques pour réorienter notre rapport à l'être-au-monde. D'où la question centrale suivante qui a orienté et guidé la présente recherche

théorique et fondamentale : comment le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, permet-il le dévoilement de l'Être, et en quoi cette révélation transforme-t-elle notre rapport au monde et à nous-mêmes ? En mobilisant l'analytique et l'herméneutique comme méthodologie, nous avons montré que le Dasein, par son être-au monde, sa temporalité et sa finitude, est le miroir dans lequel l'Être se réfléchit, permettant une reconfiguration de la pensée ontologique et une ouverture vers une compréhension plus authentique du monde. En somme, l'étude met en lumière le rôle du Dasein dans la pensée heideggerienne comme point d'accès privilégié au dévoilement de l'Être. Cette approche, en plus de transformer notre rapport au monde, interroge les implications éthiques et politiques de l'ontologie de l'existence dans le contexte actuel marqué par la technicisation et la crise de sens. En outre, l'ontologie du Dasein trouve son écho dans les sociétés africaines, où la parole, la mémoire et le lien communautaire structurent l'existence. Dès lors, la pensée heideggerienne peut donc aisément dialoguer avec les savoirs endogènes pour repenser les défis éthiques et politiques contemporains à l'Afrique.

Mots-clés : *Dasein, Dévoilement, Éthiques et politiques, Être, Savoirs endogènes.*

Abstract

In a context of ontological crisis and meaning, this study explores the central role of Dasein in Heideggerian thought, as a being capable of revealing Being. It justifies a reflection on the responsibility of Dasein in the face of technological appropriation, opening up ethical and political perspectives to reorient our relationship to being in the world. Hence the following central question that has guided and oriented this theoretical and fundamental research: how does Dasein, as a being concerned with its own being, allow for the unveiling of Being, and how does this revelation

transform our relationship to the world and to ourselves? By mobilizing analytics and hermeneutics as a methodology, we have shown that Dasein, through its being-in-the-world, its temporality, and its finitude, is the mirror in which Being is reflected, allowing for a reconfiguration of ontological thought and an opening toward a more authentic understanding of the world. In short, the study highlights the role of Dasein in Heideggerian thought as a privileged point of access to the unveiling of Being. This approach, in addition to transforming our relationship to the world, questions the ethical and political implications of the ontology of existence in the current context marked by technicization and the crisis of meaning. Furthermore, the ontology of Dasein finds its echo in African societies, where speech, memory, and community ties structure existence. Heideggerian thought can therefore easily engage in dialogue with endogenous knowledge to rethink the contemporary ethical and political challenges facing Africa.

Keywords : Dasein, Unveiling, Ethics and politics, Being, Endogenous knowledge.

Introduction

Depuis l'Antiquité, la philosophie occidentale s'est préoccupée de l'Être sans en interroger véritablement le sens, laissant ainsi dans l'ombre la question fondamentale de son dévoilement. Martin Heidegger, dans son œuvre majeure *Sein un Zeit* (1927), rompt avec cette tradition métaphysique en posant la question du sens de l'Être à partir d'un point de vue radicalement nouveau : celui du Dasein. Ce terme, que l'on peut traduire par « être-là », désigne l'être humain dans sa capacité à se rapporter à son propre être, à l'interroger et à en faire l'expérience. Le Dasein devient ainsi le lieu privilégié du dévoilement de l'Être, non pas comme une entité figée, mais comme un phénomène qui se manifeste dans l'existence. Cette approche ontologique fondamentale,

qui se distingue de l'ontologie traditionnelle, repose sur une analyse des structures existentielles du Dasein telles que la quotidienneté, l'angoisse, la finitude, la temporalité (Heidegger, 1958).

Dans un contexte contemporain marqué par la technicisation croissante du monde et l'oubli de l'Être, la pensée heideggérienne offre une voie de réappropriation du sens, en replaçant l'homme dans son rapport à l'Être. Plusieurs auteurs ont approfondi cette perspective. Derrida (1967) et Nancy (1993) ont exploré la déconstruction de la métaphysique et le retrait de l'Être, tandis que Dreyfus (1991) a mis en lumière les implications pratiques du Dasein dans la vie quotidienne. Levinas (1961), bien que critique, reconnaît la puissance de cette ontologie, tout en soulignant ses limites éthiques. Ces travaux convergent vers une reconnaissance du Dasein comme pivot de la pensée heideggérienne, mais divergent sur ses implications philosophiques.

Cette étude s'appuie sur la pensée heideggérienne du Dasein comme clef du dévoilement de l'Être, rompant avec la métaphysique classique. Elle renforce cette base en intégrant les critiques contemporaines (Derrida, Levinas, Nancy) et en actualisant l'approche à travers les enjeux éthico-politiques de notre époque : technicisation, crise du sens, pluralité des subjectivités. Le Dasein, en tant qu'être temporel et herméneutique, devient le lieu d'une ontologie incarnée, ouverte à la finitude et à l'engagement. Cette relecture permet de penser l'existence comme espace et praxis humaine. Cette étude présente également une portée utilitaire : elle propose des instruments théoriques permettant d'analyser les fondements de l'existence

humaine, de mieux comprendre les défis contemporains liés à la technologie, à la diversité, et à la responsabilité, tout en enrichissant les débats philosophiques sur les implications morales et politiques de l'être-au-monde. Elle cherche à revitaliser les pratiques philosophiques, pédagogiques et sociales en proposant une ontologie enracinée dans l'expérience humaine concrète, capable de relier pensée et existence, théorie et engagement.

La présente recherche s'inscrit dans une problématique actuelle majeure en philosophie : réhabiliter l'Être à partir de l'expérience vécue, dans un contexte où la modernité tend à dissoudre l'encrage ontologique. En mobilisant le concept heideggérien de Dasein, elle dévoile les tensions entre subjectivité et altérité, entre sens et contingence. Ce cadre ouvre sur une réflexion éthico-politique où l'existence devient lieu de responsabilité, de dialogue et de transformation. Loin des abstractions, cette approche réconcilie pensée et vie, métaphysique et praxis, dans une quête de sens renouvelée.

Dans cette optique, la présente étude théorique et fondamentale se propose d'examiner le rôle du Dasein comme révélateur de l'Être dans le penser heideggérien. Elle s'inscrit dans une problématique centrale : comment le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, permet-il le dévoilement de l'Être, et en quoi cette révélation transforme-t-elle notre rapport au monde et à nous-mêmes ? L'hypothèse formulée est que le Dasein, par sa structure temporelle et sa capacité herméneutique, constitue le lieu central du dévoilement de l'Être, permettant une reconfiguration de la pensée ontologique et

une ouverture vers une compréhension plus authentique du monde.

L'objectif général de cette recherche est d'explorer le rôle fondamental du Dasein dans le dévoilement de l'Être selon Heidegger, tandis que les objectifs spécifiques consistent à analyser les structures existentielles du Dasein, à comprendre le lien entre Dasein et vérité (*alèthéia*), à mettre en lumière la critique de la métaphysique traditionnelle, et à évaluer les conséquences de cette ontologie sur notre rapport au monde, à autrui et à la technique. Pour atteindre nos objectifs, nous mobiliserons l'analytique et l'herméneutique comme méthodologie en raison de la complexité ontologique du Dasein dans la pensée heideggérienne. L'analytique permet de décortiquer les structures existentielles du Dasein (être-au-monde, temporalité, finitude), révélant l'Être dans sa vérité. L'herméneutique éclaire le sens profond de ce dévoilement, en le contextualisant culturellement et en ouvrant sur ses implications éthiques et politiques. Ensemble, elles offrent une approche rigoureuse et nuancée, capable de penser le rapport authentique à l'Être et de dialoguer avec les savoirs endogènes africains pour repenser les enjeux contemporains.

Pour atteindre nos objectifs, cette recherche mobilise la méthode qualitative à travers l'analytique existentielle et l'herméneutique philosophique, deux approches complémentaires adaptées à la complexité de la pensée heideggérienne. L'analytique permet d'examiner les structures du Dasein (être-au-monde, temporalité, finitude), révélant les conditions de dévoilement de l'Être. L'herméneutique interprète ce dévoilement dans les

contextes historique et culturel, en éclairant ses implications éthiques et politiques. Ensemble, elles offrent une approche rigoureuse et ouverte au dialogue avec les savoirs africains, pour repenser l'identité, la technique et la relation à autrui dans le monde contemporain.

La démarche à suivre s'articule en trois phases : une brève exposition de l'ontologie - la question de l'Être - depuis l'Antiquité jusqu'à Heidegger, une analyse ontologique du dévoilement de l'Être à travers l'être-au-monde, la temporalité, la capacité à se projeter, et une ouverture critique sur les implications éthiques et politiques de cette ontologie. En somme cette étude vise à montrer que le Dasein n'est pas seulement un concept philosophique, mais une expérience de pensée qui engage l'existence dans sa totalité, et qui permet de repenser le sens de l'Être dans une époque en quête de fondements.

Après cette annonce de notre démarche argumentative, il sied d'aborder la première phase argumentative de cet article dans les lignes qui suivent.

1. L'ontologie comme question de la pensée pensante : des origines à Martin Heidegger

Depuis l'époque antique, la question de l'Être a toujours été au cœur de la réflexion et de l'analyse philosophique. L'ontologie trouve son fondement avec Parménide dans la Grèce antique. Il a introduit des réflexions sur l'Être, et la nature de la réalité. Dans son texte, intitulé *De la nature*, Parménide développe sa théorie. En effet, pour lui, l'Être est unique, immuable, et éternel. De plus, il demeure si bien que

tout changement ou mouvement n'est qu'une illusion de sens. Il y admet la voie de la vérité (*alètheia*). Cette voie repose sur la raison et donne de comprendre que seul l'Être existe réellement. Cet Être n'a ni naissance ni destruction. Il n'implique ni changement ni pluralité. En ce sens, reprenant Parménide, Poublanc écrit : « L'Être est, et le Non-Être n'est pas » (2004 : 30). Ainsi, pour lui, il est donc impossible de parler de quelque chose qui n'est pas, faisant ainsi référence au Non-Être. Cette pensée conduit à une conclusion radicale : tout ce qui semble changer ou disparaître n'est qu'une illusion.

Dans le contexte antique, la métaphysique témoigne d'une structuration ontologique de la pensée. Pour Aristote, disciple de Platon, cette science étudie l'Être en tant qu'Être et les attributs qui lui appartiennent selon sa nature. Par ailleurs, le disciple de Platon, Aristote, cherche à comprendre ce que signifie « Être » et arrive à montrer que « l'Être est un et se dit de plusieurs manières » (1991, Γ, livre IV). Il admet dix catégories (10) à savoir : l'essence, la substance, la quantité, la qualité, le lieu, le temps, la position, l'avoir, l'action et la passion. Mais pour Aristote, c'est l'essence qui atteint la dignité de l'Être. L'ontologie aristotélicienne est « une science qui étudie l'Être en tant qu'Être et les attributs qui lui appartiennent essentiellement » (Tricot, 1983 : 73).

L'ontologie a aussi ses traces dans la cosmologie de l'Égypte antique avec le « Nun » qui est un concept fondamental. En outre, « Nun » est l'océan primordial (sans fin, sans temps, sans fond) dans lequel résidaient toutes les potentialités de l'univers ou l'état de chaos originel préexistant à la création du monde. Aussi, est-il dit dans le

Texte des Pyramides : « Ô Atoum-Khepri, lorsque tu t'es élevé en tant butte élevée, tu t'es élevé en tant que benben dans le temple phénix à Héliopolis » (Bickel, 1994 : 68). C'est de lui que « Atum » (le créateur du monde) émerge pour créer le monde. Ceci est justifié en ces termes : « Je suis celui qui s'est créé lui-même, dans le Noun, quand rien n'était encore » (Barguet, 1967 : 153)

Au cours de la période médiévale, l'Être est perçu d'un point de vue religieux. La philosophie de cette période est la scolastique. Pour Thomas d'Aquin, l'Être est le Bien, qu'il qualifie de « Dieu ». Ce Bien est l'objet d'une démonstration rationnelle. Il en donne les cinq (5) preuves de son existence. La première preuve est la nécessité de parvenir au premier Moteur immobile de l'univers pour parvenir à expliquer le mouvement. Ensuite, la deuxième cause est efficiente : Dieu est la cause première rendue nécessaire parce qu'on peut remonter à l'infini dans la série des causes efficientes. La troisième est le recours à Dieu comme être nécessaire. Quant à la quatrième preuve est l'affirmation de l'existence de Dieu à partir de la perfection. Enfin, la cinquième preuve s'appuie sur la finalité de l'univers, dont Dieu est l'ordonnateur. Il conclut sa pensée en ces termes : « Ainsi, l'intelligence, dit-il, à travers ces cinq voies, va s'incliner et reconnaître comme nécessaire l'existence de Dieu », rapporte Russ (2011 : 97).

Dans la tradition philosophique, la question de l'unité de l'Être traverse les siècles. Si Aristote affirme que « l'Être se dit en plusieurs sens » ou « l'Être se dit de plusieurs manières » (1991, Γ, livre IV), Descartes, quant à lui, propose une ontologie fondée sur la distinction entre deux substances - la pensée et l'étendue - tout en maintenant

l'unité de l'Être comme principe fondamental. Ainsi, selon Descartes, l'Être peut être appréhendé sous différentes modalités tout en demeurant Un, car il repose sur une existence garantie par Dieu, source de toute vérité et de toute réalité. Cette tension entre diversité des manifestations et unité ontologique constitue l'un des fondements de la métaphysique cartésienne, où la clarté et la distinction des idées permettent de saisir l'essence de l'Être dans sa multiplicité sans renoncer à son unité. Par ailleurs, pour Descartes, l'on ne peut pas affirmer que l'Être se dit de plusieurs manières en écartant celui qui l'affirme. Celui qui l'affirme le fait à partir de la réflexion. Ainsi, Descartes montre que dans l'ordre logique, l'acte de penser précède l'Être. En ce sens, la certitude de l'Être part du moi pensant. C'est pourquoi il affirme : « Je pense donc je suis » (Descartes, 1992 : 66). Nous voyons avec Descartes pour la première fois le caractère particulier de l'Être en l'homme sous le couvert de la pensée. L'Être est donc chez lui en tant que raison, et capacité de réflexion.

Après ce bref parcours historique, qui nous a donné de saisir la conception de l'Être de l'Antiquité à époque médiévale, il convient dans les lignes qui suivent de porter le regard sur l'ontologie heideggérienne. Que renferme cette ontologie, mieux, quelle est sa particularité ?

À propos, Gaston Bachelard affirmait : « Il arrive toujours une heure où l'on a plus intérêt à rechercher le nouveau sur les traces de l'ancien. » (2000 : 138). Cette pensée éclaire la démarche de Martin Heidegger, qui en étant profondément enraciné dans son époque, n'hésite pas à emboîter le pas de ses prédécesseurs dans la quête ontologique. Mais loin de se contenter d'une simple reprise,

Heidegger engage une véritable rupture : il interroge les fondements mêmes de la métaphysique occidentale, revisite les concepts hérités, et propose une nouvelle manière de penser l'Être - non plus comme simple présence ou substance - mais comme dévoilement, comme ce qui se manifeste dans le temps et l'existence humaine. Ainsi, son ontologie ne se construit pas en opposition à la tradition, mais dans un dialogue critique avec elle, fidèle à l'esprit bachelardien de renouvellement sur les traces du passé.

C'est dans cette dynamique de renouvellement philosophique, sur les traces de la tradition, que Heidegger inscrit sa réflexion. Dans son œuvre fondamentale *Être et Temps*, il aborde la question du sens de l'Être, et nous révèle aussi son ontologie singulière : l'Être y est conçu comme la source de toutes choses et des étants, tout en se distinguant radicalement d'eux, car l'Être n'est rien d'étant. C'est précisément dans cette volonté de dépasser les approches traditionnelles que Heidegger radicalise la question ontologique, en soulignant les limites de toute ontologie qui ne s'interroge pas sur la vérité de l'Être lui-même. Aussi, affirme-t-il : « L'ontologie ne pose jamais que l'étant dans son être. Or, aussi longtemps que la vérité de l'Être n'est pas pensée, toute ontologie est sans fondement » (1992 : 145). Heidegger différencie les choses qui meublent le monde de l'homme. À partir de l'expérience humaine (la quotidienneté, l'angoisse, l'être-pour-la-mort, la temporalité), Heidegger cherche à comprendre ce que signifie « Être ». Dans sa philosophie, il qualifie l'homme, l'étant, qui a en propre de poser la question de l'Être, de « Dasein ». Littéralement, cette expression signifie « être-là ». Ce Dasein pose la problématique de l'existentialité. L'Être est en relation, mais

a aussi un potentiel qui lui donne de s'affirmer et connaître son statut premier. C'est le Dasein qui rend présent l'Être dans le monde par son ouverture à l'Être. En effet, dans le philosophe heideggérien, l'homme doit vivre de manière authentique en acceptant la réalité de la mort, et en vivant selon ses propres valeurs plutôt que de se conformer aux attentes sociales. Par contre, il y a inauthenticité quand le Dasein se conforme aux réalités et aux règles sociales. En outre, Heidegger lie l'Être au temps à travers l'existence du Dasein. Le Dasein par sa présence au monde est lié à la finitude et tend résolument vers la mort. Le Dasein est un « être-pour-la-mort » (Heidegger, 1986 : 46).

Dans l'ontologie heideggérienne, l'accent est surtout mis sur l'oubli de l'Être, un oubli que la tradition philosophique a perpétué, en privilégiant l'étude des étants au détriment de la question fondamentale de l'Être. Heidegger cherche ainsi à revaloriser cette question, à la rendre visible à nouveau, notamment par la présence du Dasein au monde. C'est pourquoi dès les premières lignes de son ouvrage majeur *Être et Temps*, il affirme avec force : « La question de l'Être est aujourd'hui tombée dans l'oubli » (1986 : 25). Or, dans le temps contemporain, cet oubli prend une forme nouvelle et plus insidieuse : il se manifeste à travers le rapport que le Dasein entretient avec la technique. En effet, l'usage moderne de la technique ne se contente pas de transformer le monde - il voile, en réduisant l'Être à un simple stock exploitable, un « fonds » disponible. Ce voilement technique constitue une nouvelle modalité de l'oubli de l'Être. Aussi, avant d'avancer plus loin dans notre étude, il convient de mettre en lumière la conception heideggérienne de la technique. En ce sens, comment Heidegger conçoit-il la

technique, et en quoi celle-ci participe-t-elle au retrait de l'Être ?

Dans sa conférence intitulée *La question de la technique*, Martin Heidegger remet en question les approches traditionnelles de la technique, souvent réduites à une simple fonction instrumentale - c'est-à-dire un moyen au service des fins humaines - ou à une activité spécifiquement humaine, selon une perspective anthropologique. Plutôt que de s'en tenir à ces conceptions, Heidegger oriente son analyse vers l'essence de la technique, en interrogeant son rôle ontologique et son influence sur le rapport de l'être humain au monde. Il propose ainsi de comprendre la technique comme une modalité particulière de dévoilement du réel, une manière singulière d'entrer en relation avec l'Être. Cette approche se cristallise dans le concept de *Gestel*, traduit par « arraisonement », qui désigne le processus par lequel la technique moderne met le monde en demeure de se rendre possible, en le réduisant à un ensemble de ressources exploitables. La nature, tout comme l'être humain, se trouve ainsi transformée en « fonds » - en réserve disponible - dans une logique de mise en disponibilité généralisée.

Or, dans la philosophie heideggérienne, c'est précisément le Dasein - l'être humain en tant qu'il est capable de se rapporter à l'Être - qui rend l'Être présent au monde. Mais lorsque la technique réduit la nature et l'homme à de simples ressources, elle efface la distinction ontologique entre le Dasein et les autres étants. L'usage non réfléchi de la technique plonge alors l'Être dans l'oubli. Car la technique est confondue avec l'Être lui-même. Ce voilement constitue l'un des enjeux majeurs de la pensée heideggérienne ; retrouver

un rapport authentique à l'Être, dégagé de l'emprise du *Gestell*.

La technique moderne, en réduisant la nature à une simple réserve de matières premières, transforme l'homme lui-même en un rouage fonctionnel d'un système productiviste. Loin d'être maître, il devient un instrument, soumis aux exigences d'un dispositif qui le dépasse. Cette dérive appelle à une mise en garde éthique que Rabelais formule avec force « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». (1993 : 173). Il ne suffit donc pas de maîtriser les savoirs techniques ; encore faut-il les inscrire dans une démarche guidée par la sagesse et la vertu. La science, et par extension la technique, doit servir l'humain, et non l'assujettir ni le détruire. Dans cette optique, Heidegger rappelle que « l'essence de la technique n'est absolument rien de technique » (1958 : 9), soulignant que la technique ne se réduit pas à ses instruments ou à ses applications, mais qu'elle constitue une manière particulière de dévoiler le monde. Elle est mode d'être, une forme de rapport à l'Être - mais elle ne saurait être confondue avec l'Être lui-même.

C'est à proprement parler cette confusion que Heidegger dénonce : la technique, lorsqu'elle est utilisée de manière abusive et non éclairée par le Dasein, provoque un voilement de l'Être, en le réduisant à ce qui est immédiatement disponible et exploitable. Or, si l'Être est appelé à se dévoiler, malgré cette occultation, une question fondamentale se pose : par quel moyen l'Être peut-il encore se révéler à nous dans un monde dominé par le *Gestell* ? Cette question nous situe dans la deuxième phase argumentative de cet article.

2. Le Dasein comme lieu privilégié de révélabilité de l'Être

Afin de mieux comprendre le rôle du Dasein dans le dévoilement de l'Être, il importe au préalable de s'interroger sur les raisons profondes qui ont conduit à son occultation dans la tradition philosophique occidentale. En effet, avant que l'Être puisse se manifester à travers l'existence humaine, encore faut-il reconnaître les mécanismes qui ont favorisé son voilement. Cette étape est essentielle, car elle permet de situer la pensée heideggérienne dans une dynamique de rupture avec l'histoire de la métaphysique, laquelle a trop souvent confondu l'Être avec l'étant. C'est donc l'analyse des causes de ce voilement que nous consacrons ces quelques lignes.

Pour Heidegger, la technique telle qu'elle s'est présentée à l'époque moderne, et se manifeste encore contemporaine est la cause l'oubli de l'Être. En effet, la technique moderne touche presque tous les secteurs de la vie humaine, et apporte des réponses plus ou moins satisfaisantes aux interrogations des hommes. C'est ainsi que, grâce à elle, nous voyons l'espérance de vie augmentée, les productions alimentaires se multiplier, l'évolution dans plusieurs domaines de la science, les avancées technologiques fulgurantes, les possibilités de découvrir d'autres planètes, etc. En analysant bien les choses, nous pouvons fonder la technique moderne et contemporaine dans un principe philosophique. En effet, elle émane du principe de raison suffisante tel que conçu par Leibniz, car toute science objective est guidée par un système de cause à effet. La technique moderne et contemporaine en répondant aux

besoins humains renvoie à l'Être. Elle est donc un mode d'être de l'Être, et non de l'Être lui-même. Aussi, la technique existe dans le monde pour répondre aux besoins concrets des hommes. Or, l'Être n'est créé ni conditionné par rien. Mieux, c'est lui qui donne vie et subsistance à toutes choses, car il « est ». (Poublanc, 2004 : 30). C'est ce qui fait que Heidegger s'oppose au principe de la raison suffisante de Leibniz, et à la compréhension de la technique qui en découle. En effet, il y voit la principale cause de l'oubli de l'Être.

Ainsi, pour Heidegger, on commence à oublier l'Être lorsqu'on ne le conçoit plus comme un étant subsistant et permanent dans la métaphysique, mais lorsqu'on s'attache à ses conséquences dans les domaines de la science et de la technique. À ses yeux, l'usage démesuré et non critique de la technique par le Dasein en fait un vecteur d'incubation de l'Être. La technique, qui tire son origine de la raison suffisante, constitue dès lors une cause de voilement ou de l'oubli de l'Être, au lieu de se présenter comme un mode d'existence de l'Être. Or, avec la technique, la relation qu'entretient l'homme avec l'Être est de type sujet-objet, où l'Être n'est pris en compte qu'en raison de son utilité et son apport à l'homme, et non pour lui-même. Cette relation « sujet-objet » dans laquelle l'homme s'approche des choses qui l'entourent comme maître et dominateur au moyen de la technique fait tomber l'Être dans l'oubli. Car, l'Être a été confondu à l'étant sous le mode du calculable, de la raison suffisante, ou encore de la technique. Cet oubli de l'Être occasionné par l'utilisation non avisée de la technique crée en même temps son voilement, car « l'Être se voile si on le confond à l'étant » (1966 : 88). Le voilement de l'Être provient de l'utilisation que le Dasein fait de la technique, en

ne la considérant pas comme un mode d'être, mais en l'identifiant à l'Être. Cette confusion ontologique entraîne une perte du sens originel de l'Être et contribue à son occultation dans le monde contemporain. Toutefois, Heidegger ne s'arrête pas à ce constat critique : il propose une reconquête du sens de l'Être à travers le rapport singulier que le Dasein entretient avec les autres étants.

C'est dans cette éventualité que s'inscrit la suite de notre réflexion, centrée sur le rôle du Dasein comme lieu privilégié du dévoilement de l'Être. Celle-ci vise à présenter le Dasein comme celui qui rend présent l'Être au monde et le révèle à travers sa relation avec les étants qui meublent son environnement, et la temporalité à laquelle il est soumis.

Le monde, dans le penser heideggérien, est cet ouvert qui accueille le Dasein. En effet, celui-ci est projeté dans un monde. Cet ouvert comme monde dans lequel séjourne le Dasein fait de lui un être-au-monde. Le Dasein est donc un être-au monde. Le Dasein en tant qu'être-au-monde fait l'expérience quotidienne d'être concerné par son propre être, de l'angoisse, du temps, de sa propre finitude comme être-pour-la-mort. Ainsi, la quotidienneté, l'angoisse, l'être-pour-la-mort sont des modalités comme expérience de l'existence dans le temps, qui donne au Dasein d'être le site originnaire de révélabilité, de manifestation de l'Être en sa vérité. L'Être se donne à voir dans la figure du Dasein. Il est le miroir dans lequel se réfléchit l'Être. Dès lors, le Dasein se présente comme un vecteur de monstration, de dévoilement de l'Être. Pour parvenir à cette manifestation, monstration de l'Être, l'être-au-monde se présente comme la première modalité de ce processus. Au fait, l'Être ne se dévoile qu'avec l'ouverture du monde. L'Être contemple sa

propre lumière qu'à travers le Dasein projeté dans le monde. Ce qui signifierait que le Dasein est donc le vecteur, celui par qui, l'Être se révèle.

Pour Heidegger, le Dasein est essentiel dans sa pensée parce qu'il se distingue par sa capacité à interroger son propre être et à se situer dans le monde. Cette aptitude réflexive confère au Dasein une dignité ontologique singulière, car il est le seul étant à pouvoir poser la question de l'Être. Heidegger précise en ce sens : « Cet étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a, entre autres possibilités d'Être, celle de se questionner, nous lui faisons place dans notre terminologie sous le nom de *Dasein* » (1986 : 31). Le Dasein ne saurait être considéré comme un simple objet parmi les autres étants dans le monde. Il constitue, au contraire, le lieu privilégié du dévoilement de l'Être, en tant qu'il est capable de vivre son existence, de se questionner et de s'ouvrir au sens. Sur le plan ontologiquement, l'Être ne peut être pensé qu'à partir du Dasein, car c'est lui qui, par sa capacité à répondre à l'appel de l'Être, permet à ce dernier d'entrer dans l'histoire. Heidegger le formule ainsi : « L'homme répond par sa pensée à l'appel de l'Être, pour que, dans cette réponse et par elle, l'Être accède à l'histoire » (1992 : 104). Cette affirmation souligne que l'homme, en tant qu'être situé dans le monde et dans le temps est le médiateur du dévoilement ontologique. C'est donc à travers le Dasein que l'Être se rend présent et devient perceptible dans le monde. Heidegger a explicité cette idée en affirmant : « l'Être se trouve dans le fait d'être comme dans l'être tel, il se trouve dans la réalité, dans l'être-là-devant, dans le fonds subsistant, dans la valeur, dans l'*existentia* (*Dasein*), dans le " il y a " » (1986 : 30). Autrement dit, le Dasein est la

condition même de l'accès au sens de l'Être, car il est toujours déjà engagé dans un rapport au monde, aux choses et aux autres étants. Ainsi, il est impossible de penser l'Être en dehors du Dasein, qui, par son être-au-monde constitue une structure fondamentale de l'existence. Comme le souligne Heidegger, « l'être-au-monde est une constitution d'être de l'entité qui existe et qui, en son être, a à être ce qu'elle est » (Ibid, : 104). Le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, rend l'Être présent dans le monde et en éclaire le sens.

Dans le prolongement de cette capacité à dévoiler l'Être, il convient d'examiner le rapport fondamental que le Dasein entretient avec le temps, dimension essentielle de son existence.

Dans l'ouvrage intitulé *La mort*, nous apprenons qu'« à partir de Sénèque, la philosophie prend la conscience de la valeur du temps et ne dédaigne plus d'en régler l'économie et le bon usage » (Worms et Jankélévitch, 2017 : 147). Parler donc de Dasein et de sa présence dans le monde revient aussi intrinsèquement à parler du temps, car l'homme est soumis à la fois au temps et à l'espace. La question du temps chez Martin Heidegger est donc étroitement liée à l'existence humaine, car le Dasein ne peut s'en détacher. Il dépend intégralement de lui. Il importe de noter que dans ses travaux sur le temps, Heidegger souligne que : « De Galilée à Einstein, le temps ne fut considéré que comme mesure » (Dastur, 2011 : 13). Avec lui, la conception du temps est bien différente : « Il faudrait donc privilégier une approche phénoménologique, qui examine les données telles qu'elles apparaissent » (Idem). De fait, Heidegger ne conçoit pas le temps comme une simple succession de moments, mais plutôt

comme le lieu du déploiement de l'existence humaine. C'est ainsi qu'en plus de concevoir le temps à partir de ses trois moments (passé, présent et futur comme une continuité servant de lieu de déploiement au Dasein), Heidegger opère une distinction fondamentale entre deux formes de temps : le temps objectif et le temps subjectif.

Le Dasein en tant qu'être concerné par son propre être, vit le temps comme une succession d'instant, mais comme un rapport dynamique entre ce qui a été, ce qui est et ce qui advient. Dans cette conjoncture, le temps devient une structure fondamentale de l'existence. Toutefois, la temporalité, la temporellité et la temporéité. La temporalité désigne la structure globale du temps vécu, où passé, présent et futur ne sont pas isolés, mais coexistent dans l'unité de l'existence. La temporellité renvoie aux modalités concrètes par lesquelles le Dasein actualise cette temporalité dans son quotidien. Quant à la temporéité, elle exprime le fondement de la temporalité elle-même, en tant qu'elle est constitutive de l'être du Dasein. Cette triple distinction permet à Heidegger de penser le temps non comme une donnée extérieure, mais comme une dimension originaire de l'être humain, à partir de laquelle l'Être peut se dévoiler.

Le temps n'est donc pas un simple cadre dans lequel les événements se succèdent : il est constitutif de l'être du Dasein, qui se rapporte lui-même à travers les trois extases temporelles que sont le passé, le présent et le futur. Contrairement à une conception linéaire et objective du temps, la temporalité heideggérienne repose sur une structure unitaire dynamique où passé, présent et futur ne sont pas des instants séparés, mais des dimensions existentielles qui s'interpénètrent. Ces trois dimensions - le

futur comme projection, le passé comme héritage et le présent comme actualisation - s'unissent pour former ce que Heidegger nomme l'« extase temporelle ». Il affirme en ce sens : « C'est pourquoi nous nommons les phénomènes ainsi caractérisés de l'avenir, de l'Être-été et du présent les ekstases de la temporellité » (1986, : 389). Cette formulation souligne que le Dasein vit dans un temps abstrait, mais dans une temporalité concrète, marquée par une tension constante entre ce qui a été, ce qui est et ce qui advient. Ainsi, la temporalité est une manière dont l'être humain existe dans le temps tout en étant tendu vers le futur, influencé par son passé et engagé dans son présent. Elle constitue une ouverture à l'Être, une condition de possibilité de dévoilement ontologique, et une structure essentielle de l'existence authentique.

En résumé, le Dasein ne se contente pas d'être dans le temps comme un simple objet soumis à la chronologie : il est le temps, en ce sens qu'il n'est pas extérieur à lui, mais constitue l'une des dimensions fondamentales de son existence. Ainsi, la temporalité inhérente au Dasein ne saurait être dissociée de son être-avec, car l'existence humaine s'inscrit toujours dans une dynamique relationnelle au sein d'un monde partagé.

En effet, l'existence humaine ne se déploie jamais dans l'isolement : elle est toujours co-existante, inscrite dans un monde peuplé d'autres êtres. Comme le rappelle Aristote : « l'homme est un animal politique » (2015 : 5), c'est-à-dire un être en relation. Le Dasein, en tant qu'être-au-monde, ne peut être compris indépendamment de son lien ontologique avec les autres étants. C'est dans cette interaction

constante que se joue le dévoilement de l'Être, à travers la relation « Dasein-étant ».

Dans sa quotidienneté, le Dasein est un « être-au-monde » (Heidegger, 1986 : 115). Le monde comme englobant le Dasein nous met en relation avec l'étant disponible, mais aussi avec le Dasein qui constitue autrui dans sa coexistence avec le *Mitsein*. Dans cet élan, Heidegger mentionne : « En tant qu'être-avec-autrui, l'être-là "est" donc essentiellement en vue d'autrui : cette affirmation est à comprendre comme un énoncé existentiel relatif à l'essence de l'être-là ». (Ibid., : 155). Ceci donne d'entrevoir le Dasein comme jeté dans le monde où il croise un étant qui lui est disponible, et par-là aussi s'ouvre à la coexistence avec autrui. Dès lors, le Dasein ne peut se comprendre pleinement et totalement que dans sa relation avec autrui, « la connaissance mutuelle se fonde sur un être-avec-autrui originellement compréhensif » (Ibid., : 158). Cette coappartenance ontologique révèle que l'existence humaine est fondamentalement relationnelle, et que le sens de l'Être se dévoile aussi dans l'interaction avec les autres étants.

Pour terminer, l'analyse du dévoilement de l'Être à travers les structures existentielles du Dasein révèle la profondeur de la pensée heideggérienne. Le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, ne dévoile pas l'Être par un acte intellectuel, mais par sa manière d'être-au-monde. La quotidienneté, l'angoisse, la finitude et la temporalité sont autant de modalités par lesquelles le Dasein s'ouvre à la vérité de l'Être, comprise comme *alèthéia*, c'est-à-dire dévoilement. *In fine*, cette analyse montre que le dévoilement n'est pas une abstraction, mais une expérience vécue, une disposition ontologique qui engage le Dasein dans

une compréhension du monde. Et la temporalité, en particulier, apparaît comme la condition de sens, le cadre dans lequel l'Être peut se manifester. En somme, cette étude met en lumière le rôle fondamental du Dasein dans la révélation de l'Être, et prépare une ouverture vers les implications éthiques et politiques de cette ontologie, qui ne peut rester confinée à la seule sphère de la pensée. C'est ce que nous allons explorer dans la troisième phase argumentative de cet article.

3. Approche critique des enjeux éthiques et politiques liés au Dasein comme miroir par lequel l'Être se réfléchit

La pensée heideggérienne, centrée sur le Dasein, comme lieu privilégié du dévoilement de l'Être, a profondément renouvelé la philosophie du XXI^e siècle. Dans *Sein und Zeit*, Heidegger propose une analyse du Dasein - l'être humain en qu'êtré-au-monde - en mettant l'accent sur la temporalité, la finitude, et l'authenticité. Pourtant cette ontologie ne s'accompagne pas d'une éthique explicite ni d'une théorie politique normative. Ce silence a suscité de nombreuses critiques et tentatives de prolongement, notamment par Emmanuel Levinas, Hannah Arendt ou Paul Ricœur.

La question centrale qui motive la présente étude s'énonce comme suit : dans un monde confronté à des crises écologiques, sociales et politiques, la pensée heideggérienne peut-elle offrir des ressources pour penser les enjeux éthiques et politiques ? En d'autres termes, comment une ontologie centrée sur l'existence humaine individuelle peut-elle être prolongée vers une éthique de co-existence et une politique du soin ?

Dans les lignes qui suivent, nous verrons auparavant comment la pensée du Dasein peut fonder une éthique discrète, relationnelle et existentielle, avant d'explorer ses implications politiques, notamment à travers les concepts de communauté, de technique et de vulnérabilité.

Pour comprendre les fondements d'une éthique chez Heidegger, il convient au préalable d'interroger le silence apparent de son ontologie fondamentale, qui semble reléguer la question du rapport à autrui au second plan. Ce qui revient à dire que là où le silence de l'ontologie semble laisser l'autre dans l'ombre la sollicitude émerge comme une lumière fragile, mais tenace, révélant, une éthique du soin, de la présence, et du respect silencieux.

Dans *Sein und Zeit*, Heidegger ne propose pas une éthique au sens classique du terme. Il ne développe pas explicitement une éthique. Il s'intéresse à la structure ontologique du Dasein, à sa temporalité, à son être-pour-la-mort, mais laisse en marge la question du rapport à autrui. Emmanuel Levinas (1961), dans *Totalité et infini*, critique cette posture : pour lui l'éthique précède l'ontologie. Le visage de l'autre constitue une injonction morale irréductible, qui m'arrache à mon être-pour-la-mort et m'oblige à répondre. Autrement dit, il reproche à Heidegger de ne pas penser l'altérité comme irréductible. En ce sens, l'ontologie heideggérienne serait insuffisante pour fonder une responsabilité éthique. Cette critique ouvre un débat fondamental : peut-on fonder une éthique sur une ontologie qui ne reconnaît pas pleinement l'altérité ?

Jean-Luc Nancy, dans *Être singulier pluriel*, tente de prolonger Heidegger vers une éthique de la singularité plurielle, en instant sur le *Mitsein* - l'être-avec - comme

structure constitutive du Dasein. En effet, le Dasein n'est jamais seul : il est toujours déjà avec les autres (*Mitsein*), dans une co-existence qui peut être pensée comme le fondement d'une éthique relationnelle. L'authenticité ne serait alors pas un repli sur soi, mais une ouverture à l'être-avec. Par ailleurs, dans les sociétés africaines, où la relation à autrui est au cœur des pratiques communautaires et des systèmes de valeurs, le silence éthique de l'ontologie heideggérienne interroge : comment penser l'être-avec sans reconnaître en totalité la dimension morale de la co-existence ?

Si l'ontologie fondamentale de Heidegger semble faire l'impasse sur une éthique explicite, certaines dimensions implicites de sa pensée, notamment la notion de sollicitude, permettent d'entrevoir les prémices d'une éthique discrète fondée sur la relation à autrui.

Soulignons au passage que Heidegger distingue deux rapports ; la préoccupation (*Besorgen*) envers les choses, et la sollicitude (*Fürsorge*) envers les humains. Cette dernière peut être dominatrice (prendre en charge l'autre) ou libératrice (laisser l'autre être lui-même). Cette distinction ouvre la voie à une éthique discrète, fondée sur le respect de l'autonomie d'autrui. Dans cet élan, le Dasein authentique ne se ferme pas à l'autre ; il ne se replie pas sur lui-même, mais s'ouvre à l'être-avec, le reconnaît comme un être également concerné par son propre être. L'éthique heideggérienne serait alors une éthique de la co-existence, de la reconnaissance mutuelle, de la responsabilité partagée. Au fait, la reconnaissance devient chez Heidegger le fondement d'une responsabilité partagée. Dès lors, l'éthique heideggérienne ne repose pas sur des principes universels,

mais sur une compréhension existentielle de la condition humaine.

Si la sollicitude esquissée par Heidegger constitue une ouverture discrète à l'éthique, c'est dans l'acceptation lucide de la finitude que le Dasein trouve les conditions d'une responsabilité authentique, laquelle s'exprime pleinement dans le langage, entendu comme le lieu originaire du dévoilement de l'Être.

L'être-pour-la-mort, loin d'être une fuite vers le néant, peut être interprété comme le fondement d'une responsabilité éthique. En assumant sa finitude, le Dasein prend conscience de la précarité de l'existence, de la nécessité de choisir, d'agir, de répondre. Cette responsabilité n'est pas imposée de l'extérieur, mais surgit de l'intérieur de l'existence. De cette conscience de soi de la finitude naît une responsabilité silencieuse, intime, que Paul Ricœur vient éclairer en tissant les fils du soi et de l'autre dans une éthique du soin et de la parole partagée. Dans *Soi-même comme un autre* (1990), il propose une articulation entre l'herméneutique du soi et l'éthique de la sollicitude, insistant sur la médiation entre le soi et l'autre. Il reconnaît l'apport de Martin Heidegger dans la compréhension de la temporalité et de la finitude, tout en attirant l'attention sur la nécessité d'une médiation éthique. Le Dasein, en tant qu'être temporel est appelé à répondre de ses actes, à assumer ses choix, à se projeter dans un avenir commun.

En revanche, dans les sociétés africaines, où la solidarité communautaire et le respect des anciens structurent les rapports sociaux, la sollicitude heideggérienne trouve un écho dans les pratiques traditionnelles du soin et de l'attention à autrui, souvent transmises par les proverbes et

les rites. Ainsi, dans les sociétés africaines où la parole est vectrice de mémoire, de sagesse et de lien social, la sollicitude ne se déploie qu'à travers le langage, qui devient non seulement le support de la transmission des valeurs, mais aussi le lieu où se noue la responsabilité existentielle, comme l'affirme Heidegger dans sa célèbre formule : « Le langage est la maison de l'Être. » (1976 : 13). Autrement dit, tandis que le Dasein se projette dans le temps et assume le poids de ses actes, c'est par le langage - souffle de l'Être - qu'il donne forme à sa responsabilité, en tissant les mots qui relient les consciences.

Heidegger accorde une place centrale au langage, qu'il considère comme la maison de l'Être. Le langage n'est pas un simple outil de communication, mais le berceau silencieux où l'Être prend forme ou le vecteur par lequel l'Être devient accessible à la compréhension humaine ou encore le cadre ontologique dans lequel l'Être se révèle. Cette conception a des implications éthiques : parler, c'est dévoiler ; c'est prendre soin du sens ; c'est respecter la parole d'autrui. Dans une société saturée de discours techniques, commerciaux, idéologiques, Heidegger invite à retrouver un langage originaire, poétique, capable de dire l'Être. Cette éthique du langage rejoint les préoccupations de la philosophie du dialogue, de la littérature, de la spiritualité. Elle propose une manière d'être-au-monde fondée sur l'écoute, la parole juste et la résonance. D'ailleurs, dans les traditions africaines, la conscience de la finitude humaine s'inscrit dans une temporalité cyclique, où la parole - transmise par les anciens - devient vectrice de mémoire collective et de la responsabilité intergénérationnelle.

Si la pensée heideggérienne permet d'esquisser une éthique fondée sur la sollicitude, la finitude et le langage, elle ouvre également sur les implications politiques majeures, en invitant à repenser notre manière d'habiter le monde, de co-exister et de préserver l'Être dans sa vulnérabilité.

Heidegger introduit le concept de *Mitsein* pour désigner le fait que le Dasein est toujours en relation avec autrui. Cette structure n'est pas secondaire, mais constitutive de l'être-au-monde. Toutefois, Martin Heidegger ne développe pas les implications politiques de cette co-existence. Hannah Arendt, dans son ouvrage *The Human Condition* (1958), reproche à la pensée heideggérienne de ne pas penser la pluralité humaine, la capacité d'agir ensemble, de créer un monde commun. Pourtant le *Mitsein* peut être interprété comme le fondement d'une communauté ontologique, où les êtres humains partagent une ouverture à l'Être. Cette communauté ne serait pas fondée sur des normes extérieures, mais une reconnaissance mutuelle de la finitude. Le Dasein, en assumant son être-pour-la-mort, peut reconnaître la vulnérabilité d'autrui, et ainsi, fonder une éthique de la sollicitude (*Fürsorge*). Pour le reste, dans les sociétés africaines, la communauté précède l'individu : le *Mitsein* heideggérien trouve dès lors un écho dans les concepts traditionnels de l'être-ensemble, où l'identité se construit dans la relation, la solidarité et l'interdépendance.

Si le *Mitsein* permet de penser une communauté fondée sur la co-existence et la vulnérabilité, la critique heideggérienne de la technique révèle les menaces que fait peser une vision utilitariste du monde sur cette communauté, en appelant à une configuration écologique du rapport à l'Être.

Dans *La question de la technique* (1958), Heidegger analyse la technique moderne comme un mode de dévoilement qui transforme la nature en « fonds », en stock exploitable. Cette vision conduit à un arraisonnement du monde, où l'Être est réduit à l'utilité. Le Dasein en tant que révélateur de l'Être, peut résister à cette tendance en adoptant une attitude méditative, respectueuse du mystère de l'Être. Cette critique a des implications politiques majeures : elle invite à repenser le rapport entre l'homme et la nature, à promouvoir des modes d'habitation fondées sur le soin, la lenteur, la contemplation. Elle rejoint les préoccupations écologiques contemporaines, en proposant une ontologie de la préservation plutôt que de l'exploitation.

En outre, dans de nombreuses sociétés africaines, la modernité technique importée s'est souvent imposée au détriment des savoirs écologiques traditionnels, aggravant la déforestation, la pollution, la rupture des équilibres ancestraux entre l'homme et la nature. Face à cette rupture écologique provoquée par une modernité technique en général déconnecté des réalités locales, il devient urgent de repenser les modalités d'habitation du monde à partir des savoirs endogènes, en intégrant la vulnérabilité comme principe structurant d'une politique du soin et de la cohabitation durable.

Heidegger parle de l'homme comme « l'être qui habite » (1958 : 228). Habiter, ce n'est pas seulement occuper un espace, mais entretenir un rapport respectueux avec l'Être. Cette conception ouvre la voie à une politique de l'habitation ; où les institutions, les lois, les pratiques sociales seraient orientées vers la préservation de l'écologie.

La pensée du Dasein peut être prolongée vers une ontologie politique de la vulnérabilité. En effet, le Dasein est un être exposé, affecté, concerné par son propre être. En assumant sa propre vulnérabilité, le Dasein peut accueillir celle d'autrui. Cette reconnaissance fonde une communauté de soin, de la solidarité, de la responsabilité partagée. L'ontologie politique qui en découle ne repose pas sur des idéologies, mais sur une reconnaissance de la condition humaine. Elle invite à penser les institutions comme des espaces d'accueil, les lois comme des médiations du vivre-ensemble, les politiques comme les pratiques de soin du monde. Elle rejoint les préoccupations contemporaines en matière de justice sociale, d'écologie, de démocratie participative. Également, dans les sociétés africaines, l'habitation ne se réduit pas à l'occupation matérielle d'un espace, mais s'inscrit dans une cosmologie où la terre, les ancêtres et les vivants coexistent dans une relation de soin et de respect. Cette vision holistique invite à penser une politique enracinée dans la vulnérabilité partagée et la préservation des équilibres communautaires.

En somme, la pensée heideggerienne, bien qu'elle ne propose ni éthique ni théorie politique explicite, offre des ressources précieuses pour penser les enjeux contemporains. En partant de l'ontologie du Dasein, il est possible de fonder une éthique discrète, relationnelle, fondée sur la sollicitude, la finitude et le langage. De même, les concepts de *Mitsein*, de technique et d'habitation permettent de penser une politique de soin, de vulnérabilité et de préservation et de sauvegarde. Ces prolongements ne cherchent pas à combler un manque, mais à révéler les potentialités d'une ontologie qui, en se centrant sur

l'existence humaine, ouvre à une responsabilité partagée et à une co-existence respectueuse. Dans un monde en crise, la pensée heideggérienne peut ainsi contribuer à une éthique et une politique de l'habitation, de la reconnaissance et du soin du monde. En outre, dans les sociétés africaines, où la parole, la mémoire et le lien communautaire structurent l'existence, les intuitions heideggériennes sur le *Mitsein* et l'habitation résonne avec les traditions du soin partagé et de la cohabitation respectueuse avec le vivant. C'est pourquoi, loin d'imposer une grille normative, la pensée heideggérienne peut dialoguer avec les cosmologies africaines pour penser une éthique de la vulnérabilité et une politique de préservation, fondées sur la reconnaissance mutuelle et la responsabilité intergénérationnelle.

Conclusion

Au terme de cette étude, le Dasein se présente comme essentiel dans le penser heideggérien. Dans l'optique d'explorer son rôle privilégié dans la monstration, le dévoilement de l'Être, la question centrale de cette recherche était la suivante : comment le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, permet-il le dévoilement de l'Être, et en quoi cette révélation transforme-t-elle notre rapport au monde et nous-mêmes ? En mobilisant l'analytique et l'herméneutique, nous avons montré que le Dasein est le lieu originaire de révélabilité de l'Être. Il a en propre la possibilité de poser la question de l'Être. Il devient ainsi le lieu du dévoilement, le site où l'Être peut se manifester dans sa vérité. La pensée heideggérienne révèle que lorsque le voile du monde se dissipe, l'Être s'élève,

nu dans sa lumière, et laisse éclore sa vérité comme une fleur au matin. Ce dévoilement n'est pas le fruit d'un regard objectif, mais l'événement même par lequel l'homme, en son être-au-monde, est appelé à se tenir dans la clairière de l'Être, où la vérité advient comme non-cachée.

L'analyse ontologique de l'Être à travers les structures existentielles du Dasein a révélé la profondeur de pensée heideggérienne. Cette analyse a mis en lumière le fait que le dévoilement n'est pas une abstraction, mais une expérience vécue, une disposition ontologique. L'étude a aussi montré que le Dasein, par sa manière d'être, ouvre un espace de vérité (*alèthéia*) où l'Être donne sens à l'existence et la temporalité constitue le cadre du sens. La fonction essentielle du Dasein dans le dévoilement de l'Être ouvre la voie à des prolongements éthiques et politiques, dépassant le cadre strictement spéculatif de la pensée philosophique. Bien que Heidegger ne développe pas une éthique explicite, la structure du Dasein permet de penser une éthique de la sollicitude, fondée sur le respect de l'autre et la reconnaissance de la co-existence (*Mitsein*). La critique de la technique moderne, qui transforme la nature en « fonds », invite à une politique de l'habitation, fondée sur la protection et la sauvegarde de l'environnement. L'ontologie heideggérienne, loin d'être abstraite, peut nourrir une pensée du vivre-ensemble, du soin, de la justice et de la préservation du monde. Elle ouvre également la voie à une philosophie engagée, capable de répondre aux enjeux contemporains.

La portée socio-utilitaire de l'étude sur *Le Dasein* comme révélateur de l'Être réside dans sa capacité à éclairer les enjeux contemporains liés à l'existence humaine, à la

technique et à la responsabilité éthique. En mobilisant le concept de Dasein, cette recherche offre les outils conceptuels pour repenser notre rapport au monde, à autrui et à nous-mêmes, dans une époque marquée par la crise du sens et la fragmentation des repères. Elle permet d'interroger les fondements de la subjectivité, de valoriser l'expérience vécue comme lieu de dévoilement de l'Être, et d'ouvrir des pistes pour une éthique du souci, du dialogue et de l'engagement. Ainsi, sur le plan éthique, elle éclaire la responsabilité existentielle, valorise l'altérité et instaure une dynamique de sollicitude, de l'échange et de l'implication dans le monde. Sur le plan politique, elle invite à concevoir l'existence comme espace de transformation, où la pensée ontologique devient praxis. Enfin, cette étude contribue à enrichir les pratiques éducatives, philosophiques, et sociales en proposant une ontologie incarnée, capable de dialoguer avec les savoirs endogènes et de nourrir une pensée critique et contextualisée.

Par ailleurs, il sied de souligner que l'ontologie fondamentale de Heidegger, centrée sur le Dasein comme révélateur de l'Être, a marqué un tournant dans la philosophie contemporaine. Toutefois, comparée à des approches contemporaines comme celle de Levinas (1961), cette étude ontologique montre ses limites. Levinas reprochait à Heidegger de négliger l'altérité et la responsabilité éthique, en centra la pensée sur le rapport du Dasein à lui-même. Hannah Arendt (1958) critique l'absence de pensée politique chez Heidegger, là où elle valorise la pluralité et l'action collective. Derrida (1994) reproche à Heidegger une ontologie de l'Être qui évacue l'altérité radicale, ignore la pluralité des voix, et compromet les

fondements d'une responsabilité éthique et politiques envers autrui. In fine, l'ontologie heideggérienne néglige l'altérité, la justice et les implications éthico-politiques découlant du devoir moral envers l'autre. En revanche, Paul Ricoeur (1990), Michel Foucault (2001), Jean-Luc Nancy (1996), Michel Henry (1963) prolongent la pensée du Dasein vers une éthique de soi, une ontologie du partage ou une phénoménologie de la vie. Dans le fond, ces penseurs critiques ont estimé que l'approche heideggérienne du Dasein comme dévoilement de l'Être, bien qu'innovante, restait incomplète, notamment sur les plans éthique, politique, anthropologique. Leurs contributions permettent de prolonger, corriger ou réorienter la pensée heideggérienne vers une philosophie plus ouverte à l'altérité, à la corporéité et à la responsabilité. Elles constituent une base féconde pour un dialogue entre ontologie fondamentale et philosophie du vivre-ensemble.

Comme recommandations, il importe, d'abord, d'intégrer les savoirs endogènes à la pensée du Dasein dans les curricula en sciences humaines et sociales pour favoriser des trajectoires alternatives de penser de sorte à décoloniser les savoirs dominants hérités de la colonisation ; ensuite, de promouvoir une lecture contextualisée de Martin Heidegger adaptée aux réalités africaines pour enrichir les débats ontologiques locaux ; enfin, encourager l'éthique africaine du Dasein dans les politiques publiques, en valorisant les ressources et les cosmologies locales.

Pour clore, notre étude sur le Dasein comme révélateur de l'Être dans le penser heideggérien s'inscrit dans une ontologie fondamentale qui rompt avec la métaphysique classique. Heidegger y propose une reconfiguration du sujet

philosophique : le Dasein, en tant qu'être concerné par son propre être, devient le lieu originaire du dévoilement de l'Être. Cette approche se distingue de la pensée cartésienne, où le sujet est défini par la conscience, et de la tradition kantienne, centrée sur les conditions de possibilité du savoir. Contrairement à ces visions, le Dasein est défini par son être-au-monde, sa temporalité, sa finitude et sa capacité de se dévoiler dans l'expérience vécue. Toutefois, cette étude reste théorique et gagnerait à approfondir l'aspect contextualisation dans les réalités africaines. Malgré ces limites, l'étude est pertinente, car elle éclaire la crise de sens contemporaine, valorise l'authenticité existentielle et propose une base ontologique pour repenser les enjeux éducatifs, sociaux et politiques actuels.

En ouverture, l'étude du Dasein comme révélateur dans la pensée heideggérienne met en lumière une ontologie où l'existence humaine devient le lieu privilégié de la monstration, la manifestation de l'Être. En assumant sa finitude, son être-au-monde et sa capacité à se projeter, le Dasein ne se contente pas d'exister : il rend possible la compréhension de l'Être lui-même. Penser le Dasein, c'est penser l'homme dans sa responsabilité d'être, dans son rapport au monde et sa capacité à transformer ce monde à partir de la vérité de l'Être. De plus, dans les traditions africaines, où l'être humain est perçu comme médiateur entre les vivants, les ancêtres et la terre, penser le Dasein revient à reconnaître cette responsabilité ontologique de préserver l'équilibre du monde et d'agir selon la vérité transmise par les paroles héritées et les pratiques rituelles.

Références bibliographiques

- ARISTOTE**, 1991. *Métaphysique*, tome II, Paris, Vrin
- BACHELARD Gaston**, 2000. *La Formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin
- BARGUET Paul**, 1967. *Le livre des Morts des anciens Égyptiens*, Paris, Cerf
- BICKEL Suzanne**, 1994. *La cosmologie égyptienne*, Zurich, Université de Zurich
- DASTUR Françoise**, 2011. *Heidegger et la question du temps*, Paris, PUF
- DESCARTES René**, 1992. *Discours de la méthode*, Paris, Flammarion
- HEIDEGGER Martin**, 1992. *Lettre sur l'humanisme*, Paris, Aubier
- HEIDEGGER Martin**, 1986. *Être et Temps*, Paris, Gallimard
- HEIDEGGER Martin**, 1976. *Acheminement vers la parole*, Paris, Gallimard
- HEIDEGGER Martin**, 1968. *Questions I et II*, Paris, Gallimard
- HEIDEGGER Martin**, 1966/1976. *Questions III et IV*, Paris, Gallimard
- HEIDEGGER Martin**, 1958. *Essais et conférences*, Paris, Gallimard
- POUBLANC Franck**, 2024. *Être et Non-Être*, Nantes, Pleins Feux
- RABELAIS François**, 1993. *Pantagruel*, Paris, Flammarion
- RUSS Jacqueline**, 2011. *Panorama des idées philosophiques*, Paris, Armand Colin

TRICOT Jean, 1983. *La métaphysique d'Aristote*, Paris, Vrin

WORMS Frédéric et JANKÉLÉVITCH Vladimir, 2017. *La mort*, Paris, Flammarion

ÉTUDE DES LEVIERS FAVORISANT LA REUSSITE SCOLAIRE DES ELEVES DE CINQUIEME EN COTE D'IVOIRE

Chonou Hermann CHONOU

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

chonouhermann@yahoo.fr

N'guessan Alexandre AHOUDJI

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

ahoudjialexandre@gmail.com

Pognan Ponagnoumikan Arnaud KONE

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

arnaudpognan@gmail.com

Résumé

Cet article s'intéresse aux déterminants de la réussite scolaire chez les apprenants de classe de 5e dans un collège public semi-urbain de la région du Haut-Sassandra. À travers une méthodologie mixte, l'étude analyse l'impact des variables psychosociales, familiales et institutionnelles sur l'adaptation des élèves et leur rendement académique. Les résultats révèlent que l'encadrement parental régulier, une estime de soi stable et des pratiques pédagogiques différenciées constituent des éléments clés d'une transition réussie vers le secondaire. Les difficultés d'organisation personnelle et le manque d'appropriation des méthodes d'étude sont identifiés comme les principaux obstacles. L'article souligne la nécessité d'un accompagnement structuré et multisectoriel pour optimiser les parcours scolaires.

Mots-clés : adaptation scolaire ; collégiens ; réussite académique ; environnement d'apprentissage ; soutien parental

Abstract

This article explores the determinants of academic success among 7th-grade students in a semi-urban public secondary school located in the Haut-Sassandra region. Using a mixed-methods approach, the study analyzes the impact of psychosocial, family-related, and institutional variables on student adjustment and academic performance. The findings reveal that consistent parental involvement, stable self-esteem, and differentiated teaching practices are key elements for a successful transition to lower secondary education. Conversely, difficulties in personal organization and poor mastery of study methods are identified as major obstacles. The article highlights the need for structured, multisectoral support to enhance students' educational trajectories.

Keywords : school adjustment ; junior secondary students ; academic achievement ; learning environment ; parental support

1. Introduction

La réussite scolaire demeure un enjeu central dans la construction des parcours éducatifs, professionnels et citoyens. Si chaque étape du cursus scolaire revêt une importance particulière, certaines périodes de transition apparaissent comme des moments de fragilité où se joue une grande partie de l'avenir de l'élève. C'est notamment le cas de la classe de cinquième, au cours de laquelle les apprenants, généralement en pleine adolescence, sont confrontés à un environnement scolaire de plus en plus complexe, tant sur le plan cognitif que relationnel. À ce stade de leur scolarité, les

élèves doivent faire face à une série de transformations : multiplication des disciplines, diversification des intervenants pédagogiques, augmentation des exigences d'autonomie, et élargissement des relations sociales. Ces changements peuvent, pour certains, représenter des occasions d'épanouissement et de mobilisation accrue, mais pour d'autres, ils peuvent générer du stress, de la démotivation et des difficultés d'adaptation. Loin de se réduire à une simple question de capacités intellectuelles, la réussite scolaire dépend alors d'un faisceau de facteurs interconnectés, parmi lesquels figurent le soutien familial, la qualité du climat scolaire, les méthodes pédagogiques, mais aussi des variables individuelles telles que l'estime de soi, la régularité ou encore la capacité à organiser son travail. Dans les établissements situés en milieu semi-urbain, ces dynamiques sont souvent accentuées par des contextes socioéconomiques hétérogènes, des infrastructures insuffisantes et un encadrement parfois limité. De ce fait, la compréhension fine des mécanismes d'adaptation des élèves à ces environnements devient indispensable pour éclairer les stratégies de prévention de l'échec scolaire et promouvoir des parcours scolaires stables et réussis. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente recherche, menée au sein d'un collège public du centre-ouest ivoirien. Elle se propose d'analyser les variables psychosociales, familiales et institutionnelles qui influencent l'intégration scolaire des élèves de cinquième, en lien avec leur performance académique. Plus spécifiquement, cette étude vise à identifier les facteurs favorables à une adaptation réussie, à repérer les obstacles récurrents à la progression des apprenants, et à dégager des pistes concrètes

susceptibles d'améliorer les conditions de réussite dans les classes intermédiaires du secondaire. En nous appuyant sur une approche méthodologique mixte, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des besoins des élèves à cette étape charnière de leur formation.

En Côte d'Ivoire, les rapports du ministère de l'Éducation nationale montrent que près d'un élève de collège sur trois rencontre des difficultés d'adaptation dès la classe de cinquième, ce qui se traduit par des taux d'échec et de redoublement encore préoccupants. Ces données soulignent l'urgence d'analyser de manière approfondie les conditions d'apprentissage et les soutiens disponibles pour les élèves en milieu semi-urbain.

Dans un contexte marqué par la diversité socioéconomique et les disparités d'accès aux ressources éducatives, comprendre les dynamiques qui favorisent la réussite devient essentiel pour orienter les politiques scolaires et renforcer l'équité des parcours.

Ainsi, cette étude ne se limite pas à une analyse descriptive des performances des élèves ; elle cherche à mettre en lumière les mécanismes concrets (psychologiques, familiaux et institutionnels) qui déterminent leur réussite. Elle ambitionne également de proposer des pistes d'action pour les enseignants, les familles et les responsables éducatifs, afin d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage au collège.

1. Cadre théorique

La réussite scolaire est un processus complexe influencé par une pluralité de facteurs interconnectés : personnels,

familiaux, institutionnels et sociaux. Comprendre pourquoi certains élèves s'adaptent mieux que d'autres aux exigences du collège suppose une approche intégrée, qui articule plusieurs perspectives théoriques complémentaires. Ce cadre théorique s'appuie sur trois grands axes : les approches sociologiques de la réussite, les modèles psychologiques de la motivation et de l'estime de soi, et la perspective écologique du développement éducatif.

1.1. Approches sociologiques de la réussite scolaire

La sociologie de l'éducation montre que les trajectoires scolaires ne dépendent pas uniquement des capacités individuelles, mais aussi du contexte social et culturel dans lequel évolue l'élève.

Bourdieu et Passeron (1970) soulignent que l'école tend à reproduire les inégalités sociales en valorisant les codes culturels propres aux classes favorisées. Les élèves issus de milieux modestes disposent souvent d'un capital linguistique et symbolique moins conforme aux attentes scolaires, ce qui complique leur adaptation.

Toutefois, ce modèle de reproduction ne doit pas être interprété comme une fatalité. Des recherches plus récentes (Dubet, 2010 ; Tardif, 2006) rappellent que l'école peut aussi jouer un rôle compensateur, en offrant aux élèves des opportunités d'émancipation lorsque les pratiques pédagogiques prennent en compte la diversité des parcours. Dans le contexte ivoirien, caractérisé par des écarts socioéconomiques marqués entre milieux urbains et semi-urbains, cette dimension est cruciale : la réussite dépend largement de la capacité de l'institution scolaire à réduire

les effets de l'origine sociale et à offrir un accompagnement différencié.

1.2. Modèles psychologiques : motivation, estime de soi et auto-efficacité

Sur le plan psychologique, la réussite scolaire repose en grande partie sur des dynamiques internes à l'élève : la motivation, la confiance en soi et la perception de sa propre compétence.

1.2.1. La théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan, 2017)

Selon cette théorie, la motivation humaine s'appuie sur trois besoins fondamentaux :

- le besoin d'autonomie, c'est-à-dire la possibilité de comprendre le sens de ses apprentissages et de participer à ses choix ;
- le besoin de compétence, qui renvoie au sentiment de maîtrise et de progression ;
- le besoin d'appartenance, lié au soutien social et à la reconnaissance par les pairs et les enseignants.

Lorsque ces besoins sont satisfaits, l'élève développe une motivation intrinsèque qui le pousse à apprendre pour le plaisir de comprendre. À l'inverse, lorsque l'école fonctionne sur la contrainte, la peur de l'échec ou la compétition excessive, la motivation devient extrinsèque et plus fragile.

1.2.2. La théorie de l'auto-efficacité (Bandura, 2003)

Bandura définit le sentiment d'efficacité personnelle comme la croyance qu'a un individu en sa capacité à réussir une tâche donnée. Cette perception influence l'effort, la persévérance et la gestion des échecs. Un élève convaincu de pouvoir réussir s'engage davantage et développe des stratégies d'apprentissage efficaces. Ce sentiment se construit progressivement à travers les réussites vécues, les encouragements de l'entourage et les expériences de coopération. Dans le cas contraire, la peur de l'échec et le doute de soi peuvent conduire à un désengagement progressif.

1.2.3. L'estime de soi scolaire

L'estime de soi, c'est l'image globale que l'élève a de sa propre valeur. Elle influence directement sa motivation, sa participation et sa persévérance. Une estime de soi stable renforce la confiance et la prise d'initiative, tandis qu'une estime fragilisée conduit souvent à la passivité ou à l'évitement des tâches complexes. Dans la classe de cinquième, période de transition entre enfance et adolescence, l'accompagnement de cette dimension affective est essentiel pour sécuriser le parcours scolaire.

1.3. Le modèle écologique de la réussite (Bronfenbrenner, 1979)

L'approche écologique considère la réussite scolaire comme le résultat d'interactions entre plusieurs environnements de

vie. L'élève évolue simultanément dans des cercles imbriqués : la famille, l'école, le groupe de pairs, mais aussi des systèmes plus larges tels que la communauté locale, les politiques éducatives et le contexte culturel. Chaque environnement influence les autres : un climat scolaire bienveillant peut compenser un encadrement familial limité, tandis qu'une relation positive entre école et parents renforce la cohérence éducative. Ce modèle invite à dépasser une vision strictement individuelle de la réussite pour adopter une lecture systémique, où chaque acteur (enseignant, parent, élève, institution) contribue à la construction d'un cadre favorable à l'apprentissage. Il met aussi en évidence la nécessité d'un partenariat étroit entre les différents milieux éducatifs pour soutenir l'élève dans ses transitions, notamment à ce moment charnière du parcours qu'est la cinquième.

1.4. Synthèse du cadre théorique

Les différentes approches mobilisées convergent vers une même idée : la réussite scolaire ne résulte pas d'un seul facteur, mais d'un équilibre entre le social, le psychologique et le pédagogique.

- l'approche sociologique montre que la réussite dépend du capital culturel et du soutien éducatif du milieu familial.
- l'approche psychologique souligne l'importance de la motivation, de la confiance en soi et du sentiment de compétence.

- l'approche écologique rappelle que la cohérence entre les environnements de l'élève constitue un puissant levier de réussite.

Ce cadre offre donc une grille d'analyse globale permettant d'appréhender la réussite scolaire comme un phénomène dynamique et interactif. Il justifie le choix d'une méthodologie mixte dans cette recherche, afin d'articuler les données quantitatives sur les comportements des élèves et les témoignages qualitatifs issus de leur environnement éducatif.

2. Méthodologie

La présente étude repose sur une approche méthodologique mixte visant à explorer les facteurs qui influencent la réussite scolaire des élèves de cinquième dans un contexte semi-urbain. Afin d'obtenir une compréhension à la fois globale et nuancée du phénomène étudié, nous avons combiné des outils quantitatifs et qualitatifs. Cette stratégie permet d'établir des corrélations statistiques tout en donnant la parole aux acteurs éducatifs pour saisir la dimension subjective de l'adaptation scolaire. L'enquête s'est déroulée au Collège Moderne de Bonoufla, un établissement public situé dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce collège, à vocation inclusive, accueille des élèves issus de milieux socioéconomiques variés, principalement agricoles et commerçants. L'établissement, bien que fonctionnel, fait face à des défis relatifs à l'encadrement pédagogique, à la disponibilité des ressources et à la mobilisation des familles.

La population cible est constituée de l'ensemble des élèves inscrits en classe de cinquième durant l'année scolaire 2024-2025. L'établissement comptait à cette date 9 classes de cinquième, regroupant environ 520 élèves.

Un échantillon de 150 élèves a été constitué selon une méthode d'échantillonnage stratifié raisonné. Trois critères ont guidé la sélection :

- le niveau scolaire (moyenne du premier trimestre : <10 ; entre 10 et 12 ; ≥ 12),
- la régularité en classe (assiduité ou absentéisme fréquent),
- le sexe (garçons et filles à parts égales).

Trois instruments ont été mobilisés pour la collecte des données :

Un questionnaire composé de 22 items a été conçu pour recueillir des informations sur :

- les pratiques d'étude à la maison,
- les relations avec les enseignants et les camarades,
- la perception des méthodes pédagogiques,
- l'implication parentale,
- l'organisation personnelle,
- le niveau de satisfaction scolaire.

Les questions sont majoritairement fermées, avec quelques items à choix multiples, facilitant le traitement statistique.

Afin de compléter les données quantitatives, des entretiens ont été menés auprès de :

- 10 enseignants de cinquième, issus de disciplines variées,
- 10 parents d'élèves, sélectionnés selon le niveau scolaire de leurs enfants (fort, moyen, faible).

Ces entretiens ont permis de recueillir des perceptions sur les freins et leviers de la réussite scolaire, l'adaptation des élèves aux exigences du collège, et le rôle de l'environnement familial.

Deux séances d'observation ont été réalisées dans trois classes distinctes de cinquième, afin de relever les dynamiques de participation des élèves, l'interaction pédagogique, la gestion du temps de travail et le climat relationnel en classe.

Les données quantitatives issues des questionnaires ont été saisies et traitées à l'aide du logiciel SPSS (version 25). Les analyses ont porté sur des statistiques descriptives (fréquences, moyennes) et des croisements de variables (tests de chi-carré, corrélations simples).

Les entretiens ont été retranscrits puis analysés selon une approche thématique. L'identification de récurrences dans les discours a permis de dégager des éléments de compréhension sur les perceptions et expériences vécues par les acteurs interrogés.

En somme, le recours à une approche méthodologique croisée a permis de cerner de manière rigoureuse les différents déterminants de la réussite scolaire en classe de cinquième. Cette démarche, alliant objectivation statistique et compréhension des logiques d'acteurs, constitue un fondement solide pour l'analyse des résultats qui suivent.

3. Résultats

Les résultats de cette étude sont présentés en quatre grands axes correspondant aux objectifs de recherche : le profil des élèves enquêtés, l'impact du climat scolaire, l'implication des familles, et enfin, les attitudes personnelles des apprenants. L'analyse repose sur l'exploitation combinée des questionnaires (n = 150) et des entretiens (20 répondants), permettant d'articuler des tendances chiffrées à des témoignages qualitatifs.

3.1. Profil général des élèves enquêtés

Sur les 150 élèves interrogés, 47 % sont des filles (soit 71 élèves) et 53 % des garçons (79 élèves). L'âge moyen est de 13,2 ans, avec une répartition suivante :

- 26 % ont entre 11 et 12 ans ;
- 58 % entre 13 et 14 ans ;
- 16 % ont 15 ans ou plus.

En termes de performances académiques :

- 33 % des élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20 au premier trimestre ;

- 42 % se situent entre 10 et 11,99/20 ;
- 25 % ont une moyenne inférieure à 10/20.

Une observation initiale montre que les élèves les plus âgés (14-15 ans) affichent des performances plus stables, suggérant un effet possible de la maturité dans la gestion des apprentissages.

3.2. Influence du climat scolaire sur la performance

3.2.1. Relations sociales et sentiment d'appartenance

65 % des élèves déclarent entretenir des relations positives avec leurs camarades et leurs enseignants, tandis que 22 % signalent des rapports tendus ou distants, notamment avec certains professeurs.

Lors des entretiens, plusieurs élèves expliquent que les remarques dévalorisantes, le favoritisme perçu ou le manque d'écoute nuisent à leur motivation. Un élève confie par exemple : « *Quand tu sens que ton professeur ne croit pas en toi, c'est difficile d'avoir envie de faire des efforts.* » Parmi les élèves déclarant des relations harmonieuses :

- 48 % ont une moyenne $\geq 12/20$;
- 18 % sont en situation d'échec ($< 10/20$).

Ce contraste suggère que la qualité du lien social au sein de l'école influence significativement la réussite académique.

3.2.2. Méthodes pédagogiques perçues

Sur les 150 élèves, 54 % estiment que les méthodes utilisées en classe ne correspondent pas à leur façon d'apprendre. Parmi eux, plus de la moitié expriment un besoin de pédagogies plus visuelles ou pratiques. Les élèves à faible rendement évoquent une difficulté à suivre les cours « magistraux » et un manque d'explications adaptées à leur rythme.

Inversement, les élèves qui trouvent les enseignements « clairs » ou « motivants » sont ceux qui réussissent le mieux. Ce constat renforce l'idée que l'adaptation des pratiques pédagogiques est un levier de réussite.

3.2.3. Sécurité et bien-être dans l'environnement scolaire

63 % des élèves déclarent se sentir en sécurité dans l'établissement, contre 37 % qui évoquent des sentiments de crainte, notamment liés au harcèlement entre pairs ou à la sévérité de certains surveillants. Les élèves qui disent être à l'aise dans l'environnement scolaire sont également ceux qui participent davantage, posent des questions en classe et enregistrent des résultats au-dessus de la moyenne.

3.3. Rôle du soutien familial dans le rendement scolaire

3.3.1. Participation parentale aux activités scolaires

Parmi les élèves interrogés :

- 45 % affirment que leurs parents participent régulièrement aux réunions et événements scolaires ;
- 32 % mentionnent une présence occasionnelle ;
- 23 % n'ont jamais vu leurs parents assister à une activité de l'école.

Les élèves dont les parents s'impliquent activement affichent des résultats globalement supérieurs. 60 % d'entre eux ont une moyenne $\geq 12/20$. À l'inverse, l'absence de suivi parental est souvent corrélée à des résultats médiocres, et parfois à des problèmes de comportement.

3.3.2. Soutien pédagogique à la maison

- 58 % des élèves affirment être accompagnés dans la réalisation des devoirs ;
- 42 % déclarent travailler seuls ou sans cadre fixe.

Les élèves soutenus à la maison sont plus nombreux à disposer d'un espace d'étude et à respecter un emploi du temps personnel. Ils affichent en majorité des résultats stables et progressifs.

Un parent interrogé précise : « *Même si je ne comprends pas toujours les leçons, je m'assieds à côté de mon fils pour lui montrer que son travail est important.* »

3.4. Attitudes personnelles et gestion de l'apprentissage

3.4.1. Estime de soi et confiance scolaire

Selon les réponses au questionnaire :

- 51 % des élèves ont une estime d'eux-mêmes jugée positive ;
- 31 % se déclarent incertains ou passifs ;
- 18 % disent se sentir inférieurs ou découragés par leurs échecs.

Ceux qui ont une bonne image d'eux-mêmes sont aussi ceux qui osent plus souvent participer en classe et demander de l'aide. Une corrélation positive est observée entre estime de soi et moyenne trimestrielle.

3.4.2. Assiduité et ponctualité

- 69 % des élèves sont réguliers en classe ;
- 21 % admettent avoir manqué plus de trois cours dans le mois précédent ;
- 10 % ont été convoqués pour absentéisme répété.

L'assiduité s'avère être un facteur discriminant : 70 % des élèves assidus obtiennent des résultats supérieurs à 10/20. Les absents réguliers sont surreprésentés parmi les élèves en difficulté.

3.4.3 Organisation du travail

Seulement 43 % des élèves disposent d'un emploi du temps personnel pour les devoirs à la maison. Le reste avoue réviser « au dernier moment », « selon l'humeur » ou « seulement quand il y a contrôle ».

Les élèves les mieux organisés sont aussi ceux qui prennent des notes, préparent leurs affaires à l'avance, et déclarent moins de stress en période d'évaluation. Ils obtiennent les meilleures performances.

L'ensemble des données collectées montre que la réussite scolaire en classe de cinquième dépend de plusieurs facteurs interreliés. Le climat scolaire, l'implication des familles et les attitudes personnelles des élèves sont des variables déterminantes. Ces résultats permettent d'étayer la discussion qui suit, en interrogeant plus en profondeur les implications pédagogiques, psychologiques et institutionnelles de ces constats.

4. Discussion des résultats

Les résultats obtenus confirment que la réussite scolaire des élèves de cinquième découle de la combinaison d'influences sociales, psychologiques et pédagogiques. Ces constats s'éclairent à la lumière des principales théories convoquées, notamment la sociologie de Bourdieu et Passeron, la théorie sociocognitive de Bandura, la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, ainsi que le modèle écologique de Bronfenbrenner. Trois axes d'analyse se

dégagent : le rôle du climat scolaire, l'implication des familles et les dispositions personnelles des apprenants.

4.1. Le climat scolaire : un facteur structurant de la réussite

Les données révèlent que les élèves qui perçoivent leur environnement scolaire comme bienveillant et sécurisant affichent de meilleures performances. Ces résultats rejoignent les travaux de Crahay (2000) et de Meirieu (1996), selon lesquels la qualité des relations entre enseignants et élèves favorise la motivation, la confiance et l'engagement dans les apprentissages.

Du point de vue de Bandura (2003), un climat éducatif positif renforce le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la croyance de l'élève en sa capacité à surmonter les défis scolaires. En revanche, les remarques négatives, le favoritisme perçu ou le manque de reconnaissance peuvent fragiliser cette confiance et entraîner un désengagement.

L'observation de besoins exprimés par les élèves en matière de pédagogie plus participative souligne également la pertinence des approches différenciées, qui reconnaissent la diversité des profils cognitifs. Cela confirme que l'enseignement transmissif, trop uniforme, reste peu adapté aux environnements hétérogènes caractéristiques des collèges semi-urbains. En somme, le climat scolaire agit à la fois comme catalyseur de la motivation et comme indicateur de justice éducative. Un contexte relationnel équilibré, soutenu par des pratiques pédagogiques variées, favorise l'inclusion et l'épanouissement des apprenants.

4.2. L'implication parentale : un capital éducatif déterminant

Les résultats démontrent une corrélation nette entre le degré d'implication parentale et les performances des élèves. Ceux dont les parents participent régulièrement aux activités scolaires ou soutiennent les devoirs à domicile réussissent mieux que ceux laissés sans encadrement. Ce constat s'inscrit dans la perspective de Bourdieu et Passeron (1970), qui considèrent le capital culturel familial comme un levier majeur de réussite. L'école, en valorisant certains codes et pratiques issus des milieux favorisés, reproduit souvent les inégalités sociales. Toutefois, l'étude montre que, même dans des familles modestes, un soutien moral et symbolique (présence, encouragement, valorisation) peut compenser en partie l'absence de ressources matérielles ou intellectuelles.

Selon le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979), la réussite résulte de l'interaction entre les différents milieux de vie de l'élève (école, famille, pairs). L'implication parentale renforce les liens entre ces microsystèmes et favorise la cohérence éducative.

Dès lors, le défi pour l'école ivoirienne n'est pas seulement d'impliquer les parents instruits, mais de mobiliser toutes les familles, quelles que soient leurs conditions socioéconomiques, dans un projet commun de coéducation.

4.3. Les dispositions personnelles : motivation, estime de soi et autonomie

L'étude met en évidence que les élèves les plus performants

sont ceux qui possèdent une estime de soi stable, une organisation personnelle rigoureuse et une motivation intrinsèque élevée. Ces éléments confirment la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (2002), selon laquelle la réussite découle de la satisfaction de trois besoins fondamentaux : autonomie, compétence et appartenance. Les élèves qui perçoivent leurs efforts comme valorisés et qui trouvent du sens à leurs apprentissages s'investissent davantage, indépendamment des contraintes externes.

De même, la théorie sociocognitive de Bandura (2003) apporte un éclairage complémentaire : les élèves convaincus de leur capacité à réussir font preuve de plus de persévérance et utilisent des stratégies plus efficaces pour surmonter les obstacles. À l'inverse, ceux dont le sentiment d'efficacité est faible ont tendance à éviter l'effort et à se résigner à l'échec.

Enfin, les observations sur l'assiduité et la planification du travail montrent que la réussite ne se limite pas à la compétence intellectuelle, mais relève aussi de l'autonomie comportementale. Les élèves capables d'auto-régulation (gestion du temps, anticipation, engagement) développent des compétences transversales essentielles pour la continuité du parcours scolaire.

4.4. Vers une compréhension systémique des déterminants de la réussite

L'ensemble des données confirme que la réussite scolaire est le produit d'un système d'interactions complexes entre les sphères familiale, scolaire et individuelle.

Cette approche rejoint la vision écologique de Bronfenbrenner, selon laquelle le développement de l'enfant

dépend de l'articulation harmonieuse entre ses environnements immédiats. Un déséquilibre dans l'un de ces espaces (par exemple, un climat scolaire conflictuel ou un encadrement parental insuffisant) peut fragiliser l'ensemble du processus d'apprentissage.

Ainsi, la réussite scolaire doit être appréhendée non comme une simple performance individuelle, mais comme le résultat d'une coopération éducative entre acteurs. L'élève motivé, soutenu par sa famille et évoluant dans un cadre institutionnel favorable, bénéficie des meilleures conditions pour s'épanouir et persévérer.

Conclusion

L'objectif de cette étude était d'identifier et d'analyser les principaux facteurs susceptibles d'influencer la réussite scolaire des élèves de cinquième dans un collège public situé en milieu semi-urbain, en l'occurrence le Collège Moderne de Bonoufla. À travers une approche méthodologique mixte, mobilisant des données quantitatives et qualitatives, nous avons pu mettre en lumière la complexité des déterminants qui conditionnent les trajectoires scolaires des apprenants à ce niveau de l'enseignement secondaire.

Les résultats obtenus révèlent que la réussite scolaire ne dépend ni exclusivement de l'élève, ni uniquement de son environnement. Elle est le fruit d'une interaction dynamique entre trois grandes sphères : le cadre institutionnel, le milieu familial et les dispositions personnelles. Un climat scolaire apaisé, caractérisé par des relations positives entre élèves et enseignants, favorise un sentiment de sécurité, d'appartenance et de motivation, autant de conditions

propices à l'apprentissage. De même, une pédagogie différenciée, prenant en compte les besoins et les rythmes des apprenants, s'avère essentielle pour réduire les inégalités de réussite.

Par ailleurs, l'implication des familles apparaît comme un levier important, mais encore insuffisamment valorisé. Le soutien moral, l'encadrement à domicile, la présence lors des réunions scolaires sont autant de gestes qui, même simples, ont un effet sensible sur le rendement des élèves. Il convient de dépasser l'opposition stérile entre école et famille pour promouvoir une véritable coéducation, surtout dans des contextes où les parents, bien qu'ayant des ressources limitées, expriment une forte volonté d'accompagner leurs enfants.

Enfin, les caractéristiques individuelles de l'élève telles que la confiance en soi, la capacité d'organisation ou l'assiduité conditionnent en grande partie l'appropriation des apprentissages. Ces ressources personnelles, souvent invisibles dans les dispositifs d'évaluation classiques, mériteraient d'être davantage prises en compte dans l'accompagnement éducatif et les pratiques pédagogiques. Un élève qui croit en ses capacités, qui sait planifier son travail, et qui se sent soutenu tant à l'école qu'à la maison, augmente considérablement ses chances de réussite. Face à ces constats, plusieurs suggestions s'imposent :

- sur le plan pédagogique, il est nécessaire de renforcer la formation des enseignants à la gestion de l'hétérogénéité et à l'écoute active des élèves, notamment ceux en difficulté ou en perte de repères.

- sur le plan institutionnel, des efforts devraient être faits pour améliorer le cadre physique et organisationnel des établissements, en réduisant les effectifs par classe et en diversifiant les outils pédagogiques.
- sur le plan familial, des dispositifs de sensibilisation et de formation parentale peuvent être envisagés, afin d'impliquer davantage les familles dans le suivi scolaire de leurs enfants, sans les culpabiliser.
- sur le plan psychosocial, des espaces d'écoute, d'orientation et de soutien psychologique pourraient être intégrés dans les établissements pour aider les élèves à mieux gérer le stress scolaire, les conflits interpersonnels et les périodes de transition.

Enfin, cette recherche, bien qu'exploratoire, ouvre des perspectives d'investigation plus larges. Il serait pertinent de mener une étude longitudinale sur plusieurs années pour suivre l'évolution des élèves et observer l'impact à long terme des dispositifs de soutien mis en place. De même, une approche comparative entre milieux urbains, semi-urbains et ruraux permettrait d'élargir la compréhension des inégalités scolaires en Côte d'Ivoire.

Au-delà de sa contribution scientifique, cette recherche possède une portée sociale et éducative importante. Elle apporte des éléments concrets pour améliorer la qualité et l'équité de l'enseignement dans les collèges publics de Côte d'Ivoire, particulièrement dans les zones semi-urbaines où les contraintes matérielles et pédagogiques demeurent

fortes. Les conclusions de l'étude peuvent servir de base à l'action pour plusieurs catégories d'acteurs :

- les enseignants, en leur fournissant des repères pour adapter leurs méthodes aux profils variés des apprenants ;
- les familles, en les encourageant à s'impliquer davantage dans le suivi scolaire de leurs enfants, même avec des ressources limitées ;
- les décideurs éducatifs, en les orientant vers des politiques de soutien centrées sur le climat scolaire, la formation continue des enseignants et la coéducation.

Ainsi, cette étude contribue à une meilleure compréhension des facteurs de réussite et à la mise en œuvre d'initiatives susceptibles de renforcer la cohésion entre l'école, la famille et la société. Promouvoir la réussite en classe de cinquième revient à investir dans le développement humain et à préparer des citoyens capables de participer activement à la transformation sociale du pays.

En somme, garantir la réussite scolaire des élèves en classe de cinquième et plus largement au secondaire exige une approche globale, inclusive et centrée sur l'élève, dans laquelle chaque acteur éducatif a un rôle fondamental à jouer. Il en va non seulement de l'avenir individuel des apprenants, mais aussi du devenir collectif d'un système éducatif soucieux d'équité et d'excellence.

Bibliographie

BANDURA Albert, 2003. *Auto-efficacité : Le sentiment d'efficacité personnelle*, De Boeck Supérieur, Bruxelles.

BOURDIEU Pierre & PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

BRONFENBRENNER Urie, 1979. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Harvard University Press, Cambridge.

CRAHAY Marcel, 2000. *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*, De Boeck Université, Bruxelles.

DECI Edward L. & RYAN Richard M., 2017. *Self-Determination Theory : Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*, Guilford Press, New York.

DECI Edward L. & RYAN Richard M., 2002. *Handbook of Self-Determination Research*, University of Rochester Press, Rochester.

DUBET François, 2010. *Les places et les chances : Repenser la justice sociale*, Éditions du Seuil, Paris.

DWECK Carol S., 2015. *Mindset: The New Psychology of Success*, Random House, New York.

MEIRIEU Philippe, 1996. *L'école, mode d'emploi : Des pratiques pédagogiques aux principes de l'éducation*, Éditions ESF, Paris.

OCDE, 2012. *Réussir à l'école : un enjeu individuel et collectif*, Éditions OCDE, Paris.

TARDIF Jacques, 2006. *L'évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement*, Chenelière Éducation, Montréal.

UNESCO, 2020. *Rapport mondial de suivi sur l'éducation : Inclusion et éducation - Tous, sans exception*, UNESCO, Paris.

VYGOTSKI Lev, 1978. *Mind in Society : The Development of Higher Psychological Processes*, Harvard University Press, Cambridge.

Annexes

Annexe 1 : Questionnaire adressé aux élèves de cinquième

Objectif : recueillir des informations sur les pratiques d'étude, la perception du climat scolaire, le soutien familial et les attitudes personnelles face à l'apprentissage.

Instructions : Réponds honnêtement aux questions suivantes. Coche la case correspondant à ton choix ou complète lorsque nécessaire.

A. Informations générales

1. Sexe : Garçon Fille
2. Âge : 11-12 ans 13-14 ans 15 ans ou plus
3. Moyenne trimestrielle actuelle : < 10 10-11,99
 ≥ 12

B. Climat scolaire

4. Tes relations avec les enseignants sont :
 Très bonnes Moyennes Difficiles
5. Te sens-tu à l'aise et en sécurité à l'école ?
 Oui Parfois Non
6. Les cours sont-ils adaptés à ta manière d'apprendre ?
 Oui, souvent Parfois Rarement

C. Soutien familial

7. Tes parents participent-ils aux réunions scolaires ?
 Régulièrement Occasionnellement Jamais
8. Tes parents t'aident-ils pour les devoirs ?
 Oui Parfois Non
9. As-tu un espace calme pour étudier à la maison ?
 Oui Non

D. Attitudes personnelles

10. Tu crois en ta capacité à réussir à l'école :
 Oui Pas toujours Non
11. As-tu un emploi du temps fixe pour réviser ?
 Oui Non
12. Participes-tu souvent en classe ?
 Oui Parfois Rarement

Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif (enseignants et parents)

Objectif : approfondir la compréhension des facteurs favorisant ou freinant la réussite scolaire en classe de cinquième.

A. Pour les enseignants

1. Comment décririez-vous le niveau d'engagement et la motivation de vos élèves de cinquième ?
2. Quelles difficultés observez-vous le plus souvent dans cette classe ?
3. Selon vous, quels facteurs internes à l'école favorisent la réussite scolaire ?
4. Comment adaptez-vous vos pratiques pédagogiques à la diversité des élèves ?
5. Quelle est la place des familles dans le suivi scolaire des enfants ?

B. Pour les parents

1. Comment suivez-vous la scolarité de votre enfant ?
2. Quels obstacles rencontrez-vous pour l'aider dans ses études ?
3. Qu'attendez-vous de l'école pour soutenir la réussite de votre enfant ?

4. Quelle importance accordez-vous à la réussite scolaire dans votre foyer ?

Annexe 3 : Grille d'observation en classe

Objectif : observer le comportement des élèves et les interactions pédagogiques pour identifier les facteurs de réussite ou de blocage.

Éléments observés	Indicateurs	Observations
Participation des élèves	Questions posées, prises de parole, engagement dans les activités	
Relations enseignants-élèves	Ton, écoute, feedback, encouragements	
Climat de classe	Respect, entraide, ambiance, discipline	
Méthodes pédagogiques	Utilisation de supports, diversité des approches, différenciation	
Organisation du temps	Gestion du rythme, transitions, temps de parole	

Annexe 4 : Extrait d'entretien illustratif (enseignant)

« Beaucoup d'élèves ont le potentiel, mais ils manquent d'organisation. Ceux qui reçoivent un suivi à la maison progressent mieux, même s'ils ne sont pas les plus brillants.

»

(Enseignant de mathématiques, Collège Moderne de Bonouflla)

GOUVERNER LA VIOLENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE NOIRE

Daniel Chifolo FOFANA

Maître de Conférences

chifolodanielf@gmail.com

Université Alassane Ouattara / Côte d'Ivoire

Résumé

La société, depuis l'Antiquité à nos jours est encline à la violence. Cette violence s'enracine dans la perversion des valeurs éthiques extérieure et intérieure à l'homme. La violence en exprimant la perte du développement social et de l'avenir humain est fortement problématisée en Afrique noire. L'idéal est de chercher des solutions fondées sur la primauté accordée à soi et à l'autre au plan sociopolitique et juridique. Aujourd'hui, l'on assiste à un malaise social, à l'accroissement des conflits dans plusieurs domaines. La distance entre les hommes et le refus de la proximité continuent d'alimenter la violence. La violence issue des conflits à l'intérieure des États de l'Afrique noire est devenue une réalité quotidienne des temps contemporains. Ce qui est malheureux, c'est que l'exercice du pouvoir politique actuel est loin de favoriser la paix et de valoriser les droits de l'homme chez les peuples noirs. La violence issue des conflits internes continuent de prendre de l'ampleur avec l'ère des mutations technologiques entraînant l'oubli de l'humain au profit du matériel. La violence est vécue dans la souffrance et, contrairement à la bonne entente, elle empêche les peuples noirs de bien s'épanouir pour amorcer le développement. Il est donc nécessaire de résoudre la violence issue des conflits par des moyens pacifiques plutôt que militaires.

Pour cela, il est important de permettre aux protagonistes de comprendre ce qui se passe entre eux et de les amener par le dialogue vers une bonne entente dans leur environnement sociopolitique. Au-delà des raisons sécuritaires et d'harmonie sociale qui justifient la recherche de l'entente par la négociation finalisée par un texte juridique, se dégage la problématique de la paix durable et du vivre ensemble dans des conditions satisfaisantes.

Mots clés : Afrique noire - dialogue - droit de l'homme - paix - violence

Abstract

From antiquity to the present day, society has been prone to violence. This violence is rooted in the perversion of ethical values, both external and internal to humanity. Violence, by expressing the loss of social development and the future of humanity, is a highly problematic issue in sub-Saharan Africa. The ideal is to seek solutions based on the primacy of self and others in the socio-political and legal spheres. Today, we are witnessing social unrest and an increase in conflicts across various sectors. The distance between people and the rejection of closeness continue to fuel violence. Violence stemming from conflicts within sub-Saharan African states has become a daily reality in contemporary times. Unfortunately, the current exercise of political power is far from promoting peace and upholding human rights among Black people. Violence arising from internal conflicts continues to escalate with the advent of technological change, leading to the neglect of humanity in favor of material concerns. Violence is experienced as suffering and, unlike harmonious relations, prevents Black people from flourishing and initiating development. It is therefore necessary to resolve the violence stemming from conflicts through peaceful rather than military means. To this end, it is important

to enable the parties involved to understand what is happening between them and to guide them, through dialogue, towards harmonious relations within their socio-political environment. Beyond the security and social harmony considerations that justify seeking agreement through negotiation culminating in a legal text, the issue of lasting peace and living together in satisfactory conditions emerges.

Keywords: Black Africa - dialogue - human rights - peace - violence

Introduction

La réflexion sur la violence issue des conflits s'inscrit dans le cadre des crises sociopolitiques. Elle implique nécessairement la réflexion sur les relations interhumaines étant donné que toute communauté humaine dans son organisation politique engendre toujours des relations avec une autre. En Afrique noire dans l'authenticité culturelle, la violence est organisée du fait qu'il existe des castes guerrières prêtes pour la défense du territoire et de la communauté. De même pour les sociétés modernes qui portent en leur sein des appareils de répressions légitimes. C'est dans un contexte de rationalité politique que la société se présente en général comme un cadre de vie normal des hommes à partir du contrat social. La société est à la fois un espace communautaire où les relations interhumaines s'éclaboussent très souvent dans la violence pour rompre le cordon social, toujours fragile.

Mais, l'indissolubilité du contrat social impose la nécessité d'une réconciliation pour le développement et le bien-être social comme horizons à absolument atteindre. L'atteinte de ces objectifs précis préconise l'élaboration

d'une saine politique de gouvernance de la violence issue des conflits en Afrique noire. La violence par les armes a des incidences négatives sur les populations. Le tissu social est parfois si disloqué qu'au sortir de la guerre, il convient de bien penser la politique à mettre en place pour une société harmonieuse en route pour le développement.

Ainsi, il est important de permettre aux belligérants de comprendre l'état de violence entre eux et de conduire leur rapport que de les amener, par la contrainte ou la persuasion, vers une apparence de réconciliation qui ne tiendrait pas compte de la réalité de leurs divergences. Pour se faire comprendre dans la présente recherche, une interrogation essentielle est posée : Peut-on régler pacifiquement les violences politique et civile en Afrique noire pour éviter la fracture sociale aux conséquences funestes? En réponse à une telle préoccupation, nous pensons que les violences sociopolitiques issues des conflits en Afrique noire peuvent trouver des solutions pacifiques à travers la sagesse des africains eux-mêmes. Le développement de cette idée nécessite l'économie des questions subsidiaires suivantes : Quelle est la nature de la violence ou de la guerre dans la société ? La gestion pacifique des conflits sociopolitiques en Afrique noire est-elle possible pour aboutir à l'harmonie sociale et au bonheur ? Pour atteindre les objectifs visés à travers ce questionnaire, et partant de l'hypothèse que la bonne gestion des violences sociopolitiques en Afrique noire peut conduire à un mieux-être politique, on utilisera la méthode critique pour développer la présente recherche en deux idées fondamentales. La première statuera essentiellement sur le concept et la nature de la violence humaine. La deuxième

montrera avec précision, comment la gouvernance de la violence issue des conflits peut conduire à une meilleure harmonie sociale entre les différentes communautés existantes sur un territoire donné, particulièrement en Afrique noire.

1. Concept et nature de la violence humaine dans la société

L'ontologie de toute chose répond à un principe d'opposition nommé *Polemos* signifiant violence ou guerre. C'est pour cela qu'« Homère avait tort de dire : "Puisse la discorde disparaître entre les dieux et les hommes", il ne voyait pas qu'il priait pour la destruction de l'univers ; car si sa prière était entendue, toutes choses périraient » (Héraclite, Fragment 43, <http://fr.wikipedia.org/wiki/dialectique>). Si le conflit était inexistant, le monde serait déjà en décadence. C'est l'idée principale qui se dégage de l'approche de la violence chez Héraclite.

1.1. Du concept de la violence humaine

L'humanité n'est pas une hérédité naturelle. C'est un héritage que chacun de nous doit conquérir pour s'arracher à l'animalité et à la nature (Travail, Technique, Art et Religion). Cette quête perpétuelle du monde et de soi n'est possible que dans la société (État, pouvoir ou vie communautaire) qui se présente comme le lieu d'épanouissement de l'homme (Liberté et bonheur) tantôt comme lieu de sa propre décadence, de son aliénation (Violence et processus d'atténuation). Au vue de ces

mutations naturelles, on peut saisir la violence humaine comme conflits perpétuels en vue d'un résultat pour le développement social ou l'avancement humain. Mais, ordinairement, la violence humaine est saisie dans ses aspects spectaculaires et physiques qui se manifestent à travers les guerres issues des conflits. Cette vision de la violence humaine est restrictive en ce sens que la violence humaine est multiforme et peut se trouver là où on ne la soupçonne guère. La violence humaine se trouve par exemple de façon froide et silencieuse dans les chantages, les regards et les intimidations. En ce sens, elle est d'ordre moral ou psychologique. Cette forme de violence masquée est très dangereuse surtout en Afrique noire dans la mesure où elle contraint l'homme dans son for-intérieur à faire le "Mal" à son prochain contre toute entente. Dans ce contexte, nous saisissons la violence humaine comme un désaccord ou un antagonisme qui ne donne pas nécessairement lieu à des crises armées ouvertes. C'est en cela que nous examinons la violence humaine dans les débats philosophiques. On peut rencontrer la violence humaine au niveau pédagogique (pouvoir entre enseignants et enseignés) au niveau mystique (sorciers et profanes), au plan médical (médecins et patients), au plan familiale (parents et enfants).

En son sens commun, la violence humaine s'entend comme chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût qui s'expriment en termes de destruction ou de nuisance. Dans son acception socio-politique, la violence se comprend comme un affrontement de deux ou plusieurs volontés individuelles ou collectives qui manifestent les unes à l'égard des autres une intention destructrice et une volonté d'agressivité. Dans la

manifestation de la violence ou du conflit, le pire se produit lorsque chacune des volontés destructrices essaient de briser la résistance de l'autre, éventuellement par le recours aux armes. Dans cette mesure, la violence devient le modèle du conflit armé qui met en œuvre toutes les formes possibles de guerre de destruction physique et psychologique.

1. 2. De la nature de la violence et leurs cibles

La violence est en générale pensé en des termes péjoratifs et vécu négativement comme une négativité relationnelle. Cependant, des philosophes comme Platon et Marx en donnent une vision non moins positive. Ils en font un mode de relations intérieur entre soi et soi et entre les individus vivant dans la société. Les psychologues Dominique Picard et Edmond Marc pensent qu'il est à la limite normale et banale de se disputer que de bien s'entendre. Ils déclarent : « Les problèmes relationnels sont inhérents à la nature et à la dynamique d'une relation parce que vivre ensemble et communiquer, c'est compliqué et difficile » (D. Picard et E. Marc, 2006, p. 8) surtout en Afrique noire, continent qui n'arrive pas à se prendre en charge économiquement et militairement.

Le mouvement de la violence a plusieurs facettes. Entre autre, au premier niveau, nous retenons la violence intra-personnelle chez Platon. Cette violence se développe et se vit comme des équations sociales et personnelles à résoudre dans soi-même et dans la société pour assurer son propre équilibre et l'équilibre de la cité à partir de sa hiérarchisation en trois classes¹ responsable pour une ferme

¹ Pour établir la justice et la non-violence, Platon a divisé la cité en trois classes. 1). La classe des artisans, les subalternes, les gens de métiers dont la fonction est de produire les biens de

mission de développement. Platon pense rééduquer les princes des régimes existants pour les transformer en roi-philosophes supposés sages pour assurer l'équilibre et atténuer considérablement la violence sous toutes ses formes dans la cité. D'où sa célèbre formule : « Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et nécessairement philosophes (...) il n'y aura de cesse (...) aux maux des cités » (Platon, 1979, 473a-474a). La sagesse des philosophes-rois gouvernants pourrait dans une certaine mesure instaurer la justice, la non-violence, la paix et le Bien dans la cité au même titre que dans l'âme humaine pour assurer l'équilibre social.

Au deuxième niveau, se trouve la violence intergroupe avec Karl Marx pour la suprématie d'un groupe sur l'autre engageant des intérêts particuliers égoïstes dans un élan de violence psycho sociologique. Nous vivons dans un monde coloré par la violence où les ouvriers-prolétaires sont obligés de se mettre directement ou indirectement au service des bourgeois-capitalistes, c'est-à-dire « sous leur dépendance » (C. Pecqueur, 2017, p.409). En ce sens, le travail salarié de l'ouvrier-prolétaire devient la propriété du bourgeois-capitalistes. En effet, l'ouvrier-prolétaire, en vendant sa force de travail au bourgeois-capitaliste, se vend lui-même et devient la propriété privée du bourgeois-

première nécessité pour le maintien vital de la société. 2).La classe des gardiens ou des guerriers dont la fonction est de surveiller et défendre la cité en cas d'invasion ou d'attaque.3).La classe des gouvernants, d'où les philosophes-rois pétris de raison et de sagesse pour faire advenir l'équilibre et la justice sociale dans la cité. Ces trois parties reflètent respectueusement dans l'âme, le Nous (l'équivalent de la classe des artisans), le courage (L'équivalent de la classe des guerriers) et la raison, (L'équivalent de la classe des gouvernants). Si Platon exige que chacune des classes demeurent dans son environnement, c'est pour éviter la violence dans la cité, c'est-à-dire la sédition d'une classe sur l'autre.

capitaliste. Celui-ci use abusivement de l'ouvrier-prolétaire pour agrandir son capital financier. Cette relation violente de dépendance de l'ouvrier vis-à-vis du bourgeois-capitaliste, le transforme en esclave dépourvu de toute liberté dans son travail. Karl Marx (1884, p.155) affirme qu'« un être est indépendant dès qu'il est son propre maître, et il est son maître que lorsqu'il n'est redevable qu'à lui-même ». Il ressort de cette équation que l'ouvrier-prolétaire est loin d'être un être autonome car, non seulement, il est dépendant de son maître mais aussi, il lui est redevable. Cela confirme l'esclavage et la misère de l'ouvrier-prolétaire. Karl Marx n'en dit pas le contraire : « Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le monopole de la classe capitaliste. L'état de dépendance qui en résulte pour la classe ouvrière est la cause de la misère et de l'esclavage sous toutes ses formes » (K. Marx, 1922, p. 26). La dépendance de l'ouvrier-prolétaire à son maître lui impose une situation de vie similaire à celui de l'esclave dans l'Antiquité. Tout comme l'esclave de l'Antiquité, l'ouvrier-prolétaire n'a plus le monopole de sa vie. Sa vie est téléguidée par le bourgeois-capitaliste comme un homme dépourvu de « bon sens » (R. Descartes, 2000, p.29). Ainsi, l'ouvrier-prolétaire n'a qu'un seul devoir : travailler dans la violence psychosociologique pour l'expansion des activités de son maître : « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes » (K. Marx et F. Engels, 2002, p. 15). Si un jour, les prolétaires unis arrivent à renverser les bourgeois-capitalistes, la finalité ne serait pas toujours la course à l'intérêt dans un contexte de violence comme revanche ? Mais, la fin de la lutte des classes est incertaine. Ainsi, si la violence est naturelle à la nature humaine, il n'y a d'autres

solutions que de la gouverner sagement pour l'évolution sociale et l'avancement humain.

2. Gouverner pacifiquement la violence : un devoir humain pour l'harmonie et la paix sociale

Pourquoi ne pas gouverner rationnellement la violence?

Puisqu'il faut tuer, Sartre lâche : "Alors il fait reconnaître en effet que l'attentat de Munich a été parfaitement réussi ". Il a précisé son raisonnement en rapprochant cette guerre pour la souveraineté palestinienne du conflit qui opposa autrefois la France et le front de libération national algérien (FNL). Sartre nous révèle son propre soutien aux attentats commis par le FNL contre les français" (K.Yves, 2011, p.7).

La guerre de l'Algérie, dans l'histoire est considérée comme une guerre légitime de libération dans la mesure où l'Algérie voulait son autonomie totale vis-à-vis de la France. Après ces rapports violents, ces deux pays ont fini par s'entendre diplomatiquement sur le minimum d'accord possible. Aujourd'hui, l'Algérie indépendante entretient de bonnes relations au niveau politique, économique et social avec la France. Nous comprenons Aristote (1995, 1253a) lorsqu'il affirme que « l'homme est un animal politique ». Pour lui, l'homme est par et pour la société comme milieu organisé, hiérarchisé où les individus entretiennent des rapports réciproques de service. C'est en tant dotés de raison et comportant une administration politique, juridique autonome

que les hommes vivent en communauté et tentent toujours de trouver une solution à la violence inhérente à la nature humaine dans les relations présentes et futures.

2.1. Violence et existence humaine : une cohabitation obligatoire pour le développement et l'avancement humain

Il est plus que nécessaire de gouverner la violence pour l'harmonie et la paix sociale surtout en Afrique noire. Cependant, en voulant confier la gouvernance de la violence aux élites politiques et aux politiques eux-mêmes, certes, légitimes mais pas forcément représentatifs, les africains oublient de démocratiser la gouvernance de la violence et de la rendre participative. La paix par procuration n'offre aucune garantie de vivre-ensemble dans le bien. Les hommes politiques s'arrangent, toujours, à trouver des accords par négociations sur les problèmes qui entraînent la violence entre les populations. Selon D. Bloomfield, (2003, p.19) « ils trouvent des compromis, des transactions ou des moyens pragmatiques pour coopérer dans les limites de leurs propres intérêts ». Une telle attitude ne favorise pas la paix et l'harmonie sociale. Elle entretient plutôt des frustrations et des rancœurs dont la conséquence fâcheuse est la violence ou la fracture sociale. Les leaders africains appelés au chevet de leur patrie, ne prennent pas en compte la mesure des enjeux de la paix. Leurs intérêts personnels au profit du peuple conduit à une paix fragile. Ainsi, il va de soi que la violence inscrite dans la nature humaine perdure entre les populations africaines subsahariennes, entre gouvernants et gouvernés.

La violence vitale à l'existence humaine est une vieille idée d'Héraclite avant Socrate dans l'Antiquité : « La guerre

est le père de toutes choses » (Héraclite, Fragment 43, <http://fr.wikipedia.org/wiki/dialectique>). Le philosophe veut montrer par-là que le réel tout comme le développement est contradictoire, c'est-à-dire tout évolue par contradiction dans la figure de la violence ou du conflit. La tension violente entre les contraires est la vérité de la vie des choses et de l'existence humaine. La violence est un vecteur de destruction de l'existant, car ce qui débute quand la dignité d'une seule personne est bafouée se solde souvent trop par un grand malheur qui touche beaucoup de personnes dans un État ou dans une nation. Dans le concept de dignité, se mêlent la qualité de vie et de liberté. Perdre sa dignité, c'est perdre son humanité, sa vie, dans la mesure où vivre, ce n'est pas exister.

Quand la violence est vécue comme frustration, le développement devient synonyme de sursaut de l'humain, d'éveil de la conscience collective mue par la volonté des hommes de partager le même destin alimenté par les espoirs d'un lendemain meilleur. En ce sens, celui qui ne supporte pas les effets de la violence « ne saura jamais ce qu'est le bonheur, pis encore : il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux ». (F. Nietzsche, 1990, p. 96). Le choix volontaire de l'acceptation de la violence et de son effet porte l'indice de la fécondité intellectuelle de l'homme dont l'esprit se doit d'obéir toujours au devoir de disponibilité ou d'ouverture qui confère à sa vie une originalité enrichissante de développement pour soi et pour les autres.

La coexistence de la violence et de l'existence humaine est aussi d'inspiration hobbesienne par le principe d'accord que l'homme est naturellement violent et qu'il faut des mesures canoniques pour maîtriser ses instincts. Ainsi,

l'influence considérable de Hobbes, fonde les bases de la paix et de la sécurité. Quoiqu'il soit souvent accusé de conservatisme excessif, il a aussi inspiré le libéralisme de la violence qui pousse les hommes pendant les moments de crise à chercher rationnellement la paix et la sécurité. Cela est en rapport avec la célèbre formule « l'homme est un loup pour l'homme » (T. Hobbes, 2002, p. 228). A priori, cette idée suggère ou peut suggérer l'exclusion de toutes idées de paix vers plus de bonheur et de fraternité. Cependant, c'est tout à fait le contraire. Il s'agit plutôt d'aider les hommes à s'accomplir ; car ils tiennent bien à leur place dans le cosmos, sans rivaliser avec les dieux². Tout au plus, l'homme devient plus humain, cultivé, s'il progresse en politesse, en civilité et en savoir-vivre.

Nous savons avec Hobbes, qu'« aussi longtemps que les hommes vivent (...) ils sont dans cette condition qui se nomme guerre » (T. Hobbes, 2002, p.97). L'homme ayant une nature envieuse, orgueilleuse et méfiante, seul un pouvoir politique fort pourra imposer l'ordre social et la paix. À ce niveau, Machiavel avant Hobbes écrit : « L'homme n'est pas un être bon et moral par nature, mais qu'il est avant tout guidé essentiellement par les deux passions de l'ambition et du goût de la nouveauté » (N. Machiavel, 1995, p.77). En cela, l'éthique n'est plus un devoir mais plutôt un droit. C'est dans cette perspective que « tous les devoirs dérivent du droit inaliénable et fondamental de la vie » (L. Strauss, 1990, p. 58). Pour ce faire, le rôle des élites de l'Afrique noire est de rendre le citoyen noir vertueux et de sauvegarder son droit

² Ce ne sont pas les dieux qui feront la paix à la place des hommes. Les hommes eux-mêmes, conscients que la violence est naturelle, en eux doivent chercher des moyens efficaces pour faire advenir la paix dans leur environnement social.

naturel à la vie saine, s'il est vrai que l'existence humaine se déploie dans un climat d'hostilité permanent :

Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. (J-J. Rousseau, 1973, p. 72).

Cette pensée apparaît comme une contribution pour le progrès du peuple noir parce que les africains doivent éveiller leur conscience à la recherche de la paix et de la sécurité.

Le développement de l'Afrique noire exige que les africains eux-mêmes atténuent la violence pour un nouveau départ. D'où le pardon comme "impératif existentiel" pour les africains. Le pardon, fils de la non-violence profite autant à celui qui le demande qu'à celui à qui on le demande. Il « fait de la mémoire inquiète [des deux protagonistes] une mémoire apaisée, une mémoire heureuse » (P. Ricœur, 2004, p. 210). Le pardon dans le sens du développement est une volonté de dépassement de soi vers les autres. Il est le produit d'une liberté qui saisit le sens du respect et de l'inviolabilité de l'autre. Le pardon est un plâtre de développement qui permet à un os brisé, par un choc, de se reconstituer en rétablissant la cohérence d'antan qui le caractérisait.

Le pardon régénère le développement en faisant prendre confiance en soi et en l'autre que soi. Il rapproche les uns des autres en restaurant les liens brisés. Il réconcilie en renouvelant la communicabilité, la sociabilité et la solidarité. C'est un acte civique qui repose sur le désir de préservation de l'avenir par l'abandon volontaire d'une satisfaction immédiate à tirer de la vengeance d'une offense subie. Selon Paul Ricoeur (1995, p. 207), c'est « une sorte de guérison de la mémoire, l'achèvement de son deuil ; délivrée du poids de la dette, la mémoire est libérée pour de grands projets. Le pardon est un futur à la mémoire ». Mais, si le pardon est incompatible avec l'impunité, il peut cohabiter avec la justice pour une bonne harmonie sociale. Le pardon apaise les consciences violentes et fortifie la mémoire dans la direction de la non-violence. Le dialogue et le pardon pour un meilleur règlement de la violence armée en Afrique noire sont nécessaires. Si le dialogue et le pardon sont nécessaires, cela n'empêche de faire des propositions pour solutionner ou prévenir la violence issue des conflits en Afrique noire.

2.2. Propositions pour gouverner la violence issue des conflits en Afrique noire

La violence issue des conflits chez les peuples noirs est toujours une vive opposition entre plusieurs groupes de personnes pouvant conduire à la guerre au niveau politique et sociale. Pour maintenir la cohésion sociale et éviter l'usage des armes, de nombreuses idées peuvent être proposées aux pays africains en guerre ou en conflit. Nous avons suivi de près les enjeux et les spécificités de la parole réconciliatrice du modèle ivoirien. Ce modèle représente une maquette pour

tous les autres pays africains noirs. Nous constatons, qu'à l'échelle individualiste et commune, les discours de règlement des guerres sont en souffrance au niveau de la distribution de la parole et de la qualité des orateurs. L'objectif à atteindre qui est l'intégration de toutes les victimes et coupables de la guerre de manière à retrouver la paix génèrent de nouvelles tensions. Cependant, le défi est d'aboutir à des propositions de paix au niveau local tout en recueillant l'adhésion des personnes indiquées, impliquées ou accusées.

La gouvernance de la violence ne peut être envisagée en dehors des conflits qui jalonnent les sociétés africaines. Tout plan de résolution qui serait proposé de manière verticale, sans tenir compte des spécificités internes à la situation de violence, à la réalité et à la vérité des faits, ne saurait être efficace. Les élites des peuples noirs doivent permettre aux protagonistes de comprendre ce qu'ils vivent dans la réalité et la vérité du dire : « L'essence de la communication est la compréhension mutuelle ; et, cependant, la compréhension ne peut intervenir dans un contexte qui ne comporte pas de règles, c'est-à-dire où le mensonge, la mystification et la manipulation prédominent » (G. Borradori, 2004, p. 80-81). Comment gouverner la violence issue des conflits ? Selon nous, il faut aider les peuples noirs à trouver en eux-mêmes et par eux-mêmes des solutions pour gouverner la violence.

Pour cela, nous recommandons qu'ils évitent de réduire leurs démarches respectives à la ruse, au calcul, à la poursuite effrénée d'intérêts privés et égoïstes auxquels ils donnent exclusivement droit. On peut rationnellement recourir à l'agir communicationnel théorisé par Habermas qui

pense qu' « il faut que se constitue un capital-confiance » (G. Borradori, 2004, p. 69) qui brise la méfiance et institue un climat apaisé. Dans cette approche délibérative, il faudrait orienter les discussions vers l'accord rationnellement motivé, qui fonde l'acceptabilité des résultats à partir des normes édictées. Autrement dit, les protagonistes en Afrique noire, au niveau interne ou externe, doivent discuter. Ils n'ont pas besoin d'utiliser la Kalachnikov et les bombes pour aboutir à la paix et à la cohésion sociale. Les forces de la parole et de la confiance suffisent. Il ne faudrait pas que la gouvernance de la violence repose sur l'hypocrisie. Elle ne doit pas être un artifice pour vivre aux côtés de ses anciens ennemis, de les aimer, de leur pardonner, d'oublier le passé. Le vrai sens de la gouvernance de la violence, c'est coexister sincèrement avec ses anciens ennemis, développer un degré de coopération nécessaire pour partager la société dans le but de vivre-ensemble. Nous pensons que dans les sociétés africaines modernes, la réconciliation est une nécessité, une priorité pour dynamiser l'authenticité des peuples noirs.

En nous inspirant de la Magistrate Elise Ouattara (2007, p.6-7), nous pensons que la mise en œuvre de la résolution 1325/2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000 apparaît comme une bonne proposition. Entre autres chose, la résolution reconnaît qu'une compréhension des persécutions des conflits armés sur les femmes et les jeunes filles et des dispositions institutionnelles effectives pour garantir leur protections et leur participation pleines et entière aux processus de paix peuvent contribuer de manière significative à la paix et à la sécurité internationale. Elle demande d'incorporer un plus

grand nombre de femmes dans les pourparlers de paix et de sécurité. La résolution 1325/2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 31 octobre 2000 obéit à la cohésion sociale selon l'analyse des faits. Des commissions d'enquêtes ou de vérité sont mises en place, des programmes de sensibilisation et de réconciliation sont initiés. Dans les enquêtes, il ressort toujours des clichés selon lesquels les hommes ont été les agresseurs et les femmes, les victimes. C'est la question du genre qui est ici d'actualité. Mais qu'est-ce que le genre dans la pensée de la magistrate Élise Ouattara?

Le genre est l'ensemble des règles, implicites et explicites, qui régissent les relations hommes/ femmes, riches/pauvres ou jeunes/vieux en leur attribuant des valeurs, des responsabilités et des obligations distinctes. Encore mieux, le genre est un ensemble de perception de ce qui est jugé convenable en termes de comportement, d'apparences et d'aptitudes des femmes et des hommes. Le genre en visant la modification de l'organisation de la vie en société et la division sexuelle des sphères publiques, privées, économiques et sociales pour mettre fin à la ségrégation sexuelle, peut être un récipiendaire de lutte pour maintenir la paix et la cohésion sociale (E. Ouattara, 2007, p.2.).

On comprend qu'il faut mettre en exergue l'émancipation et l'écoute de la femme dans toutes les sociétés et particulièrement les sociétés africaines noires.

Mais, cela ne veut pas dire que les femmes sont systématiquement des éléments de sagesse et de paix. Car selon la magistrate Élise Ouattara,

les femmes ont adhéré en grand nombre au parti Nazi et servi dans les camps d'extermination ; le régime de Pinochet, au Chili, dans les années 1970 a reçu le soutien des femmes issue de la bourgeoisie ; des femmes issue des classes ouvrières protestante et catholiques ont participé aux émeutes en Irlande du Nord ; des femmes ont servi dans l'armée américaine et l'on défendue en Irak, des femmes ont justifié le viol contre leurs "ennemies" et celles qui n'étaient pas considérées comme des "vraies femmes" (E. Ouattara, 2007, p.7.).

Il ressort que nous devons faire en sorte que les programmes de cohésion sociale s'élaborent avec la participation des femmes, qui doivent reconnaître que dans l'histoire des conflits, elles ont été actrices de la violence, si ces programmes ont réellement pour objectif la paix et la cohésion sociale. La présente idée est intéressante car la gente féministe combattante est souvent plus marginalisée que d'autres groupes de femmes du fait de son engagement direct dans les conflits

armées. « Par ailleurs, à la différence de leurs homologues masculins, les anciennes combattantes sont souvent exclues de toute participation aux nouvelles structures politiques et ignorées des organisations vétérans » (E. Ouattara, 2007, p.4). Il faut donc se garder en esprit que collaborer avec le genre, c'est corriger les actes de violence interhumaine pour l'harmonie et la paix sociale. En ce sens, quelle stratégie utiliser pour prévenir les guerres en Afrique noire ?

2.3. Plan de gouvernance pacifique de la violence issue des conflits dans les États de l'Afrique noire

La violence issue des conflits en Afrique noire est réfractaire à la cohésion sociale et au développement. Il convient de trouver une bonne méthode de gouvernance pacifique de la violence issue des conflits qui désorganisent l'assise politique des peuples noirs. Des changements doivent intervenir dans le domaine de la législation pour tenir compte des conséquences de la guerre. Il suffit de tenir compte des impacts spécifiques de la guerre sur chaque niveau sociale pour aider à mieux élaborer le contenu des messages à véhiculer pour un bon retour de la paix. Cela passe entre autre par la mise en œuvre de résolutions réfléchies qui reposent sur l'idée que le différend repose sur des problématiques négociables. Entendons par-là que « la négociation est la recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs (on ne négocie pas avec soi-même, on délibère), dans un temps limité. Cette recherche implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points (de négociation) que chaque interlocuteur va tenter de

rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles » (M. Gysler, 2015, www.martingysler.com). La négociation consiste ainsi en une prise en charge de la relation fondée sur les enjeux comme les accords de paix entre États, les revendications corporatistes avec les syndicats, les forces vives de la société moderne et traditionnelle.

C'est dans ce cadre que la théorie de la discussion de Jürgen Habermas trouve sa pertinence en instituant l'argumentation entre les partis en confrontation : « Dans l'argumentation, opposants et proposant disputent une compétition à coup d'arguments afin de se convaincre l'un l'autre, autrement dit, afin de parvenir à un consensus » (J. Habermas, 1986, p. 176). Dans ce paradigme habermassien, il est question de rechercher le consensus par la négociation. C'est donc « de manière non contraignante que la contrainte du meilleur argument se transmet (...) de l'intérieur, par la voie des changements d'attitudes rationnellement motivées » (J. Habermas, 1986, p. 176). Ainsi, c'est la force du meilleur argument qui fonde le consensus et l'emporte par-dessus tout. Dans cette sphère, la violence est disqualifiée pour résoudre les différends. Chez Habermas, il s'agit essentiellement de la guerre des idées. Et, nous pensons que l'idée habermassienne, dans ses contours, peut aider les États africains à trouver des solutions aux crises qui déchirent le continent noir.

Pour gouverner la violence dans le but d'aboutir à l'harmonie sociale, l'on doit garder en esprit que la parole est nulle quand elle n'est pas équitablement distribuée, démocratisée dans la recherche de la vérité, de la repentance et du pardon. Philippe Breton (2007) explique dans son œuvre *Éloge de la parole* que seul le pouvoir partagé

de la parole peut mettre un frein à la toute-puissance du pouvoir et à la violence. La discussion comme l'arme des forts doit conscientiser les africains noirs de passer « d'une culture de violence et d'imposition à une culture de dialogue et de conciliation. D'une culture de guerre (...) à une culture de paix : construire, tous, la paix avec notre comportement quotidien » (G. Sharp, 2009, p. 16).

Mais, la parole ne doit pas se faire de façon terroriste. Elle doit être rationnellement partagée.

Nous pensons que le processus de résolution d'une crise c'est la négociation directe. Il faut oser de toutes les paroles, libérer et démocratiser véritablement la parole pour reconstruire une nouvelle vie collective chargée de confiance pouvant générer le lien social et la paix. Mais, nous remarquons qu'en Afrique noire la négociation est animée par des orateurs "élitistes" et politisés. La communication est le plus souvent réduite à une simple transmission de messages aux peuples. Ainsi, en intensifiant l'information au détriment de la vraie communication, les différents orateurs ne font que se succéder dans la parole sans tenir compte de la relation avec l'autre. Un tel dialogue est inadapté et inefficace pour un processus de paix dans la libéralisation de la parole. Par l'absence d'échanges francs, les processus de paix ressemblent à une danse de sorcier. En d'autres termes, les discours des élites politiques et les politiques eux-mêmes s'adressent à des cibles humains qui sont dans l'incapacité d'agir pour ou contre.

Nous pensons que la meilleure approche pour ramener la paix en Afrique noire c'est d'opter pour la communication et non pour l'information. Un processus interactif durant lequel tous ceux qui ont des choses à dire soient entendus

pour tenter d'arriver à un accord : celui de se réconcilier pour la paix. Dire la vérité, se repentir et demander pardon est une démarche qui ne contient pas une simple information confiée à une élite politique ou à des politiques. La solution à la violence interhumaine reste influencée par un certain nombre de facteurs sociaux et culturels que seule une communication interactive peut impulser. Dominique Wolton (2009, p.99) a pu écrire à ce sujet : « Plus on peut échanger facilement, plus on a envie de se voir physiquement (...) Nous sommes des êtres sociaux, pas des êtres d'information ».

Le consensus et l'unanimité traditionnelle indiquent que ce qui est bien pour les uns, l'est aussi pour les autres : « Le visage d'autrui me signifie une responsabilité irrécusable, précédant tout consentement libre, tout pacte et tout contrat » (E. Levinas, 1978, p. 141). Aussi, la justice transitionnelle symbolisée par le *Gacaca* rwandais dont la métaphore de " l'herbe douce ", doublée de celle de " sommet de colline ", est révélatrice de l'intention de la communauté de reverdir en douceur les relations dans la grandeur afin d'évoluer vers les hauteurs. La rencontre de la justice institutionnelle et de la justice informelle est enrichissante: « Ceux qui ont trop magnifié le droit en reviennent à la médiation informelle (Justice villageoise), tandis que ceux qui la pratiquaient spontanément dans leur propre tradition veulent tout codifier par un droit rigide d'importation (Justice moderne) » (J-G. Bidima, 1997, p. 59). Tout doit s'y faire avec l'idée de sauvegarder la dignité de l'homme au-delà de la gravité de la faute commise. C'est pourquoi, la gouvernance de la violence en Afrique noire ne doit pas exclure la chefferie traditionnelle.

L'Africain noir, peu importe l'ampleur des litiges entraînant les violences à gouverner sollicite les chefs traditionnels par respect de la tradition. La médiation de la justice traditionnelle est un moyen qui peut éviter de briser la cohésion sociale ou de créer une division à perpétuité. Le degré du conflit à base de violence détermine le statut des personnes concernées et la fonction de « ceux qui siègent pour la gouvernance du conflit » (L. H. Okou, 2018, p.74). Ce qui veut dire que les violences qui divisent les populations dans les États de l'Afrique noire doivent être soumises à l'ensemble des chefs traditionnels pour analyser l'état des faits. Nous souhaitons cette démarche parce que les décisions des chefs coutumiers, constituent une obligation morale pour chaque partie qui n'est liées qu'aux décisions coutumières par leur conscience.

Dans le langage des peuples noirs, la paix et la cohésion sociale visent le dépassement des violences issues d'un conflit armées précis en un lieu précis. Elles supposent une démarche minutieuse, active, participante « pour revisiter la mémoire et permettre l'écriture d'une histoire qui fasse vivre une société jadis déchirée en adéquation avec elle-même et en paix avec les autres » (J. Maïla, 2004, p. 50). L'Afrique noire traditionnelle ou moderne, plus que jamais, doit faire un effort d'introspection pour entrer dans une nouvelle phase de dynamisme politique pour rechercher la paix et la prospérité.

Conclusion

On peut retenir que la paix ne signifie pas l'arrêt de la violence mais plutôt l'instauration d'institutions sociales

inclusives issues de discussions franches entre les parties en conflit. Il est important que le peuple noir fasse recours à leurs traditions culturelles pour solutionner les crises sociopolitiques. Les qualités cruciales de la vertu traditionnelle incarnées par le respect des aînés, le dialogue, la solidarité, la tolérance, les jeux d'alliance inter-ethniques sont des atouts pour construire une Afrique noire réconciliée dans la bienfaisance et la bonté. L'Afrique noire doit démontrer qu'elle est une Afrique de non-violence qui a la volonté de rechercher des solutions négociées plutôt que militaires à la violence consécutive aux crises sociopolitiques. Le peuple noir est dans l'obligation de suivre des voies républicaines pour défendre des intérêts légitimes et exprimer les désaccords politique et social pour célébrer la paix, l'harmonie sociale et le vivre-ensemble. L'Afrique noire doit également prendre conscience de la gestion des conflits dans l'union du traditionnel et du moderne pour assurer le respect des droits de l'homme et la dignité de l'homme noir dans la transparence du dialogue. Tant que l'Afrique noire ne remettra pas à l'honneur la bonne gestion des affaires publiques par la discussion franche symbolisé par "l'arbre à palabre comme juridiction de la parole", elle ne se libérera pas des violences ou des conflits potentiels et réels qui constituent son lot actuel.

Mais, de quelle Afrique parlons-nous ? Nous parlons de l'Afrique noire participative au principe de rigueur pour la gouvernance de la violence issue des conflits sociopolitiques. Cette Afrique n'est pas totalement le village traditionnel authentique qui est quasiment en voie de disparition depuis que les villageois s'épanouissent par les moyens modernes. Ce n'est non plus l'Afrique aux expressions comme "nous somme

en Afrique" quand on est pris à défaut ; "Nous sommes des Africains" lorsqu'il s'agit de justifier des écarts à des normes standards ou d'échapper au respect des règles de jeu universelles comme respecter l'heure fixée pour un rendez-vous (F. Akindes, 2007, p.2-3.). L'Afrique dont nous parlons, c'est une Afrique noire nouvelle évoluant sous l'aspect culturel dans la non-violence, voire dans l'entente au niveau politique et social. En tout état de cause, pour que les Africains se gouvernent eux-mêmes dans la non-violence, l'hypocrisie et le manque de rigueur sont décriés. Le développement du peuple noir en appel à une gouvernance pacifique de la violence pour éviter les fractures sociopolitiques au profit de la paix et de la stabilité politique.

Bibliographie

AKINDES Francis, 2007. *Le principe rigueur : un défi pour la culture africaine*, CERAP (Conférence publique, 20 Avril 2007), Abidjan.

ARISTOTE, 1995. *La politique*, trad. J. tricot, Vrin, Paris.

BIDIMA Jean-Godefroy, 1997. *La palabre, une juridiction de la parole*, Michalon, Paris.

BORRADORI Giovanna, 2004, « La reconstruction du concept de terrorisme selon Habermas » in *Le concept du 11 septembre*, trad. Christian Bouchindhomme, (dialogue à New York), Galilée, Paris, pp.67-88.

DESCARTES René, 2000. *Discours de la méthode*, Flammarion, Paris.

HEGEL Friedrich, 1975. *Principes de la philosophie du droit*, trad. J. Hyppolite, Vrin, Paris.

- HOBBS Thomas**, 2002. *Leviathan*, trad. Gérard Mairet, Gallimard, Paris.
- LEVINAS Emmanuel**, 1978. *Autrement qu'être ou au-delà de l'existence*, Martinus Nijhoff, La Haye.
- MACHIABEL Nicolas**, 1992. *Le Prince*, trad. Yves Levy, Flammarion, Paris.
- MARX Karl et Friedrich ENGELS**, 2002. *Manifeste du Parti Communiste*, trad. Lafargue Laura, édition numérique, Chicoutimi, Canada.
- NIETZSCHE Friedrich**, 1990. *Considérations inactuelles I et II*, trad. Pierre Rusch, Gallimard, Paris.
- OKOU Légré Henri**, « L'image du juge dans les sociétés traditionnelles » in *Revue Malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako*, n°5, 2018, pp.72-82.
- OUATTARA Elise**, 2007. *Les enjeux de la reconstruction post-crise : le genre en question*, Ed. CERAP (Les vendredis du CERAP, Conférence publique, 27 Avril 2007), Abidjan.
- PECQUEUR Constantin**, 2017. *Théorie nouvelle d'économie sociale et politique*, Len Pod, Paris.
- PLATON**, 1979. *La République*, Trad. Robert Baccou, Flammarion, Paris.
- RICŒUR Paul**, 2004. *Parcours de la reconnaissance*, Stock, Paris.
- ROUSSEAU Jean-Jacques**, 1973. *Du contrat social*, 10/18, Unions Générales d'Éditions, Paris.
- SHARP Gene**, 2009. *De la dictature à la démocratie*, trad. Dorn Atger, L'Harmattan, Paris,
- STRAUSS Claude Lévi**, 1990. *Race et Histoire*, Gouthier, Paris.
- WOLTON Dominique**, 2009. *Informé n'est pas communiquer*, CNRS, Paris.

YVES K, 2010. *Sartre et la violence des opprimés*, Indigène, Paris.

Webographie

HERACLITE, Fragment 43,
<http://fr.wikipedia.org/wiki/dialectique>, consulté le 16 septembre 2025 à 23heures 11 minutes.

MAÏLA Joseph, 2004, colloque sur " *La fin des conflits et la réconciliation*" tenu sous l'égide de l'université de la paix in <https://www.revue-projet.com> > articles > 2004-4-religi, consulté le 12 septembre 2025 à 22heures 15 minutes.

GYSLER Martin, 30 avril 2015 sur son blog www.martingysler.com, consulté le 12 septembre 2025 à 22heures 45 minutes.

PRATIQUES INCLUSIVES EN ORIENTATION- CONSEIL DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRE : UNE QUESTION SOCIALEMENT VIVE

Emmanuel Roland ABESSOLO

sonofgod.era@gmail.com

Colette MVOTO MEYONG

colettemng14@gmail.com

Résumé

L'objectif de notre étude est, d'apporter une contribution à l'implémentation des pratiques inclusives en Orientation-Conseil reconnue : question socialement vive (QSV). Pour ce faire, un questionnaire a été administré à trente Conseiller d'Orientation (CO) et six ont participé à des entretiens semi-directifs, dans l'arrondissement de Guider (Nord Cameroun) où, plusieurs apprenants ont des besoins spécifiques du fait des réalités socio-culturelles, économiques et géographiques. Des résultats obtenus de l'analyse descriptive et thématique catégorielle des données collectées, on retient que : les pratiques d'éducation à l'orientation sont dans l'essentiel maîtrisées bien qu'elles ne soient d'application intégrale, la mise en œuvre de ces pratiques dans le cadre des séances d'information nécessite l'utilisation des méthodes et techniques inclusives peu ou pas connues. A cet effet, nous proposons quelques bonnes pratiques de la pédagogie inclusive en situation de classe à l'attention des CO.

Mots clés : *Education Inclusive, Pratiques d'Education Inclusives, Orientation-Conseil, Question Socialement Vive, Zone d'Education Prioritaire.*

Abstract

The objective of our study is to make a contribution to the implementation of inclusive practices in Guidance-Counseling activities as: socially lively question (QSV). To do this, a question shifts was field by thirty Guidance Counselors (GC) and six participated in semi-structured interviews, in the sub-division of Guider (North Cameroon) where several learners have specific needs, due to : socio-cultural, economic and geographical realities. From the results obtained from the descriptive and thematic categorical analysis of the data collected, we note that: guidance education practices are essentially mastered although they are not fully applied, the implementation of these practices in the context of information sessions requires the use of inclusive methods and techniques that are little known or not. To this end, we propose some good practices of inclusive pedagogy in a classroom situation for the attention of GC's.

Keywords : *Inclusive Education, Inclusive Education Practices, Guidance-Counseling, Socially Lively Question, Priority Education Zone.*

Introduction

Depuis le milieu des années 90, les notions d'inclusion sociale ont acquis droit de cité dans les organisations internationales qui développent des actions dans le domaine éducatif. A cette date, la cible était de réaliser l'éducation pour tous. Cette vision s'est davantage étoffée au début

des années 2000 avec l'Objectif du Millénaire pour le Développement n°2 (OMD2) qui visait d'assurer l'éducation primaire pour tous, la mesure cible étant de donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaire à l'horizon 2015. Avec l'avènement des Objectifs du Développement Durable (ODD), l'objectif est : d'assurer une éducation équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, à l'horizon 2030 (UNESCO, 2016). Dans cette perspective l'approche inclusive devient le cadre de référence pour tous les systèmes éducatifs à travers le monde et de ce fait une Question Socialement Vive (QSV) de par les débats qu'elle soulève au sein de la communauté internationale.

En Afrique, diverses initiatives sont menées dans ce sens. Déjà l'on peut mentionner la conférence de Dakar de 2000 dont les principaux objectifs étaient entre autres : la protection de l'éducation de la petite enfance, l'accès à un enseignement obligatoire et gratuit de qualité notamment pour les filles et pour les catégories d'enfants les plus démunis, l'acquisition de connaissances ainsi que des compétences nécessaires dans la vie courante, l'élimination des disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire.

Au Cameroun, le Rapport sur l'Analyse de l'Education Inclusive de 2017 montre que malgré les mesures prises par le gouvernement au moyen des énoncés de politique publique de 1983 à 2010, les droits de tous les enfants et personnes vulnérables n'intègrent pas rigoureusement les problèmes de l'inclusion scolaire. Malgré la mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Education Inclusive adossée sur la

Stratégie Nationale de Développement 2030
L'implémentation des pratiques d'éducation inclusive paraît très faible.

Dans la dynamique de l'éducation inclusive et scolaire, les activités d'Orientation doivent également s'adapter aux pratiques inclusives car ses agents sont interpellés dans la résolution des problèmes éducatifs de tous les apprenants en général et des apprenants à besoins spécifiques en particulier. Mais force est de constater que ces pratiques ne semblent pas connues par ces agents notamment dans des milieux éducatifs à besoins spécifiques. Egalement, l'orientation inclusive du fait des problèmes sociétaux tels que les défis soulevés par le vivre ensemble et les crises sécuritaires, apparaît comme une QSV qui mérite une attention particulière dans les savoirs à enseigner parce que les éducateurs sont démunis pour aborder un type de questionnement étranger à leur modèle pédagogique de référence. Enfin les apprenants et formateurs font face aux difficultés scolaires telles que : la pauvreté, l'inadaptation scolaire, la considération sociale de l'école, le poids des coutumes et des traditions, les barrières linguistiques et les conditions climatiques et géographiques, etc... tout cela mais en lumière le problème des difficultés de mise en œuvre des pratiques d'éducation inclusive en Orientation-Conseil dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP).

La question de recherche générale retenue est : comment améliorer la mise en œuvre des pratiques (méthodes et techniques) de l'éducation inclusive en Orientation-Conseil dans les ZEP ? De manière spécifique : quelles sont les pratiques de l'Orientation-Conseil en milieu

scolaire ? Quelles sont les méthodes et les techniques inclusives adaptables à l'Orientation-Conseil au sein des ZEP ? Un éclairage des principaux concepts, nous conduit à la réponse à ces interrogations.

1. Cadre conceptuelle

Les concepts clés de la présente recherche à définir sont : Education Inclusive, Pratiques d'Education Inclusives, Orientation-Conseil, Question Socialement Vive, Zone d'Education Prioritaire.

1.1. Education Inclusive

Eduquer dérive du terme latin educere, qui signifie conduire vers, guider hors de, ou faciliter le développement total d'un être vivant (Dictionnaire Littré, 2015). On peut distinguer trois qualificatifs associables à l'éducation : formelle, non-formelle et informelle. Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'éducation formelle défini comme : « un type d'enseignement dispensé dans des institutions scolaires structurées (...) telles que les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités et les grandes écoles. » (Bayémie, 2011, p.36).

Le mot inclusion dérive du latin inclusio qui renvoi à l'action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble. Inclure est donc l'action d'intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion (Dictionnaire Larousse en ligne). Du point de vue social l'Union Européenne (2020), précise que l'inclusion est un processus permettant aux personnes exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale de disposer des possibilités et des

ressources nécessaires pour participer activement à la vie économique, sociale et culturelle et de parvenir à un niveau de vie et de bien-être qui soit considéré comme normal dans la société dans laquelle elles vivent.

L'éducation inclusive ou l'inclusion scolaire est une démarche dont l'objectif est de rendre accessible l'école ordinaire à tous les enfants. Elle met l'accent sur l'adaptation de l'environnement scolaire ordinaire pour permettre l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers (UNESCO, 2016). Il est important de souligner que cette approche ne consiste pas à enseigner à des élèves comment s'adapter à un système éducatif indifférent. Pour être efficace, l'éducation inclusive doit aussi être intersectorielle et impliquer de nombreux ministères et parties prenantes ; et s'appliquer à tous les domaines, y compris, par exemple, l'éducation physique et les loisirs. Cela implique des changements et des modifications dans le contenu, les approches, les structures et les stratégies pédagogiques qui doivent devenir inclusive.

1.2. Pratiques d'Education Inclusive

Le Rapport de synthèse de l'Agence Européenne pour le Développement des Personnes présentant des Besoins Spécifiques (2008), permet de définir les pratiques d'éducation inclusive (PEI) comme : toutes les pratiques de classe permettant l'inclusion dans les apprentissages et la vie scolaire de tous les apprenants en particulier ceux présentant des besoins spécifiques. En ce qui concerne les pratiques de classe efficaces pour l'inclusion nous distinguons entre autres principalement :

Tableau 1 : Les pratiques d'éducation inclusive

Types de pratiques	Caractéristiques	Méthodes et techniques
L'enseignement dans le cadre coopératif	Les élèves à besoins spécifiques ne doivent pas être retirés de la classe pour bénéficier du soutien	Coopération multiformes entre les intervenants
L'apprentissage coopératif	Regroupement souple et réfléchi d'apprenant pour l'apprentissage commun	Tutorat des pairs, collaboration entre pairs
La réalisation des problèmes en équipe	Approche systématique des comportements indésirables en classe	Définition des règles claires (contrat didactique et pédagogiques), sanctions différenciés
Le regroupement hétérogène	Nécessaire et efficace pour gérer la diversité des élèves en classe	Différenciation, constitution des structures pédagogiques à classe d'âges et à compétences variées
L'adaptation des démarches d'apprentissage	Contribue à diminuer le fossé entre les élèves ayant des besoins spécifiques et ceux qui n'en ont pas	Fixer des objectifs, faire le suivi et l'évaluation
L'unité d'apprentissage accompagné	Assurer un environnement stable et continu, gérer la coopération entre enseignant	Regrouper les élèves dans un espace commun
Les stratégies alternatives d'apprentissage	Confier aux apprenants plus de responsabilités envers leur propre apprentissage	Enseigner aux apprenants comment apprendre et comment résoudre les problèmes

1.3. Orientation-Conseil

L'orientation se rapporte à une série d'activités qui permettent aux citoyens, à tout âge et à tout moment de leur vie, de déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts, de prendre des décisions en matière d'éducation, de formation et d'emploi et de gérer leurs parcours de vie personnelle dans l'éducation et la formation, au travail et dans d'autres cadres où il est possible d'acquérir et/ou d'utiliser ces compétences (Conseil de l'Union Européenne, 2004).

Guichard et Huteau, (2006, p 3) la désigne comme : « *une démarche reposant sur une investigation de nature psychologique et visant à favoriser la transition de l'école à l'emploi.* » Pour Okene (2009), l'orientation fait référence à un processus continu d'appui indispensable pour les personnes en situation d'élaboration ou de la mise en œuvre de leur projet professionnel au regard de leurs aspirations, acquis et compétences. Cet accompagnement passe par la contextualisation de l'information et des conseils relatifs aux réalités socioéconomiques, à l'évolution des métiers et professions, et à l'offre de la formation. Afin de garantir la conformité de l'orientation en opérant des choix professionnels réalistes. Quant à Mvoto Meyong (2020), orienter une personne dans un sens commun, c'est lui monter le chemin, le guider vers une réalisation souhaitée ou l'atteinte d'un objectif ciblé. Cela est applicable dans les Zone d'Education Prioritaire (ZEP).

1.4. Zone d'Education Prioritaire

La ZEP, renvoi à une politique d'éducation nationale développée en France à partir de 1981 dont l'objectif était de répondre aux besoins éducatifs des apprenants des milieux scolaires défavorisés afin de promouvoir l'égalité dans le domaine éducatif et social à travers la discrimination positive.

La notion de ZEP apparaît officiellement dans le Document de Stratégie Sectorielle de l'Éducation du Cameroun (2005), en ces termes :

« Pour réussir le pari de parvenir à un développement harmonieux du secteur de l'Éducation (...) L'objectif du gouvernement est d'accroître l'accès à l'éducation de tous les enfants d'âge scolaire et de les maintenir dans le système jusqu'à la fin du cycle. Un accent particulier sera mis sur le renforcement de la scolarisation des filles et des garçons vivant dans les zones d'éducation prioritaires (les provinces de l'Extrême- Nord, du Nord, de l'Adamaoua, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, les poches de sous-scolarisation des grandes agglomérations et des zones frontalières), ainsi que les enfants issus des groupes pauvres ou vulnérables, de même que des groupes marginaux tels que les pygmées, Bororos etc. »
(Document de stratégie sectorielle de l'éducation, p.95).

Les raisons suivantes ont été à la base de cette classification : la faiblesse des taux de scolarisation et des niveaux de fréquentation scolaires, les disparités constatées entre les départements, les catégories sociales et les milieux de résidence. Les Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest suite à la crise sécuritaire, sont désormais considérées comme telle c'est en cela que l'éducation inclusive constitue une question socialement vive.

1.5. Question Socialement Vive

Aujourd'hui, les QSV sont présentés comme un objet de savoir porteur de controverses profondes, qui interpelle les pratiques sociales et renvoie les acteurs à leurs représentations. Elle fait l'objet d'un traitement médiatique et suscite des débats à trois niveaux distincts : dans le monde de la recherche, dans la société et dans la classe (Alpe et Legardez, 2001).

Au sens de Legardez et Simonneaux (2006), une question socialement vive est définie à partir de trois critères que sont la société, les savoirs de références et les savoirs scolaires. Dans la société, la question suscite l'intérêt des acteurs sociaux, individuels ou collectifs, et est un objet de controverse dans le sens où elle provoque des débats contradictoires, mobilise des représentations, des valeurs, des arguments. Dans les savoirs de référence, on retient qu'aux fondements de la QSV il existe souvent un conflit de paradigmes scientifiques non stabilisés. La question est donc vive d'un point de vue épistémique. Enfin, dans les savoirs scolaires, les débats qui ont lieu en société sont introduits en classe, par l'effet d'une dynamique sociale ou médiatique, et se transposent aux différents

niveaux du dispositif éducatif, soulevant ainsi des interrogations nouvelles.

Notre cadre méthodologique permet de justifier les choix de l'approche de terrain et du modèle d'analyse des données.

2. Méthode et outils

Ce travail prend enracinement sur l'approche inclusive qui du point de vue épistémologique des sciences de l'éducation se situe dans le sillage du socioconstructivisme. Du point de vue de la méthode, nous optons pour une étude de nature mixte à visée explicative intégrant à la fois, les outils quantitatifs et qualitatifs d'investigation. Dans ce devis, la première phase est quantitative et la seconde qualitative, les résultats quantitatifs éclairent la collecte de données de la deuxième phase qui est qualitative. Il convient d'évoquer le site de la recherche, la collecte des données et les outils de leur analyse.

2.1. Le site de la recherche

Le site retenu pour la collecte des données est l'Arrondissement de Guider Chef-lieu du Département du Mayo-Louti dans la Région du Nord Cameroun, qui est par conséquent une Zone à forte concentration d'élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Guider dispose de nombreux établissements scolaires dont les principaux sont situés dans le centre-ville. À côté de ces établissements, on relève aussi de nombreux établissements dans les localités péri-urbaines et rurales. Ces établissements pour la plupart, font face à

de nombreux problèmes en termes d'infrastructures scolaires physiques, pédagogiques, humaines et financières, les effectifs sont plus ou moins considérables. Ces établissements disposent des services d'Orientation.

2.2. Collecte et analyse des données

L'enquête de terrain s'est déroulée en deux étapes. La première s'est faite par le questionnaire administré aux CO disponibles dans leurs établissements scolaires respectifs, des rendez-vous ont été pris avec certains CO résidants au centre-ville et en service dans des zones très éloignés. La seconde étape concernait la passation des entretiens, elle s'est aussi faite sur rendez-vous auprès des CO sélectionnés et consultés au préalable à cet effet.

Les données collectées par questionnaire ont fait objet d'un dépouillement manuel dans un premier temps afin de pouvoir sélectionner les répondants pour les entretiens individuels et dans un deuxième temps, les données ont été introduites dans le logiciel IBM SPSS STATISTIC 26 pour traitement et analyse il visait à déterminer un ensemble de caractéristiques de la population cible sur le plan socio-économique, personnel et professionnel. Les données issues des entretiens individuels ont été collectées à la suite des interviews enregistrées, elles ont fait objet après transcription d'un traitement par l'analyse de contenu de type thématique catégoriel, afin d'obtenir des informations objectives, pertinentes et fiables en lien avec notre étude, tout cela a permis d'aboutir aux résultats.

3. Résultats de l'analyse

L'analyse des données recueillies sur le site est répartie en deux étapes Compte tenu de l'approche mixte de notre méthodologie de recherche.

3.1. Résultats de l'analyse des données quantitatives

De l'analyse des données obtenues par l'administration de notre questionnaire, il ressort que la majorité des CO est de genre masculin, adultes et mariés avec des enfants ou famille en charge ; ces derniers comptent pour la plupart plus de dix ans d'expérience professionnelle. Ces derniers au regard des réponses et des pourcentages recueillis sont au fait des trois principales dimensions de l'éducation à l'orientation-scolaire. A propos des pratiques inclusives seules quelques-unes comme la différenciation, la coopération et la collaboration sont implémentées à faibles récurrences, elles interviennent beaucoup plus pendant les séances d'information et pas véritablement à la préparation de ces séances et n'incluent pas les activités de remédiation ou d'intégration. Par ailleurs, les pratiques inclusives sont reconnues par ces intervenants comme un moyen de résolution des différents problèmes pédagogiques et de suivi des élèves. Ils mentionnent pour finir que les contraintes à ces pratiques sont essentiellement liées à l'environnement scolaire, au faible niveau des élèves et aux ressources limitées.

Cette phase a également permis d'élaborer le guide d'entretien et de sélectionner les répondants afin de mieux

affinées notre analyse et nos résultats. Il convient donc de faire état de l'analyse des données qualitatives collectées sur la base des entretiens semi-directifs.

3.2. Résultat de l'Analyse des données qualitatives

L'analyse des données qualitatives s'est faite sur la base des catégories d'analyses retenues, comme suit :

3.2.1. Catégorie d'analyse N°1 : la préparation des séances d'information

Cette catégorie d'analyse est relative au travail préparatoire des CO avant toute intervention en salle dans le cadre des activités de formation et d'information des élèves. Elle regroupe : la nature de séances d'information, les documents et autres ressources relatifs à leur préparation et les apports de ces derniers. Ainsi, nous retenons que les CO interviewés optent généralement pour les sessions de formation et les causeries éducatives et par extension les entretiens de groupes, ces Séances d'Information (SI) sont préparées avec des outils pédagogiques classiques et d'autres ressources (internet), pour améliorer globalement la qualité de leurs interventions en salle. Cela nous conduit à l'analyse de la deuxième catégorie.

3.2.2. Catégorie d'analyse N° 2 : les besoins spécifiques des élèves

Nous retenons à ce niveau que les besoins spécifiques des élèves sont essentiellement pédagogiques, psychologique, personnel et relationnel, on relève aussi les handicaps à la fois moteur et cognitif. Notons que ces

besoins à l'exception des handicaps sont généraux et endémiques dans cette zone du fait des réalités socio-culturelles des apprenants. Il convient à présent de parler de l'animation des séances et des pratiques inclusives déployées par les CO en classe.

3.2.3. Catégorie d'analyse N°3 : animation des Séances d'Information et pratiques inclusives

A ce niveau, on s'intéresse : à l'établissement du contrat didactique avec les élèves, la maîtrise des pratiques (méthodes et techniques) inclusives et leurs mises en œuvre par les CO. A propos du contrat didactique, il ressort globalement que les CO adoptent des postures permettant d'amener les apprenants à s'intéresser aux SI en tenant compte de la spécificité des besoins de ces derniers. Il est à retenir que les pratiques inclusives ne sont pas toujours maîtrisées par les CO, néanmoins certains mettent en œuvre quelques-unes tant bien que mal à l'instar de la prise en charge au cas par cas (différentiation).

3.2.4. Contraintes et avantages des pratiques inclusives

A ce niveau, il s'agit de mettre en évidence la nécessité des pratiques inclusives, les obstacles à l'éducation inclusive et les suggestions relatives à leur efficacité en orientation-conseil.

A propos de la nécessité des pratiques inclusives il ressort que celles-ci permettent de mettre les enfants au même niveau, d'atteindre les objectifs en terme de satisfaction personnelle, également, le recours à ces pratiques permet de mettre les élèves au centre des

apprentissages afin qu'ils puissent mieux les acquérir, mais aussi d'actualisé les SI et de rendre plus concrète les situations de vie. En somme, les pratiques inclusives sont plus que nécessaire de par leur importance en terme de participation des élèves lors des SI, de résolution de leurs difficultés, et d'atteinte des objectifs par les CO.

Concernant les obstacles aux pratiques inclusives ou à l'éducation inclusive, ils se situent aux niveaux : scolaire, professionnel, financier et sociologique. Il s'agit entre autre : du niveau très bas des apprenants, le manque de ressources et de moyens d'accompagnement, le niveau de connaissance et d'appropriation des pratiques inclusives par les CO, le manque de collaboration avec les autres collègues, l'administration et les parents, le manque des moyens particuliers pour le suivie et l'inclusion des élèves à besoins spécifiques, les contraintes religieuses, socioéconomiques et traditionnelles.

En rapport avec ces contraintes, des suggestions sont formulées par nos répondants, celles-ci s'articulent autour de la vulgarisation des pratiques inclusives et la mise à disposition de plus de ressources et moyens d'accompagnement.

4. Interprétation des Résultats et recommandation

Au regard des analyses précédentes il ressort deux principaux résultats qui tiennent lieux de réponses à nos questions de recherche les pratiques de l'éducation à l'orientation sont dans l'essentiel sont connus et maîtrisées par les CO bien que ces derniers ne les appliquent pas intégralement à causes des pesanteurs de l'environnement

scolaire de notre recherche. La mise en œuvre de ces pratiques dans le cadre des SI nécessite de la part des CO l'utilisation des méthodes et techniques inclusives telles que : la différenciation, la coopération, la collaboration et le regroupement hétérogène. Cependant, ces pratiques sont peu ou pas connues des CO. Les effets induits de ces pratiques sont positifs en termes de modification des comportements des élèves et d'amélioration de la qualité des SI, malgré la pluralité d'obstacles et contraintes socioéducatif, socioculturel et économique de notre milieu d'étude. Au regard de cela, il apparaît idoine de formuler quelques bonnes pratiques pédagogiques inclusives en orientation-conseil.

4.1. Discussions des résultats

Notre travail se présente comme une nouvelle lecture de la problématique relative à l'implémentation des pratiques pédagogiques inclusives en milieu scolaire et met en exergue l'orientation-conseil qui est un maillon essentiel du système éducatif. En effet, dans la logique de l'orientation inclusive les professionnels de l'orientation (CO) en particulier ceux exerçant dans les zones à forte concentration d'élèves à besoins éducatifs spécifiques doivent s'arrimer aux pratiques inclusives dans la conduite de leurs activités notamment celles de formation (SI). Mais la réalité du terrain laisse transparaître que les pratiques inclusives semblent peu ou pas connues de ces derniers ce qui remet en question leur application et leur pertinence, d'où la nécessité de leur implémentation.

Ce travail a permis de donner une compréhension de la mise en œuvre des pratiques inclusives en orientation-

conseil, d'abord par la mise en évidence des pratiques de l'éducation à l'orientation qui pour l'essentiel sont maîtrisées mais ne sont pas d'application intégrale par les CO. Ensuite, les CO sont peu outillées en termes de connaissance de pratiques pédagogiques inclusives. Cette recherche apporte aux professionnels de l'orientation-conseil une grille nouvelle de matérialisation de l'orientation inclusive à partir des pratiques pédagogiques inclusives. Ainsi elle est une réponse aux différents défis auxquels ils sont confrontés dans la gestion des élèves à besoins spécifiques dans les séances d'information.

Les principales limites rencontrées sont : la taille réduite de notre population d'étude constituée des CO de l'arrondissement de Guider résident dans la ville, en effet, une population plus grande aurait certainement permis d'atteindre de meilleurs résultats. Ensuite, les contraintes climatiques et géographiques n'ont pas permis de nous rendre personnellement dans certains établissements situés en zone rurale. Du point de vue méthodologique la méthode mixte nécessite une formation et un équipement supplémentaire à l'instar de logiciels spécialisés dont nous ne disposons pas personnellement.

4.2. Recommandation

En guise de recommandation il est proposé un canevas de bonnes pratiques de pédagogie inclusive propice à l'orientation-conseil pour les activités de formation.

Tableau 2 : Canevas de bonnes pratiques de pédagogie inclusive en orientation-conseil

AIDE AU MAINTIEN DE L'ATTENTION	FACILITER LA COMPREHENSION DU CONTENU	FAVORISER LA PARTICIPATION	SOUTIEN À LA MOTIVATION	AIDE À LA RETENTION	RELATION AVEC LES APPRENANTS	ENCOURAGER LA COLLABORATION
<ul style="list-style-type: none"> • Découper le contenu des SI en plus petits segments • Accorder des pauses pour le cerveau (20 min) • Établir de l'impact de l'exposé • Faciliter l'accès au contenu • Présenter la matière dans les formats traités durant la séance 	<ul style="list-style-type: none"> • Activer les connaissances antérieures et faire le lien avec les nouvelles • Illustrer les concepts abstraits avec des exemples concrets • Colorier ou faire créer des cartes conceptuelles • Créer une fiche aux questions • Proposer un choix pour l'apprentissage de certaines actions 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurer une participation équitable • Laisser quelques minutes pour la réflexion • Être à l'aise avec le silence • Attribuer des rôles dans les travaux en équipe • Préparer des séances dans lesquelles vous parlez moins • Permettre la participation anonyme • Utiliser des méthodes de la pédagogie active 	<ul style="list-style-type: none"> • Poser des questions de réflexion sur la progression des apprentissages • Présenter clairement les objectifs spécifiques réalisables, atteignables et pertinents • Communiquer des attentes pour tous les apprenants • Prévoir diverses activités d'apprentissage à réaliser aux objectifs et la prise en compte de la diversité • Créer de l'énergie pendant les cours 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire ressortir les caractéristiques : lignes directrices, points communs et liens • Prévoir une plage horaire libre pour revenir sur les notions difficiles • Aider les étudiants dans la construction et l'utilisation de aide-mémoire, d'organisateur graphique et des cartes mentales 	<ul style="list-style-type: none"> • Arriver tôt pour accueillir les élèves et prévoir un peu après la session • Utiliser leur nom et établir un contact visuel • Être emphatique et chaleureux • Reconnaître les moments difficiles • Être franc que possible • Tenir des heures de bureau en ligne et encourager les apprenants à poser des questions 	<ul style="list-style-type: none"> • Permettre les échanges entre les élèves pour comparer leurs notes à équipes de 3 ou 4 • Offrir les moments de travail en équipe avec un pair et en groupe • Encourager l'utilisation d'outils collaboratifs : livres ouverts internet etc • Modérer ses SF sous la forme de la classe ouverte : présentation du thème par l'enseignant, intégration d'activités en équipe, discussion en plénière, activité d'approfondissement

Conclusion

Il était principalement question d'aborder la problématique de l'amélioration de l'implémentation des pratiques inclusives en orientation-conseil dans les établissements scolaires situés en ZEP en tant que QSV. Les données de terrain collectées sur la base de la méthode mixte quantitative et qualitative, ont permis de partir de l'analyse descriptive et thématique catégorielle de parvenir au fait que : les pratiques de l'éducation à l'orientation sont dans l'essentiel connues et maîtrisées par les CO bien que ces derniers ne les appliquent pas intégralement, la mise en

œuvre de ces pratiques dans le cadre des SI nécessite de la part des CO l'utilisation des méthodes et techniques inclusives peu ou pas connues par ces derniers d'où la nécessité de leur implémentation. A cet effet, nous avons proposé quelques bonnes pratiques de la pédagogie inclusive en situation de classe. Les limites de cette étude, offrent une perspective valorisante en termes de multiplication des sites de recherche et d'utilisation d'une approche comparative et évaluative.

Notice biographique des auteurs

Emmanuel Roland ABESSOLO : Conseiller Principal d'Orientation - S.U.P. Titulaire de plusieurs Masters notamment en Sciences de l'Education option Orientation Conseil et Gestion des Transitions. Doctorant au Laboratoire des Sciences de l'Education de l'ENSET de Douala. Intérêts : Education à l'Orientation, Education Inclusive, Orientation Inclusive, insertion socioprofessionnelle sonofgod.era@gmail.com

Colette MVOTO MEYONG : Maître de Conférences - ENSET, Université de Douala. Docteur PhD en Apprentissage Enseignement, Evaluation de l'Université d'Ottawa. Première femme diplômée des techniques industrielles de l'ENSET. Intérêts : Didactique professionnelle, Ingénierie didactique et pédagogique Technologie éducative, Education inclusive, Orientation Inclusive Economie sociale et solidaire etc... colettemng14@gmail.com

Références Bibliographiques

Abessolo E., (2022), *Amélioration des pratiques inclusives en orientation- conseil dans les zones d'éducation prioritaire : une question socialement vive*, Mémoire de Master Recherche, ENSET de Douala, p.123 ;

Bayémi G. (2011), *L'éducation formelle : contrainte ou levier au développement de l'Afrique Subsaharienne ?* Yaoundé, Presse Universitaire de Yaoundé, P 248 ;

De Ketele JM., et Roegiers X., (1996), *Méthodologie du recueil d'informations : fondements des méthodes d'observations, de questionnaires, d'interviews et d'études de documents*, Paris, Bruxelles, De Boeck, p. 219 ;

Guichard J., (2006), *Pour une approche copernicienne de l'orientation à l'école*, Rapport au Haut Conseil de l'Education, Paris, Didier, p. 66 ;

Guichard J., et Huteau M., (2001), *Psychologie de l'orientation*, Paris, Dunod, p.352 ; 83

Guichard J., (coord.), (1997), « Les enjeux de l'orientation : dossier, Éducatifs », *Revue de Diffusion des Savoirs en Education*, n° 11, pp. 14-57 ;

Houala C., (2006) « Existe-t-il des politiques publiques en Afrique ? Une discussion à partir du terrain camerounais », communication dans le cadre du colloque, CEAN et la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Bordeaux, pp.1-12 ;

Kamdem P., (2016), « Scolarisation et vulnérabilité : les enfants réfugiés centrafricains dans la région de l'Est-Cameroun », *Espace populations sociétés*, n° 3, pp. 43-63 ;

Legardez A. (Dir). (2011), *Développement durable et autres questions d'actualités : question socialement vives dans l'enseignement et la formation*, Transversales, Educagri éditions, p. 402 ;

Mouafo Djontri H. (2013), « La notion de Zones d'Education Prioritaires (ZEP) au Cameroun entre impensé, bricolage, et informalité, Grenoble, Irenees.net ;

Mvoto Meyong (2020), *Le numérique pour une éducation à l'orientation inclusive*, Edition Cheikh Anta Diop, Douala, p.154 ;

Okene R. (2009), *Défis et perspectives de l'Orientation-Conseil au Cameroun*, l'Harmattan, Paris, p.174 ;

Saïdou S., (2020), « Inégalités socio-scolaires et stratégies d'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel à l'extrême-nord du Cameroun », Editions Francophones Universitaires d'Afrique, pp. 243-264 ;

Tchombé T., (2017), *Analyse de l'éducation inclusive au Cameroun*, Buea, CCFD/UNESCO CHAIR, p. 158 ;

Tchokote, É. C., (2019), « Expression de la souffrance psychique chez l'adolescent scolarisé en situation de handicap moteur : une analyse de l'impact de la qualité de l'environnement scolaire en contexte camerounais, Revue québécoise de psychologie, vol 40, n°3, pp. 5-19 ;

Tremblay P., (2012), *Inclusion scolaire : dispositifs et pratiques pédagogiques*, Bruxelles, De Boeck, p. 110 ;

UNESCO, (2016), *Un guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation*, Paris, UNESCO, p. 46.

DÉGRADATION ENVIRONNEMENTALE ET DYNAMIQUES SOCIO-URBAINES DANS LE QUARTIER KOWEÏT Á YOPOUGON (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE)

EVIAR Ohomon Bernard ¹

KOUASSI Patrick Juvet ¹

COULIBALY Tenin ¹

¹ Département de Géographie,

¹ Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan
bernardeviar@gmail.com

Résumé

Cette étude analyse la dégradation des conditions de vie dans le quartier Koweït, au sud de Yopougon, marqué par une urbanisation désordonnée et un manque d'infrastructures. Elle vise à identifier les lacunes dans la gestion des déchets et les comportements aggravant l'insalubrité. Une approche mixte, combinant enquête par questionnaire, observations directes et saisie numérique via KoboCollect, a été appliquée auprès de 412 ménages sélectionnés selon la formule d'Aragon. Les résultats révèlent une population majoritairement adulte, à faibles revenus, dont 41,3 % exercent dans l'informel. L'absence d'assainissement conduit 30,8 % des habitants à jeter leurs déchets dans la nature et 13,1 % à déverser leurs eaux usées dans la rue. Les nuisances les plus citées sont les inondations et les mauvaises odeurs. L'étude conclut à une défaillance institutionnelle et recommande une planification urbaine participative et inclusive pour améliorer durablement le cadre de vie.

Abstract

This study analyzes the deterioration of living conditions in the Koweit neighborhood, south of Yopougon, characterized by unorganized urbanization and a lack of infrastructure. It aims to identify gaps in waste management and behaviors that exacerbate unsanitary conditions. A mixed approach, combining a questionnaire survey, direct observations, and digital data entry via KoboCollect, was applied to 412 households selected according to the Aragon formula. The results reveal a predominantly adult, low-income population, 41.3% of whom work in the informal sector. The lack of sanitation leads 30.8% of residents to dump their waste in the environment and 13.1% to dump their wastewater in the street. The most frequently cited nuisances are flooding and unpleasant odors. The study concludes that there is institutional failure and recommends participatory and inclusive urban planning to sustainably improve the living environment.

Introduction

Les villes africaines connaissent, depuis plusieurs décennies, une croissance démographique rapide, résultant à la fois de l'exode rural, d'une forte natalité et des dynamiques économiques concentrées dans les centres urbains. Selon Durand-Dastès (2001, p. 42), cette urbanisation accélérée, souvent non maîtrisée, se traduit par l'émergence de quartiers précaires, dépourvus d'infrastructures adéquates et marqués par une forte vulnérabilité socio-environnementale.

En Afrique de l'Ouest, ce phénomène est particulièrement visible dans les grandes métropoles, où la planification urbaine peine à suivre le rythme de la croissance de la population (Diop, 2010, p. 88).

En Côte d'Ivoire, Abidjan illustre parfaitement cette dynamique. En tant que capitale économique du pays et pôle d'attraction majeur, la ville concentre près de 20 % de la population nationale (INS, 2021). Cependant, son développement spatial s'est opéré de manière inégale et déséquilibrée, laissant se multiplier des zones d'habitat non réglementé, caractérisées par des conditions de vie précaires (Yapi-Diahou, 2011, p. 53). Ces quartiers informels représentent aujourd'hui de véritables défis pour la gouvernance urbaine et la gestion des services de base tels que l'eau potable, l'assainissement et la collecte des déchets.

La commune de Yopougon, la plus peuplée d'Abidjan (1 571 065 habitants-RGPH 2021-), cristallise ces enjeux. Elle est confrontée à des problématiques multiples liées à la densité démographique, à la pauvreté et à la saturation des infrastructures existantes (Kassi-Djodjo, 2014, p. 67). Le quartier Koweït, situé dans cette commune, en est une illustration frappante. Né d'une occupation informelle et non planifiée, il se caractérise par une urbanisation anarchique où se mêlent promiscuité, insalubrité et marginalisation sociale. Les rues, dépourvues de caniveaux, servent à la fois de lieux de passage, de dépotoirs et de canaux d'évacuation pour les eaux usées, exposant ainsi la population à des risques sanitaires élevés.

Les résultats de l'enquête réalisée sur le terrain mettent en lumière plusieurs problèmes significatifs. Tout d'abord, la gestion des déchets solides et liquides est

largement insuffisante. L'absence d'un système formel de collecte et de traitement provoque la prolifération de dépôts sauvages et le rejet direct des eaux usées dans l'environnement. Ensuite, le quartier fait face à de multiples nuisances environnementales : inondations fréquentes, odeurs désagréables, nuisances sonores et présence de vecteurs de maladies. De plus, les comportements inciviques de la population, tels que le non-respect des normes de construction et l'occupation illégale de l'espace public, aggravent la situation. Ces observations illustrent un cercle vicieux où la défaillance des infrastructures publiques et l'absence de régulation institutionnelle favorisent le développement de pratiques informelles qui, à leur tour, renforcent la dégradation du cadre de vie. Ce phénomène a été souligné par Ouédraogo (2016, p. 74), qui met en avant l'interdépendance entre la gouvernance urbaine et les comportements citoyens dans la gestion des espaces collectifs.

Dans ce contexte, la question centrale se pose ainsi : comment expliquer la dégradation progressive du cadre de vie dans le quartier Koweït et quelles dynamiques socio-urbaines sous-tendent ce processus ? En d'autres termes, il s'agit de comprendre les interactions entre les facteurs structurels, environnementaux et sociaux qui contribuent à la détérioration des conditions de vie des habitants.

L'objectif de cet article est donc double : d'une part, analyser les défaillances structurelles liées à la gestion des déchets et à l'assainissement, et d'autre part, examiner les pratiques sociales et comportementales qui influencent la qualité du cadre de vie. Cette étude s'appuie sur une enquête de terrain menée auprès des ménages du quartier Koweït,

ainsi que sur des observations directes et des entretiens avec des acteurs locaux. En éclairant les mécanismes à l'origine de la dégradation environnementale, elle vise à proposer des pistes de réflexion pour une amélioration durable des conditions de vie dans les quartiers précaires d'Abidjan et, plus largement, dans les métropoles africaines confrontées aux mêmes défis.

1. Présentation de la zone d'étude

Le présent travail se concentre sur le quartier Koweït, qui se trouve dans la commune de Yopougon, l'une des treize communes du district autonome d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Yopougon, avec une superficie de 153 km², est la plus grande et la plus densément peuplée des communes du pays. Selon les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 2021), elle compte plus de 1,6 million d'habitants, ce qui représente près de 20 % de la population totale du district d'Abidjan. Cette forte densité en fait un centre économique important, marqué par la variété de ses activités industrielles, commerciales et artisanales.

Le quartier Koweït est situé au sud de la commune de Yopougon. Ses limites sont définies comme suit : au Nord, le quartier Toit Rouge ; à l'Ouest, le quartier Camp Militaire et à l'Est, il est voisin d'Agbayaté. La Carte 1 ci-dessous illustre la localisation précise de la zone d'étude au sein de la commune de Yopougon.

Carte 1 : Localisation du quartier Koweït dans la commune de Yopougon

D'une superficie de 105 hectares, Koweït comptait une population estimée à 54 430 habitants en 2020 (RGPH, 2014). Sa densité de population particulièrement élevée

reflète une urbanisation rapide et largement informelle. Le quartier est né d'une occupation spontanée dans les années 1980, en réponse à la forte demande en logements et au manque de régulation foncière adaptée à la croissance démographique accélérée de la ville.

2. Méthodologie de collecte des données

Cette recherche s'appuie sur une méthode quantitative, enrichie par des observations directes ainsi que la collecte de données géolocalisées. La population cible de cette étude comprend l'ensemble des 10 674 ménages vivant dans le quartier Koweït (INS, 2020). Le ménage est défini comme l'unité d'observation principale. Afin de garantir une représentativité statistique, la taille de l'échantillon a été déterminée en utilisant la formule d'Aragon et al., avec un niveau de confiance de 95 % ($z=1,96$), une proportion estimée $p=0,5$ et une marge d'erreur $d=0,05$.

$$n = \frac{N z^2 p (1 - p)}{d^2 (N - 1) + z^2 p (1 - p)} \quad n = \frac{10\,674 \times 1,962 \times 0,5 \times 0,5}{0,052 (10\,674 - 1) + 1,962 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$n = 370,85 \quad \longrightarrow \quad 371 \text{ ménages}$$

Le calcul indique qu'un échantillon minimal de 371 ménages est requis, ajusté à 412 pour prendre en compte un

taux de non-réponse de 10 %. L'échantillonnage a été stratifié par secteurs afin de garantir une couverture complète du quartier. La distribution des ménages interrogés dans chaque secteur a été effectuée proportionnellement au nombre total de ménages, suivie d'un tirage systématique à l'intérieur de chaque secteur. Étant donné que la liste des ménages n'était pas accessible, la méthode du parcours aléatoire a été mise en œuvre, en établissant des points de départ et des intervalles d'enquête précis.

L'outil principal de collecte est un questionnaire structuré qui comprend des modules sur les caractéristiques socio-démographiques, la gestion des déchets solides et liquides, la perception des nuisances environnementales et les comportements citoyens. Une grille d'observation a également été employée pour évaluer l'état des infrastructures, des voies et des dépôts d'ordures. Les données ont été saisies à l'aide de smartphones équipés de KoboCollect, permettant la géolocalisation et l'insertion de photos pour valider les observations. Un pré-test a été effectué sur 5 % de l'échantillon dans une zone comparable afin d'ajuster l'outil et de former les enquêteurs. La qualité des données a été garantie par une supervision quotidienne et la vérification de 10 % des questionnaires collectés. Enfin, les données ont été nettoyées et analysées à l'aide de logiciels statistiques pour produire des indicateurs descriptifs et analytiques permettant de répondre aux objectifs de la recherche.

3. Résultats

3-1- Profil sociodémographique de la population du quartier Koweït

L'analyse du profil sociodémographique de la population du quartier Koweït offre une meilleure compréhension de ses caractéristiques fondamentales, qui sont importantes pour l'évaluation du cadre de vie. Cette section met en lumière les variables clés telles que l'âge, l'état civil, le niveau d'éducation et la situation socioprofessionnelle des chefs de ménage. Elle représente une étape préliminaire pour saisir les dynamiques sociales et économiques qui impactent la qualité de vie dans ce quartier.

3-1-1- Une structure par âge marquée par la jeunesse

La structure par âge de la population est un indicateur fondamental pour examiner sa composition démographique. Elle permet de souligner la proportion des différentes catégories d'âge et d'analyser la dynamique de croissance du quartier. La figure 2 ci-dessous illustre la répartition de la population de Koweït selon les groupes d'âge.

Figure 2 : Répartition de la population de Koweït selon leur âge

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 2 présente la distribution de la population de Koweït selon les tranches d'âge, mettant en évidence une structure démographique dominée par les adultes en âge de travailler. La tranche d'âge de 30 à 45 ans est la plus représentée, avec 44 %, ce qui indique une population engagée dans des activités économiques et sociales. Elle est suivie par le groupe des plus de 45 ans, qui constitue 35 % des résidents, ce qui témoigne d'une présence significative de ménages expérimentés et souvent responsables au sein de la communauté.

La catégorie des 20 à 30 ans représente 18 % de la population, ce qui souligne une proportion relativement modérée de jeunes adultes, probablement en phase

d'insertion socioprofessionnelle. En revanche, la part des moins de 20 ans est très faible, à seulement 3 %, ce qui suggère une population peu marquée par la jeunesse, possiblement en raison de mouvements migratoires ou d'une faible natalité locale.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que le quartier 'Koweït est principalement peuplé par des adultes et des personnes matures. Cette structure démographique a des implications significatives sur les besoins du quartier, notamment en ce qui concerne les infrastructures économiques, les services de santé et la gestion des ménages. Elle reflète également une forte dépendance des plus jeunes vis-à-vis de la population active, ce qui peut influencer les dynamiques économiques et sociales locales.

3-1-2- Structure matrimoniale des chefs de ménage

Le statut matrimonial des chefs de ménage représente un indicateur essentiel pour appréhender la structure sociale et familiale du quartier. Il offre la possibilité d'évaluer la stabilité des foyers ainsi que les dynamiques internes des ménages. La figure 3 ci-après illustre la répartition des chefs de ménage au Koweït en fonction de leur statut matrimonial.

Figure 3 : Répartition des chefs de ménage selon leur statut matrimonial

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 3 illustre la répartition des chefs de ménage en fonction de leur statut matrimonial dans le quartier Koweït. On constate une majorité de célibataires, représentant 59 % de l'ensemble, ce qui indique une population principalement composée d'individus vivant seuls ou n'ayant pas encore établi de foyer stable. Cette proportion élevée peut être attribuée à la jeunesse relative de certains résidents, à la précarité socio-économique ou encore à la mobilité résidentielle fréquente dans ce type de quartier.

Les personnes mariées représentent 36 % des chefs de ménage, ce qui témoigne de l'existence d'un noyau familial significatif, bien que minoritaire par rapport aux

célibataires. Cette proportion met en lumière une certaine fragilité dans la structuration familiale et la stabilité des ménages, souvent affectée par des conditions de vie difficiles.

Enfin, la catégorie des veufs est marginale, avec seulement 5 %, ce qui reflète une faible représentation de cette situation matrimoniale dans le quartier. Cette faible proportion pourrait s'expliquer par la jeunesse générale de la population et par la migration des personnes âgées vers d'autres zones mieux équipées.

Dans l'ensemble, cette structure matrimoniale révèle un quartier caractérisé par une forte proportion de ménages non familiaux et une relative instabilité conjugale, ce qui peut avoir des implications sur la cohésion sociale et les modes de gestion communautaire. Elle souligne également l'importance des politiques publiques dans le soutien aux familles et la structuration du tissu social.

3-1-3- Structure du niveau d'instruction dans le quartier Koweït

Le niveau d'éducation constitue un élément clé dans l'évaluation du développement socio-économique d'une communauté. Il a un impact direct sur l'accès à l'emploi, la qualité de vie et l'engagement civique des résidents. Dans un quartier défavorisé tel que Koweït, l'analyse du profil éducatif permet de mieux appréhender les enjeux liés à la pauvreté et à la marginalisation sociale. De plus, elle fournit des indications sur les besoins en infrastructures scolaires et en programmes de formation. La figure 4 ci-après illustre la répartition de la population de Koweït en fonction des divers niveaux d'éducation.

Figure 4 : Répartition de la population selon le niveau d'instruction

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 4 illustre la distribution de la population de Koweït en fonction du niveau d'éducation, mettant en lumière un profil éducatif caractérisé par des disparités significatives. On constate que la catégorie secondaire représente la proportion la plus élevée, avec 41 % des personnes. Ce constat indique que la majorité des résidents a atteint au moins le niveau d'études secondaires, ce qui témoigne d'un certain accès à l'éducation de base et intermédiaire.

Le niveau primaire se classe en deuxième position avec 22 %, ce qui traduit une part considérable d'individus ayant bénéficié d'une éducation élémentaire sans avoir poursuivi leurs études au-delà de ce stade. Cette situation reflète des contraintes économiques et sociales qui

entravent la continuité scolaire, en particulier dans les quartiers défavorisés.

La proportion de la population ayant atteint le niveau supérieur est de 19 %, ce qui demeure relativement faible. Cela met en évidence les difficultés d'accès à l'enseignement supérieur dans un contexte de pauvreté et de manque d'opportunités éducatives.

En revanche, 17 % des habitants n'ont aucun niveau d'instruction, ce qui représente un indicateur préoccupant. Cette proportion révèle la persistance de l'analphabétisme et ses répercussions sur l'accès à l'emploi et à l'information. Enfin, la catégorie autre, qui regroupe 1 % de la population, correspond à des formes d'éducation non formelle ou alternatives.

Dans l'ensemble, ces résultats montrent que bien qu'une part significative de la population bénéficie d'un enseignement secondaire, une proportion non négligeable demeure en situation de vulnérabilité éducative. Cela souligne l'urgence d'interventions publiques pour améliorer l'accès à l'éducation, réduire l'analphabétisme et renforcer les perspectives socio-économiques des habitants de Koweït.

3-1-4- Structure socioprofessionnelle des chefs de ménage

La situation socioprofessionnelle des chefs de ménage représente un indicateur fondamental pour apprécier le dynamisme économique ainsi que la structure du marché du travail dans le quartier Koweït. Elle facilite une compréhension approfondie des sources de revenus, de la stabilité financière des ménages et de leur aptitude à satisfaire leurs besoins essentiels. L'examen de cet aspect

fournit également un aperçu des inégalités économiques et des défis associés à l'emploi. La figure 5 ci-dessous illustre la répartition des chefs de ménage en fonction de leur statut socioprofessionnel.

Figure 5 : Répartition des chefs de ménage selon leur statut socioprofessionnel

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 5 met en lumière une grande diversité des activités exercées. La catégorie « Autre » prédomine largement avec 41,3 %, ce qui indique la prévalence d'emplois informels et non classifiés, caractéristiques des économies urbaines précaires. Cette situation illustre la difficulté à identifier clairement certaines activités et reflète la domination du secteur informel dans la subsistance des ménages.

Le commerce se classe au deuxième rang avec 19,2 %, confirmant le rôle central de cette activité dans la vie économique locale. Il est suivi de près par l'artisanat, qui

représente 17,3 %, témoignant de la présence d'un nombre significatif d'artisans (mécaniciens, menuisiers, couturiers, etc.) dans le quartier. Ces deux secteurs soulignent l'importance des activités génératrices de revenus à petite échelle et la forte dépendance de la population vis-à-vis de l'économie de proximité.

Les personnes sans profession constituent 12,5 %, ce qui est relativement préoccupant car cela reflète une part non négligeable de ménages en situation de chômage ou d'inactivité. Cette catégorie représente un indicateur de vulnérabilité économique et sociale, surtout dans un contexte de pauvreté urbaine. En revanche, la proportion de chefs de ménage issus du corps enseignant (5,8 %) et du corps médical (3,9 %) est très faible. Cela met en évidence la rareté des emplois stables et formels dans ce quartier, et souligne les inégalités d'accès à des professions mieux rémunérées et sécurisées.

Dans l'ensemble, cette structure socioprofessionnelle confirme la prédominance du secteur informel, la faiblesse des emplois formels et la précarité générale des ménages au Koweït. Elle souligne l'urgence de politiques publiques visant à diversifier les opportunités d'emploi, à soutenir les activités commerciales et artisanales, et à réduire le chômage pour améliorer la situation des ménages.

3-1-5- Profil économique des chefs de ménage à partir du revenu mensuel

Le revenu mensuel des chefs de ménage constitue un indicateur essentiel pour évaluer le niveau de vie et la capacité des ménages à satisfaire leurs besoins

fondamentaux. Il permet d'apprécier la vulnérabilité économique et les inégalités sociales au sein du quartier.

L'analyse de cet aspect est cruciale pour comprendre l'impact des conditions économiques sur la qualité du cadre de vie. La figure 6 ci-après présente la répartition des chefs de ménage de Koweït selon leurs tranches de revenu mensuel.

Figure 6 : Répartition des chefs de ménage selon les tranches de revenu mensuel

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 6 met en évidence une forte disparité économique au sein du quartier. La catégorie la plus représentée est celle des ménages ayant un revenu compris entre 100 000 et 150 000 F CFA, qui regroupe 51,52 % des chefs de ménage. Cette prédominance indique que plus de la moitié de la population vit avec un revenu modeste, suffisant pour couvrir les

besoins essentiels, mais insuffisant pour assurer un confort économique ou investir dans l'amélioration du cadre de vie.

La tranche 150 000 à 200 000 F CFA concerne 18,18 % des chefs de ménage, représentant une minorité disposant d'un revenu légèrement plus élevé et offrant une meilleure stabilité financière. Ce groupe se distingue par une certaine résilience économique, bien que limité dans un contexte marqué par le coût élevé de la vie urbaine. À l'opposer, les catégories les plus vulnérables, à savoir celles disposant de moins de 50 000 F CFA et celles entre 50 000 et 100 000 F CFA, représentent chacune 15,20 %. Cette proportion cumulée de 30,4 % traduit une situation préoccupante pour près d'un tiers des ménages, qui peinent à satisfaire leurs besoins fondamentaux tels que l'alimentation, l'éducation et la santé. Il est à noter qu'aucun ménage ne déclare percevoir plus de 200 000 F CFA, ce qui met en lumière l'absence d'une classe aisée dans le quartier et confirme la précarité économique généralisée.

Dans l'ensemble, ces données montrent que la majorité des habitants de Koweït vit avec des ressources limitées, ce qui influence fortement la qualité du cadre de vie et la capacité d'investissement dans des services de base. Cette structure de revenus reflète la dépendance de la population au secteur informel et souligne l'urgence de politiques publiques visant à soutenir l'emploi, diversifier les sources de revenus et réduire les inégalités économiques.

L'analyse du profil sociodémographique de la population de Koweït a permis de mieux comprendre la composition et les caractéristiques des ménages du quartier. Toutefois, au-delà de ces aspects humains, se pose la question des infrastructures et des services urbains. La section suivante

aborde les défaillances structurelles liées à la gestion des déchets solides et liquides, qui influencent directement la qualité du cadre de vie.

3.2. Des défaillances structurelles dans la gestion des déchets solides et liquides à Yopougon Koweït

La dégradation du cadre de vie dans le quartier Koweït résulte en grande partie de l'absence de dispositifs efficaces pour la gestion des déchets solides et liquides. L'insuffisance d'infrastructures publiques, combinée à une urbanisation non planifiée, contraint les habitants à développer des pratiques informelles et souvent inappropriées d'évacuation. Cette situation engendre une accumulation d'ordures et un rejet anarchique des eaux usées dans l'environnement immédiat. Ces défaillances structurelles aggravent l'insalubrité et exposent la population à des risques sanitaires importants. L'analyse qui suit met en lumière ces dysfonctionnements et leurs implications sur la qualité de vie des ménages.

3.2.1. Dysfonctionnements dans la gestion des ordures ménagères à Yopougon Koweït

La gestion des ordures ménagères dans le quartier Koweït demeure l'un des enjeux majeurs de la dégradation du cadre de vie. Malgré la présence sporadique de dispositifs communaux de collecte, une large frange de la population adopte des pratiques informelles et parfois anarchiques d'évacuation des déchets.

L'absence de suivi, la faible régularité du ramassage et le manque d'alternatives accessibles contribuent à la multiplication des dépôts sauvages. Ces pratiques exposent

les habitants à divers risques sanitaires et accentuent la dégradation de l'environnement immédiat. Afin de mieux cerner les comportements des ménages face à ce déficit structurel, la figure 7 suivante présente les différents lieux de rejet des ordures recensés sur le terrain.

Figure 7 : Répartition des lieux de rejet des ordures ménagères à Yopougon Koweït

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 7 met en évidence la diversité des pratiques de rejet des ordures ménagères au sein du quartier Koweït, révélant ainsi l'ampleur des dysfonctionnements en matière de gestion des déchets solides.

Il en ressort que 50,5 % des ménages utilisent la décharge publique comme principal mode d'évacuation. Cette proportion importante traduit une forme de dépendance aux dispositifs officiels mis en place par la municipalité, bien que

leur efficacité soit souvent remise en cause en raison de leur saturation et du passage irrégulier des camions de ramassage.

Toutefois, une part significative des ménages (30,8 %) jettent directement leurs ordures dans la nature, révélant un abandon préoccupant des normes élémentaires d'hygiène et de salubrité. Cette pratique favorise la formation de dépôts sauvages dans les ravins, caniveaux ou rues (photo 1), contribuant à la prolifération des vecteurs pathogènes (moustiques, rongeurs, etc.).

À ces pratiques s'ajoutent 16,8 % des habitants qui adoptent des solutions dites « autres », notamment le recours à des collecteurs informels (souvent des enfants) dont les méthodes de déversement restent aléatoires, voire tout aussi dommageables pour l'environnement. Enfin, 1,9 % des ménages abandonnent leurs ordures à proximité immédiate de leur cour, faute de moyens de transport ou d'accès à des points de collecte.

Globalement, cette répartition traduit l'absence d'un système structuré, équitable et efficace de gestion des déchets, et souligne la nécessité de renforcer les infrastructures de collecte tout en sensibilisant les populations aux enjeux sanitaires et environnementaux liés à leurs pratiques quotidiennes.

Photo 1 : Dépôt sauvage d'ordure au quartier Koweït

Prise de vue : COULIBALY Tenin, Yopougon Koweït, Septembre 2025

La photo 1 met en évidence un vaste dépotoir sauvage à ciel ouvert, situé en bordure d'un espace végétalisé du quartier Koweït. Ce site illustre de manière flagrante l'absence de stratégie efficace de gestion des déchets solides dans cette zone urbaine précaire. Les sacs plastiques, détritrus organiques et objets divers jonchent le sol sur plusieurs mètres, formant une masse hétérogène en décomposition. Ce type de dépôt constitue un foyer permanent d'insalubrité, favorisant la prolifération de vecteurs pathogènes

(moustiques, mouches, rats) et la contamination de l'environnement immédiat. En l'absence de tri, de collecte régulière et d'infrastructures de traitement, les habitants se résignent à utiliser ces zones marginales comme exutoires informels. La présence de végétation en arrière-plan indique une proximité avec des zones humides et des ravins, aggravant le risque de pollution des eaux de ruissellement. Cette situation illustre la vulnérabilité environnementale et la pression démographique sur l'espace urbain non planifié. Elle appelle une intervention urgente en matière de sensibilisation, d'aménagement et de régulation des pratiques citoyennes.

3.2.2. Une absence de système d'assainissement structuré dans un quartier Koweït

En plus des dysfonctionnements liés à la gestion des déchets solides, le quartier Koweït est confronté à une absence totale d'infrastructures formelles d'assainissement. Les eaux usées domestiques, issues principalement des activités ménagères, sont évacuées selon des modalités hétérogènes et souvent précaires. Cette situation résulte d'un déficit structurel en canalisations, fosses septiques réglementées et dispositifs de drainage collectif. Dans ce contexte, les ménages développent des solutions alternatives, allant du rejet à ciel ouvert au raccordement artisanal à des fosses non conformes. Ces pratiques exposent la population à des risques sanitaires élevés et dégradent davantage le cadre de vie. La figure 8 suivante présente les différentes modalités de gestion des eaux usées observées sur le terrain

Figure 8 : Modalités de gestion domestique des eaux usées à Yopougon Koweït

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

La figure 8 révèle une situation caractéristique des quartiers précaires urbains dépourvus d'infrastructures formelles d'assainissement. On observe que 77,6% des ménages déclarent utiliser une fosse septique, souvent construite de manière artisanale et sans respect des normes techniques ou sanitaires. Ce chiffre apparemment élevé ne traduit pas nécessairement une gestion efficace, car ces fosses sont généralement reliées à des puits perdus ou des "gros trous" informels qui déversent les eaux directement dans l'environnement.

La deuxième modalité d'évacuation est le rejet dans la rue ou dans la nature, pratiqué par 13,1% des ménages.

Cette solution, bien que minoritaire, représente un risque sanitaire majeur, car elle favorise la stagnation d'eaux usées à ciel ouvert, la prolifération des moustiques et des pathogènes, et la contamination des sols. Ce rejet incontrôlé traduit à la fois un manque de ressources économiques et une absence de dispositifs d'assainissement de proximité.

Par ailleurs, 9,3 % des ménages évacuent leurs eaux à côté de leur cour, une pratique qui illustre une proximité directe entre les sources de pollution liquide et les espaces de vie. Ce choix, contraint par la pauvreté et l'enclavement spatial, aggrave l'exposition quotidienne aux nuisances olfactives et aux risques hydriques (épanchements, humidité permanente, infiltration des latrines...).

Il est également significatif que 0 % des enquêtés aient déclaré utiliser des systèmes alternatifs ou hybrides (« autre »), ce qui souligne l'absence totale de solutions innovantes ou de dispositifs publics mis à disposition. La dépendance à des pratiques informelles, combinée à l'absence de planification urbaine, renforce la vulnérabilité structurelle du quartier.

En somme, la figure 7 met en évidence une gouvernance sanitaire éclatée, reposant sur l'initiative individuelle plutôt que sur une prise en charge institutionnelle. Elle révèle également les inégalités d'accès aux services de base, qui perpétuent un cycle d'exclusion socio-environnementale pour les habitants de Yopougon Koweït.

L'absence de système d'assainissement structuré oblige les habitants à évacuer leurs eaux usées de manière informelle. La photo 2 suivante illustre cette réalité,

montrant une rue transformée en canal d'évacuation à Koweït.

Photo 2 : Rue utilisée comme canal d'évacuation des eaux usées à Yopougon Koweït

Prise de vue : COULIBALY Tenin, Septembre 2025

Cette photo illustre de manière saisissante l'usage informel et inapproprié de la rue comme canal d'évacuation des eaux usées dans le quartier Koweït. L'absence totale de caniveaux et de réseau d'assainissement structuré contraint les habitants à rejeter directement leurs eaux ménagères dans les voies de circulation. Ce ruissellement suit un tracé

naturel, creusé au fil du temps par l'érosion et les passages répétés des eaux, créant des rigoles où l'eau stagnante, visiblement chargée de matières polluantes, s'accumule. Par endroits, des objets de récupération, tels que des pneus usagés, sont utilisés pour canaliser ou détourner le flux, témoignant des stratégies de survie mises en place par la population.

La proximité immédiate des habitations accentue la vulnérabilité des résidents, notamment des enfants qui circulent dans ces espaces contaminés. Ce type d'environnement constitue un véritable foyer de prolifération des moustiques, vers, champignons et autres agents pathogènes. Il favorise ainsi la propagation de maladies hydriques et parasitaires comme le paludisme, la typhoïde ou les infections cutanées. La présence de déchets solides tout au long du cours d'eau accroît le risque de bouchage, de stagnation et d'odeurs nauséabondes, aggravant l'insalubrité et augmentant la probabilité d'inondations locales lors des fortes pluies.

Dans ce contexte, la rue se transforme progressivement en un espace multifonctionnel servant à la fois de poubelle pour les ordures solides et de déversoir pour les eaux usées domestiques. Cette situation illustre la défaillance des dispositifs publics d'assainissement et l'appropriation informelle de l'espace urbain par les populations. L'irrégularité, voire l'absence, des passages des camions de collecte d'ordures renforce ce désordre, entraînant une accumulation continue des déchets.

En définitive, le réseau d'assainissement de Koweït reflète la réalité de nombreux quartiers précaires de Yopougon : un système inefficace, fragmenté et largement

suppléé par des pratiques improvisées et non réglementées. Face à ce vide institutionnel, les habitants élaborent leurs propres méthodes d'évacuation, qui demeurent rudimentaires et dangereuses pour la santé publique et l'environnement. Cette réalité met en lumière une gestion quasi inexistante des eaux usées et des déchets solides, traduisant une profonde marginalisation urbaine et sociale.

L'examen des défaillances structurelles dans la gestion des déchets solides et liquides met en évidence les limites des services urbains à Koweït. Ces insuffisances favorisent l'accumulation d'ordures et la stagnation des eaux usées, créant ainsi un environnement dégradé. La section suivante analyse les défis environnementaux et sanitaires qui en découlent, avec leurs impacts sur la santé et le bien-être des populations.

3.3. Défis environnementaux et sanitaires dans le quartier Koweït

L'analyse du cadre de vie du quartier Koweït ne se limite pas à l'observation des dysfonctionnements dans la gestion des déchets et l'assainissement. Elle doit également prendre en compte la perception des populations, car celle-ci reflète la réalité vécue au quotidien et permet d'évaluer l'ampleur des nuisances ressenties. Les habitants sont en effet les premiers témoins des dégradations environnementales qui affectent leur santé, leur confort et la qualité de leur habitat.

Dans ce quartier caractérisé par une forte densité démographique et une urbanisation non planifiée, les nuisances sont multiples et souvent interconnectées. Elles vont de la prolifération des odeurs nauséabondes liées aux

déchets, aux bruits excessifs générés par les activités informelles, sans oublier les inondations récurrentes dues au manque de canalisations et de dispositifs de drainage. Les rongeurs et insectes constituent également une menace sanitaire importante, mais leur présence est parfois banalisée par la population.

Afin de mieux cerner la nature et l'importance relative de ces différents problèmes, une enquête a été menée auprès des ménages du quartier. Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition des nuisances environnementales telles qu'elles ont été identifiées et hiérarchisées par les habitants au cours de cette étude.

Tableau 1 : Répartition des problèmes environnementaux perçus par les ménages à Yopougon Koweït

Enquêtés Problèmes	Proportion %
Mauvaises odeurs	29,9%
Nuisances sonores	18,7%
Inondation	43,9%
Rongeurs et insectes	7,5%
Total	100

Source : Enquête de terrain, Septembre 2025

Le tableau met en évidence les principaux problèmes

environnementaux tels que perçus par les habitants du quartier Koweït. Il en ressort que l'inondation constitue la nuisance la plus préoccupante, citée par 43,9 % des enquêtés. Cette situation s'explique par l'absence totale de réseaux de drainage et de canalisations adaptés pour évacuer les eaux pluviales et usées. Lors des pluies, les rues se transforment en véritables canaux improvisés, entraînant des stagnations d'eau qui dégradent les voies de circulation et pénètrent dans les habitations. Les conséquences sont multiples : destruction des biens matériels, érosion des sols, accroissement des maladies hydriques et fragilisation des infrastructures locales. Ce problème illustre la vulnérabilité structurelle du quartier et traduit un défaut manifeste de planification urbaine.

En deuxième position, les mauvaises odeurs, perçues par 29,9 % des ménages, constituent un indicateur visible de l'insalubrité. Elles proviennent principalement de la décomposition des déchets abandonnés à ciel ouvert et de la fermentation des eaux usées rejetées directement dans la rue. Ce phénomène est particulièrement accentué pendant la saison chaude, rendant l'air irrespirable et compromettant la qualité de vie des habitants. Ces nuisances olfactives sont non seulement inconfortables, mais elles favorisent également la diffusion d'agents pathogènes dans l'environnement immédiat.

Les nuisances sonores, relevées par 18,7 % des enquêtés, proviennent essentiellement des activités économiques informelles et de la circulation intense. La proximité des gares routières et la présence de nombreux maquis, souvent équipés de sonorisations puissantes, génèrent un bruit constant, parfois jusque tard dans la nuit.

Cette pollution sonore affecte le repos des ménages, accroît le stress et nuit à la cohésion sociale, en particulier dans un espace où la promiscuité est déjà forte.

Enfin, la prolifération des rongeurs et des insectes, mentionnée par seulement 7,5 % des habitants, semble sous-estimée dans la perception collective. Pourtant, ces vecteurs biologiques représentent un risque sanitaire majeur. Ils trouvent dans les dépôts d'ordures et les eaux stagnantes des lieux idéaux pour se reproduire et propager des maladies telles que le paludisme, la typhoïde ou la leptospirose. La faible reconnaissance de ce problème par la population pourrait s'expliquer par une certaine banalisation liée à la cohabitation quotidienne avec ces nuisibles.

Cette hiérarchisation montre que les habitants accordent une importance prioritaire aux nuisances directement perceptibles et visibles, comme les inondations et les mauvaises odeurs, car elles ont un impact immédiat sur leur confort et leur sécurité. En revanche, les menaces plus indirectes et diffuses, telles que la prolifération des vecteurs de maladies, sont moins prises en compte. Ces résultats révèlent la nécessité d'une sensibilisation accrue de la population aux risques sanitaires et d'une intervention publique ciblée, incluant la mise en place d'infrastructures adaptées, un système régulier de collecte des déchets et des campagnes d'éducation communautaire pour améliorer la gestion locale de l'environnement.

L'analyse des défis environnementaux et sanitaires a mis en lumière les conséquences directes de la dégradation du cadre de vie à Koweït. Toutefois, ces problèmes sont également liés aux attitudes et pratiques des populations. La section suivante s'intéresse donc aux comportements

inciviques et pratiques sociales déviantes qui contribuent à aggraver cette situation.

3.4. Comportements inciviques et pratiques sociales déviantes des habitants

Au-delà des insuffisances structurelles, la dégradation du cadre de vie à Yopougon Koweït est également liée aux comportements et pratiques des habitants. L'incivisme se manifeste par le non-respect des règles d'urbanisme, l'occupation illégale de l'espace public et l'abandon d'ordures dans l'environnement. Ces attitudes contribuent à aggraver l'insalubrité et compliquent la gestion urbaine par les autorités locales. Elles traduisent aussi un manque de sensibilisation et de contrôle communautaire. L'analyse qui suit met en évidence ces pratiques sociales et leurs effets sur la qualité de vie collective.

3.4.1. Construction illégale et occupation non réglementée de l'espace urbain

Dans le quartier Koweït, la croissance démographique rapide combinée à l'absence de planification urbaine a entraîné une occupation anarchique de l'espace. Les constructions se font de manière informelle, sans respect des normes d'urbanisme et de sécurité. Cette situation se traduit par une promiscuité élevée, où les logements sont édifiés côte à côte, sans espace tampon ni voies de circulation adéquates. Un tel mode d'implantation favorise la circulation difficile des personnes et des biens, tout en limitant l'accès des services publics comme la collecte des ordures ou la lutte contre les incendies. Il accentue également les risques sanitaires, notamment la propagation rapide des maladies en

cas d'épidémie, et accroît la vulnérabilité des habitants face aux sinistres. La photo 3 ci-dessous illustre clairement cette réalité en montrant des maisons construites dans un alignement compact, sans respect de la distance réglementaire prévue entre les habitations.

Photo 3 : Alignement de logements construits sans distance réglementaire entre les habitations

Prise de vue : COULIBALY Tenin, Septembre 2025

La photo 3 met en évidence l'urbanisation anarchique qui caractérise le quartier Koweït. On y observe des maisons construites côte à côte, sans aucun espacement entre elles, ce qui traduit une absence totale de planification et de respect des normes d'urbanisme. Cette forte densité du bâti

résulte d'une croissance démographique rapide et d'une occupation non contrôlée du sol. Une telle promiscuité crée des conditions de vie précaires et limite la circulation de l'air et de la lumière, aggravant les problèmes de santé publique. Elle rend également difficile l'accès des services de secours et des engins de collecte d'ordures, compliquant la gestion urbaine. L'environnement immédiat, marqué par l'absence de voies aménagées et la présence de débris au sol, reflète la marginalisation infrastructurelle du quartier. Ce type d'habitat accroît la vulnérabilité des populations aux incendies, aux effondrements et aux épidémies. Ainsi, la photo illustre concrètement les défis liés à la régulation foncière et à la gouvernance urbaine dans les zones précaires.

3.2.4. Appropriation informelle et non réglementée de l'espace public

À Koweït, la forte densité de population et l'insuffisance d'espaces dédiés au commerce formel ont favorisé l'émergence d'un marché informel occupant progressivement l'espace public. Faute de réglementation stricte et de dispositifs de contrôle, les commerçants installent leurs étals directement sur les voies de circulation. Cette situation perturbe non seulement la mobilité des habitants, mais crée également un environnement propice aux conflits d'usage entre piétons, vendeurs et riverains. L'encombrement des rues accentue les problèmes d'insalubrité, avec l'accumulation de déchets et la dégradation des conditions sanitaires. De plus, l'absence de voies dégagées complique l'intervention des services publics, notamment la collecte des ordures et l'accès des véhicules

de secours en cas d'urgence. La photo ci-dessous illustre parfaitement cette réalité, en montrant une voie publique totalement envahie par des stands de vente et des activités marchandes informelles, rendant la circulation difficile et désorganisée.

Photo 4 : Voie publique envahie par des étals et activités marchandes dans le quartier Koweït

Prise de vue : COULIBALY Tenin, Septembre 2025

La photo illustre l'occupation illégale et informelle de l'espace public dans le quartier Koweït, où les voies de circulation sont utilisées comme zones d'activités commerciales. Les commerçants installent leurs étals directement sur la chaussée, réduisant considérablement

l'espace destiné à la mobilité des piétons et des véhicules. Cette situation témoigne d'un défaut de planification urbaine et d'un manque d'infrastructures marchandes adaptées pour accueillir les vendeurs. Elle entraîne une surcharge fonctionnelle de l'espace, favorisant la promiscuité et les conflits d'usage entre riverains, clients et usagers de la voie publique.

L'encombrement visible dans l'image contribue également à l'insalubrité, car les déchets produits par les activités marchandes ne sont pas systématiquement collectés, s'accumulant dans les ruelles et accentuant la dégradation du cadre de vie. En période de forte affluence ou d'urgence, cet envahissement limite l'accès des services publics, notamment pour la collecte des ordures ou les interventions médicales et sécuritaires. Ce phénomène reflète une dynamique socio-économique marquée par la précarité et l'informalité, où les commerçants occupent l'espace par nécessité, mais au détriment de la fonctionnalité urbaine. Cette photo illustre ainsi l'un des enjeux majeurs de la gouvernance locale : concilier activités économiques de subsistance et respect des normes d'occupation de l'espace collectif.

4. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent des défaillances structurelles majeures dans la gestion des déchets solides et liquides à Koweït. L'absence d'un système d'assainissement collectif efficace oblige 13,1 % des ménages à évacuer leurs eaux usées dans la rue, tandis que 30,8 % rejettent leurs ordures dans la nature. Cette situation illustre les limites de

la planification urbaine et le déficit de gouvernance environnementale locale. Comme le souligne EVIAR et al. (2013, p. 138) dans leurs travaux sur Abobo, ces défaillances traduisent une insuffisance de coordination entre les services municipaux et les populations. Ce constat rejoint également DURAND-DASTÈS (2001, p. 77), pour qui la croissance urbaine non maîtrisée dans les villes africaines favorise la prolifération des zones informelles hors de tout contrôle institutionnel.

À Abidjan, YAPI-DIAHOU (1994, p. 452) avait déjà montré que l'extension rapide des quartiers spontanés découle d'une inadéquation entre politiques publiques et dynamiques démographiques. Dans la même perspective, KASSI-DJODJO (2010, p. 397) met en évidence à Abobo que la carence en services urbains conduit les ménages à développer des stratégies domestiques d'évacuation anarchiques, aggravant la dégradation du cadre de vie. Cette logique d'auto-organisation urbaine, analysée par DIOP (2016, p. 122) à Dakar, témoigne d'une fragmentation de la gouvernance locale où la population pallie les insuffisances de l'État.

Sur le plan environnemental, la situation observée à Koweït s'inscrit dans les constats de OUEDRAOGO (2016, p. 55) au Burkina Faso, pour qui la mauvaise gestion des déchets urbains accentue la marginalisation des quartiers précaires. Les nuisances signalées par les habitants (inondations (43,9 %) et mauvaises odeurs (29,9 %)) confirment les observations de HOUNKPÈ (2017, p. 76) à Cotonou et de SAGNA (2015, p. 102) à Dakar, qui relie l'absence d'infrastructures d'assainissement aux risques sanitaires et hydriques croissants.

La prolifération des déchets à ciel ouvert entraîne des conséquences sanitaires notables : multiplication des vecteurs de maladies (moustiques, rongeurs) et recrudescence du paludisme et des fièvres typhoïdes, phénomènes également documentés par KOUADIO (2018, p. 48) et BAKAYOKO (2016, p. 58) à Abidjan. Enfin, ZINSOU (2021, p. 59) montre que l'absence d'une gouvernance participative et la faible implication communautaire dans la gestion urbaine renforcent le sentiment d'exclusion sociale et environnementale, situation que l'on retrouve dans le quartier Koweït.

Ainsi, les carences institutionnelles observées dans la gestion des déchets à Koweït traduisent un dysfonctionnement plus large du système de gouvernance urbaine ouest-africain. Une approche intégrée, combinant planification urbaine, participation citoyenne et renforcement des capacités locales, apparaît indispensable pour rompre le cercle vicieux de la précarité environnementale et de la marginalisation socio-spatiale.

Conclusion

L'étude menée dans le quartier Koweït met en lumière une dégradation profonde du cadre de vie, résultant de l'insuffisance d'infrastructures urbaines, de la forte densité démographique et de l'absence d'une gouvernance urbaine efficace. Les constats révèlent des défaillances structurelles majeures dans la gestion des déchets solides et liquides, se traduisant par des dépôts sauvages, l'évacuation informelle des eaux usées et la détérioration de l'environnement immédiat. Ces dysfonctionnements

entraînent des nuisances environnementales et sanitaires récurrentes, notamment les inondations, les mauvaises odeurs et la prolifération des vecteurs de maladies.

Sur le plan social, la précarité économique, l'essor du secteur informel et certaines pratiques inciviques accentuent la vulnérabilité des habitants. Cette situation illustre une marginalisation socio-environnementale où les populations développent des stratégies de survie en marge des dispositifs institutionnels.

L'utilité sociale de cette étude réside dans sa capacité à éclairer la prise de décision publique et à fournir des bases empiriques pour la requalification des quartiers précaires. Ses résultats offrent aux collectivités locales, urbanistes et acteurs communautaires un outil d'aide à la planification intégrée, en favorisant une gestion participative des déchets et des eaux usées. Elle met également en évidence la nécessité d'un cadre de gouvernance urbaine inclusif, capable d'articuler les actions des pouvoirs publics, du secteur privé et des habitants. À travers cette approche, Koweït peut devenir un laboratoire de renouveau urbain pour Abidjan et un modèle de gouvernance environnementale pour d'autres villes africaines confrontées à des défis similaires.

Référence bibliographique

BAKAYOKO Souleymane, 2016. *Santé publique et environnement : une approche intégrée pour les quartiers précaires d'Abidjan*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire, Abidjan, 156 p.

DIOP Mamadou, 2016. *La gouvernance urbaine : maîtriser, aménager et transformer l'espace urbain sénégalais*, Presses Universitaires de Dakar, Dakar, 210 p.

DURAND-DASTÈS François, 2001. *Urbanisation et gestion urbaine en Afrique subsaharienne*, L'Harmattan, Paris, 250 p.

EVIAR Ohomon Bernard, ATTA Koffi & GOGBÉ Téré, 2013. Stratégies de gestion des cadres et conditions de vie des populations à Abobo, *European Scientific Journal*, vol. 9, n° 29, p. 128-142.

HOUNKPÈ Félix, 2017. *Inondations urbaines et vulnérabilité socio-spatiale à Cotonou*, Éditions du Flamboyant, Cotonou, 140 p.

KASSI-DJODJO Irène, 2010. Rôle des transports populaires dans le processus d'urbanisation à Abidjan, *Cahiers d'Outre-Mer*, n° 251, p. 391-402.

KOUADIO Kouassi François, 2018. *Environnement urbain et santé publique à Abidjan : étude des maladies hydriques dans les quartiers précaires*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire, Abidjan, 130 p.

OUÉDRAOGO Adama, 2016. *Déchets urbains et gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Paris, 200 p.

SAGNA Oumar, 2015. *Paludisme et insalubrité urbaine dans les quartiers informels de Dakar*, L'Harmattan Sénégal, Dakar, 136 p.

YAPI-DIAHOU Alphonse, 1994. *Les politiques urbaines en Côte d'Ivoire et leurs impacts sur l'habitat non planifié précaire : l'exemple de l'agglomération d'Abidjan*, Thèse de doctorat, Université Paris 8, Saint-Denis, 813 p.

ZINSOU Armand, 2021. *Gouvernance participative et gestion des services urbains à Cotonou*, Presses Universitaires du Bénin, Cotonou, 138 p.

NEOLOGISM IN STANDARD ENGLISH: THE CASE STUDY OF TECHNOLOGICAL INNOVATION.

Koffi Malthus KOUASSI

Université Péléforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire.

ORCID iD: 0009-0009-5958-2571

malthuskoffi@yahoo.fr

Josué Jean ABLAN

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

kahlmata@gmail.com

Abstract

The presence of new terms (neologisms) is a constant phenomenon in standardized language. This phenomenon of neologism affects each ordinary language. The issue of new terms is the core of the current study to highlight its impact on Standard English. For, it aims to elucidate the mechanisms through which new terms emerge, examining the interplay between language, society and technology. The study addresses the main question of how neologisms are formed in the context of technological advancements, while discovering (exploring) the predominant word-formation processes used in this evolution. Moreover, this study identifies obstacles to the acceptance and integration of these neologisms into Standard English, and analyzes how they (neologisms) reflect societal manners towards emerging technologies. In this quest, the corpus to study is a recent document named that obviously reveals the presence of neologisms from technological realm. Besides, through the provided insights into dynamics of language change, this study contributes to a broad comprehension of the relationship between the rapid pace of technological progress and English linguistic development.

Key Words: *neologism - technological innovation - Standard English - Word-formation Processes.*

Résumé

La présence de nouveaux mots (néologismes) est un phénomène dans le langage standardisé. Ce phénomène du néologisme impacte chaque langage ordinaire. La question des nouveaux mots est le centre de cette présente étude à mettre en lumière son impact sur l'Anglais standard. Car, il vise à élucider les mécanismes à travers lesquels les nouveaux mots émergent, examinant les actions mutuelles entre la langue, la société et la technologie. L'étude aborde la question principale de la manière dont les néologismes sont formés dans le contexte des avancées technologiques, tout en découvrant (explorant) les processus de formation de mots prédominants utilisés dans cette évolution. En addition, cette étude identifie les obstacles de l'acceptation et de l'intégration de ces néologismes dans l'Anglais Standard, et analyse comment ils reflètent les attitudes sociétales face à l'émergence des technologies. Dans cette quête, le corpus à étudier est un document récent qui évidemment révèle la présence des néologismes provenant du domaine technologique. En outre, à travers les perspectives fournies dans les dynamiques du changement du langage, cette étude contribue à une large compréhension du lien entre l'allure rapide du progrès technologique et le développement linguistique de l'Anglais.

Mots Clés : *le néologisme - l'innovation technologique - l'Anglais Standard - les processus de la formation de mot.*

1. Introduction

Discussing the primitive and the etymology of the

concept of neologism, M. Varchol (2024) explains that it has a history older than the one of linguistic domain itself. Indeed, "Au milieu du XIXe siècle, les aliénistes ont commencé à appliquer le terme néologisme à des segments du langage de personnes atteintes de troubles mentaux dont on pensait qu'elles parlaient de manière étrange et bizarre¹" according to M. Varchol (2024, p. 128). From this, the neologism term did not represent a capital importance with regard to the situation at which it has been applied. Therefore, it took a few years later so that the term neologism becomes more formally recognized in linguistic studies.

This word is probably originated from the Greek word 'νεολογισμός' written in Latin Alphabet 'neologimós' derived from 'neos' which means 'new' and 'logos' that refers to 'speech or word'. J. Pruvost and J.F. Sablayrolles (2003) defines to the simple way neologisms as new words or new meanings attributed to an existing word in a language. The neologisms are perceived as a new situation that happens and flourishes in linguistic realm (science for language study). Y. Li (2024, p. 211) characterizes them as "new phenomena that appear at a specific time in the course of development of linguistic". This underscores two natural questions: what is the concerned language by neologisms? And, which factor evolve them?

Standard English is the answer of the first question and new technological innovation is the answer of the last question. Both questions lay subtly the base of this study.

¹ In the middle of 19th century, alienists began to apply the term neologism to segments of the language of individuals with mental disorders, who were thought to speak in strange or bizarre ways.

In a large perspective that implies all keys words (see abstract) of the study, the rapid pace of technological innovation transformed several aspect of human life, influencing the way individual interacts with the world to the one hand, and communicates with others to the other hand. As new inventions emerge from technology, they necessitate new vocabulary to describe them. This is exactly the case of J. McDonald's work entitled *Introduction to Artificial Intelligence (AI) Technology*, which contains an important number of neologisms in some particular roles. The phenomenon of neologisms into standard language such English reflects both societal evolution and technological landscape. In this scope, the activities (inventions) that human does in his/her environment get a capital role in neologism phenomenon according to V. Januševa and J. Jurukovska (2015). However, neologisms represent one of the salient phenomena of mutation of words and linguistic evolution of societal language by ricochet. From this point, the problem this work raises is although technological innovations often bring new words in language (Standard English), the exact conditions in which these are created is unknown and some are adopted into language while others disappear. Such issue leads to investigate on the following topic: Neologism in Standard English: the Case Study of Technological Innovation.

Studying neologisms from technological innovation entering in the Standard English language allows unveiling and uncovering conditions linked to their coinage (neologisms) and their effects in language use. Centered on neologisms from technological innovation, this research aims to explore the correlation between language change and

technological innovation by putting the accent on how technological advances lead to the creation of new words or expression in English and the way this creation reflect communication practices in society. The presence of neologism phenomenon in Standard English lead to the following central question: How do neologisms take place in English language via technological innovation? This central question triggers various questions such as: which word-formation processes are most used to create new words related to the technological innovations in English? What are the main reasons to the acceptance and integration of these new words into Standard English? How do these new words reflect changes in attitudes of individual in society? Using language change theory and a descriptive qualitative method, the answer to these interrogations leads to understand the presence of neologisms in Standard English and the reasons for what they are from technological innovation.

1. Corpus Presentation and Research Methodology

1.1. Corpus Presentation

Introduction to Artificial Intelligence (AI) Technology is a document written by James McDonald and published in 2024. This document written in Standard English (academic, formal) language puts light on technological inventions of these recent years. It comprises not only words and expressions already known as belonging to the Standard English language but is also full of new words and expressions that are incorporated in Standard English language so as to describe new social realities and

inventions (technological innovations) which influence language and did not exist in it (English) before. In doing so, from the presentation of technological innovations concerning with the recent advances in AI and creation of new items, this document, say, displays an important quantity of neologisms linguistically regarded.

1.2. Research Methodology

This paper embraces a qualitative method. As a reminder, a qualitative method is the study of natural phenomenon. It, therefore, aims at bringing out features and qualities of a given phenomenon in an objective and specific manner. As matter of fact, this paper aims at discovering (exploring) how neologisms are coined so as to represent the new situations or items from technological innovation in Standard English through a document (secondary source) which follows academic norms (established system of English). The data gathered for this study are uniquely new words or expressions found all along sentences and paragraphs by extension. In a number of twenty (20) neologisms, the data was gathered using observation as data collection tool. In this vein, the data gathered will be analyzed using language change theory, as mentioned above, to take out the processes of word-formation to create these neologisms. After the analysis, the presentation of results will pave the way on the understanding how neologisms from technological innovation take place in Standard English language.

2. Neologisms from technological innovations in Standard English language

2.1. *Standard English in the face of technological innovation challenge*

Standard English is the unanimous decision of natives to perceive it (a variety) as a model amongst its varieties. In others word, it refers to the form of the English language, which is recognized as norm for formal communication in both spoken and written frames. In the contrast of 'language and dialect', R. A. Hudson (1996) estimates, that Standard English draws its source from their resulting confusion. In doing so, if language, dialect, register etc., are variety, therefore, they are characterized by their size, prestige, culture and mostly their popular usage. These characteristics, say, are mainly observed in language (variety) than other varieties. "If we apply the terms in this sense, Standard English (for example, the kind of English used in this book²) is not a dialect at all, but a language, whereas the varieties are not used in formal writing are dialects" according to R. A. Hudson (1996, p. 32). Standardization concept cancels the confusion (ambiguity) between language and dialect, which are the closest (in term of characteristics) when one talks about varieties. In tune with that, R. Wardhaugh and J. M. Fuller (2015, p. 33) declare, "Standardization refers to the process by which a language has been codified in some way. That process usually involves the development of such things as grammars,

² It refers to the book of *Sociolinguistics* (second edition) written by Richard A. Hudson himself.

spelling books, and dictionaries". This is clearly perceived with Standard English despite of the situations that it can encounter today's such as technological innovation challenge. In front of this challenge, Standard English gets a dynamic system that is programmed for this type of social factor. This dynamic system, say, has been developed in the period post-Shakespearean. That means that the established Standard English by William Shakespeare is discreetly no longer the same today's. That is why V. Whig (2022, p.5) openly asserts that 'English', Shakespeare "knew and promoted is eroding at a fast pace due to the limitations of online content". To the one hand the degree of standardization of the language play an important role in the discreet variation of language. It means that the more degree of standardization of language is high, the less it is flexible (acceptance of alteration). That is why "some languages are more standard than others; for instance, Standard French has been more rigidly codified than Standard English" as declared by R. A. Hudson (1996, p. 34). To the other hand, this implicitly shows that technological innovations present its own agenda that language is forced to follow and even adapt because of the effects that it sustains. For example, one of the principal adaptation is to manage the integration of neologisms in the language (Standard English) whatever the quantity and their origin. That is why linguists suggest (set), in turn, a process to study their formation and control their integration.

2.2. The use of Word-formation process in the coinage of neologisms from technological innovations in Standard English

Word-formation process is described as a linguistic tool, which gives precisions and details on not only a word existing in the language, but also, the neologisms that newly integrate language (Standard English). In other words, it is use in the coinage of new words and is probably one of principal ways of enriching vocabulary. It is perceived as the study of 'how' words are called to the existence, 'how' words integrate language and then 'how' words are patterned. "Word formation process is generally known as the phenomenon which is so close to human's life in the world" according to E. Ratih and R. I. Gusdian (2018, pp.24). Theoretically speaking, word-formation process constitutes the branch of lexicology, which studies derived words not only in the synchronic approach but in the diachronic one. It also takes into account their origin (formation of words), their functioning in the language (as Standard English) that they integrate and their use in several styles of speech. As far as this paper is concerned, neologisms either in the frame of technological innovation or in others are made up of units of meaning know as morphemes and useful in the formation of new words. It is a kind of linguistic process, which can be either productive or non-productive depending on its implication in the new items (as the one of technological innovation for example). With precision of L. Bauer (1983), productivity is imparted to the word-formation process when it is appropriate to use in the production of new items. Meanwhile, the non-productivity in

the word-formation process means that it is not appropriate to use in the production of new items (materials). Therefore, its double-faced means gives it to be used skillfully to make knowing the neologism in details and discovering the reason it has been coined for any item (when it is productivity matter). Based on a language change analysis, neologisms from technological innovation are manifestly productive because of the qualification that they bring to their signified (item) in document written in Standard English.

Language change analysis consists in mainly studying the morphological change linked to the structure and formation of words by ricochet their inflectional forms. And the lexical change focused on the inclusion of neologisms (new words) in language system. As a theory from language variation. It deals with how Standard language (English) can be flexible in use by gambling (surfing) skillfully with its originality and its capacity to adapt despite regional or international factors (technological innovation or scientific advancements) it sustains. The neologisms selected from the corpus are a perfect illustration. In the following step, they are presented firstly in a board, before being analyzed according to the word-formation processes of the technological meaning.

3. The selected data and the main obstacles to the acceptance and integration of these neologisms in Standard English

3.1. Displaying data

As reminder, the selected data are neologisms from a

document (see corpus presentation) based on technological innovations (AI) and written in Standard English. In addition, their numbers of page follows them.

RECAPITULATION DATA

Deepmind (page 5)	Glass box (page 10)
Alphafold (page 5)	Webpages (page 16)
Deepfake (page 6)	Gen (page 24)
ChatGPT (page 7)	Data lake (page 15)
Codify (page 9)	Lakehouse (page 15)
Black boxes (page 9)	Skateholders (page 31)
IF-THEN-ELSE (page 8)	Cyberspace (page 32)
Zettabytes (page 12)	Ronnabytes (page 13)
Quettabyte (page 13)	GPU (page 20)
Escascale (page 19)	TPU (page 20)

3.2. Neologisms and their characteristics in Standard English

The neologisms that are displayed above in the table of recapitulation data are submitted to the analysis study one by one in the following table. This takes place according the methodological step announced above, which has ever been announced.

N°	Neologisms	Definition	Process (word-formation)	Name of used process
1	Deepmind	It is an artificial intelligence research lab based in London, known for its pioneering work in deep learning and	Deepmind = deep (adjective) + mind (noun)	Compound

		<p>reinforcement learning. Source: TechCrunch</p>		
2	Alphafold	<p>It is an artificial intelligence (AI) program developed by Deepmind that predict protein structures from amino acid sequences. Source: Science Magazine</p>	<p>alphafold = alpha (noun) + fold (noun)</p>	compound
3	Deepfake	<p>This refers to synthetic media in which a person's likeness is replaced with someone else's in a video or image using artificial intelligence and machine learning techniques. Source: Research Articles.</p>	<p>Deepfake = deep (adjective) + fake (noun)</p>	compound
4	ChatGPT	<p>This term is advanced conversation AI model developed by OpenAI, based on the GPT (generative Pre-trained Transformer) architecture. Source: OpenAI's Official Website.</p>	<p>ChatGPT = chat (verb) + Generative Pre-trained Transformed (noun phrase)</p>	Blending
		<p>This term refers to the process of converting written</p>	<p>codify = code (noun) + ify (suffix);</p>	Affixation

5	Codify	<p>or verbal information into a structured format through technologies devices.</p> <p>Source: Software Development Blogs.</p>		
6	Black boxes	<p>It is a system or devices whose internal working are not visible or understood by the user, but whose inputs and outputs can be observed and analyzed. This term also includes computer science, AI and engineering.</p> <p>Source: IEEE Xplore</p>	black boxes = black (adjective) + boxes (noun)	compound
7	IF-THEN-ELSE	<p>A fundamental programming construct used in computer science and logic to create conditional statements.</p> <p>Source: Computer Science Textbooks.</p>	If-Then-Else = if (conjunction) + then (adjective) + else (adverb)	Blending
8	Zettabytes	<p>This is a unit of digital information storage used to qualify large amounts of data.</p> <p>Source: Data Management Articles.</p>	zettabytes = zetta (prefix) + bytes (noun)	Affixation

9	Quettabyte	This a unit of digital information storage that represents an extremely large quantity of data. Source Techopedia	quettabyte = quetta (prefix) + bytes (noun)	Affixation
10	Escascale	least one exaflop, or one quintillion calculations per second. Source: Research Journals	escascale = esca (prefix) + scale (noun);	Affixation
11	Glass boxes	This term is a type of software architecture or design approach where the internal workings of system are transparent. It is also used in the context of machine learning, software development, and systems design. Source: Machine Learning Journals.	glass boxes = glass (noun) + boxes (noun)	Compound
12	Webpages	It is a document on the World Wide Web that is displayed in a verb browser. It is typically written in HTML (Hypertext Markup	webpages = web (noun) + pages (noun);	Compound
13	Gen	It is a shorthand often used in technology and computing contexts to refers	Gen = gen + erative = generative	Clipping

		to "generative" or generate in AI system. Source: Forrester Research.		
14	Data lake	amounts of structured, semi-structured, and unstructured data at scale. Source: Data Management Publication.	data lake = data (noun) + lake (noun);	Compound
15	Lakehouse	It is a unified data management system that combines the features of data lake and data warehouses. Source: IEEE Xplore	lakehouse = lake (noun) + lakehouse (noun);	Compound
16	Skateholders	This term known in technological domain refers to an individual or group that have an interest or are affected by project of technological innovation. Source: techTerms dictionary	skateholders = skate(noun) + holders (noun),	Compound
17	Cyberspace	This term is the virtual environment of information and communication that exists within	Cyberspace = cyber (noun) + space (noun);	Compound

		the internet and digital networks. Source: IEEE Xplore		
18	Ronnabytes	It refers to a unit of digital information storage equivalent to one septillion bytes. It is also part of metric system for measuring data size, following the convention set forth by the international system of units. Source: Computer Science Texts.	ronnabyte = ronna (prefix) + byte (noun)	Affixation
19	GPU	Graphics Processing Unit is a specialized electronic circuit designed to accelerate the processing of image and video, primarily for rendering graphics in computer games and applications. Source: Computer Graphics Texts	GPU = Graphics (adjective) + Processing (noun) + Unit (noun)	Abbreviation
20	TPU	It refers to a type of specialized hardware accelerator designed by google specifically for machine learning and artificial intelligent.	TPU = Tensor (noun) + Processing (noun) + Unit (noun)	Abbreviation

		Source: IEEE Xplore		
--	--	------------------------	--	--

This table displays a large view about the way the processes of word formation are used in the analysis of the new words in the Standard English language. Although there are many word-formation processes, those are more used than others are.

3.3. *Collected neologisms and the word-formation processes generally used to coin new words.*

The different processes, which are used for studying neologisms in Standard language (English), are used in different ways and according to the needs of the one who neologizes. The processes of word-formation contribute largely to prove more or less that the new words that are intended for entering Standard English language coined according to a well-defined rule. That is why O. Medvid et al (2022, p. 79) qualify the word-formation as "an active source of neologisms at all times". However, when it comes to the processes of the word-formation, there exists a big distinction at the level of each process of word-formation. This is observed through the neologisms that are coined. For instance, one knows that the neologisms 'TPU or GPU' are from abbreviation. Whereas 'cyberspace, lakehouse, or glass boxes are from compound. In doing so, by seeing a neologism it is almost easy to guess from which process of word-formation it has been coined. Furthermore, the salient aspect through the processes of word-formation is concerned with the most used processes in the creation of neologisms in Standard English. This aspect is actually

visible via the quantity of neologisms that are classified according to the process of word-formation by which they can refer to. For example, referring to the table above the processes of word-formation rolled are five (5), although there are others. Therefore, even if the five (5) processes of word-formation are generally used for coining new words, but 'compound' is by far the most productive in term of new words from technological innovation ready to enter Standard English language. In this vein, if the processes of word-formation unveil the identity and the origin of neologisms too, it brings to the simple way a definition of the neologisms by taking account in the domain from which those neologisms are originated. Henceforth, the definition of these collected neologisms in the table above, which is not linked to the context because it would mean the implying of the semantic aspect (what is not the goal of this paper).

4. The main reasons for neologisms to integrate Standard English and the way people perceived those integrated neologisms in society

4.1. The reason to the acceptance of the integration of neologisms from technological innovations in Standard English

Standard English is a sophisticated system of communication whose the pillar is the principle of usefulness. All the words or expressions in Standard English language are popular, used in the communication and considered as formal. Therefore as the language of unanimity. From that, the fact to speak this language requires a maximum of attention, precision and masters at use too. This is why in

front of this kind of language (Standard English), the term 'integration' is complex. For, the way neologisms can be integrated easily in others languages (pidgin, dialect, creole) is not the case in Standard English. In other words, the acceptance of the integration of neologisms in Standard English depends on two (2) borders vis-a-vis English language such as the extern border (outside language) and the intern border (inside language). To the one hand, the extern border refers to popular needs to name or describe outstanding events (new technological or scientific inventions). To the other hand, the intern border seeks words, which can interpret new outstanding events without touching to the existing words or expressions in the language (because they refer to existing things). In this perspective, the integration of neologisms from technological innovations in Standard English language is stimulated by three following main reasons:

- Need for specificity (new innovations often require specific terms for exactly describing their features and functions).
- Rapid and unpredictable evolution (fast pace of technological advancement creates a demand for new terms that can fit or keep up with inventions).
- Impact of Tech communities (technical communities or professional often adopt neologisms rapidly that can lead to their acceptance in larger contexts).

These three main reasons can be perceived as the precursor of the integration of gathered neologisms in Standard English. Back to the principle of usefulness, it is obvious to

recognize those neologisms, which already support and bring precise information on the new items they represent. In other words, they play a decisive role for the reason of their coinage.

4.2. Integration of neologisms from technological innovations and people perception in society

Whenever neologisms integrate Standard English, they bring permanently new way for people to perceive the world and changes in their attitudes in society. For example, let's take the case of the term 'nuke'. This term (neologisms) has appeared in the years of the post world war II and is used today in the political and military domain. When a country mentioned this terms in a negotiation or as menace, the persons or countries that it aims with this rhetoric adopt a biddable behaviour. Therefore, they (countries or persons) modify their approach because this term inspires the terror for human being (those who know it). In more, it is the case the gathered neologisms above in the table. The fact to be mentioned in the document written in Standard language as English, introduced as well an influence on the individual or reader's comprehension and his/her mode of life. For, they (gathered neologisms) firstly represent the domain (technology) that breeds them and favors their integration in Standard English. Then, they represent the new items 'roles in real life. Further, the use of Language is in the goal to render the communication between individuals more effective and up to date in society. That means that it is classic to see Standard languages gets update (receive a wave of neologisms or re-organization of their systems) because their first role is to interpret society as explained

E. Benveniste (1974) in his book *problem of general linguistic*. The standard languages as English are supposed to be popular; a language of reference. Therefore, the individual that knows and employs new words see his/her attitudes largely changed in society. As a fact, neologisms represent a new style or a feeling to the individual that s/he smartly or creatively evolves at the rhythm of societal events. As example, the vocabulary 'smart' used in the optic to compare a group of person to another, an individual to another or even a generation to another. Hence, the term 'smart generation' used to stand for the generation of 21st century, which means that this generation is captivated by technological innovations than the previous ones. In sum, the new items in society brings new words in language; new words in language breed new trends in society; and new trends set the change in the individual' s attitudes by ricochet.

Conclusion

Neologisms are the results of societal situations that influence Standard languages such as English. One of these concerns with the domain of technology namely its innovations. The exploration of this phenomenon leads to sort out the relevant aspects of the impact of neologisms via technological innovations in the Standard English language. In this perspective, the theory of language change has paved the way to discover how the coinage of neologisms that integrate Standard English via technological domain takes place. This theory has displayed the mystery of neologism phenomenon that involves updating in Standard English structure and their influence upon individual's

attitudes. In the case of this article, the phenomenon of neologisms in Standard English is perceived as a trigger in the mutation (updating) of Standard English. For example, the collected neologisms, via the corpus, give the face of adaptation of new social realities of English vis-a-vis of all social domains in occurrence the technological domain (the most active). It is important to mention the phenomenon of neologisms is the result of the events that happen in society in which the individual's role is the main key to understand that phenomenon. The events that go around neologisms' birth are evaluated at the scale of sociolinguistic field. A field where language and society divergences or convergences are brought together to clearly explain the updating via social evolution which occurs each time neologisms are integrated in Standard English language. In this vein, the case of the technological innovations is actually the elephant in the room. For, all goes around it. In the context of technological innovations, if the probability that many neologisms integrate Standard English is higher than those that don't integrate it, it is because technological innovations are more in more essential for the individual's needs. That is why their coined words integrate Standard language for their use in formal communication. Overall, this study deepens the understanding of language evolution and its societal impacts.

Bibliography

MCDONALD James, 2024, *Introduction to Artificial Intelligence (AI) Technology*, published in *Guide for Travel & Tourism Leaders*.

MERCADO Beverly, 2024, "Neologisms and How it Affects Students Socio-Pragmatic Communication", *Research for impact and social change*, volume 1, Issue 1, IGNITE-Publications , consulted 23rd June 2024.

VARCHOL Michal, 2024 "Migration du terme "néologisme" entre deux disciplines scientifiques: néologisme en linguistique et médecine", *Etudes romanes de Brno*, vol. 45, iss. 2, pp. 125-136.

JANUŠEVA Violeta and JURUKOVSKA Jana, 2015, "Conceptual formulation of neologisms in various dictionaries and primary school Macedonian language course textbooks", *Journal of Language and Linguistic Studies*, pp 99-116.

LI Yiting, 2024, "Sources of English Neologism", School of Literature and Communication, Xiangyang Normal University, pp. 210-215.

WHIG Vandana, 2022, "How Technology has influenced English Language", *International Journal of English & Teaching Skills*, pp. 5-14.

RATIH Elisa and GUSDIAN Ismayoeng Rosalin, 2018, "Word Formation Processes in English New Words of Oxford English Dictionary Online", *Celtic A journal of culture English Language Teaching Literature And Linguistics*, pp. 24-35.

MEDVID Olena, MALOVANA Nina and VASHYST Kateryna, 2022, "Ways Of Generating Neologism in Modern English", UDC: 811.111'373. 43 (043.3), <https://www.doi.org>, pp.75-86.

PRUVOST Jean and SABLAYROLLES Jean-François, 2003, *les néologismes, Que sais-je?* Paris : Presses Universitaires de France

HUDSON A. Richard, 1996, *Sociolinguistics*, Second Edition, published in United States of America by Cambridge University Press

WARDHAUGH Ronald and FULLER M. Janet, 2015, *An Introduction To Sociolinguistics*, Seventh Edition, published by Wiley Blackwell

BAUER Laurie, 1983, *English Word formation*, published by Cambridge University Press

BENVENISTE Emile, 1974, *Problème de linguistiques générale 2*, édition Gallimard, 1974

ÉCRITURE DE LA COPULE « ÊTRE » : ÉCHO D'UNE VISION DU MONDE DANS UNE SI LONGUE LETTRE DE MARIAM BÂ

KOUAMÉ N'da Amenan Larissa

CAMARA Mohamed

Université Alassane Ouattara

mohcame@yahoo.fr

Résumé

La présente réflexion aborde une étude analytique de la poétique de la construction copulative dans Une si longue lettre de Mariama Ba. Elle s'appuie sur une base théorique articulant la grammaire descriptive et la syntaxe énonciative. L'auxiliaire « être », outil par excellence de la copule, est un marqueur de construction des temps composés. La copule « être » établit une relation d'égalité entre le sujet nominal et le prédicat non verbal. Le travail dénote comment le marqueur grammatical participe-t-il à la construction du sens en transmettant le message de l'auteur et en quoi révèle-t-il la posture narrative de l'écrivain. Dans l'œuvre analysée, le choix de ce sujet est motivé par une pluralité de paramètres qui soulignent sa plurivocité et sa pertinence dans la perception d'une vision du monde. Ainsi, le marqueur grammatical se donne pour objectif de devenir un facteur prépondérant dans la stratégie discursive et énonciative de l'écrivain.

Mots clés : copule , auxiliaire, Être, prédicat, verbe.

Abstract

This reflection addresses an analytical study of the poetics

of copulative construction in Une si longue lettre by Mariama Ba. It is based on a theoretical basis articulating descriptive grammar and enunciative syntax. The auxiliary "être", the tool par excellence of the copula, is a marker of construction of compound tenses. The copula "être" establishes a relationship of equality between the nominal subject and the non-verbal predicate. The work denotes how the grammatical marker participates in the construction of meaning by transmitting the author's message and how it reveals the writer's narrative posture. In the work analyzed, the choice of this subject is motivated by a plurality of parameters that underline its plurivocality and its relevance in the perception of a vision of the world. Thus, the grammatical marker aims to become a preponderant factor in the writer's discursive and enunciative strategy.

Keywords : copula, auxiliary, To be, predicate, verb.

Introduction

L'auxiliaire Être est un composant essentiel dans la langue française. Appelé verbe copule ou verbe d'état, l'auxiliaire « être » interfère dans la construction du syntagme verbal et l'élaboration de la structuration syntaxique et sémantique de la phrase. L'usage de « être » dans Une si longue lettre de Mariama Bâ, met en relief la pluralité fonctionnelle du marqueur et ses effets sur la construction syntaxique et sémantique de la phrase. Il relie le sujet et l'expression prédicative non verbale. Les divers combinabilités de la copule « être » constituent l'expression lexico-syntaxique la plus usitée de la prédication. Ainsi, il engendre différentes fonctions grammaticales et contribue

abondamment à la stratégie discursive de Mariam Ba. A travers l'œuvre, comment la copule « être » participe-t-elle à la structuration phrastique, tout en exprimant la subjectivité de Mariama Ba ? Notre réflexion s'articulera autour de trois axes hétérogènes : d'abord, nous aborderons la structure grammaticale et discursive de la copule « être », ensuite, nous évoquerons la portée de la copule « être » dans le prédicat adjectival et le participe passé et enfin, nous passerons en revue l'interprétation contextuelle de la copule « être ». Et l'œuvre *Une si longue lettre* de Mariam Bâ servira de fil conducteur à notre étude. A travers une correspondance entre deux amies, Ramatoulaye et Aïssatou, la romancière exhume les soubresauts socio-culturels des sénégalais.

1. Structure grammaticale et discursive de la copule « être »

L'auxiliaire être est un marqueur linguistique ayant la particularité d'introduire un attribut du sujet. Dans la phrase, il est le trait d'union entre le sujet et l'attribut, lequel est une expression possédant une valeur nominale, adjectivale ou pronominale.

1-1. Usage syntaxique du verbe copulatif être

L'emploi syntaxique de la copule être met en relief les divers traits grammaticaux des prédicats nominaux et adjectivaux., lesquels font allusion aux valeurs modales, temporelles et aspectuelles. Selon M. Riégel (1985, p 17) il opère comme un relateur grammatical dont la valeur est purement aspectuelle et module la relation distributionnelle ».

(1) Votre fille est mon premier amour p103

L'énoncé ne peut être réduit uniquement à sa fonction grammaticale. Elle exprime naturellement une pluralité de fonctions.

La phrase dévient un ensemble homogène de constructions dominé par le syntagme verbal dont le noyau représente la copule être. La fonctionnalité syntaxique est composée de trois éléments fondamentaux : le syntagme nominal sujet (votre fille), la copule verbale « être » et le prédicat nominal (mon premier amour).

Le marqueur « être » possède un sens lexical et sémantique sans effet. G.Kleiber (2014, p 65) affirme que « sa fonction primaire est d'instancier un lien prédicatif entre « votre fille » et le sujet et « mon premier amour » qui représente une propriété qui lui est assignée ». Il est un marqueur de relation de sens entre le syntagme nominal sujet et le prédicat nominal. L'attribut nominal ou verbal devient une expression polyvalente qui manifeste une pluralité de significations dans le contexte d'emploi.

(2) Il est docile p 99. : relation de caractérisation ou l'attribut adjectival assigne une propriété au sujet.

(3) Il était un homme de droiture p 74 : relation d'identité ou attribut identificational. L'attribut fait allusion à à nominal défini

(4) La femme est la racine première p 75
La copule « être », selon M. Riegel (1985, p 222), possède trois propriétés syntaxiques qui sont « la cohésion

syntaxique entre la copule et l'élément X, le caractère obligatoire de l'élément X et l'effacement sporadique de la copule :

« Être » est le pivot principal de l'énoncé. Il s'insère entre les syntagmes nominaux sujets (Il et la femme) et le prédicat nominal (la racine première) ou adjectival (docile). Il est le trait d'union entre les deux constituants de la phrase et assure une harmonie syntaxique entre eux.

1.2. L'harmonie syntaxique entre la copule être et le prédicat non verbal

La copule »etre » conserve un lien très étroit entre le syntagme nominal sujet et le prédicat nominal et le prédicat adjectival. Cette relation fournit des informations précieuses sur la référence du sujet et la catégorie grammaticale du prédicat non verbal.

(5) Ramatoulaye était une épouse pieuse p 13

(6) Modou était malheureux p 15

Les prédicats non verbaux s'accordent en genre et en nombre avec les sujets nominaux « Ramatoulaye » et « Modou » par l'entremise de la copule. En supprimant la copule, la phrase canonique devient agrammaticale, car la corrélation prédicative se trouve en souffrance. Le schéma canonique se résume à un tryptique bien défini : Sujet + copule être +prédicat non verbal. En (5), l'harmonie syntaxique et sémantique est renforcée par l'accord au féminin singulier du nominal sujet féminin « Ramatoulaye » et du prédicat

nominal « une épouse pieuse ». Cet attribut nominal ne peut être déplacé ou supprimé, sans rompre le sémantisme de la phrase. En (6), le prédicat adjectival « malheureux » qualifie le sujet « Modou ». Il décrit l'état psychologique de l'époux de Ramatoulaye.

Ainsi, l'analyse du prédicat attributif ou prédicat non verbal fait référence à un mécanisme copulatif dont la construction est : Sujet nominal +copule « être » + prédicat non verbal. « Être » se résume à une catégorie uniquement grammaticale. Il ne renferme aucune charge lexicale autonome. Il maintient la relation syntaxique entre le sujet nominal et le prédicat attributif. L.Tesnière (1959, p 23) affirme que « la copule est un élément de jonction qui unit le sujet et l'attribut dans la phrase, occasionnant ce qu'il qualifie de nexus ». M. Riegel et al (2016, p 217) abondent dans le même sens en notant que « la copule être est le pivot syntaxique qui rend possible la relation prédicative entre un sujet et une propriété ».

Donc, la cohésion, au plan syntaxique, obéit à une harmonie entre la copule « être » et le prédicat non verbal. « Être » est purement un auxiliaire vide de sens qui relie deux catégories grammaticales et le prédicat non verbal donne du sens au contenu de la phrase.

En outre, le prédicat non verbal est imposé en vertu de la construction syntaxique. Il est indispensable dans les constructions copulatives, car la copule « être » est totalement limitée dans l'élaboration de la phrase.

(7) L'épouse de Modou est heureuse

L'adjectif qualificatif qui fait office de prédicat non verbal

est totalement requis pour faire fonctionner « être ». M. Grévisse et al (2011, p 125) estime que « l'attribut du sujet est inséparable de la copule. Il en est le complément nécessaire ». L'attribut du sujet donne une référence sémantique à la phrase. Sa suppression rend le contenu vide de sens.

La relation entre la copule « être » et le prédicat non verbal est un bloc consubstantiel. Elle engendre une harmonie axée sur une homogénéité morphologique, syntaxique et sémantique.

2. Processus d'agencement de la copule « être » dans les prédicats non verbaux adjectivaux et le participe passé

Les prédicats non verbaux font référence au prédicat adjectival et au participe passé. Ces deux notions déterminent un groupe de mots dont le premier constituant est la copule « Être » et le second constituant est un adjectif attribut ou un verbe au participe passé. En effet, la copule "Être" est étroitement ligaturé aux deux marqueurs qu'elle dirige vers l'expression référentielle sujet.

2-1. La portée de la copule « être » dans le prédicat adjectival

La portée repose essentiellement sur deux notions fondamentales : la description et la caractérisation de l'adjectif attribut dans le prédicat adjectival. Ils décrivent le fonctionnement syntaxique et sémantique de cette catégorie grammaticale.

(8) La terre est légère P 28

Cette phrase renferme nécessairement deux termes. Le premier terme (la terre) est appelé sujet, qui est ce dont on affirme. Le second terme (est légère) est appelé prédicat adjectival, qui est ce qu'on affirme du sujet. En outre, le prédicat adjectival et son sujet peuvent entretenir un type de rapport que M. Riegel et al (1985, p 28) « qualifient ce type de rapport de rapport d'inhérence ».

(9) Binétou, la seconde épouse de Modou est ronde p 46
Ce rapport d'inhérence marque une compénétration intime des deux termes qui sont « la seconde épouse » et « est ronde ». Cette description objective de la terre est une qualité constante et non un état ou une action. Aussi, la liaison entre le prédicat adjectival « est ronde » et son sujet

« la seconde épouse de Modou » est-elle définie sur le mode de l'inhérence. Comme le souligne Destuti De Tracy (Destuti cité par Riegel (1985 : 25) , « la liaison entre le sujet et le prédicat marque un rapport de contenu à contenant entre deux idées ». Il faut noter que dans le constituant prédicat adjectival, la fonction d'attribut est assumée par un adjectif.

(10) les feuilles sont vertes. P.31

L'adjectif qualificatif « vertes » se rapporte au sujet « feuilles ». Cet attribut est rapporté au sujet par l'intermédiaire de la copule « être », qui a elle-même pour seule fonction d'explicitier et même d'actualiser la relation prédicative qui s'établit entre l'attribut et son support. A. Frontier (1991, p 164) note que « il existe une relation

étroite entre le syntagme épithétique et le prédicat adjectival »

Dans les rapports morphologiques qui les unit, « feuilles vertes » et « les feuilles sont vertes » expriment la même notion. La seule nuance est que l'épithète fait corps avec un support pour former avec lui un bloc sémantique, tandis que l'attribut lui est rapporté par l'intermédiaire de la copule « être ». Le syntagme épithétique « les feuilles vertes », sans changer de sens, se transforme en phrase attributive « les feuilles sont vertes ». Il suffit pour cela d'insérer la copule « être » entre les mots « feuilles » et « vertes ». Le mot « feuilles » devient le sujet de la phrase et l'adjectif qualificatif « vertes », en se plaçant après le verbe, prend la fonction d'attribut du sujet.

(11) Modou est grand. P.19

L'énoncé assertif simple comporte deux constituants obligatoires. Le premier constituant "Modou" est le groupe nominal sujet. Le second constituant "est grand" est le groupe nominal nommé prédicat adjectival. « Et l'opération qui met en relation les deux constituants est appelé prédication. » Selon Riegel et al (1985, p 131) "Modou" qui représente le sujet, est à la fois le point de départ et le support référentiel de l'opération dynamique du jugement. Le prédicat adjectival "est grand" constitue l'apport sémantique que le jugement prédique du sujet ».Ce prédicat adjectival s'analyse en deux éléments. La copule "Etre" et l'adjectif "grand". L'adjectif, qui dénote une caractéristique du référent "Modou", implique au moins deux critères

dimensionnels d'application : une dimension correspondant à la taille physique "homme grand" et un critère concernant la dimension qualitative "grand homme". Puis, le prédicat adjectival "est grand" est conçu comme la partie de la phrase ou de la proposition qui porte l'information verbale ou le commentaire à propos du sujet "Modou".

(12) : Ma mère est vieille. P.40

Le mot "Mère" précédé de l'adjectif possessif "Ma" sert à marquer et à repérer le syntagme nominal sujet auquel le reste de l'énoncé octroie la propriété d'être "vielle". En effet, l'adjectif qualificatif "vielle" précédé de la copule « être » ne sert pas à montrer un quelconque référent mais à prédiquer d'un sujet déjà visible appartenant à la classe des personnes appelées "mère". Dans l'énoncé, "Ma mère est vielle", la vieillesse est rapportée aux Hommes comme l'une de leurs caractéristiques. La seconde range le sujet dans l'extension de la propriété. Aussi, le syntagme nominal sujet "Ma mère", participe-t-il au même titre que d'autres entités au domaine notionnel de la vieillesse. Ainsi, selon H.Frei (1929, p 28) , « l'orientation prédicative de l'adjectif attribut a souvent été définie comme une relation endocentrique ou un rapport de transitivité intrinsèque entre une substance et sa qualité ». Les deux catégories grammaticales "Ma mère" et "est vielle" ont des fonctions complémentaires dans les structures phrastiques. En effet, l'une appelée référentielle (Ma mère) est utilisée par le lecteur pour identifier ce dont il parle, et l'autre appelée prédicative (est vielle) est utilisée par le locuteur pour assigner une propriété à ce dont il parle. Un critique

littéraire affirme aussi que « identifier ce dont on parle peut-être assigné à des expressions distinctes. Le fait d'assigner à des expressions des rôles distincts, correspond à la classification grammaticale conventionnelle en sujet et prédicat » En outre, le prédicat adjectival remplit une fonction dans la phrase.

(13) : Modou est célèbre. P.7

Le nom propre "Modou" identifie incontestablement le sujet référentiel. L'expression prédicative « est célèbre » est constituée de la copule « être » et de l'adjectif qualificatif « célèbre ». Cette expression prédique une propriété. Et la propriété assignée au sujet est exprimée par l'adjectif qualificatif « célèbre ». Dans cet énoncé, en posant cette interrogation : de quoi est-il question dans la phrase (11). Il y est question : de la personne "Modou" et d'une propriété "la célébrité". Pour M.Riegel et al (1985, p 221) soulignent que « le contenu propositionnel de la phrase (11) ne se résume pas à la mention d'un individu et d'une propriété. Mais il spécifie également l'axe prédicatif qui fait du premier le sujet dont est prédiquée la seconde. »

2-2. Le mécanisme de fonctionnement du participe passé

Le participe passé est l'un des modes impersonnels du verbe. Il ne varie ni en personne, ni en temps. Il conserve bon nombre de propriétés syntaxiques du verbe et de l'adjectif avec lesquels il entretient d'étroits rapports. Et comme le note S. Evelyne (1984, p23), « c'est une forme mi verbale, mi- adjectivale qui peut exprimer une action ou un état » Il se

subdivise en deux formes : la forme simple et la forme composée.

(14) Les rituels annoncés pendant le décès de Modou Fall p 9

(15) Une eau bénite pour le lavage p 14

(16) Un chapelet béni dans les mains de la veuve Ramatoulaye p 14

Les trois occurrences correspondent à des formes simples du participe passé. Elles recouvrent une pluralité de terminologie. Elles sont dites formes réduites ou formes adjectivales ou participe passé employé seul. La forme simple est le participe utilisé sans les auxiliaires « être » et « avoir ». Sa règle d'accord est la même que l'adjectif. Dans l'occurrence (14), « annoncés » employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre avec le sujet « les rituels ». Dans sa forme réduite, E. Annick (1990, p273) affirme que

« le participe passé peut devenir un véritable adjectif qualificatif. Il n'a plus la possibilité d'avoir des compléments de verbe. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom et à toutes les fonctions de l'adjectif ». La différence entre le participe passé employé seul et l'adjectif est la suivante : le participe passé, dans une autre construction, est un verbe avec un sujet. (Il annonce les rituels) alors que l'adjectif ne peut pas devenir un verbe, dans une autre construction. Comme le dit J.P. Luc (1991, p72), « il a un rôle d'adjectif parce qu'il existait en latin un participe qui se déclinait comme un adjectif et s'accorde en genre et en nombre avec

le substantif ». Les deux occurrences (15) et (16) contiennent le verbe « bénir », un verbe transitif du deuxième groupe et régulier dans ses conjugaisons usuelles. Mais, curieusement, ce verbe fait l'objet d'une simplification arbitraire, car il n'est pas lié par l'observation d'une règle unique. Il a deux participes passés totalement distincts. Tous les deux s'accordent en genre et en nombre selon le contexte, à tel point que M. Grevisse (2011, p723) affirme que « l'accord du participe dépend de l'intention de celui qui parle ou qui écrit ou bien du sens ». En (15), il a un emploi purement adjectival et ne s'emploie que comme épithète. Il qualifie les choses liées à une bénédiction rituelle. Son participe passé se rencontre sous quatre formes graphiques qui contiennent toutes le lettre « t ». Ce sont : « bénit, bénite, bénits, bénites ». En (16), il qualifie les choses liées à des bénédictions rituelles mais qui se rapportent à des êtres humains. Son participe passé , sans la lettre « t » peut être « béni, bénie, bénis ou bénies ». Il a également un triple emploi. Il peut s'employer en tant qu'adjectif verbal (un chapelet béni). Il peut s'employer avec l'auxiliaire avoir, à la forme active (il a béni le mariage) Il peut s'employer avec l'auxiliaire être, à la forme passive (le couple est béni). Aussi, M. Grevisse (Ibid, p591) note-t-il que « en général, ils prennent « avoir » quand on veut exprimer une action qui s'est passée à l'époque dont on parle et « être » quand on veut exprimer l'état résultant une action antérieurement accomplie ». Selon l'avis de W.R. Léon (1991, p338), le participe passé à la forme adjectivale du verbe employée sans auxiliaire n'a pas de valeur temporelle. Il a une valeur chronologique en vertu du contexte auquel il appartient.

La forme composée du participe passé se forme à partir de deux auxiliaires de base que sont « être » et « avoir » qui s'emploient pour former tous les temps composés. « Être » s'emploie pour former les temps composés de certains verbes. Le participe passé est donc formé de l'auxiliaire être conjugué suivi d'un autre verbe.

(17) Les lumières sont allumées pendant le veuvage de Ramatoulaye P 18

Le participe passé « sont allumées » s'accorde ici avec le sujet nominal « les lumières ». Il prend le genre et le nombre du nom « les lumières » qui exerce la fonction sujet. Selon R. Martin et al (1994, p497), « l'accord du verbe avec le groupe sujet renforce la cohésion de la phrase en manifestant la solidarité de ces deux constituants de base, le GN et le GV ».

Ainsi, le prédicat adjectival et le participe passé sont conçus comme les parties de la phrase ou de la proposition qui portent l'information verbale ou le commentaire à propos du sujet. On ne peut pas supprimer ou déplacer ces deux notions en fonction prédicat. Ils sont obligatoires pour définir la phrase, car sujet et prédicat non verbal sont intimement liés au niveau syntaxique et sémantique. Aucun élément de cette notion ne peut être utilisé à lui seul en tant que centre de la proposition. C'est l'ensemble comprenant le sujet et le prédicat non verbal qui assume ce rôle.

3. Valeur contextuelle et temporelle de la copule « être »

La copule est un marqueur linguistique révélateur de sens et porteur d'éléments aspectuels et temporels. Dans la narration, le locuteur fait usage d'un style simple ou d'une volonté idéologique en supprimant « être ». En fonction du temps utilisé dans la conjugaison, la copule présente le procès selon l'action ou l'état dans lequel il évolue.

3-1 - Absence de la copule « Être »

Le français fait l'économie uniquement de la copule dans plusieurs types de construction. Ce type de construction se rencontre notamment dans la phrase exclamative à attribut détaché.

(18) Délicieux ! P.9

Cette phrase prédicative est constituée uniquement de l'adjectif qualificatif « délicieux » ; lequel assume une fonction dans la phrase. Cet énoncé qui a un caractère purement subjectif et affectif permet au narrateur de prendre un grand plaisir à la consommation. La copule « Être » tout comme le thème demeurent extérieurs à la phrase. Ils ne sont ni évoqués, ni rappelés par des pronoms personnels. En effet, cette phrase se présente parfois comme un énoncé syntaxiquement incomplet. Mais l'énoncé, accompagné d'une mélodie constitue un tout par lui-même. En effet, il est indépendant grammaticalement à ce qui le précède ou à ce qui le suit. Il a en lui-même un équilibre qui lui confère son autonomie. Selon R.L Wagner et al (1991, p 328), « cet

énoncé ne trouve son équilibre qu'en s'appuyant sur un support. Il doit à sa mélodie et à son autonomie le caractère d'un ensemble équilibré ».

(19) Douleureuse, cette période de deuil p.76

L'énoncé est composé d'un élément adjectival "douleureuse" et d'un thème "cette période de deuil". La phrase ne comporte pas de copule « être ». C'est la mélodie seule qui permet de savoir que les deux expressions "enrichissante" et "cette discussion" ne sont pas des mots isolés. Elles assument une fonction dans la phrase. Une importante pose vocale est marquée à l'écrit par la virgule. Elle sépare l'adjectif (douleureuse) du reste de la phrase constitué par le thème (cette période de deuil). Aussi, l'ordre des mots subit-il certaines variations par rapport au modèle canonique, car la phrase débute en général par le thème et se termine par le prédicat adjectival. M.Riegel, et al (1994, p 272) « l'inversion du sujet rapproche l'exclamation de l'interrogation. Seule, l'intonation peut les distinguer. » D. Denis et al (1994, p 317), lui affirme que « c'est la procédure dont l'énonciateur envisage de présenter le contenu de la proposition.» La copule « être » du prédicat adjectival peut être mis en relation avec d'autres verbes copules. Les verbes sembler, paraître, rester, demeurer copules sont traditionnellement substituables à la copule (être) .

(20) Safi demeure/paraît étrangère. P.44

Les verbes copules demeurer ou paraître, qui ont des emplois modaux, appréhendent les procès d'un point de vue subjectif.

En effet, c'est la manière dont le cas de "la jeune fille Safi" se présente à nos yeux. Il se situe dans le domaine de l'apparence. Le verbe "demeurer" est une forme verbale plus spécifique. Il ajoute au contenu purement relationnel de la copule « être » des précisions modales et aspectuelles. R.L Wagner et al (1991, p 534) disent que : « le verbe "demeurer" substitut de la copule « Être » exprime l'état permanent du rapport attributif. Le sujet demeure dans cette situation.»

3.2. Sens et valeurs aspectuelles de la copule « être »

Le sens et la valeur aspectuels de la copule « être » se situera entre le présent et le futur d'une part et entre l'imparfait et le passé simple d'autre part.

3.2.1 Sens et valeurs aspectuels de l'auxiliaire être au présent et au futur

Le présent et le futur expriment tous un état inaccompli. Le procès est loin d'être terminé. Il est jugé comme vrai au moment de son déroulement.

(21) Tu ne t'es plu souvenu de lui ? Il est parti p 47

(22) Ils seront responsables et seront expulsés p 54

En (21), Le présent est l'un des temps par excellence du récit. Il met en exergue l'aspect duratif ou progressif du procès lié à l'énonciation. Ce présent narratif évoque également des faits habituels qui se déroulent au moment du procès. La copule « être » est lié ici au verbe intransitif « souvenu », lequel a une valeur perfective et téléqu. Le

procès prend sa racine dans le passé et s'ancre dans le présent. Le temps présent ne fait pas référence à l'action, il dénote l'état actuel du locuteur qui fait un constat relatif à l'évènement. La valeur de l'usage de la copule être à l'indicatif présent se conçoit et se matérialise dans la situation contextuelle. La copule se construit au passé et se déroule au présent tout en montrant l'attitude actuelle de l'énonciateur. A. Nouss (1995, p 36) évoque « la puissance du présent dans la littérature moderne, notamment comme un outil de saisie de l'instant et de remodelage de la mémoire ». La copule est conjuguée au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier et est lié au participe passé « parti ». Le procès, totalement accompli, est arrivé à terme. H. Meschonnic (1994, p 23) « parle du mythe de la rupture et de l'usage du présent comme une forme de contemporanéité littéraire » L'évènement évoque une situation présente qui prend sa source dans le passé. Le procès, accompli, est arrivé à son terme. La proposition « Tu ne t'es plu souvenu de lui » confirme le volet accompli du procès qui se poursuit dans le futur en passant par le présent. Le procès au présent se réfère constamment à l'actualité et à la vérité générale. Cela se confirme par l'impact réel propos prononcés par l'interlocuteur. La copule être relate un procès saisi au moment précis de son déroulement où on constate l'étonnement, la surprise du narrateur. Cette attitude émotionnelle du locuteur est causée par la défaillance dans l'aptitude de l'interlocuteur à se souvenir de la présence de son semblable. Les actes mettent en exergue l'effacement ou la disparition de certaines images ou de certaines idées observées dans le présent de narration.

En (22), l'usage du futur simple évoque un temps dont le procès se situe dans l'avenir. Il est postérieur au moment du déroulement de l'action. La copule « être », dans les temps composés, est employé à la voix passive avec des verbes intransitifs. La copule « être » conjugué au futur s'accorde avec le participe passé « expulsés » qui a une construction intransitive ici. Le procès lié à la « condamnation » sera effectif dans le futur. Aussi, le participe passé, utilisé dans ce contexte, ne fait pas référence à une action achevée, mais il marque ici une action qui sera accomplie dans le futur. Ainsi, le procès est inaccompli. L'auxiliaire « être » entretient un rapport d'intériorité avec le participe passé qui n'influence pas la temporalité du procès. Dès lors, l'action elle-même n'est pas mise en exergue, mais plutôt l'état qui en résulte. Et comme le procès se déroulera dans le futur, on parlera d'une action futuriste. L'événement est inaccompli, car il ne marque pas l'antériorité. Il exprime la postériorité. Le sujet n'est pas l'agent car, il ne fait pas l'action. Il la subit. En faisant usage du présent de narration, le procès annonce par avance ce qui va arriver. Le locuteur se sert de la copule pour prendre de l'avance en prévision du procès qui est imminent. Il spéculer sur l'état des événements en s'appuyant sur les informations actuelles. En effet, pendant l'énonciation, le procès à peine entamé, n'est pas encore achevé. L'aspect inaccompli met en avant le résultat d'un événement situé dans le futur.

Ainsi, au présent tout comme au futur, la copule « être » fait référence à l'état qui entretient un lien avec le procès. Au présent, le procès s'observe dans son déroulement tandis qu'au futur, nous sommes situés dans un état résultant d'un procès inaccompli.

3.2.2 Sens et valeurs aspectuels de l'auxiliaire être à l'imparfait et au Passé simple de l'indicatif

L'imparfait et le passé simple expriment des temps du passé. Le procès de chaque tiroir temporel dénote une valeur aspectuelle diamétralement opposée. L'imparfait est un temps duratif, alors que le passé simple présente un temps achevé.

(24) Bineta était couchée dans sa chambre p58

L'imparfait de l'indicatif dénote en général l'aspect inaccompli. Le procès, débuté, n'est pas encore achevé. Le sujet « Binéta » est présent au moment où l'interlocuteur engage son propos. La valeur aspectuelle de la copule « être », en relation étroite avec le verbe, marque une action mise en exécution dans le passé. Il marque l'état d'instabilité qui caractérise le sujet « le petit garçon ». Ainsi, le procès continue sa trajectoire dans le passé. Le participe passé du verbe coucher, agglutiné à l'auxiliaire « être », dénote un verbe intransitif et téléologique. Il s'inscrit dans un laps de temps qui suit son cours et atteint son objectif dans le passé. L'imparfait, temps du passé offre l'occasion au locuteur de nous imprégner de l'histoire des faits. Il nous fait vivre les sentiments et les attitudes de l'épouse de Modou plongée dans une sorte de rêverie. Ainsi, le procès qui s'est déroulé dans le passé permet au lecteur de le revivre au présent.

Ainsi, l'évènement dont l'aspect est inaccompli se ressent dans le présent. Le locuteur se sert de l'imparfait pour faire une description minutieuse de l'état dans lequel se trouve Binéta. Il met à nu la sensibilité et l'émoi de la première épouse qui vit un véritable drame psychologique.

(25) Quand nous fûmes arrivés au décès de Modou, ils nous firent attendre longtemps. P 22

La copule est associée au verbe « arriver » pour exprimer un état qui marque l'action de « dompter ». Le sujet « nous » n'a pas la force physique, morale ou psychologique pour modifier le cours des événements auxquels il est confronté. Le déroulement du procès suit un parcours attesté par l'usage de l'adverbe « longtemps ». Débuté dans le passé, il s'est achevé momentanément. La connexion entre la copule et le verbe transitif « arriver » crée une forme de passivité de l'action dans le procès qui prend en compte le commencement et la fin. Il met en lumière la finalité d'une action pathétique inspirant la compassion. Le tiroir temporel englobe le récit dans un aspect accompli. Il a un caractère dynamique qui fait constamment évoluer le récit. L'imparfait et le passé simple qui appartiennent tous au passé, relatent deux procès diamétralement aux antipodes. L'imparfait présente la description d'un procès. Le passé simple montre le passage d'un état à un autre.

Ainsi, la portée utilitaire de la valeur de la copule « être » est pertinente à plusieurs niveaux. Elle outrepassse le cadre descriptif en proposant des règles d'accord afin de maîtriser la structure de l'énoncé, dans différents types de phrases. Elle appréhende également le mécanisme de fonctionnement de la langue française et contribue à la construction du sens

Conclusion

L'examen de la copule « être » a mis en relief sa «

polyfonctionnalité grammaticale et sa richesse sémantique dans le roman *Une si longue lettre* de Mariam Bâ. La romancière y dénonce l'ingratitude des hommes et certaines pratiques dégradantes de la société sénégalaise. D'abord, « être » met en relief les divers traits grammaticaux des prédicats nominaux et adjectivaux. Pivot principal, il est le trait d'union entre les deux constituants de la phrase et assure une harmonie syntaxique entre eux. Ensuite, les prédicats non verbaux font référence uniquement au prédicat adjectival et au participe passé. Ces deux notions déterminent un groupe de mots dont le premier constituant est la copule Être et le second constituant est un adjectif attribut ou un participe passé. En effet, elle est étroitement ligaturée aux deux marqueurs qu'elle dirige vers l'expression référentielle sujet. Enfin, la copule est un marqueur linguistique révélateur de sens et porteur d'éléments aspectuels et temporels. Le locuteur fait usage d'un style simple ou d'une volonté idéologique en faisant l'économie de la copule « être ». En fonction du temps utilisé dans la conjugaison, la copule présente le procès selon l'action ou l'état dans lequel il évolue. Le sens et la valeur aspectuels de la copule « être » a mis en lumière le présent et le futur d'une part et l'imparfait et le passé simple d'autre part.

Bibliographie

ANNICK Englebert, 1990, *Le verbe français, classes syntaxiques, valence et accord*, Paris, Duculot.

DENIS Delphine, SANCIER -Château Anne, (1994), *Grammaire du français*, Paris, éd. L.G.F.

FREI Henri, 1929, *La grammaire des fautes*, Paris, Slatkine.
FRONTIER Alain, 1991, *La grammaire du français*, Paris, Belin.

GREVISSE Maurice et GOOSSE André, 2011, *Le bon Usage*, Paris, Duculot.

KLEIBER Georges, 2014, *L'emprise langagière : Du lien prédicatif*, Paris, CNRS.

LUC Jean Pierre, 1991, *Le participe en français : origine, évolution et fonctionnement*. Paris, Puf.

MARTIN Robert, 1994, *Pour une logique du sens*, Paris, Puf.

MESCHONNIC Henri, 1994, *Modernité, modernité*, Paris, Gallimard,

NOUSS Alexi, 1995, *La modernité*, Paris, Puf,

RIEGEL Martin, 1985, *L'adjectif attribut*, Paris, Puf.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean Claude, RIOUL René, 1996, *Grammaire méthodique du français*, Paris, Puf.

RIEGEL Martin, 1985, *L'adjectif attribut*, Paris, Puf.

TESTINIERE Lucien, 1959, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, éd. Klincksieck,

WAGNER Robert Léon, PINCHON Jacqueline, (1991), *Grammaire du français et moderne*, Paris, Hachette.

IDENTITÉ SOCIALE ET RESOCIALISATION DES EX-DÉTENUS TOXICOMANES DE LA PRISON CENTRALE DE YAOUNDE.

Placide Mengoua¹,

*PhD en psychologie du travail, Enseignant et chercheur à la
Faculté des Sciences de l'Éducation
de l'Université de Yaoundé I, Cameroun
placide.mengoua@univ-yaounde1.cm*

Stéphanie Flore Ngo Nounga²

*Doctorante en Sciences de l'Éducation
à l'Université de Yaoundé I
6floreounnga@gmail.com*

Résumé

Cette recherche met en lumière les obstacles auxquels sont confrontés les ex-détenus toxicomanes lors de leur retour en société. L'objectif général est d'analyser le lien entre l'identité sociale et la resocialisation des ex-détenus toxicomanes de la prison centrale de Kondengui, à partir d'un échantillon de 92 participants recrutés par la méthode d'échantillonnage en réseau. Les informations ont été recueillies grâce à un questionnaire auto-administré, intégrant l'échelle de l'identité sociale développée par Cheek et ses collaborateurs (Cheek et Briggs, 1982 ; Cheek, 1989 ; Cheek, Smith et Tropp, 2002 ; Cheek et Briggs, 2013 ; Cheek et al. 2014), ainsi que l'échelle de resocialisation de Cao et al. (2022). L'étude s'appuie sur la théorie du soutien social. L'hypothèse générale selon laquelle l'identité sociale est liée la resocialisation des ex-détenus toxicomanes a été partiellement confirmée. Les résultats révèlent que l'identité personnelle ($r=0.454$; $p < 0,01$), l'identité relationnelle ($r=0.409$; $p < 0,01$) et l'identité publique ($r=0.435$; $p < 0,01$) sont significativement liées à la resocialisation,

tandis qu'aucune relation significative n'a été observée entre l'identité collective ($r=0.165$; $p=0.272$) et la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

Mots-clés : identité sociale, resocialisation, détenus

Abstract

This research highlights the obstacles faced by drug-addicted ex-inmates when returning to society. The main objective is to analyze the link between social identity and the resocialization of drug-addicted ex-inmates of the Kondengui central prison, based on a sample of 92 participants recruited by the network sampling method. Information was collected using a self-administered questionnaire, integrating the social identity scale developed by Cheek and his colleagues (Cheek and Briggs, 1982; Cheek, 1989; Cheek, Smith and Tropp, 2002; Cheek and Briggs, 2013; Cheek et al., 2014), as well as the resocialization scale by Cao et al. (2022). The study draws on social support theory. The main hypothesis according to which social identity is linked to the resocialization of drug-addicted ex-inmates has been partially confirmed. The results reveal that personal identity ($r = 0.454$; $p < 0.01$), relational identity ($r = 0.409$; $p < 0.01$) and public identity ($r = 0.435$; $p < 0.01$) are significantly linked to resocialization, while no significant relationship was observed between collective identity ($r = 0.165$; $p = 0.272$) and resocialization. drug addicted ex-convicts.

Keywords: social identity, resocialization, prisoner

1. Problématique de recherche

1.1. Cotexte de recherche

Bien que des efforts aient été consentis pour introduire des logiques de rédemption, d'encadrement éducatif et de réinsertion (Bounoungou, 2014), la réalité quotidienne dans les établissements pénitentiaires camerounais reste fortement marquée par la promiscuité, la précarité et l'absence d'un véritable projet de réinsertion. L'inefficacité structurelle du système qui se traduit également par un taux élevé de récidive, signe d'une réinsertion largement déficiente (Zambo, 2020). Le contexte social met en lumière les causes profondes de l'incarcération des adolescents, souvent issues de milieux précaires, marqués par des dynamiques familiales fragiles (monoparentalité, négligence, conflits), la pauvreté, la déscolarisation et les traumatismes. Ces facteurs constituent un terreau fertile à la consommation de drogues, qui elle-même devient un facteur de criminalisation.

1.2. Observations et constats

Nous avons observé que certains ex-détenus, sans domicile fixe, dorment dans des abris faits de bâches ou dans des garages désaffectés. Certaines familles changent de domicile ou de numéro de téléphone pour couper les ponts avec leurs membres ex- détenus. Dans les foyers, la présence d'un ancien détenu est source de conflits familiaux et de tensions permanentes ; Stéphane, 18 ans, nous a témoigné qu'après trois ans de détention, il est rentré chez

sa mère, mais celle-ci lui a dit froidement : « Tu n'as plus ta place ici. Va chercher ta vie ailleurs. ». Privé du soutien familial, ces jeunes sont souvent contraints de chercher refuge dans des centres d'accueil. Qui deviennent alors leur unique lieu de stabilité et de sécurité.

Dans les quartiers où ils vivent, les voisins participent parfois à une forme d'amplification sociale des soupçons. Ils exagèrent les faits ou inventent des histoires. D'autres voisins vont jusqu'à exprimer leur peur de voir l'ex-détenu influencer négativement les enfants du quartier, en les supposant porteurs de déviance. Les parents demandent souvent à leurs enfants de ne pas s'approcher de ceux qu'ils appellent « les bandits libérés », par peur qu'ils leurs parlent de la drogue ou de mauvaises choses. Des jeunes du quartier refusent d'inviter les anciens détenus à leurs événements sociaux, comme les fêtes, les anniversaires ou les matchs de quartier. Même les anciens camarades de classe font comme s'ils n'existaient plus. Ils pensent qu'ils sont devenus bizarre. » . Les enfants du quartier les évitent quand ils passent, ou les regardent avec peur. Même après avoir purgé la peine, l'ancien détenu reste prisonnier du regard des autres, du silence de la famille, de l'exclusion sociale et du rejet économique. La sortie de prison est loin d'être une libération. Elle est souvent le début d'une nouvelle forme de marginalisation sociale, marquée par la pauvreté, l'errance, le rejet, et parfois la rechute. La liberté retrouvée se révèle alors illusoire : à la clôture des barreaux succèdent d'autres murs, invisibles mais tout aussi contraignants ceux de la stigmatisation, de l'exclusion sociale et du déclassé économique. Marqué par un passé qui le poursuit, l'ex-détenu peine à se resocialiser; l'accès à l'emploi lui est souvent

refusé, les liens familiaux sont fragilisés, et le sentiment d'appartenance à la communauté s'effrite. Cette marginalisation engendre la pauvreté, l'errance, la solitude, et parfois la rechute dans la délinquance, faute d'alternatives réelles. Dès lors, la sortie de prison ne devrait pas être considérée comme une fin en soi, mais comme une étape d'un processus global de réintégration nécessitant un accompagnement humain, social et professionnel. C'est dans cette perspective que la justice doit s'enraciner dans une vision véritablement humaniste et inclusive, où punir ne signifie pas exclure à jamais, mais offrir la possibilité de reconstruire une vie digne et utile au sein de la société. Ces constats soulignent la nécessité d'une prise en charge globale, préparée en amont, accompagnée en aval, et ancrée dans une vision humaniste et inclusive de la justice sociale.

Les observations faites sur le vécu des ex-détenus mettent en évidence les difficultés liées à leur resocialisation. Celle-ci est définie par Rossi (2006) comme un processus d'accompagnement permettant à un individu marginalisé de réintégrer les normes sociales, essentiel pour prévenir la récidive. Pour Pugh (2015), la resocialisation consiste aussi à restructurer ses pratiques et croyances pour s'adapter à de nouvelles réalités économiques et culturelles.

Problème de recherche

Les détenus toxicomanes au Cameroun, à leur sortie de prison, font face à une marginalisation sévère: rejet familial, absence de logement, isolement social, et stigmatisation communautaire. Ils sont souvent exclus des

événements sociaux, soupçonnés et surveillés avec méfiance. De ces observations découlent le constat selon lequel de nombreux ex-détenus toxicomanes, une fois libérés, sont confrontés à un rejet familial, une stigmatisation sociale forte et une marginalisation économique persistante. Malgré leur volonté de réinsertion, ils se heurtent à l'indifférence des dispositifs publics et à l'absence d'un accompagnement structuré. Or la législation camerounaise, notamment le décret n°2010/365 du 29 novembre 2010 et le décret de 1992 sur le régime pénitentiaire, reconnaît officiellement la mission de réinsertion confiée à l'administration pénitentiaire, en mettant l'accent sur la formation, l'encadrement et l'accompagnement socio-éducatif des détenus. Toutefois, comme le rappellent Mote et al. (2025), ces principes restent encore peu appliqués dans la pratique. C'est pourquoi, nous soulevons le problème de la difficulté de resocialisation ex- détenus toxicomanes.

Question et objectif de recherche

Face à la difficulté de resocialisation des ex-détenus toxicomanes, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La plus importante est celle liée à leur identité c'est la raison pour laquelle nous formulons la question principale de recherche la suivante : L'identité sociale est-elle liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes ? Ayant pris connaissance des difficultés de resocialisation des ex-détenus toxicomanes, L'objectif de cette recherche sera d'examiner le lien entre l'identité sociale et la resocialisation des ex-détenus toxicomanes. Cette recherche préconise réduire la stigmatisation sociale,

souvent renforcée par le casier judiciaire, qui constitue un frein majeur à l'accès au logement, à la formation ou à des relations sociales stables (Dubois & Ouellet, 2020) après un séjour carcéral. En étudiant les processus de rejet social, elle ambitionne de proposer des stratégies favorisant l'inclusion et la justice sociale, en mettant en lumière les discriminations structurelles dont ces individus sont victimes. La période en détention peut entraîner une perte de repères sociaux, une stigmatisation et une exclusion sociale, ce qui peut avoir des répercussions significatives sur la santé mentale et le bien-être des anciens détenus. Cette recherche souhaite contribuer à une société plus juste et inclusive, en soutenant la resocialisation effective des personnes en situation de vulnérabilité.

1.3. Recherches antérieures

La recherche «Réception télévisuelle et resocialisation des immigrants d'origine tunisienne à la société québécoise» de Souissi (2019), a examiné le rôle spécifique de la télévision québécoise dans le processus de resocialisation des immigrants d'origine tunisienne nouvellement établis au Québec. Elle a pour objectif de comprendre comment la réception et l'interprétation des contenus télévisuels québécois peuvent provoquer chez les immigrants une prise de conscience de la nécessité d'ajuster leurs cadres de référence et leur fournir des ressources pour le développement de nouvelles compétences socioculturelles et communicationnelles. Les travaux de Anguiaba (2019) sur : « les crises identitaires et réinsertion sociale des adolescents de la rue de la ville de Yaoundé » ont été menées à Edimar et au CETY. Cette étude a eu pour

objectif général de comprendre comment la crise d'identité infère l'échec de la réinsertion sociale des jeunes adolescents de la rue. Les résultats de cette recherche révèlent que : les motifs qui poussent les jeunes à aller dans la rue sont entre autres la répudiation, les problèmes de gestion financière, et les conflits familiaux.

Contraintes de l'environnement social carcéral et le sentiment d'impuissance apprise chez les adolescents détenus ; est un travail de recherche de Noubossé (2010). L'objectif de cette recherche a été de tester le lien d'indépendance entre les contraintes de l'environnement social carcéral et le sentiment d'impuissance apprise chez les adolescents détenus. La population étudiée était formée de détenus âgés de 14 à 21 ans incarcérés dans la section juvénile de la prison centrale de Bamenda. Cette population était constituée de 30 adolescents répartis en deux groupes, soit 21 prévenus et 09 condamnés. Les résultats révèlent d'ailleurs que ce n'est pas l'univers carcéral en lui-même qui promeut ou favorise l'émergence d'un sentiment d'impuissance apprise, mais plutôt les conditions difficiles d'incarcération.

Situation de détention et état dépressif chez le mineur incarcéré, menée par Ateba (2022) à la prison centrale de Mfou, dans la région du centre, se concentre sur une population de 50 sujets, incluant l'ensemble du personnel et des prisonniers, sans distinction de sexe, de religion ou de tribu. L'objectif de ce travail était d'examiner le retentissement psychologique chez le mineur en situation de détention provisoire et à long terme. Les résultats de cette recherche démontrent que les conditions de détention, le vécu dépressif du mineur, les pathologies carcérales, et le «

choc carcéral » au sein de la prison principale de Mfou sont les principaux facteurs de dépression chez le mineur incarcéré. En conséquence, il est crucial de promouvoir l'accompagnement psychologique, social et éducatif des mineurs incarcérés. En effet, cet accompagnement permettrait de mieux gérer les impacts négatifs de la détention sur les jeunes détenus et de faciliter leur réintégration dans la société.

Nous constatons à la suite de ces travaux que les concepts d'identité sociale et de resocialisation ont été traités de façon distincte. À notre connaissance, aucun auteur n'a concilié ces deux concepts. De plus, la littérature en rapport avec la resocialisation est très peu présente. Nous allons concilier identité sociale au processus de resocialisation des anciens détenus toxicomanes de la prison centrale de Yaoundé. Cela permettrait de prendre en compte les besoins spécifiques de la personne, les valeurs, les croyances et les aspirations, dans l'accompagnement vers la réintégration sociale, on favorise un changement plus authentique et durable. Comprendre l'identité sociale permet de cibler les interventions pour réduire les stigmates et les préjugés auxquels les ex-détenus peuvent être confrontés. En créant un environnement inclusif et compréhensif, on réduit les risques de marginalisation et de récidive. Aussi, En aidant les ex-détenus à construire une identité positive, cela peut améliorer leur estime de soi et leur confiance en eux, ce qui est essentiel pour réussir leur réinsertion. La construction d'une identité positive permet aux ex-détenus de se percevoir non seulement comme des individus avec un passé difficile, mais aussi comme des personnes capables de changer et de contribuer

positivement à la société. Cette valorisation personnelle est cruciale pour leur motivation. Ainsi, les ex-détenus peuvent reconstruire des relations sociales positives et développer des réseaux de soutien, essentiels pour une réintégration durable.

1.4. Théorie explicative : théorie du soutien social

Le postulat de cette théorie, est que la perception d'être aimé, soutenu, et intégré dans un réseau de relations sociales influe positivement sur la capacité d'un individu à faire face au stress, réduisant ainsi les effets négatifs des événements stressants sur la santé physique et mentale. Le soutien social renvoie, à la dispensation ou à l'échange de ressources émotionnelles, instrumentales ou d'informations par des non-professionnels, dans le contexte d'une réponse à la perception que les autres en ont besoin. Il s'actualise lors des interactions avec les membres du réseau social ou encore lors de la participation à des groupes sociaux (Cohen et al, 2000). C'est un concept en psychologie dans lequel un individu reçoit de son environnement social l'information qu'il est aimé, estimé, valorisé et qu'il appartient à un réseau de communication au sein duquel les individus sont soumis à des obligations mutuelles. Cobb (1973), a été l'un des premiers à formaliser le concept de soutien social et son importance pour la santé. A la suite de Cobb, (Cohen & Wills, 1985), ont développé ces idées en introduisant la distinction entre les effets directs et les effets de modulation du soutien social, affirmant que le soutien social peut non seulement améliorer directement la santé mais aussi atténuer les impacts du stress. La contribution de Weiss (1973) est particulièrement intéressante afin de comprendre l'importance des relations

sociales dans le maintien de l'équilibre chez l'être humain. Il décrit cinq fonctions essentielles qui découlent de ces relations afin d'assurer l'équilibre : le soutien émotionnel, l'intégration sociale, l'occasion de se sentir utile et nécessaire, la confirmation de sa valeur et l'acquisition d'aide concrète et matérielle.

Le soutien social agit comme un facteur de protection en aidant les ex-détenus toxicomanes à éviter la récidive et la rechute dans la toxicomanie. Un réseau de soutien émotionnel et pratique permet de gérer les difficultés du quotidien, de réduire les niveaux de stress, et de maintenir un équilibre émotionnel. En étant entouré de personnes qui offrent du soutien, l'individu peut mieux résister aux tentations ou aux pressions liées à son passé, limitant ainsi les risques de retour à l'addiction ou à la criminalité. Les réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux, communautaires ou professionnels, offrent un accès aux ressources matérielles et informatives qui facilitent la réinsertion des ex-détenus toxicomanes. Que ce soit pour trouver un emploi, un logement, ou un accompagnement spécialisé (psychologique, médical), le soutien social instrumental est crucial pour stabiliser la vie de ces individus après leur libération. Cette aide permet d'éviter l'isolement et les situations précaires, qui peuvent autrement conduire à une récidive.

Dans le contexte camerounais, et plus particulièrement à la prison centrale de Kondengui, la question du soutien social prend une dimension spécifique. Les ex-détenus toxicomanes y sont confrontés à une double stigmatisation : celle liée à la détention et celle associée à la toxicomanie. Leur resocialisation dépend donc largement de la qualité du soutien post-carcéral, assuré par la famille, les

pairs, les services sociaux, les associations religieuses ou communautaires, et les dispositifs institutionnels de réinsertion. Ce réseau de soutien constitue une ressource essentielle pour la réadaptation psychosociale, la réintégration économique et la prévention de la récidive.

1.5. Hypothèses et variables de recherche

1.5.1. Hypothèse générale et identification des variables

L'hypothèse générale a été formulée comme suit : L'identité personnelle est-elle liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

L'identité sociale constitue la variable indépendante, Tajfel (1972) apporte une définition fondamentale de l'identité sociale en affirmant qu'elle correspond à « cette partie du concept de soi qui provient de la connaissance de son appartenance à un groupe social (ou à des groupes sociaux), accompagnée de la valeur et de la signification émotionnelle attachées à cette appartenance ». Cette définition met en évidence l'importance des dimensions cognitives et affectives de l'identité sociale, soulignant que l'affiliation à un groupe ne se limite pas à une simple appartenance formelle, mais engage également des jugements de valeur et des implications émotionnelles. La resocialisation constitue notre variable indépendante. Elle renvoie à l'ensemble des mécanismes par lesquels un individu, après une période d'exclusion ou de marginalisation, réintègre un environnement social et y retrouve une place active. Selon Becker & Marecek, (2018), la resocialisation ne se limite pas à l'adoption de nouvelles normes sociales ; elle

est profondément influencée par l'identité sociale et la perception que l'individu a de lui-même au sein d'un groupe.

1.5.2. Opérationnalisation et hypothèses opérationnelles

L'opérationnalisation de l'identité sociale est celle de (Cheek et Briggs, 1982), qui se décline en quatre dimensions: l'identité personnelle, l'identité relationnelle ; publique et collective.

- **Identité personnelle**

Selon Vignoles, Schwartz et Luyckx (2011), L'identité personnelle inclut des traits de personnalité, des compétences et des expériences de vie. Pour les ex-détenus, il est crucial de redéfinir leur identité en se concentrant sur leurs forces, leurs aspirations et leurs compétences acquises, plutôt que sur les erreurs du passé. Ce processus peut les aider à développer une image positive d'eux-mêmes, ce qui est essentiel pour leur intégration dans la société. **HOR1.** L'identité personnelle est liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

- **Identité relationnelle**

L'identité relationnelle développée dans les travaux de Cheek et Briggs (2013), concerne la manière dont une personne se définit en fonction de ses relations avec les autres et des groupes auxquels elle appartient. Pour les ex-détenus toxicomanes, cette dimension est cruciale, car ils doivent souvent naviguer entre différents groupes sociaux. Turner (1999) souligne que les liens avec la famille, les amis et d'autres membres de la communauté jouent un rôle

déterminant dans le soutien émotionnel et social dont ces individus ont besoin. L'enjeu est de transformer cette identité sociale en une force positive qui soutient la réhabilitation et la réintégration sociale. **HOR2**. L'identité relationnelle est liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

- **Identité publique**

Cheek, Smith et Tropp (2002) notent que cette dimension est souvent façonnée par les perceptions socioculturelles et les normes de comportement. Pour les ex-détenus, la façon dont ils sont perçus par la société peut avoir un impact profond sur leur capacité à se réinsérer. Les ex-détenus doivent non seulement faire face à leurs propres perceptions négatives, mais aussi aux jugements des autres. Cela peut inclure la participation à des programmes de sensibilisation qui visent à réduire les préjugés et à promouvoir une meilleure compréhension des défis auxquels ils sont confrontés. **HOR3**. L'identité publique est liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

- **Identité collective**

Cheek et al. (2014) soulignent l'importance des affiliations culturelles et sociales dans la formation de l'identité collective. Pour les ex-détenus toxicomanes, se réinscrire dans une communauté peut être à la fois un défi et une opportunité. L'identité collective peut jouer un rôle de soutien dans le processus de réhabilitation. Les ex-détenus peuvent trouver du réconfort et des encouragements au sein de groupes de soutien ou d'organisations qui partagent des expériences similaires.

HOR4. L'identité collective est liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes.

2. Méthodologie

2.1. Echantillonnage

Nous avons fait appel à une méthode de sélection des participants, la technique « boule de neige par contraste » (Maren, 1996) cité par (Abreu, 2023). Nous avons demandé à chaque ex-détenu rencontré de nous indiquer un ancien détenu. En s'appuyant sur le pouvoir de recommandation des participants initiaux, nous avons pu élargir la taille de notre échantillon.

2.2. Participants

Notre recherche se concentre sur les ex-détenus se trouvant dans des centres de désintoxication et de resocialisation de la ville de Yaoundé et constitué de 92 adolescents toxicomanes dont 54 garçons et 38 filles tous sortis de la prison centrale de Kondengui. Ils sont âgés de 15 à 21 ans ($n = 66$) et 22 à 35 ans ($n = 14$). Le style permissif domine avec 32,6 % des cas (30 individus), suivi à parts égales des styles démocratique et autoritaire (26,1 % chacun, soit 24 individus), tandis que les styles négligeant (8,7 %, 8 individus) et coercitif (4,3 %, 4 individus) sont moins représentés. Sur le plan des structures familiales, 21,7 % des participants (20 individus) proviennent de familles monoparentales, 15,2 % (14 individus) de familles recomposées, et autant de familles d'accueil. De plus, 26,1 % des jeunes (24 individus) évoluent dans un environnement familial instable.

2.3. Site de recherche, outil et mode de collecte de données.

Les structures sélectionnées pour cette recherche sont: le Centre de santé mentale Benoît Menni de, l'ONG World, ainsi que les centres de santé et de désintoxication la Trinité de Simbock et Tam-Tam. Nous avons opté pour l'outil de mesure élaboré par (Cheek & Briggs, 1982) . Cet instrument évalue l'identité sociale avec un total de 35 items et une échelle de Likert à 5 points. L'outil de mesure de la resocialisation utilisée est celui de Cao & al., (2022). Cet outil mesure la resocialisation à travers 60items et une échelle de mesure à deux pas. Test de fiabilité (toutes les valeurs sont supérieures à 0,7 : identité personnelle 0,921 ; identité relationnelle 0,896 ; identité publique 0,873 ; identité collective 0,922 ; resocialisation 0,935)

Nous avons élaboré, un formulaire de consentement éclairé, et une note d'information destinée aux participants, ainsi qu'une demande adressée à la directrice de l'ONG word, et du centre d'accueil de l'Espérance. Egalement, une demande de collecte a été adressée à la sœur directrice du centre de santé mentale Benoit Menni de Yaoundé puis aux responsables des centres de santé et de désintoxication la trinité de Yaoundé. Nous avons opté pour une méthode d'auto-administration directe, permettant aux participants de remplir eux-mêmes le questionnaire. Au préalable, un pré-test a été réalisé auprès de cinq ex-détenus toxicomanes résidant dans la ville de Mfou, afin de s'assurer de la clarté et de la pertinence des items. Ces ex-détenus ont acceptés de remplir le questionnaire sur place, le consentement a été donné de manière verbale. Certains responsables nous ont

demandé de laisser le questionnaire question de récupérer plus tard car certains ex- détenus étaient déjà rendus dans leurs différents ateliers de formation ou résidaient en famille et devaient venir sur rendez-vous.

3. Résultats

3.1. Analyse descriptive

Tableau 1: Variations de la resocialisation en fonction du niveau d'éducation

Niveau d'éducation	n	Moyenne	Ecart-type
Primaire	40	1.92	0.0890
Secondaire	40	1.89	0.1050
Universitaire	12	1.65	0.1446

Les données révèlent une tendance où la resocialisation semble diminuer avec l'augmentation du niveau d'éducation. Les participants ayant un niveau primaire (n=40) affichent la moyenne de resocialisation la plus élevée (M=1.92, ET=0.0890), avec une faible dispersion des scores. Ceux ayant un niveau secondaire (N=40) présentent une moyenne très légèrement inférieure (M=1.89, ET=0.1050). En contraste, les participants de niveau universitaire (N=12) montrent la moyenne de resocialisation la plus basse

($M=1.65$, $ET=0.1446$), ce qui pourrait indiquer un parcours de resocialisation plus difficile pour ce groupe. L'écart-type plus élevé pour le groupe universitaire suggère une plus grande variabilité des scores au sein de cette catégorie.

Tableau 2: Variations de la resocialisation en fonction de du style parentale

	styparental	N	Moyenne	Ecart-type
MoyVD	Négligeant	8	1.98	0.02357
	Démocratique	24	1.80	0.17132
	Permissif	30	1.91	0.10516
	Autoritaire	24	1.90	0.10396
	Coercitif	4	1.67	0.00406

L'analyse des données met en évidence une variation du niveau de resocialisation selon le style parental. Le style négligeant ($n=8$) présente la moyenne de resocialisation la plus élevée ($M=1,98$; $ET=0,02357$), avec une très faible dispersion des scores, indiquant une homogénéité au sein de ce groupe malgré sa taille réduite. Les styles permissif ($M=1,91$; $ET=0,10516$) et autoritaire ($M=1,90$; $ET=0,10396$) affichent également des moyennes élevées et relativement similaires. En revanche, le style démocratique ($M=1,80$; $ET=0,17132$) enregistre une moyenne légèrement inférieure, accompagnée d'un écart-type plus élevé, traduisant une plus grande variabilité des réponses. Le style coercitif ($N=4$) se

distingue par la moyenne de resocialisation la plus faible ($M=1,67$; $ET=0,00406$), avec des scores très homogènes, ce qui suggère qu'il constitue le contexte parental le moins favorable à la resocialisation dans cet échantillon.

3.2. Analyse inférentielle

Prédicteur	r	P	r ²
Identité personnelle	0.454	0.002	0.206
Identité relationnelle	0.409	0.005	0.167
Identité publique	0.435	0.003	0.189
Identité collective	0.165	0.272	

Identité personnelle : Corrélation positive et significative avec la resocialisation ($r = 0.68$, $p = 0.002 < 0.05$) ce qui indique qu'un renforcement de l'identité personnelle est associé à une amélioration des chances de resocialisation. Cette relation forte suggère que plus un individu développe une perception claire et stable de lui-même, plus il est susceptible de s'engager positivement dans un processus de resocialisation. Identité relationnelle : Corrélation positive forte avec la resocialisation ($r = 0.72$, $p = 0.005 < 0.05$) Cela signifie que plus les individus entretiennent des relations sociales stables et de qualité, plus ils sont susceptibles de réussir leur processus de resocialisation. L'identité relationnelle, en tant que reflet des interactions sociales et du sentiment d'appartenance, joue donc un rôle clé dans la resocialisation. Identité publique : Corrélation modérée avec la resocialisation ($r =$

0.54, $p = 0.003 < 0.05$) Cela suggère que la manière dont les individus sont perçus socialement leur image ou réputation influence de façon notable la capacité à se resocialisation. Une identité publique plus valorisée ou socialement acceptée peut faciliter l'accès à des opportunités de resocialisation, même si son impact reste moins fort que celui de l'identité personnelle ou relationnelle. Identité collective : Corrélation positive significative avec la resocialisation ($r = 0.61$, $p = 0.272 > 0.05$) cependant, cette relation n'est pas statistiquement significative ($p = 0,272 > 0,05$). Cela signifie que, bien qu'une tendance positive soit observée suggérant qu'un sentiment d'appartenance à un groupe (culturel, communautaire ou social) pourrait favoriser la resocialisation cette association ne peut pas être confirmée de manière fiable sur le plan statistique.

4. Discussions

Les résultats confirment l'hypothèse selon laquelle il existe un lien entre l'identité personnelle et la resocialisation sociale post-carcérale. En d'autres termes, plus l'ex-détenu parvient à se (re)construire une image de lui-même valorisante, stable et orientée vers le changement, plus il est en mesure de s'engager dans des comportements prosociaux, d'éviter la rechute, et de se réinsérer de manière constructive dans la société. Lorsqu'un ex-toxicodépendant développe une nouvelle perception de lui-même non plus comme un « drogué » ou un « délinquant », mais comme une personne en rémission, utile et responsable il pose les bases psychologiques nécessaires à un changement durable.

Les travaux de Giordano et al. (2002) sur le changement cognitif chez les ex-détenus montrent que l'engagement dans une nouvelle identité narrative par exemple, se définir comme « un survivant » ou « une personne en reconstruction » facilite le désengagement des anciennes conduites déviantes. De plus, Bandura (1997) insiste sur l'importance du sentiment d'efficacité personnelle dans le changement de comportement : plus l'individu croit en sa capacité à changer, plus il mobilise des ressources internes pour réussir sa resocialisation. La resocialisation implique une redéfinition du soi dans des contextes sociaux nouveaux ou réhabilités (famille, emploi, communauté, etc.). Lorsque l'ex-détenu a une identité personnelle renforcée, il est plus apte à se repositionner dans ces cercles sociaux avec confiance, autonomie et responsabilité.

La confirmation de l'hypothèse 2 met en évidence le rôle fondamental de l'identité relationnelle dans la resocialisation des ex-détenus toxicomanes. Cette forme d'identité, définie à travers les relations de l'individu avec autrui (en tant que parent, ami, conjoint ou membre d'un groupe), contribue activement à sa reconstruction personnelle et sociale. Giordano, Cernkovich et Rudolph (2002) avancent l'idée des « *hooks for change* » (crochets du changement), illustrant comment des relations positives comme une relation amoureuse stable ou des mentors peuvent motiver un changement identitaire et comportemental. Ces apports rejoignent les concepts de Tajfel et Turner (1986), selon lesquels l'appartenance à un groupe valorisé améliore l'estime de soi et pousse à adopter des normes sociales positives.

Les résultats relatifs à l'hypothèse 3, selon laquelle l'identité publique est liée à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes, trouvent un appui solide dans la littérature scientifique. Goffman (1963) souligne que lorsqu'un individu est publiquement étiqueté par son passé, notamment judiciaire ou addictif, cela peut engendrer une exclusion sociale et une honte intériorisée, menant à l'auto-exclusion et à l'échec de la réinsertion. Des mécanismes de reconnaissance publique tels que l'accès à l'emploi, au logement, ou l'engagement dans des activités communautaires permettent à l'individu de reconstruire une image sociale valorisée. C'est ce que Paternoster et Bushway (2009) nomment la transformation identitaire prosociale, soit le moment où l'individu renonce à l'étiquette déviante pour adopter un soi socialement acceptable. Tyler et Huo (2002) confirment également que le sentiment de justice et de respect dans les interactions institutionnelles (par exemple, en étant traité avec dignité dans un cadre d'insertion) favorise un sentiment d'appartenance et renforce l'identité publique positive. Ainsi, la reconnaissance sociale, la justice perçue et l'appartenance à des groupes positifs constituent des leviers essentiels pour que l'identité publique devienne un catalyseur de resocialisation.

L'infirmité de l'hypothèse 4 selon laquelle l'identité collective contribuerait à la resocialisation des ex-détenus toxicomanes révèle que l'appartenance groupale n'a pas nécessairement d'effet positif dans ce contexte. En effet, Tajfel et Turner (1986) soulignent que l'identification à des groupes valorisés renforce l'estime de soi, mais les ex-détenus s'identifient souvent à des groupes stigmatisés (anciens toxicomanes, marginaux), ce qui limite cet effet

bénéfique. Brewer et Gardner (1996) précisent que l'identité collective est protectrice seulement si le groupe est reconnu socialement ce qui n'est pas toujours le cas ici.. Enfin, Ungar (2011) insiste sur l'importance de réseaux communautaires sains et valorisants pour soutenir la résilience ; or, dans des environnements précaires, ces structures sont souvent absentes ou dysfonctionnelles. Ainsi, les ex-détenus, parfois marqués par des expériences collectives négatives (violence, trahison, abandon), peuvent préférer s'appuyer sur des relations individuelles plus sécurisantes (comme un mentor ou un proche), rendant l'identité relationnelle ou personnelle plus efficace que l'identité collective dans leur parcours de resocialisation.

L'utilité sociale de recherche est qu'elle permet d'une part, de comprendre les mécanismes de reconstruction identitaire après la double stigmatisation liée à la détention et à la toxicomanie. D'autre part, elle offre des pistes d'action concrètes pour les pouvoirs publics, les travailleurs sociaux, les associations et les communautés locales, en vue d'améliorer les politiques de réhabilitation, de prévention de la récidive et de lutte contre la marginalisation. Enfin, cette recherche contribue à sensibiliser la société à la nécessité d'une justice plus inclusive et humaniste, fondée sur la réintégration plutôt que sur la stigmatisation, favorisant ainsi la cohésion sociale et la sécurité collective.

Références bibliographiques

ATEBA Wendelin Arnaud, 2022. *Situation de détention et état dépressif chez le mineur incarcéré*. Mémoire

Master/FSE/UY1, Yaoundé.

ANGUIAMBA Jean, 2019. *Crise d'identité et réinsertion sociale des adolescents de la rue de la ville de Yaoundé*. Mémoire FSE/UY1, Yaoundé.

BECKER S., & MARECEK J., 2018. « Identity and Rehabilitation: Social Structures and Psychological Recovery », *Journal of Social Psychology*, 158(4), pp. 367-383.

BANEN John Thierry & CHAFFI Cyrille Ivan, 2023. « Pratiques rééducatives coercitives en contexte de prégnance carcérale et perspectives de réinsertion socioprofessionnelle des ex-détenus mineurs de la Prison centrale de Yaoundé, Cameroun », *European Journal of Education Studies*, 10(12).

COBB S., 1976. « Social Support as a Moderator of Life Stress », *Psychosomatic Medicine*, 38(5), pp. 300-314.

« **Décret de 2010/365** du 29 novembre 2010 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire au Cameroun. »

« **Décret n° 92/054** du 27 mars 1992 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. »

ERIKSON E. H., 1968. *Identity: Youth and Crisis*. Norton & Company, New York.

GIORDANO P. C., CERNKOVICH S. A., & RUDOLPH J. L., 2002. « Gender, Crime, and Desistance: Toward a Theory of Cognitive Transformation », *American Journal of Sociology*, 107(4), pp. 990-1064.

GOFFMAN E., 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon & Schuster, New York.

GUAY S., & MARCHAND A., 2002. « Soutien social et

trouble de stress post-traumatique : théories, pistes de recherche et recommandations cliniques », *Santé mentale au Québec*, 27(1), pp. 165-184.

MOTE Adolf, MBAME Jean-Pierre & MGBWA Vandelin, 2025. « Vécu de la réalité post-carcérale et réinsertion socio-professionnelle des ex-détenus de la prison centrale de Yaoundé », *ESI Preprints (European Scientific Journal, ESJ)*, 21(17), p. 114.

NOUBOSSÉ D., 2010. *Contraintes de l'environnement social carcéral et le sentiment d'épuisement appris chez les détenus*. Mémoire Psychologie/UYI, Yaoundé.

NOUMBO F., 2012. *Identité socioprofessionnelle et déviance statutaire dans les secteurs de la prévention et de la sécurité*. Mémoire Psychologie/UYI, Yaoundé.

PUGH A. J., 2015. *The Tumbleweed Society: Working and Caring in an Age of Insecurity*. Oxford University Press, Oxford.

SOUISSI S., 2018. « Réception télévisuelle et resocialisation des immigrants d'origine tunisienne à la société québécoise », *Communiquer*, 24, pp. 81-94.

TAJFEL H., & TURNER J. C., 1979. « An integrative theory of intergroup conflict », in W. G. Austin & S. Worchel (éds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Brooks/Cole, pp. 33-47.

**EDUCATION FAMILIALE ET PERFORMANCE
SCOLAIRE : ENTRE STYLES EDUCATIFS PARENTAUX ET
REUSSITE SCOLAIRE A AKPRO-MISSERETE (BENIN)**

**Raymond-Bernard AHOUCANDJINOU¹
Ghislain DJIDONOU²,
Raymond Yatté GNONLE³
Bérénice DJOÏ⁴**

Résumé

Cet article examine l'effet des styles éducatifs parentaux sur la réussite scolaire des enfants dans la commune d'Akpro-Misséréte. En adoptant une approche qualitative, les données ont été collectées auprès d'élèves de classe de seconde, de leurs parents, et de leurs enseignants, puis analysées en s'appuyant sur la théorie de l'attachement de Baumrind. Les résultats révèlent que les styles éducatifs parentaux se répartissent en quatre catégories : autoritaire, démocratique, permissif et désengagé. Parmi ceux-ci, le style démocratique a été identifié comme ayant une influence positive sur la réussite scolaire. Ce style se caractérise par une discipline élevée combinée à de l'affection, des limites claires et une attention aux besoins individuels des enfants. En outre, la recherche indique que ce style éducatif contribue à réduire les comportements difficiles chez les adolescents tout en favorisant l'estime de soi, l'indépendance et les compétences sociales et

¹ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

² Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

³ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

⁴ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

scolaires. De même, l'intelligence émotionnelle dans la réussite scolaire, en complément aux compétences cognitives, s'avère importante.

Mots clés : Styles éducatifs, parents, réussite scolaire, Akpro-Missérété

Abstract

This article examines the effect of parental educational styles on children's academic success in the commune of Akpro-Missérété. Adopting a qualitative approach, data were collected from high school students, their parents, and their teachers, then analyzed using Baumrind's attachment theory. The results reveal that parental educational styles fall into four categories: authoritarian, democratic, permissive, and disengaged. Among these, the democratic style was identified as having a positive influence on academic success. This style is characterized by high discipline combined with affection, clear boundaries, and attention to children's individual needs. Furthermore, the research indicates that this educational style helps reduce difficult behaviors in adolescents while promoting self-esteem, independence, and social and academic skills. Similarly, emotional intelligence in academic success, in addition to cognitive skills, proves to be important.

Keywords : Educational styles, parents, academic success, Akpro-Missérété

Introduction

L'éducation est l'« ensemble de valeurs, de concepts desavoirs et de pratiques dont l'objet est le développement

de l'être humain et de la société » (Légendre, 2005, p.502). Cette définition indique bien qu'un individu qui possède une éducation acquiert un certain développement de son être et partant, contribue au développement de sa société, voire celle des autres à travers le rayonnement de son action. Aussi, l'éducation est-elle considérée selon Hammar (2014) comme un groupe d'interactions pratiques et d'influences qui servent à apprendre à l'enfant des valeurs et des comportements. Autrement dit, l'éducation est l'ensemble des valeurs, des traditions variées dans la vie et des réflexions qui sont transmises à l'enfant à travers l'influence culturelle. Ce qui signifie qu'à partir de sa naissance selon Abdallah, (2011), « l'enfant a besoin d'apprentissages qui l'aideront à acquérir les instruments culturels nécessaires pour sa normalisation et son intégration sociale ». (p.6) Ainsi, l'éducation est l'un des facteurs qui concourt au développement d'une nation et cela, à travers l'efficacité du système scolaire.

En effet, l'amélioration du système éducatif fait partie des défis que tentent de relever plusieurs institutions politiques et éducatives de divers pays en développement, et particulièrement le Bénin. Il n'est nul doute que le Bénin accorde et reconnaît le caractère prioritaire de la promotion du système éducatif ainsi que de la formation professionnelle adéquate aux besoins du marché. Depuis la conférence des forces vives de la Nation de février 1990, plusieurs étapes ont été franchies et confirment la volonté du Bénin d'accorder la priorité au secteur de l'éducation. Il s'agit entre autres : de l'adoption du document cadre de politique éducative de 1991, de l'adoption de la loi portant

orientation de l'Education nationale au Bénin de 2003, de l'adoption en 2005 de la lettre de politique du secteur éducatif, des forums sur le secteur de l'éducation (2007 et 2014).

Par ailleurs, on assiste à la rapidité et à l'ampleur de l'augmentation de la population scolarisable, due à ces réformes mises en place dont la gratuité de l'enseignement scolaire, favorisant l'accès à l'école pour tous et également la projection pour l'instauration d'un système d'éducation primaire pour tous. Tout ceci permet d'observer un fort taux de scolarisation (Rapport d'Etat d'un Système Educatif National (RESEN)- Bénin, 2014). Le système éducatif béninois se caractérise en 2010-2011 par un Taux Brut de Scolarisation (TBS) de 11,6 % dans l'enseignement maternel, 4,5% au primaire, de 62,9% au 1^{er} cycle du secondaire général et de 32,6% au 2nd cycle. Ces chiffres étaient nettement plus faibles en 2006-2007, marquant ainsi une évolution significative en termes de couverture éducative (RESEN- Bénin, 2014).

Toutefois, ces réformes laissent entrevoir des situations inquiétantes telles que : un taux considérable d'échec, la grève, une mauvaise qualité de l'enseignement, etc. Dans le cadre de la recherche, l'aspect « échec » paraît plus pertinent vu que cette dernière s'inscrit dans le cadre des performances scolaires des élèves, qui représentent un déterminant de la réussite scolaire. A juste titre, le cadre de la recherche qu'est le CEG Vakon dans la commune d'Akpro-Missérétié, reflète cet état de chose. Dans ce sens, il est constaté qu'au cours des années académiques 2015-2016 le taux brut de scolarisation est de 29,74%, de 2016-

2017, il est de 70,16% et de 2017-2018, 66,29%. Ce taux bien qu'étant supérieur à 50% paraît déjà très élevé pour apprécier la qualité du système éducatif. Ladite qualité étant dépendante de quatre acteurs principaux qui sont les élèves ; les enseignants ; l'Etat et les parents.

Ainsi, comme toute éducation, l'éducation parentale est une pratique qui est gouvernée par une série de principes, guidée par un nombre d'objectifs et de buts, déterminé par certaines conditions et restrictions. En outre, tous les parents aspirent au succès de leurs enfants dans tous les domaines de la vie (scolaire, familiale). Cependant, la famille constitue naturellement l'environnement le plus influent dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle est considérée comme leurs espaces de sécurité et d'aide dans la construction du soi, et développée des compétences sociale et cognitive. Depuis un demi-siècle, de nombreux chercheurs ont observé des parents en interaction avec leur enfant. A partir de ces appréciations beaucoup de recherches et d'études ont été faites sur la relation entre parent-enfant. Malgré l'évolution de la famille contemporaine et quelle que soit sa composition biparentale, monoparentale ou recomposée, la famille continue d'avoir une influence considérable sur le développement des adolescents et la qualité des relations parentales reste le plus puissant prédicateur de la santé mentale durant et au terme de l'adolescence (Claes, 2004 : 210). La relation entre les parents et les adolescents se construit à travers la manière dont les parents traitent ces derniers.

Le poids qu'exerce la famille sur le développement et l'adaptation scolaire de l'enfant est considérable : les

réalités familiales (comportements, attitudes, traits de personnalité et potentiel intellectuel des parents, statut et environnement social) peuvent expliquer plus de 84% de la variance des acquisitions scolaires (Pourtois, 1979). L'éducation des parents est donc favorable au développement et à l'adaptation scolaire de l'enfant. Ces facteurs de privilège sont des comportements (par exemple : tenir compte des capacités de l'enfant ; stimuler sa pensée ; exprimer peu d'affects négatifs à son égard...), des attitudes (par exemple : la tolérance) et des traits de personnalités (par exemple : une grande stabilité émotionnelle). Les parents participent largement au résultat scolaire de leurs enfants et cela se fait par le biais des styles parentaux. Certaines familles mettent en place des stratégies visant à aider leurs enfants à développer leur intelligence pour dépasser les obstacles et les difficultés qui les empêchent de réussir dans les différents domaines de la vie (vie sociale, école, travail).

Dans cette optique, cette question mérite d'être posée : quelle est la relation entre les différents styles parentaux et la réussite scolaire des enfants ?

1. Nature de la recherche

Il s'agit d'une recherche exclusivement qualitative. Elle vise à déterminer les effets des styles éducatifs parentaux dans la commune d'Akpro-Missérétié. Ce choix de la nature de la recherche se justifie par le fait qu'elle permet de recueillir des opinions ou conceptions détaillées et individualisées afin d'examiner en profondeur les effets des styles éducatifs des parents sur la réussite scolaire des enfants. Afin

d'obtenir le plus d'informations possibles, les investigations ont porté sur trois groupes de cibles : les élèves du Collège d'Enseignement Général de Vakon en classe de seconde éduqués avec différents styles éducatifs parentaux ont été ciblés ; les parents des élèves ciblés, acteurs indispensables dans l'éducation des enfants ; et les enseignants qui sont considérés d'une part comme éducateurs d'enfants et d'autre part comme des parents. Ils sont mieux placés pour fournir plus d'informations sur les comportements et surtout les performances scolaires des élèves.

Plusieurs techniques d'échantillonnage ont été utilisées. Pour ce qui est des parents, les techniques d'échantillonnage volontaire et boule ont été utilisées pour leur sélection. Quant à la sélection des élèves et des enseignants, la technique du choix raisonné a été mise à contribution.

Il a été prévu un minimum de 50 entretiens dont 25 pour les élèves, 15 pour les parents d'élèves et 10 pour les enseignants. Cependant, après 40 entretiens la saturation des données empiriques a été notée. Deux techniques de collecte de données ont été utilisées : la recherche documentaire et l'entretien. Les entretiens ont été retranscrits. La retranscription s'est faite sur la base des questions contenues dans le guide d'entretien. Les réponses plus ou moins identiques sont classifiées par centre d'intérêt. Les données collectées sont analysées en s'appuyant sur la théorie de l'attachement de Baumrind (1971).

2. Caractéristiques des différents styles éducatifs utilisés par les parents

Il ressort des enquêtes que les parents utilisent divers styles éducatifs pour élever leurs enfants. C'est bien dans cette logique qu'un parent affirme ceci :

Encadré n°1

« *Chaque famille a sa manière de maîtriser ou d'éduquer ses enfants* ».

A.Z. (parent d'élève)

Il convient donc de retenir qu'il n'existe pas un style éducatif standard pour l'éducation des enfants. Si les styles éducatifs parentaux sont divers, il faut notifier quand même qu'ils sont caractérisés par des comportements et principes observables et précis. C'est alors qu'à partir des travaux de Maccoby et Martin (1983), Cloutier et Renaud (1990) ont élaboré une classification des styles parentaux selon les dimensions de *sensibilité* et de *contrôle* des parents pour en dégager les quatre suivants : *démocratique*, *autocratique*, *permissif* et *négligent*.

Les enseignants interviewés ont estimé à l'unanimité que les styles éducatifs parentaux diffèrent en fonction du milieu

social. C'est ainsi que certains d'entre eux ont laissé entendre ce qui suit :

Encadré n°2

« les parents éduquent leurs enfants en fonction des réalités de chez eux. C'est pourquoi les enfants ne réagissent pas de la même manière »

M.G. (enseignant)

Toujours dans la même dynamique, un autre enseignant affirme ce qui suit :

Encadré n°3

« Moi je pense que les parents tiennent compte de leurs vécus dans l'éducation de leurs enfants. Et c'est pourquoi il y a une gamme variée de styles éducatifs parentaux »

H. K. (enseignant)

En réalité pour ces enseignants, beaucoup d'autres facteurs justifient le style éducatif qu'utilise chaque parent. Ainsi, l'environnement social et le vécu des parents déterminent la manière dont ils éduquent leurs enfants. Ces résultats sont assez proches de ceux de (Isabelle, 2013) qui démontre que

" le style parental est en partie déterminé par la personnalité parentale"

Ces résultats corroborent avec ceux de Delgado et al., (2007) qui pense que le style éducatif parental doit être évalué à partir de plusieurs dimensions qui affectent le contrôle, y compris les éléments si importants, de l'adolescence que la promotion de l'autonomie, tels que le contrôle psychologique, la communication ou même l'humour qui imprègne les relations parents-affiliés.

Encadré n°4

Parlant du style éducatif utilisé, un enquêté laisse entendre que :

« A ce propos, moi je dirai que chaque parent adopte des comportements face à ces enfants. Ces comportements sont en quelques sortes les caractéristiques des styles éducatifs ». Il dit « par exemple moi, je suis dur avec mes 5 enfants. A titre illustratif, ils ne peuvent pas franchir mon portail sans mon autorisation. S'ils le font, ils vont subir ma colère » il ajoute qu'« il n'est pas nécessaire pour lui d'échanger avec les enfants. Ces derniers risquent de s'égaliser aux parents ».

B.G. (parent d'élève)

Dès lors, il apparaît clairement que la rigueur ou encore le contrôle strict est l'une des caractéristiques des styles éducatifs que peuvent utiliser les parents. C'est bien ce qu'explique Baumrind, (1971 :25) en affirmant *« il est une oppression systématique de l'initiative et de la dignité personnelle des enfants par le biais de l'ordre, de la menace,*

de l'autoritarisme, c'est l'insistance sur la rigueur de la punition, une moindre chaleur, compassion, et compréhension, une plus rare communication avec les enfants. Le contrôle ferme, la violence, ne stimulent pas les enfants à exprimer leur propre opinion». Pour Masson (2017 : 9), il s'agit ici du style autoritaire, car pour lui, « le style autoritaire ne laisse pas l'enfant juger de ce qui est bon ou mauvais par lui-même. Il impose sa volonté en limitant le plus possible l'autonomie. Il décide de ce qui est juste et freine l'échange verbal avec l'enfant. Il favorise les punitions, allant même parfois jusqu'à la punition corporelle ».

Aussi faut-il retenir que les besoins des enfants sont satisfaits en fonction du style éducatif qu'adoptent leurs parents. Selon le style éducatif, les enfants trouvent ou pas leurs besoins ou aspirations comblés. Certains parents trouvent qu'il n'est pas obligatoire pour eux de répondre à toutes les aspirations de leurs enfants. C'est ainsi qu'un parent d'élève affirme que :

Encadré n°5

« une bonne éducation n'est pas celle qui prend entièrement en compte tous les besoins des enfants. On se limite aux besoins les plus essentiels des enfants que sont les vêtir, les nourrir, les envoyer à l'école tout en leur parlant de votre capacité financière. Ce faisant, on les prépare à s'adapter aux situations changeantes de la vie. »

O.N. (parent d'élève)

Il ressort que les enfants ont plusieurs besoins dont la charge incombe aux parents. Mais à en croire les dits de cet enquêté, les parents doivent limiter la satisfaction des enfants aux besoins qu'il qualifie d'essentiels. Il n'est plus à démontrer alors que la prise en compte des aspirations et besoins des enfants en famille sont également des traits caractéristiques des styles éducatifs parentaux. Ces résultats sont assez proches de ceux de Lewin (1939 :52) qui pense que *« les comportements démocratiques sont caractérisés par l'usage des méthodes inductives comme ; faire participer l'enfant aux discussions et l'encourager à être responsable »*. On en déduit alors qu'il s'agit du style démocratique chez l'enquêté ci- dessus cité.

Un autre parent pense :

Encadré n°6

« qu'il faut accorder quand même de liberté à l'enfant et l'attirer vers soi histoire de dialoguer avec ce dernier. Il est suffisamment conscient pour connaître ce qui lui est utile ou pas alors moins de contrôle »

E.D (parent d'élève)

Le contrôle démocratique, tendresse, bonté, compréhension, attention, bienveillance, beaucoup de communication, contrôle et exigence de prendre conscience de son comportement sont les traits caractéristiques des parents qui ont une attitude nettement rationnelle c'est-à-dire des parents démocrates. Ils encouragent l'enfant par des moyens verbaux, mais ils tracent aussi les limites du comportement raisonnable requis ; ils fixent les normes et les moyens de respect ; en même temps, ils stimulent l'enfant à l'indépendance, selon Baumrind, (1971). C'est alors très indispensable que les parents soient ouverts envers leurs enfants afin qu'un dialogue première âme ou encore un climat de confiance s'installe entre eux. Ce climat peut favoriser l'épanouissement des enfants car ils sont libres de poser leurs préoccupations à leur parent qui, à leur tour les orientent en conséquence. C'est justement ce qu'atteste Gonzàlez (2000), en affirmant que les parents ont pour fonction de donner à leurs enfants l'amour et la sécurité, et

de les guider dans la résolution des problèmes rencontrés dans leur environnement, jusqu'à ce qu'ils acquièrent un sentiment croissant de compétence et d'autonomie.

Une autre catégorie de parents pense quant à elle que l'homme est né libre et qu'il faut laisser les enfants se construire eux-mêmes. Il faut à cet effet créer toutes les conditions favorables à leur épanouissement en leur rendant complètement autonome. A titre assez illustratif, un des parents enquêtés affirme :

Encadré n°7

« Mes enfants, je les aime et je n'aime pas qu'ils se plaignent de quelque chose. Je leur laisse le libre choix de faire leur vie. J'ai souffert avant de les avoir et voilà »

D.P. (parent d'élève)

Il ressort de ces propos que ce parent n'a aucune emprise sur ses enfants. Mieux, il est à retenir qu'il ne contrôle guère les actes de ses enfants et pense que l'autonomie est condition indispensable pour le bien-être de ces derniers. Selon Isabelle (2013), « le parent de style permissif démontre une sensibilité parentale importante, mais présente peu de contrôle actif. Il est chaleureux avec l'enfant et fait preuve d'ouverture à son égard. Il accorde aussi beaucoup d'attention aux besoins de ce dernier et à l'expression de soi. Il a cependant de faibles exigences

envers lui ». Ce résultat corrobore avec celui de Baumrind, (1971 :70) selon lequel

« le style permissif est propre aux parents ne reconnaissant pas les conceptions traditionnelles d'éducation et poursuivant le libre développement des enfants, qui accentuent sur le choix de la part de l'enfant ; sur la liberté, sur l'impulsivité de l'enfant, ils punissent peu, ayant peur que de cette manière ils ne restreignent pas la liberté enfantine ».

Aussi, de par les travaux d'Isabelle (2013), il ne fait aucun doute que le parent ci-dessus cité utilise le style éducatif permissif pour l'éducation de ses enfants.

C'est à un élève de nous faire remarquer ce qui suit :

Encadré n°8

« Mes parents et surtout mon papa ne se soucient pas trop de moi. Par exemple c'est moi qui paie ma scolarité. J'avoue que ça m'est souvent difficile et j'en suis profondément désolé. »

« Il n'y a personne dans sa famille qui puisse lui prodiguer des conseils de vie »

T.K. (élève en seconde)

On constate clairement que les parents de cet enfant ne prennent pas soin de ce dernier. Il est vrai que les cinq doigts ne sont pas égaux mais les parents sont appelés impérativement à assumer leur rôle de géniteurs. Ils ne

doivent sous aucun prétexte laisser leurs enfants vivre aux dépens d'eux-mêmes. Isabelle (2013 : 12) pense dans ce sens que

« le parent de style désengagé est peu sensible et peu contrôlant face à l'enfant. En fait, il se préoccupe peu de lui puisqu' il se concentre principalement sur ses propres besoins et ce, pour diverses raisons. Le parent peut, entre autres, être obnubilé par ses activités sociales ou professionnelles et laisser pour compte des relations familiales chaleureuses ».

Après une analyse minutieuse, on peut conclure que le témoignage de cet élève fait allusion au style éducatif désengagé.

Les résultats d'enquêtes révèlent que dans la commune d'Akpro-Missérétié les parents utilisent plusieurs styles éducatifs pour l'éducation de leurs enfants. Parmi ses styles éducatifs, on observe le style démocratique qui reconnaît que les enfants ont besoin de plus en plus d'indépendance et de responsabilité. Par conséquent, des limites réalistes et appropriées aux différents âges sont mises en place et renforcées. Elles seront renégociées au fur et à mesure que l'enfant grandit. S'en suit le style autoritaire qui exige le respect strict de limites sévères, même si elles sont irréalistes ou inadaptées à l'âge de l'enfant. De même, il y a l'avant dernier style qui est le style permissif où les parents fournissent un amour plutôt complaisant à leurs enfants. Ils ne veulent pas les blesser ou les punir mais veulent être considérés comme leurs amis. En bref, il s'agit d'un amour sans limites. Enfin le dernier style est le style désengagé. Au

niveau de type de style, l'éducation de l'enfant est centrée sur lui-même.

Au total, il est à retenir qu'à Akpro-Missérété, quatre différents types de styles éducatifs parentaux sont mis en œuvre. Ce qui rejoint les travaux de Baumrind 1966, 1971).

3. Effets des styles éducatifs parentaux sur la réussite scolaire des enfants

Plusieurs travaux ont montré la persistance des effets des expériences vécues dans l'enfance, à l'intérieur de la famille, jusqu'à l'âge adulte (Bomstein, 1995). Les recherches ont également révélé l'influence du parent sur le développement cognitif et l'apprentissage de l'enfant (Bornstein, 1995; Suizby & Edwards, 1993). Cette influence s'étendrait même à la réussite scolaire des enfants. La qualité de la relation parent enfant aurait ainsi des conséquences sur le développement de l'enfant et, par conséquent, sur sa vie future. C'est le cas des styles éducatifs parentaux qui selon un parent est :

Encadré n°9

« Je comprends par-là les styles que chaque parent imprime à l'éducation qu'il donne à son enfant parce que certains parents aiment chouchouter leurs enfants en éduquant, ne pas aimer que quelqu'un d'autres crie dessus l'enfant, ne pas aimer qu'on mette de la violence sur l'enfant font partir de l'un des styles. »

S.A. (parent d'élève)

Il est à noter par-là que, les styles éducatifs parentaux sont divers et traduisent la manière dont les parents éduquent leurs enfants c'est-à-dire les sentiments qu'ils éprouvent pour l'enfant, la liberté qu'ils s'accordent à celui-ci et l'exigence qu'ils réclament de ce dernier comme le souligne (Darling et Steinberg, 1993). C'est bien ce qu'ils expliquent en affirmant que le style parental se traduit par des comportements manifestant la sensibilité des parents face à l'enfant, le degré de supervision qu'ils exercent ainsi que le degré d'autonomie qu'ils accordent à celui-ci.

Ainsi, ces styles ne sont pas sans répercussions sur la vie de l'enfant, tant dans la vie scolaire que celle sociale.

Encadré n°10

« Mon papa a l'habitude de crier sur ses enfants surtout moi, il ne m'aime pas comme il faut. »

F.T. (élève)

Ici, l'enfant pense que son papa ne l'aime pas parce que le papa crie sur lui plus que tous ses enfants. Selon lui, le fait de crier sur un enfant est une preuve de haine, de non-affection envers cet enfant et cet acte peut affecter négativement l'enfant sur n'importe quel plan surtout sur le plan scolaire. C'est ce qu'atteste l'élève disant que :

Encadré n°11

« Souvent, quand mon papa est du retour et il y a un petit problème, il va crier et au final je n'arrive plus à apprendre parce que mon cerveau s'est déjà énervé et pour apprendre, il faut un lieu calme. Cet acte m'empêche d'apprendre mes leçons. Et à l'école, ce sont des notes minables que je prenais. Après le départ de mon père, je me sens bien. Ce n'est pas que la présence de mon papa me gênait mais c'est sa manière de m'éduquer qui est la rigueur totale qui me dérangeait. En sixième, j'ai eu 12, cinquième 10.»

K.E. (élève)

L'enfant fait comprendre que le fait que son papa crie sur lui l'empêche d'étudier. Cet acte peut-être à la base de la chute scolaire ou peut provoquer l'échec chez l'enfant et même peut amener ce dernier à décrocher. En faisant recours aux caractéristiques des différents styles d'éducation selon les auteurs, on peut dire que le papa fait usage au style autoritaire pour l'éducation de son enfant car selon Baumrind, (1971), le style autoritaire - « diktat », est une oppression systématique de l'initiative et de la dignité personnelle des enfants par le biais de l'ordre, de la menace, de l'autoritarisme, c'est l'insistance sur la rigueur de la punition, une moindre chaleur, compassion, et compréhension, une plus rare communication avec les enfants. Le contrôle ferme, la violence, ne stimulent pas les enfants à exprimer leur propre opinion. Le style autoritaire

caractérise les parents qui sont adeptes à l'idée du contrôle et modèlent leurs rapports avec l'enfant dans le prisme de principes et de règles immuables qui ne se prêtent point à la discussion : respect de l'autorité, du pouvoir, de la tradition, du travail, de l'ordre, l'obéissance et la soumission aux éducateurs. A titre illustratif, nous avons le cas de ce parent qui nous a narré son passé.

Encadré n°12

« Mon style à moi est un peu modéré c'est-à-dire le style démocratique. Sinon en ce qui me concerne j'ai connu un style d'éducation strict où tout n'était pas permis à l'enfant, c'est seulement la décision des parents qui passe. Maintenant moi, ça m'a laissé un goût amer parce que ça fait que c'est difficilement que je m'intègre dans une société parce qu'on te limite, les fréquentations sont interdites. Et j'ai vu que ça a connu beaucoup de frein dans mon évolution c'est pourquoi moi, j'ai opté un peu pour la modération qui mélange un peu de rigueur et un peu douceur. »

H.B. (parent d'élève)

On remarque que le parent a décidé d'éduquer ses enfants avec le style démocratique parce que le style avec lequel ses parents l'ont élevé qu'est le style autocratique, c'est-à-dire la rigueur a beaucoup influencé son avenir. Ce style a rendu le parent timide, il a eu du mal à intégrer la vie sociale. Le style lui a laissé un goût amer. Aussi, de par nos analyses, on peut dire que le style peut enfreindre le résultat scolaire des enfants car en étant timide, l'élève aura du mal à

extérioriser ses points d'ombres à son professeur pour acquérir plus de connaissances et cela peut favoriser son échec. Un élève va dans ce même sens en témoignant que :

Encadré n° 13

« En quatrième par exemple, au premier semestre j'ai 11 mais mon papa m'a dit pourquoi je vais avoir 11 et m'a même donné un répétiteur en math et physique. Le répétiteur, son objectif est de me frapper or ce que moi je n'aime pas c'est de me frapper et mon papa lui dit de ne pas me frapper, que si je ne comprends pas de m'apporter d'explication mais lui, son problème c'est de me frapper donc de là, je ne comprenais rien encore. Il me troublait, je ne comprenais rien quand il me frappe. Il me frappe fatigué jusqu'à il laisse et quand je vais à l'école, c'est le peu que le professeur me donne que je comprends »

Y.J. (élève)

Il est constaté que le châtiment corporel qui est l'une des caractéristiques du style autoritaire a été une chute pour l'élève car malgré les explications de son répétiteur, elle n'assimile pas les dits de celui-ci et cela parce que le répétiteur fait suivre le châtiment corporel à ses explications, ce que l'enfant déteste. L'élève nous fait comprendre ici que le fait que ses parents lui ont pris un répétiteur n'a pas eu d'effet positif sur son rendement scolaire, qu'elle aurait reprendre la quatrième si elle se contentait juste sur les explications de son répétiteur ne

suivait pas bien son prof en classe. On note aussi que le souhait de l'enfant est de lui fournir des explications avec douceur.

Par ailleurs, contrairement à ce style éducatif certains utilisent d'autres styles qui ne sont pas sans conséquences sur la réussite scolaire de l'enfant. Parmi ces styles, il y a le style démocratique. Selon Malrieu et al., (1969), le style démocratique est assimilable à la « *présence équilibrée de loi et de sécurité* » ce qui correspond au style « *stimulant* » et dans ce style, les parents manifestent une attention soutenue au travail de l'enfant, le climat de confiance et les sanctions modérées favorisant l'effort et l'autonomie. Un parent affirme au sujet de l'utilisation de ce style que :

Encadré n° 14

« D'abord je dirai que je suis de nature vraiment rigoureux et j'ai de la rigueur en tout ce que je fais mais dans le foyer, c'est encore une autre réalité trop de rigueur, je crois que ça désorganise même ce qui n'a pas l'air donc j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. J'essaie de mettre la rigueur quand il le faut et la douceur quand il le faut et même taper avec douceur et si je dis avec douceur, il en a d'autres qui tapent l'enfant avec violence, ce qui va contre les droits de l'enfant. Avec douceur permet à l'enfant de comprendre que c'est à cause de ce qu'il a fait qu'il est tapé parce que les gens tapent l'enfant en disant dans nos langages "je te voulais même depuis". Faut pas avoir trop de rigueur, il y a certains enfants qui n'aiment pas qu'on impose trop tellement de rigueur alors qu'il fallait leur reprocher quelque chose dans la douceur et cet enfant accepte et s'y adapte. »

F. O. (parent d'élève)

On peut assimiler la manière d'éducation de ce parent au style démocratique. En ce qui concerne

Ce parent manifeste sa satisfaction au sujet des résultats scolaires de ses enfants. En se basant sur cette portion de phrase, on peut affirmer que ce style favorise la réussite scolaire des enfants. Il permet aux enfants de développer leur intelligence pour bien travailler à l'école. Aussi, y a-t-il plusieurs élèves qui sont éduqués avec le style démocratique qui ont attesté que ce style d'éducation favorise leur

réussite scolaire. En témoignent quelques propos recueillis de ceux-ci :

Encadré n°15

« Depuis la classe de sixième jusqu'en classe de troisième, j'ai toujours eu 13 comme moyenne de classe. »

D. L. (élève)

Un autre affirme dans ce sens en disant :

Encadré n°16

« J'ai eu 15 de moyennes en sixième, de même qu'en cinquième. Mais en quatrième, je me suis un peu amusé et j'ai eu 13 de moyenne. En troisième, j'ai réuni aussi 15 de moyenne. En seconde maintenant, pour le premier semestre j'ai réuni 15 de moyenne »

H. J. (élève)

De par ses quelques exemples, on peut confirmer que le style démocratique favorise la réussite scolaire de l'enfant. Ces résultats sont assez proches de ceux de Baumrind, (1970) qui pense que le style démocratique est clairement le style vers lequel il faut tendre car les trois autres engendrent des troubles psychologiques et de comportement aux enfants.

De plus, dans cette même commune, il est remarqué deux autres styles qui sont, le style permissif et celui désengagé.

Pour le style permissif, il y a un des élèves qui témoigne l'utilisation de ce style par ses parents et l'effet de ce dernier sur sa réussite scolaire. Il déclare :

Encadré n°17

« Oui j'ai repris la classe de 3^{ème} 4 fois je ne me rappelle pas des moyennes, en 6^{ème} j'ai eu 10, 5^{ème} 12, 4^{ème} 10. Mes parents ont mis tout à ma disposition et ils ne me contrôlent pas. »

T. O. (élève)

De par ces propos, on peut noter l'échec répété dans le cursus scolaire de cet élève, même s'il ne manque de rien de la part de ses parents. Comme l'a notifié Isabelle (2012 :15) dans ses travaux en affirmant :

« L'enfant n'a pas la chance d'apprendre à conjuguer avec l'effort d'intégrer des limites ou de respecter des règles, ce qui peut engendrer chez lui des lacunes de l'autocontrôle et ainsi, favoriser son impulsivité. Cette situation tend aussi à le maintenir dans une position d'immatunité et de dépendance face à l'adulte. Il développe donc peu d'intérêt pour l'exploration et par le fait même, une faible confiance en lui. Au plan scolaire, un manque de constance dans la motivation est particulièrement observé chez les enfants ».

L'utilisation de ce style a beaucoup d'influences négatives sur la vie toute entière de l'enfant. Cela affecte la vie scolaire

et sociale par les caractères suivants : une faible confiance en soi-même ce qui pourrait empêcher l'enfant de bien réfléchir ; une mauvaise estime de soi, l'enfant se sous-estime en classe et peut donc redoubler facilement.

Pour ce qui est du style désengagé, il est noté que les enfants n'arrivent pas à bien tirer leur épingle du jeu sur le plan scolaire. Ils développent d'autres attitudes qui n'influencent pas positivement leur résultat scolaire. Parmi ces attitudes, on observe une liberté exagérée, une liberté sans limite. Un enquêté atteste ceci par son propos.

Encadré n°18

« Les 10 de moyenne que j'ai eu est le résultat de mes plus grands efforts. Oui j'ai perdu une année scolaire faute des moyens financiers. Je devrais être en classe de première cette année mais dus aux moyens financiers que j'ai laissé l'année passée. Je n'arrive même pas à bien suivre les professeurs en classe. »

V. I. (élève)

L'élève a perdu une année scolaire à cause du désengagement de ses parents qui ont laissé l'éducation sur son sort pour une raison non-valable. Le comportement de ses parents ne lui permet pas de bien être attentif en classe, ce qui peut être l'une des raisons de son échec. L'élève affirme qu'il a développé « une haine contre ses parents et n'a même pas envie de les voir, qu'il fait tout pour leur fuir ». Ce type d'éducation affecte le plan scolaire et le plan social des enfants.

Dans cette même logique, les enseignants enquêtés trouvent que selon que les enfants soient éduqués selon le style démocratique, permissif, désengagé ou encore autoritaire, leurs performances diffèrent. Aussi pensent-ils que les styles éducatifs parentaux influencent la personnalité et les comportements de leurs apprenants. À titre illustratif, ceux-ci se sont exprimés en ces termes :

Encadré n°19

« Je cause souvent avec mes élèves. C'est ainsi que plusieurs de mes élèves qui ont l'air timides m'ont souvent confié qu'ils sont tenus rigoureusement à la maison et n'ont pas souvent droit à la parole ».

M. U. (enseignant)

La performance académique est également fonction de l'état d'âme des élèves :

Encadré n°20

« J'ai toujours cherché auprès de mes élèves brillants ce qui justifie leur performance scolaire. Majoritairement, ils disent avoir un certain nombre de liberté d'expression à la maison. »

G. M. (Enseignant)

De même, les éléments affectifs interviennent au niveau de la performance scolaire.

Encadré n°21

« Lors de mes causeries avec mes apprenants, j'aperçois que ceux qui réagissent bien sont ceux issus d'une famille dont les parents sont flexibles et leur prouvent tant d'affection »

N. V. (enseignant)

En analysant ces propos, il apparaît que la réussite scolaire des élèves est tributaire des conditions dans lesquelles leur parent les met. Les styles éducatifs parentaux sont donc l'un des facteurs déterminants dans la réussite scolaire des élèves. Ne perdons pas de vue que le style éducatif démocratique est celui qui met les enfants dans des conditions favorables à leur performance scolaire. Pour Baumrind (1971), le style éducatif démocratique privilégie le dialogue et l'explication, les parents savent indiquer clairement à l'enfant ce qu'ils attendent de lui et ne lui imposent rien. A travers ce style, le contrôle parental se manifeste par l'usage de la raison et favorise l'autonomie. De par les propos recueillis des enseignants, il est clair que les enfants qui réagissent bien en salle et qui travaillent sont issus des familles dans lesquelles les parents utilisent le style démocratique. Il en résulte donc que ce style éducatif est favorable à la réussite scolaire des élèves, car il permet à l'élève de développer ses capacités cognitives depuis la maison. Par contre, la majorité des enfants timides, victimes

de violence psychologique et privés d'autonomie à la maison ont de la peine à s'en sortir à l'école.

Il n'est plus à démontrer la corrélation entre styles éducatifs parentaux et performance scolaire. Selon les données de terrain, seul le style éducatif démocratique influence positivement la réussite scolaire des élèves. Certes, les élèves doivent se mettre résolument au travail quand bien même les parents leur accordent le minimum d'autonomie et sont flexibles envers eux à la maison.

En se basant sur les matériaux empiriques, il ressort que les différents styles éducatifs parentaux influencent de façon positive ou non les résultats scolaires des enfants et que le style démocratique est le style qui impacte de façon positive la réussite scolaire des enfants.

Conclusion

Les investigations sur le sujet des effets des styles éducatifs parentaux sur la réussite scolaire des enfants ont été une l'occasion d'analyser la relation qui existe entre les styles éducatifs parentaux et la réussite scolaire des enfants. Pour ce faire, il a été adopté une méthodologie qualitative avec comme cibles les élèves de la classe de seconde ; les parents d'élèves ; et les enseignants.

La recherche a mis en exergue les différents styles éducatifs des parents : le style autoritaire, démocratique, permissif et désengagé. Il ressort que le style démocratique influe positivement sur la réussite scolaire des enfants et est donc le plus conseillé pour l'éducation des enfants. Baumring (1991) suggère que les parents ne doivent être trop

punitifs à l'égard de leurs enfants. Elle soutient qu'ils devraient élaborer des règles pour leurs enfants et être tendres avec eux. Aussi de nombreux chercheurs sont-ils d'avis que trop de contrôle et d'exigences envers les enfants peuvent limiter leurs occasions de prendre leurs propres décisions ou de faire connaître leurs besoins à leurs parents. C'est le cas de Blouin, (2008) qui affirme que l'utilisation des pratiques parentales associées au style démocratique contribue à réduire l'incidence des problèmes de comportements intériorisés des adolescents.

Références bibliographiques

BAUMRIND Diana, 1966, « Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior », *Child Development*, 37(4), pp. 887-907, <https://doi.org/10.2307/1126611>

BAUMRIND Diana, 1971, « Current patterns of parental authority », *Developmental Psychology*, 4(1, Pt.2), pp. 1-103, <https://doi.org/10.1037/h0030372>

DARLING Nancy & STEINBERG Laurence, 1993, Parenting style as context: An integrative model, *Psychological Bulletin*, 113(3), pp. 487-496, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.487>

LEGENRE Renald, 2005, *Dictionnaire actuel de l'éducation* (3è éd.), Guérin.

MACCOBY Eleanor et MARTIN John, 1983, « Socialization in the context of the family : Parent-child interaction » Dans **MUSSEN Paul et HETHERINGTON Mavis** (Eds), *Handbook of child psychology : Socialization, personality, and social development* (4e éd.), pp. 1-101, Wiley.

MALRIEU Philippe, 1969, *Education familiale et comportements scolaires*. Annales. Nouvelle série. Tome V-

Fascicule 4. Faculté des sciences humaines et sociales de Toulouse. Octobre 1969. HOMO, VIII, p 47-69.

POURTOIS Jean-Pierre, 1979, *Comment les mères enseignent leur enfant*, Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.pourt.1979.01>.

CLAES Michel, 2004, « Les relations entre parents et adolescents : un bref bilan des travaux actuels », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 33(2), <https://doi.org/10.4000/osp.2137>

MOHAMADKADDOUR Abdallah, 2011, *Pratiques éducatives parentales, adaptation sociale et réussite scolaire : comparaison interculturelle entre enfants syriens et français d'âge scolaire*. Thèse de doctorat en Psychologie (Université Rennes 2), Université Européenne de Bretagne, <https://theses.hal.science/tel-00608443v1>

BLOUIN Martin, 2008, *Liens entre les pratiques éducatives parentales et la présence de troubles de comportement intériorisés chez les adolescents*, Mémoire de maîtrise inédit, Université de Sherbrooke, <https://hdl.handle.net/11143/628>

Alfredo DELGADO, Águeda JIMENEZ, Inmaculada SANCHEZ-QUEIJA y Francisca López GAVIÑO, 2007, *Estilos educativos materno y paterno : evaluación y relación con el ajuste adolescente*, *Anales de Psicología*, 23(1), pp. 49-56, https://um.es/analesps/v23/v23_1/07-23_1.pdf

LEPAGE-JANELLE Isabelle, 2013, *Profils de personnalité et styles parentaux*. Thèse de doctorat en Psychologie (Université du Québec à Trois-Rivières), 130 p. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7313>

SULZBY Elizabeth et EDWARDS Patricia, 1993, « The role of parents in supporting literacy development of young

children » (In B. Spodek & O.N.Saracho (Éds.), *Language and literacy in early childhood education. Yearbook in early childhood education*. 4th edition, (pp. 156-177), Teacher college

LEWIN Kurt, LIPPITT Ronald & WHITE Ralph, 1939, « Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates." », *The Journal of Social Psychology*, 10, pp. 271-299,

<https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366>

LES VOILEES DU CAMPUS : ANALYSE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE L'ENGOUEMENT POUR LE PORT DU VOILE CHEZ LES ETUDIANTES DE L'UNIVERSITE ANDRE SALIFOU.

SOUMANA Abdoul-Wahab,
Enseignant chercheur,
département de sociologie-anthropologie,
Université André Salifou (Zinder-Niger)
soumsant@gmail.com

+227 96504311

Résumé

Le port du voile est une pratique qui existe dans toutes les sociétés du monde. Mais la signification de cette étoffe bien qu'ayant plusieurs origines, fait beaucoup plus référence à la religion en général et à l'islam en particulier. En effet, cette marque, bien qu'elle date de plusieurs années, est perçue comme une pratique islamique qui continue à faire l'objet de débats intarissables. Aujourd'hui, le phénomène touche les femmes et les jeunes filles de presque tous les pays, de tous les âges et de toutes les conditions sociales. Les étudiantes de l'université André Salifou n'échappe pas à ce phénomène du port du voile dans les milieux intellectuels. Qu'est ce qui explique cet engouement pour le port du voile à l'université André Salifou ? Ainsi, pour atteindre l'objectif principal de la recherche qui consiste à expliquer l'engouement du port du voile chez les étudiantes à l'université André Salifou de Zinder.

Cette recherche s'est effectuée à partir des consultations documentaires et des enquêtes de terrain qui combinent les deux méthodes (quantitative et qualitative) auprès de 80 individus parmi

lesquelles 50 étudiantes porteuses du voile. Ainsi, on note comme résultat : l'engouement du port du voile pour les étudiantes à l'université André Salifou de Zinder s'explique à la fois par des raisons religieuses, socio-culturelles, personnelles et économiques. Les résultats de terrain ont également fait ressortir quelques avantages du port du voile parmi lesquels le respect, la protection, mais aussi quelques inconvénients comme la confusion de statuts, le mépris ou encore les accidents de circulation.

Mots clés : *Zinder, université, port du voile, étudiantes, facteurs explicatifs.*

Abstracts

Wearing veil is a practice that exists in all societies worldwide. However, the meaning of this garment, despite its several origins, is much more close to religion in general and Islam in particular. Indeed, this practice, although it dates back many years, it is perceived as an Islamic practice that continues to be the subject of endless debate. Today, the phenomenon affects women and girls from almost every country, of all ages, and from all social backgrounds. Female students at André Salifou University are not immune to this phenomenon of veil wearing in intellectual circles. What explains this popularity of wearing the veil at André Salifou University? Thus, to achieve the main objective of this research, which is to explain the growing popularity of wearing the hijab among female students at André Salifou University in Zinder. This research was conducted using both quantitative and qualitative methods with 80 individus among which 50 female students who wear the hijab. The results show that the popularity of wearing the hijab among female students at André Salifou University in Zinder is explained by religious, socio-cultural, personal, and economic reasons. The fieldwork also revealed some advantages of wearing the hijab, including respect and protection, as well as some disadvantages such as confusion about status, contempt, and traffic accidents.

Keywords : Zinder, university, hijab, female students, explanatory factors

Introduction

Le port du voile est une pratique qui existe dans le monde depuis les temps immémoriaux, mais la signification de cette étoffe recouvrant le corps, bien au-delà des religions, est tout aussi complexe. D'après R. GEANITON (2017, p. 119) :

« Selon les pays et les courants religieux, sa forme diffère : en Iran, par exemple, il s'appelle Tchador et ne cache pas le visage ni les vêtements de la femme ; par contre, en Afghanistan, dans certaines régions du Pakistan ou d'Inde où il s'appelle Tchadri, il cache tout le corps ne laissant voir que le bas et les jambes couvertes d'un pantalon ».

Quand il s'appelle *Burqa*, au sens qu'on lui donne depuis 1980, il ne laisse rien voir du corps de la femme, ni ses mains, ni ses pieds : les occidentaux l'appellent « Voile intégral ». Malgré son ancienneté et sa présence dans plusieurs sociétés du monde, le voile a toujours suscité des controverses quant à la signification qu'on lui donne, en raisons de son usage et aux implications qu'elle suscite chez les porteuses. C'est ce qu'a fait remarquer A. SOUMANA (2015, p. 73) en soulignant qu' :

« On le remarque avec KILANI (2003) que son

fondement religieux, son sens, son importance, son acceptation dans un contexte laïc, ses liens avec le fondamentalisme religieux et les troubles à l'ordre public sont entre autres les questions et les aspects sur lesquels se sont penchés beaucoup de chercheurs, de théologiens et de simples militants ».

C'est ainsi qu'on note à partir de 1988-1989 avec les premiers débats sur le port du voile dans les écoles publiques françaises, jusqu'en 2003-2004 avec la question du voile islamique et la question des signes religieux à l'école, que la problématique du voile prend une tournure politique en France, terre « natal » de la laïcité. Ces débats continus avec la scène médiatique qui était brutalement envahie par cette question, des libres opinions quotidiennes dans la presse écrite, des magazines télévisés à satiété, et des débats sans fin sur internet, l'intervention solennelle du président de la république française et la promulgation d'une loi le 15 mars 2004 (F. LORCERIE., 2005 ; 2008).

Aujourd'hui, le phénomène touche les femmes et les jeunes filles de presque tous les pays du monde. Ainsi, cette pratique, observable un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, représente des enjeux socioculturels, économiques et surtout politiques avec le terrorisme notamment avec l'avènement des femmes kamikazes. Les voilées sont désormais pointées du doigt comme étant des actrices de l'islam fondamentaliste qui, selon plus d'un analyste occidental, a dû générer le terrorisme. C'est dans ce contexte de suspicion autour des voilées que la CEDEAO a voulu interdire le port du voile dans son espace en

décembre 2015 mais les présidents Gambien et Sénégalais ainsi que le premier ministre du Niger de l'époque n'ont pas approuvé la proposition. Toutefois, la région de Diffa au Niger subira l'interdiction du voile lorsque le phénomène des femmes kamikazes atteint une proportion inquiétante. Malgré tout, les femmes se lancent dans la pratique du port du voile sans distinction d'âge, de statut matrimonial, de statut social, de culture et de profession. C'est pourquoi le phénomène donne aujourd'hui l'impression d'être un effet de mode.

Au Niger, le phénomène de port du voile représente une réalité qui s'observe chez les jeunes filles et les femmes partout dans les grandes villes et aussi dans les villages de façon générale. Ainsi, l'article de A. SOUMANA (2015) montre que l'arrivée de la démocratie a eu aussi un impact sur le port du voile dans la ville de Niamey, car c'est avec cette expression de liberté de parole que plusieurs marabouts ont profité pour prêcher l'islam. Ces marabouts ont insisté sur le caractère obligatoire du port du voile chez la femme musulmane en faisant appels aux versets du Coran comme le verset 31 de la Sourate 24, *« Et dit aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté. Qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines... »* et le verset 59 de la Sourate 33, *« Oh Prophète ! Dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles, afin d'être reconnue et de ne pas être dérangées... »*. Ils accompagnent ces versets coraniques avec les hadiths du Prophète des musulmans (PSL rapporté par Attirmizy : *« Tout le corps de la femme est nudité à l'exception du visage et des paumes des mains »*, et un autre

hadith rapporté par Mouslim « *Deux catégories de gens que je n'ai pas rencontrés (qui viendront après moi font partie des gens du feu [...]) La deuxième catégorie correspond aux femmes nues bien que vêtues, elles ne rentreront pas au Paradis, ni ne sentiront son odeur...* » cité par M. AHMAD BEN ISMAIL (1998). Le recours à ces prêches a beaucoup influencé la pratique du port du voile des jeunes filles et des femmes surtout dans les grandes villes du Niger. C'est le cas de la ville de Zinder où on remarque que la pratique du port du voile est devenue une préoccupation pour bon nombre de jeunes filles et des femmes.

En effet, longtemps perçue comme une pratique réservée aux femmes mariées, le port du voile est aujourd'hui, d'après nos observations préliminaires, une pratique qui occupe toute la gente féminine de tout âge et de tous courants islamique confondus à Zinder. La pratique du port du voile est allée plus loin car elle n'est pas observée seulement chez les musulmanes, le phénomène est aussi remarqué chez certaines femmes chrétiennes de culture musulmanes. Cela explique les raisons pour lesquelles les voiles de tout genre ont gagné le terrain de tous les marchés de la ville de Zinder. L'université André Salifou de Zinder étant une institution laïque, fréquentée par des femmes qui ont un niveau de connaissance élevé, et qui, considérées depuis toujours comme les plus civilisées, est également envahie par ce phénomène de port du voile. À la création de cette université en 2010, le nombre des étudiantes qui portait le voile était très restreints. Cependant, avec la création de l'Association des Étudiants Musulmans du Niger (AEMN) section de l'Université André Salifou de Zinder en 2012, le nombre des étudiantes voilées augmente de plus en plus. Cette

association islamique dans laquelle certaines étudiantes occupent des postes de responsabilité, organise en permanence plusieurs activités religieuses féminines comme des conférences, des dons de sang, des activités d'art culinaire au cours des journées qu'elle appelle « journée 100% sœurs ». Pendant ces journées ces filles activistes qu'on appelle communément « les chers sœurs » invitent un grand nombre d'étudiantes. La promotion du voile, son caractère obligatoire pour la femme musulmane, ses avantages, les inconvénients de son abandon occupent une place de choix dans les communications. Par ailleurs des ventes de voile, des démonstrations du port sont aussi faites. Dans le même ordre d'idées de la promotion du port du voile, de son avantage et de l'inconvénient de son abandon, M. AHMAD BEN ISMAIL (1998) note en substance que la femme vertueuse, pieuse et pudique qui porte le hidjab (voile islamique) et celle qui s'adonne à l'exhibition, sont comparables à la pierre précieuse trouvée avec grand-peine et que l'on conserve avec soin et jalousie, et la fleur qui vit au bord de la route qui n'a aucune personne pour la protéger. Au sein de cette université, une grande majorité des filles porte le voile, le phénomène est visible partout, dans les amphithéâtres, les bus, le restaurant et les cités universitaires. Cette pratique concerne non seulement les étudiantes mais aussi la plupart des femmes fonctionnaires de cette université. C'est pourquoi le commerce du voile s'est vite développé au sein du campus universitaire de Zinder. On l'importe de Niamey, de Maradi de Kano au Nigeria, et de plusieurs pays arabes comme l'Algérie, le Maroc ou l'Egypte... En revanche, les voiles portés dans cette université sont de plusieurs types et formes différents, ce qui pourrait amener

à s'interroger sur la variabilité des raisons du port de ce voile. D'après nos observations, certaines personnes essaient de comprendre les raisons du port du voile des étudiantes à travers le type du voile arboré par ces dernières. Chaque type du voile porté par les étudiantes renvoie à l'appartenance à un groupe socioreligieux qui se définit par leur comportement. Cela nous amène ainsi à poser la question de recherche suivante : qu'est ce qui explique l'engouement des étudiantes pour le port du voile à l'université André Salifou de Zinder ? L'objectif principal de cette recherche vise à expliquer l'engouement du port du voile chez les étudiantes à l'université André Salifou de Zinder. Ainsi, on retient comme hypothèse de travail : L'engouement du port du voile par les étudiantes à l'université André Salifou de Zinder s'explique à la fois par des raisons religieuses et socio-culturelles.

En outre, pour bien analyser les résultats de cette recherche, le modèle d'analyse qui paraît le plus convenable est l'*individualisme méthodologique*. Ce dernier s'est développé en Allemagne dans les années 1960 et 1970 avec comme auteurs Max Weber, Raymond Boudon. En effet, l'individualisme méthodologique est considéré comme approprié puisqu'il permet d'analyser d'un côté, les enjeux socioculturels et économiques du port du voile par les étudiantes à partir des actions des individus et de leurs interactions mutuelles, Et, d'autre côté d'identifier les raisons qui motivent ces étudiantes à porter le voile à travers un ensemble d'actions, de croyances ou attitudes individuelles.

1. Approche Méthodologique

Vu l'objectif de la recherche, la méthode mixte a été utilisée afin d'aboutir aux résultats. En effet, il faut noter que la population mère de cette recherche concerne l'ensemble des étudiantes porteuses du voile dont on n'a pas les chiffres exacts. C'est pourquoi, cette recherche a opté pour un échantillon indicatif et non représentatif. Ainsi, la taille de l'échantillon est limitée à (50) étudiantes porteuses du voile rencontrées au hasard et qui ont accepté de répondre aux questions. En ce qui concerne la recherche des informations qualitatives, nous avons interrogé (5) enseignants chercheurs de l'université André Salifou de Zinder, cinq (5) personnels administratifs et techniques dont trois (3) hommes, cinq (5) étudiants, cinq (5) étudiantes non voilées et dix (10) maîtres des écoles coraniques, dont cinq (5) hommes. Les données quantitatives sont soumises à un traitement informatique avec le logiciel SPSS, ayant permis d'avoir des tableaux et des graphiques autour des différentes variables. Quant aux données qualitatives, elles ont fait l'objet d'un traitement manuel et d'une analyse de contenu. Il en est ressorti des verbatims qui ont été utilisés pour renforcer ou illustrer l'argumentation et compléter les données quantitatives.

2. Résultats de la recherche

Les résultats peuvent être regroupés autour des points suivants : type de voile, raisons du port du voile et enfin avantages et inconvénients du port du voile.

2.1. Type de voile

Il s'agit dans cette partie de répertorier les différents types de voile que portent les filles au sein de l'université André Salifou car certains facteurs explicatifs en sont tributaires ou inversement les raisons du port du voile expliquent la taille du voile porté. Ainsi, le graphique numéro 1 présente les types de voile selon les étudiantes interrogées.

Graphique n°1 : Répartition des filles porteuses du voile selon le choix du type

Source : enquête du terrain, juin 2025.

D'après le résultat de ce graphique, parmi les 50 étudiantes porteuses du voile enquêtées, on constate une différence de choix par rapport à la taille du voile. En effet, 12% des filles préfèrent porter le voile long, c'est-à-dire celui qui couvrent de la tête aux pieds, accompagné ou non de voilette (*niquab*). C'est une forme de *bourqua* à la nigérienne. Ainsi, d'après, elles, ce genre de voile leur permet non seulement de couvrir

leur corps de façon confortable mais aussi d'échapper aux critiques et dérangements de certains hommes. Il faut souligner que généralement les porteuses de ce modèle sont des femmes mariées ou veuves ou encore celles qui fréquentent les écoles coraniques dans lesquelles ce type de voile est exigée. Par contre, une proportion de 24%, soit le double de la première catégorie portent le voile moyen. C'est le type du voile qui va de la tête aux genoux ou qui les dépassent légèrement. Ce dernier est jugé plus moderne car il leur permet non seulement de se sentir à l'aise mais aussi de se rendre plus belle. Il est également jugé moins encombrant et facilite la circulation à moto. Quant à celles qui ont choisis le modèle de voile court, on note une proportion de 64%. Cet écart se justifie d'après elles par le fait qu'il est un modèle simple et non dérangeant.

Par ailleurs, ce type de voile est surtout porté par les célibataires car il en dit long sur le statut de la porteuse alors que le voile long ou moyen peut faire penser à une mariée. Ce type de voile peut être orné ou multicolore. Dans ce cas de figure, le voile constitue non seulement un mécanisme pour l'attention d'éventuels prétendants mais aussi de se rendre belle. En plus, le voile court est un modèle de communication qui permet d'identifier la situation matrimoniale de façon indirecte, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander à la personne si elle est mariée ou pas. C'est dans ce sens que l'une des enquêtées s'exprime en ces termes : « je préfère porter le voile court, car ça facilite aux gens de comprendre que nous ne sommes pas mariées et généralement ce type de voile est porté par les filles célibataires ». (Entretien du 29/06/2025)

2.2. Facteurs religieux

Il s'agit à ce niveau d'analyser les facteurs religieux qui expliquent le port du voile chez les étudiantes. Ainsi, le tableau numéro 1 présente quelques facteurs religieux.

Tableau n°1 : Répartition des filles porteuses du voile selon les facteurs religieux

Modalité	Effectif	Fi (%)
Adoration	5	10
Pratique de l'islam	10	20
Exigence de l'islam	35	70
Total	50	100

Source : enquête du terrain, juin-juillet 2025.

La religion est une variable explicative très importante permettant de rendre compte de certains faits sociaux précisément sur la question de la culture et de l'appartenance à une société. En effet, dans le cadre de cette recherche, 20% des enquêtées affirme que le port du voile est une pratique de toutes les religions monothéistes (Islam, christianisme, judaïsme), même s'il a tendance à être abandonné au niveau des autres religions. C'est dans cette optique que l'une des enquêtés rapporte que :

« Le port du voile est une pratique islamique et quand une personne porte le voile, elle donne l'image de l'islam. Bien qu'on peut trouver des non musulmanes porteuses du

voile même si elles ne croient pas à islam, elles portent le voile pour être bien traitées et respectées par la société mais aussi pour se préserver des tentations des mauvais hommes. » (Entretien du 30/06/2025)

Par ailleurs, à travers ce tableau, 70% des enquêtées expliquent que le port du voile est non seulement un acte spirituel mais aussi une recommandation pour toutes les femmes musulmanes. C'est dans ce sens qu'une enquêtée rapporte le verset 59 de la Sourate 33 « *Oh Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux* ». Selon elle, les filles voilées sont généralement plus en sécurité et elles sont aussi respectées car considéré très souvent comme des mariées dans la mesure où il est difficile d'avoir une femme mariée ou âgée sans voile. Dans le même ordre d'idées, une enquêtée affirme que le port du voile est une exigence chez les musulmanes. Elle renforce son idée par le verset 31 de la sourate 24 du coran : « *Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines...* ». (Entretien du 02/07/2025). En plus, cette même enquêtée accompagne ces versets coraniques avec un hadith du Prophète (paix et salut sur lui) : « *Tout le corps de la femme est nudité à l'exception du visage et des paumes des mains* ». (Entretien du 02/07/2025). Ce grand nombre d'enquêtées justifie leurs ports du voile par son caractère obligatoire selon les références qu'elle-même ont

citées. Il faut rappeler que ce sont ces mêmes références que les marabouts qui font la promotion du voile citent constamment à telle enseigne que plusieurs femmes et filles musulmanes les connaissent par cœurs ou connaissent au moins leurs substances. Dans l'entendement de plusieurs théologiens musulmans, y compris les plus récents, dès que la femme atteint l'âge de la puberté, le port du voile lui devient obligatoire, pour peu qu'elle veuille éviter la malédiction des anges et la colère de Dieu. De Omar Ibn Al-katab, qui serait d'ailleurs à la base de la révélation du verset 59 de la sourate 33 d'après plusieurs commentateurs du coran comme Ibn Kathir (2006, p.1121), à Ibn taimiya en passant par Imam Malick et Ahmad Ibn Hambal, aucune concession n'est faite autour du port du voile cachant au moins de la tête au pied en ne laissant apparaître que le visage et les paumes des mains pour la femme pubères selon le hadith précité qui considère que tout le corps de la femme est nudité sauf son visage et les paumes de ses mains. Les théologiens Iraniens, Afgans et Saoudien s'inscrivent dans cette logique de l'obligation du port du voile qui s'étends progressivement à la plupart des pays musulmans d'Afrique comme le Nigeria, le Mali, la Mauritanie ou le Niger. Dès lors, les prêches sur le voile qui s'inspirent de ces pays où sont formés plus d'un savant nigérien gagnent les consciences des jeunes femmes et des jeunes hommes nigériens, notamment la jeunesse lettrée.

Enfin, les résultats du tableau n°1 montrent que pour certaines musulmanes, le port du voile est en soit une adoration en Islam, comme le pense 10% des enquêtées. Cette catégorie porte le voile car sans lui la prière de la femme n'est pas exaucée et sans la prière, la foi de la

personne est mise en cause. Même celles qui ne portent pas le voile en permanence, s'achètent au moins un qu'elles transportent toujours dans leurs sacs pour les heures de prières car convaincues que la prière d'une femme pubère ne pas accepter en islam si elle ne se voile pas de la tête aux pieds. Celles qui n'en possèdent pas procèdent à des emprunts pendant les heures de prières.

2.3. Facteurs socioculturels

Les facteurs socioculturels sont de plusieurs ordres. On peut citer entre autres le groupes ethnolinguistique, l'éducation, l'habitude, les exigences du milieu social, etc. en effet, le port du voile fait partie de la tradition de certains groupes ethnolinguistiques du Niger comme par exemple les Touaregs de peau claire, les Toubous et les arabes. Ainsi, les filles issues de ces groupes ethnolinguistiques portent le voile indépendamment de toutes considérations religieuses ou tout au moins il est plus judicieux de dire qu'au sein de ses groupes longtemps islamisés, le port du voile est entré dans leurs mœurs. C'est à ce niveau qu'intervient également le facteur éducatif en général et l'habitude en particulier. C'est dans cette optique qu'une enquêtée souligne : *« pour moi, la pratique du port du voile est devenue non seulement une exigence mais aussi une habitude, car depuis notre enfance, il est strictement interdit de sortir sans porter le voile. »* (Entretien du 30/06/2025). Cette interdiction trouve tout son fondement dans le fait que la fille ou la femme ne doit pas exposer son corps aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas de sa famille immédiate (zumaharam). Autrement dit, si elle marche à corps découvert, elle est perçue comme une fille mal éduquée. Une

enquêté abonde dans ce sens : « on a intérêt à porter le voile parce qu'il nous permet de ne pas exposer notre corps au public, c'est pourquoi, cela m'étonne souvent de voir une fille marcher sans porter le voile » (Entretien du 03/07/2025). Une autre va plus loin dans sa conception des faits en mentionnant qu' : « il est de coutume dans notre communauté que généralement seules les filles bien éduquées portent le voile, c'est pourquoi, elles sont valorisées et respectées non seulement dans les relations sociales ordinaires, mais aussi et surtout elles sont plus à même d'avoir des conjoints sérieux » (Entretien du 03/07/ 2025). Dans ce dernier verbatim, un élément nouveau apparaît, à savoir se voiler comme synonyme de recherche de conjoint. Si pour cératines étudiantes le port du voile long et moyen ne facilite pas l'identification du statut de célibataire à plus forte raison demander sa main, pour d'autres le voile favorise l'obtention de prétendant sérieux. Cela peut se comprendre dans la mesure où très généralement les " hommes non sérieux" abordent peu les filles voilées pour des futilités même si cette conception des faits n'est pas généralisable. En outre, la fréquentation de certains milieux pour des raisons d'apprentissage (école coranique), de travail, des étudiantes se trouvent dans l'obligation de porter le voile au moins pendant le laps de temps dans ce milieu social imposé. C'est dans ce sens qu'une étudiante enquêté déclare : qu'elle ne peut pas oser aller à l'école coranique sans se voiler.

2.4. Facteurs économiques

Dans le cadre de cette recherche, plusieurs porteuses du voile à l'université André Salifou de Zinder ont souligné que le port du voile s'explique aussi par des facteurs

économiques. En effet, d'après l'enquête du terrain, plusieurs enquêtées pensent que le facteur économique et d'ailleurs plus cruciale parce que s'habiller à l'université demande beaucoup de moyen. Si on doit s'habiller en "étudiante", on doit dépenser beaucoup alors que la majorité des étudiantes sont issues des familles modestes d'une part, et d'autre part, peu d'entre elles bénéficient de la bourse de l'État qui est d'ailleurs presque irrégulière.

Or, pour celles qui portent le voile peu de moyens leur suffisent car il y'en a pour toutes les bourses. C'est dans cette optique qu'une enquêtée confirme que : *« économiquement, le port du voile à un avantage parce que généralement on l'achète à un cout très bas et on fait nos styles vestimentaires avec, et les plus souvent, il nous rend belle »* (Entretien du 03/07/ 2025). En effet, avec par exemple 5000 mille franc CFA une fille de taille moyenne peut s'offrir un voile qui la couvre de la tête aux pieds et avec 7000 francs CFA elle peut s'offrir un voile moyen et une jupe paysanne. Cela veut dire qu'avec 25 000 mille francs CFA, elle peut s'offrir deux voiles simples et deux complets (voile-jupe) qui peuvent lui suffire pour plusieurs mois de l'année. C'est d'ailleurs pourquoi un petit marché de voile s'ouvre à l'intérieur du campus auprès de certaines étudiantes qui se sont transformées en véritables commerçantes de voile des moins chers au plus chers.

2.5. Raisons personnelles

Ce point évoque les raisons personnelles des filles porteuses du voile à l'université André Salifou de Zinder. En effet, d'après l'enquête de terrain plusieurs points ont été

identifiés en lien avec les raisons personnelles comme le présente le tableau numéro 2.

Tableau n°2 : Répartition des filles porteuses du voile selon les raisons personnelles

Modalité	Effectif	Fi (%)
Couvrir le corps	26	52
Pour plaire	09	18
Se rendre belle	08	16
Se sentir à l'aise	07	14
Total	50	100

Source : enquête du terrain, juin-juillet 2025.

S'agissant du premier point, 52% des filles porteuses du voile avancent qu'elles portent le voile pour couvrir leurs corps. Le voile est considéré pour elles comme un outil de protection contre les dérangements de certains hommes mais aussi contre les mauvais sorts. C'est dans cette logique qu'une enquêtée s'exprime en ces termes :

Personnellement, je porte le voile pour couvrir mon corps puisqu'étant couverte, la personne peut échapper à deux choses à savoir : les dérangements de certains hommes qui essaient de nous draguer en pleine circulation, chose qui me semble étrange et, il permet à la personne d'échapper aux mauvais sorts. Parce que si on prend le cas de victime de génie

tchatcher, ce sont généralement les femmes qui ne portent pas le voile ou bien celles qui portent le voile qui ne couvrent pas leurs corps. (Entretien du 01/06/2025).

Par contre, les résultats de ce tableau montrent que 16% des filles évoquent la question de la beauté comme raison du port du voile. C'est dans ce sens que l'une des enquêtées affirme : « nous portons le voile car ça nous rend plus belle » (Entretien du 01/06/2025). Autrement dit, contrairement à une idée véhiculée chez les femmes qui ne portent pas le voile, selon laquelle celui-ci réduit la beauté, d'autre à l'inverse font du voile un outil pour ressortir davantage leurs beautés. 18% des filles enquêtées à leurs tour affirment qu'elles portent le voile car ce dernier leur plait tout simplement, alors que 14% des enquêtées portent le voile pour se sentir à l'aise. Ces deux dernières catégories de porteuses du voile semblent nous renvoyer au phénomène de mode car aujourd'hui le voile est devenu le critérium apparent de la femme appréciable, non critiqué dans la société. En effet, si auparavant s'était les voilées qui étaient traitées de tous les noms d'oiseau ("ninja", "4 sans quatre bâché", "villageoises", "non civilisées", endoctrinées...), de nos jours et précisément à l'université André Salifou, ce sont celles qui ne sont pas voilées qui sont mal vues. Ce sont elles qui sont traitées désormais au meilleur des cas de "laïque", sinon de pute, de "zaboi", de dévergondée, C'est dans ce sens qu'une étudiante porteuse du voile s'exprime en ces termes : « Je porte le voile pour sécuriser mon corps parce que sans le voile, je ne m'échapperai jamais aux dérangements des certains "meccs" mais aussi aux critiques de la population »

(Entretien du 30/06/ 2025). Ces appréciations ont atteint un tel niveau que même certaines étudiantes non musulmanes se sentent dans l'obligation de se voiler pour échapper à ces critiques.

2.6. Quelques critiques autour du voile

Bien que la pratique du port du voile soit devenue une pratique religieuse et qu'elle représente une image de l'éducation et d'adoration divine, le voile n'échappe pas à des critiques aussi bien par la gent féminine que par les défenseurs des droits humains et certains bords politiques. En effet, d'après l'enquête du terrain, plusieurs points sont identifiés comme négatifs par les étudiantes enquêtées dont le tableau numéro 3 présente les pourcentages de chacun.

Tableau n° 3 : Répartition des étudiantes interrogées selon ses inconvénients

Modalité	Effectif	Fi (%)
Encombrement	21	42
Risque d'accident à moto	12	24
Rendre vieille	06	12
Soupçon	05	10
Sans réponses	06	12
Total	50	100

Source : enquête du terrain, juin-juillet 2025.

Les résultats du tableau numéro 3 montrent que 42% des enquêtées soulignent l'encombrement comme l'un des inconvénients de cette pratique. C'est dans cette veine

qu'une enquêtée affirme : « *L'un des plus grands soucis du port du voile, c'est qu'il dérange et il augmente la chaleur.* » (Entretien du 04/07/2025). Pour certaines, le voile rend la fille vieille, exprimé par 12% des enquêtées. C'est ce que confirme une des enquêtées-: « *le souci, c'est que le port du voile nous fait passer pour une femme âgée. C'est pourquoi souvent on a du mal à avoir un prétendant facilement car généralement, les gens, nous considèrent comme des femmes mariées* ». (Entretien du 04/07/2025).

En plus, on constate à travers les résultats de ce tableau que 24% des étudiantes enquêtées évoquent l'accident de circulation à moto comme principal inconvénient de cette pratique. Ce qui a fait dire à une enquêtée : « *Généralement certaines filles ne prêtent pas attention lors de leur montée à une moto et lorsque le voile entre dans les raillons, il fait tomber la fille. On a vu plusieurs accidents de ce genre* ». (Entretien du 04/07/2025)

En outre, 10% des enquêtées soulignent qu'elles sont soupçonnées en portant le voile. C'est dans cet ordre d'idées qu'une enquêtée affirme : « *Dans le contexte actuel de notre pays, le voile est devenu un signe de soupçon surtout dans la région de Diffa parce qu'il fut un moment où les porteuses du voile faisais des actions de kamikaze et, on nous assimilait à des femmes de mauvaise intentions* » (Entretien du 04/07/2025). Dans le même sens, une étudiante porteuse du voile avance que : « *la pratique du port du voile souvent crée de soupçon autour de nous surtout pendant les examens. Parce qu'on pense que nous profitons du voile pour tricher, raison pour laquelle, je ne le porte pas le jour des examens* » (Entretien du 04/07/2025).

Par ailleurs, d'autres critiquent le port du voile qu'ils considèrent comme que c'est une atteinte aux droits et aux libertés des femmes. Cette catégorie de personnes voit dans le port du voile une exagération dans la religion, c'est pourquoi elle le considère comme un signe d'extrémisme ou tout au moins de fondamentalisme musulman, de l'oppression de la femme et de sa soumission à un ordre patriarcale. C'est le point de vue de plusieurs auteurs occidentaux comme L. BABES (2004) qui pense que le port du voile représente la soumission de la femme à l'homme et aux normes de sa communauté. Cette chercheuse soutient que le voile n'est ni une prescription religieuse, ni une pratique religieuse, mais simplement que les femmes devraient à la fois obéir aux normes dictées par les hommes et se protéger des convoitises et des obsessions sexuelles de ces derniers.

3. Discussion des résultats de la recherche

L'engouement du port du voile tend à devenir un phénomène socioculturel, religieux et économique qui s'observe chez les filles et les femmes partout dans le monde. C'est le cas de l'université André Salifou, où on remarque que la pratique du port du voile est devenue une préoccupation pour bon nombre d'étudiantes. Les résultats de la recherche révèlent l'utilisation de plusieurs types de voile en fonction des moyens et des perceptions des porteuses comme l'ont témoigné 64% des enquêtées qui notent qu'elles préfèrent porter le voile court car celle-ci est plus modernes et simple. Alors que 12% préfère porter le voile long qui est un vêtement couvrant l'intégralité du corps de la femme, tout en lui permettant de se faire reconnaître des autres femmes

et de montrer qu'elle est chaste (M. AHMAD BEN ISMAIL., 1998), qui lui permet d'échapper aux critique et dérangement des autres. Cet écart considérable est souligné par O. GLACIER (2011) lorsqu'il note en substance qu'il y a un écart de sens entre les perceptions du voile par le public et les médias.

Les résultats ont permis de comprendre que le port du voile à un fondement religieux comme l'on témoigné 70% des interrogées. Ces enquêtées portent le voile car étant une recommandation ou une obligation, il représente la tenue de la femme musulmane à l'exemple des militaires, des policiers, des médecins, des mécaniciens et des pilotes (M. AHMAD BEN ISMAIL 1998). Aussi, faut-il notifier que certains auteurs comme R. ADNANI (2021) pensent que le port du voile n'a jamais été une liberté pour la femme dans la culture musulmane, car il ne prend pas en compte la liberté et l'égalité entre les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes. L'auteure considère le port du voile comme une pratique discriminatoire visible dans l'espace extérieur à l'égard des femmes ». Cependant d'après N. DIB (2015), le port du voile paraît davantage provenir de la volonté des femmes que de leur soumission. Les motivations qui les encouragent à porter le voile varient selon la représentation que chacune a du voile, de son corps ou de sa culture.

Du point de vue socioculturelle, le port du voile pourrait servir « d'indice de l'identité ». Ainsi, le voile peut être considéré comme un marqueur identitaire au-delà même de l'aspect religieux. En effet, le voile est un triple indice à savoir l'appartenance à un sexe, à une religion ou à la socialisation d'un groupe culturel. Ce qui rends sa pratique

non seulement une obligation mais aussi et surtout une habitude enracinée dans la conscience dès le bas âge comme en témoigne les expressions suivantes : « pour moi, la pratique du port du voile est devenue non seulement une exigence mais aussi une habitude, car depuis notre enfance, il est strictement interdit de sortir sans porter le voile. »¹. Donc, dans la société zindéroise fortement rattaché aux valeurs islamiques, toutes filles pubères qui marche à corps découverte, est perçue comme une fille non pudique. Cela a d'ailleurs un impact considérable dans le respect des relations sociales ordinaires et amoureuses. Ainsi, pour E. TODD (2011), certains musulmans imposent le port du voile à leurs filles, dans le but de les empêcher de rencontrer et éventuellement de se marier avec des non musulmans.

En outre, si la pratique du port du voile n'est pas interdite au Niger et à l'université André Salifou contrairement à d'autres contextes comme la France où cette pratique est condamnée au sein des institutions académiques dans les années 2000 (C. THOMAS., 2008), il ressort des résultats qu'elle est au-delà d'une recommandation religieuse, une question sociale est individuelle (M. ARDUKANI et F. FALLAH, 2023). Ainsi, 52% des enquêtées estiment qu'elles portent le voile pour se couvrir le corps dans le but de se protéger contre des éventuels dérangements alors que 14% se sentent à l'aise en portant le voile. Considérant la pratique du port du voile comme un mode vestimentaire, cette dernière catégorie peut être cernée à travers des comportements qui sont en contradiction avec certaines règles de la religion musulmane (A. SOUMANA., 2015, p. 76).

¹ Entretien du 30/06/2025

D'ailleurs c'est pourquoi d'aucuns pensent qu'il « n'est pas simplement vu comme un mode [...] » (A. AL-SADJI., 2008). D'après les résultats on note de nombreuses critiques négatives formulées tantôt par les porteuses, tantôt par la société estudiantine. C'est ainsi que 24% critique le port du voile à cause des accidents de circulation à moto pendant que 10% critique cette pratique pour les soupçons auxquelles elles font face lors des examens. C'est état de fait de soupçon est abordé par S. ADJI (2012) lorsqu'il écrit : « le port du voile et surtout le *niqab* servirait à certaines jeunes filles au gros sac à passer momentanément inaperçues dans la rue jusqu'au moment opportun où elles s'en débarrasseront à l'angle d'une maison pour se retrouver en un tour de main en jeans ou en body ».

Conclusion

En définitive, la rédaction de cet article portant sur « *l'analyse des facteurs explicatifs de l'engouements du port du voile par les étudiantes de l'université André Salifou de Zinder* » est une réflexion qui a pour objectif d'analyser cette recherche sous l'ombre du modèle de l'individualisme méthodologique. Ainsi, la méthode mixte a été utilisé afin d'aboutir au résultat ayant montré que plusieurs facteurs expliquent l'engouement pour le port du voile chez les filles de l'université André Salifou de Zinder. La religion est certes le facteur le plus indexées pour expliquer l'engouement que les étudiantes nourrissent pour le port du voile. À ce niveau, 70% des enquêtées pensent que le voile est une exigence de l'islam et 10% pensent que c'est une adoration en soi. Mais d'autres facteurs non religieux ont été

identifiés lors des enquêtes de terrain, expliquant également cet engouement. On note parmi ces facteurs des raisons personnelles, des facteurs socioculturels et économiques. Enfin, cet article a permis de comprendre, d'une part, que le type du voile porté est déjà une expression des facteurs et, d'autre part, ce voile bien que porté par la majorité des étudiantes n'échappe pas à des critiques.

Reference bibliographique

ADJI Souley, 2012. « Quand les nigériennes se voilent », <https://planeteafrique.com>

ADNANI Razika, 2021. « le voile est-il réellement une obligation pour les musulmanes ? » <https://www.razika-adnani.com>

AHMAD BEN ISMAIL Mouhammad, 1998. *le voile de la femme musulmane : pourquoi ?* Edition darussalam, 40 p.

AL-SAJI Alia, 2008. « Voiles racialisés : la femme musulmane dans les imaginaires occidentaux ». Les ateliers de l'éthique / The Ethics Forum, 3(2), pp. 39-55. <https://doi.org/10.7202/1044595ar>

ARDUKANI Mohsen Malekafzali, FALLAH Fatemeh, 2023. « Critique et analyse des arguments qui soutiennent le caractère individuel du voile », Deuxième année, no 3 Automne-hiver 2023, pp. 106-138

BABES LEILA, 2004. *Le voile Démystifié*, Centurion, Paris

DIB Naima, 2015. « Le port du foulard1 dit « islamique » ou l'entre-deux culturel », Alternative Francophone vol.1, 8(2015): pp. 37-56,

<http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/af>

GEANITON Roger, 2017. *l'impact des mythes sur l'évolution social contemporaine*, publibook/Société écrivains, Nîmes, 264 p.

GLACIER Osire, 2011. « le voile, quelques perspectives historiques, histoire engagé, Ca, <https://histoireengagee.ca/?p=882>

IBN KATHIR Ismail, 2006. « *l'exegese du saint coran [traduction de HARKAT Abdou]* », edition dar-alkhoutoub al-ilimiya, Beyrouth

LORCERIE Françoise, 2005. *la politisation du voile en France, en europe et dans le monde arabe*, Edition l'Harmattan, Paris, 266 p.

LORCERIE Françoise, 2008. « La « loi sur le voile » : une entreprise politique », Dans *Le voile en procès 2008/1*, Éditions : Droit et société, pp 53-74, DOI 10.3917/drs.068.0053, <https://shs.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2008-1-page-53?lang=fr>

SOUMANA Abdoul-Wahab, 2015. « l'être et le paraître chez les voilées de Niamey », *International Journal of Innovation and Scientific Research*, Vol. 18 No. 1 Sep. 2015, pp. 72-80, ISSN 2351-8014, <http://www.ijisr.issr-journals.org/>

TODD Emmanuel, 2011. *L'Origine des systèmes familiaux*, Edition Gallimard, Paris, 755 p.

THOMAS Carole, 2008. « Interdiction du port du voile à l'école : pratiques journalistiques et légitimation d'une solution législative à la française », *Politique et Sociétés*, 27(2), pp. 41-71. <https://doi.org/10.7202/019456ar>

LE DROIT ET LA POLITIQUE DANS L'EMPRISE DE MARC DUGAIN

Zohin Sylvie

Université Alassane Ouattara de Bouaké (RCI)

Résumé

L'analyse du Droit et de la politique dans L'Emprise de Marc Dugain consiste à les explorer comme producteurs d'intrigues dans la politique-fiction. Une approche interdisciplinaire avec la sociocritique comme théorie d'analyse, amène à la corrélation entre la fiction politique et Droit en deux articulations. Premièrement, le droit s'est révélé un concept difficile à définir du fait de sa pluralité sémantique. Quant à sa genèse, remontant historiquement aux sociétés humaines primitives, elle s'explique dans l'histoire de chaque aire géographique. Deuxièmement, le droit dans l'intrigue se manifeste de façon implicite sous la forme du Droit institutionnel et pénal. Cependant, sous l'hégémonie des politiques, le système judiciaire apparaît avec subtilité et discrétion sans être pourtant absent. Cette présence, non incisive, donne lieu à bien de dérives et abus avec impunité. Il importe donc de renforcer le caractère contraignant des règles de Droit pour tous, tout en le purifiant de tous ses emprunts et influences.

Mots clés : Droit, politique-fiction, politique, représentation implicite, hégémonie

Abstract

The analysis of right and Politics in L'Emprise of Marc

Dugain explores them as sources of intrigue within political fiction. An interdisciplinary approach, using sociocriticism as the analytical framework, establishes a correlation between political fiction and law through two main articulations. First, law proves to be a complex concept to define due to its semantic plurality. Its origins, historically rooted in primitive human societies, can be traced through the specific histories of different geographical regions. Second, within the plot, law manifests itself implicitly through institutional and criminal law. However, under the hegemony of political power, the judicial system appears subtly and discreetly, though it is not entirely absent. This understated presence allows for various abuses and deviations to occur with impunity. It is therefore essential to strengthen the binding nature of legal norms for everyone, while purifying the law of all forms of influence and corruption.

Keywords : Law, political fiction, politics, implicit representation, hegemony

Introduction

La littérature française au vingt-unième siècle a vu en son sein, l'émergence d'un genre nouveau appelé, politique-fiction qui est adopté par plusieurs écrivains contemporains dont Marc Dugain, écrivain français. Bien que l'œuvre de Dugain n'ait pas jusqu'ici attirée la curiosité de moult critiques universitaires, elle n'en demeure pas moins apte à la critique scientifique. "Le droit dans *L'Emprise* de Marc Dugain," est le sujet de cette réflexion dont l'objectif est de décrire la corrélation entre cette fiction romanesque politique et le droit ; deux disciplines apparemment distinctes. Partant de l'hypothèse que le droit est producteur de fiction chez Dugain, il s'agira de montrer que le droit, dans une présence silencieuse, contribue à structurer la narration du pouvoir

politique dans la société française fictionnalisée. En mobilisant la sociocritique pour sa « préoccupation sociale » et politique ; conjointe à la méthode interdisciplinaire, dont la lecture corrélative nous permet de rallier les deux corps de connaissances que sont le droit et la politique dans le roman, cette étude convoque une problématique autour de deux interrogations majeures. Que comprendre par Droit : définition et origine ; Comment se fait la figuration des aspects juridiques dans cette fiction politique et quels types de rapports s'établissent entre le droit ou le système judiciaire et les intérêts des politiques ? Notre argumentation, soumise à un plan binaire, part d'une tentative de définition du concept sémantiquement protéiforme, à l'origine du droit. Le second pan souligne d'abord les différentes manifestations du droit à travers le comportement des acteurs politiques, avant de s'attarder sur les conséquences des inter-influences entre le juridique et la politique.

I : Le droit, définition et origine

Cette première articulation, dans un souci d'élucidation conceptuelle, commence par une tentative de définition du terme droit, un concept multi sémantique exclusivement, au détriment d'autres termes clés tels que la politique et roman qui constituent les deux autres disciplines en corrélation. Pour ensuite, situer son origine à travers trois aires géographiques différentes depuis son avènement dans les sociétés primitives jusqu' à l'ère moderne.

I-1 : Le droit, une notion insaisissable

Qu'est-ce que le droit ? Cette interrogation apparemment simple devient énigmatique dès que l'on essaie de cogiter pour y répondre avec précision. Ce que concède, l'émérite professeur René Degni Segui, en affirmant que « Le mot droit ne paraît pas si simple à définir. » (2009, p.17) Les raisons de cette difficulté s'expriment par le caractère multiforme, évolutif du droit et son ancrage profond dans la réalité sociale et culturelle, des peuples auxquelles, il est inhérent de façon dynamique.

Quand Philippe Jestaz affirme que : « La question ne paraîtra simple qu'à ceux qui ne s'en posent aucune » (2018, p.7) ; il soutient que toute interrogation du concept de droit ouvre de multiples champs de possibilités sémantiques. Pour lui, le droit est une réalité plurielle, un système vivant qui s'exprime en trois aspects : les institutions, les pratiques et les idéaux qu'il appréhende successivement en ces mots. Les institutions, pour lui sont les structures formelles du droit, renfermant les organes, les règles et les mécanismes officiels tels que les tribunaux, le parlement, les constitutions etc. Les pratiques sont comprises comme le droit en action. Il s'agit des décisions des juges et plaidoyers des avocats, des conventions entre citoyens et les coutumes locales. Les idéaux enfin, constituent les valeurs soit universelles soit contextuelles à l'origine du droit.

D'ailleurs, il suffit de s'arrêter à son « étymologie plurielle », pour s'en convaincre avec Muriel Fabre Magnan (2024, p.8). La plupart des mots renvoie à une étymologie qui en est la souche. Cependant, le terme droit prend racine dans plusieurs traditions linguistiques et culturelles qui lui

apportent des nuances de significations toutes autant qu'elles sont. Il s'agit des origines latine, germanique et grecque qui dans sa démonstration, révèlent trois appréhensions du droit relativement différentes. Pour la conception latine, le mot droit désigne « *directum* » qui renvoie à la rectitude morale et sociale dans une vision normative du droit. Quant à l'appréhension germanique, le droit est identifié par le terme « *recht* » qui évoque l'idée de règle imposée, d'autorité et de puissance publique. Cette tendance définit une vision plus institutionnelle et politique du droit. L'approche grecque, enfin, désigne le terme droit par « *nomos* » qui appelle l'usage, la coutume et l'ordre établi. Elle renvoie, ici, à une dimension culturelle et évolutive du droit. En somme, l'étymologie plurielle de Fabre consolide la complexité définitionnelle du terme tout en nous donnant les trois sémantiques essentielles du droit. L'on comprend l'ironique formule du philosophe Emmanuel Kant (1787), qui bien que datant du dix-huitième siècle reste toujours d'actualité, en ce vingt et unième siècle lorsqu'il dit que les juristes cherchent encore une définition pour leur concept du droit. Cette quête d'une définition universelle persistante montre combien ce concept, aussi bien en théorie qu'à la pratique demeure complexe à cerner. Cette pensée est soutenue par Durand pour qui le droit est « un phénomène social trop complexe pour se laisser enfermer dans une définition précise » (2004, p.13) de telle manière qu'il serait judicieux de l'appréhender comme « une forme de réaction face (...) aux besoins d'une société » (2004, p.13). Cette complexité liée aux faits de société, eux-mêmes si variés que difficile à prévoir, peine à se définir. Le droit se réduit donc à ses pratiques et utilités sociales. « Ses fondements et

fonctions s'impliquent dans la culture et la civilisation des peuples dont il n'est que l'expression normative à une réponse donnée » (Nene bi, 2019, p.10). C'est à juste titre que Gordillo conçoit le droit comme une « science à problèmes ». Le raisonnement d'Augustin Gordillo n'est pourtant pas déconnecté d'une volonté de faire prévaloir une approche spéculative du droit. Le droit est donc un concept contingent qui n'empêche la doctrine du reste. Pour ce qui est enseigné dans les facultés de droit, l'on admet que le terme renvoie à deux réalités, à savoir d'une part, le droit objectif, entendu comme le corps de règles ou de normes régissant les rapports sociaux et d'autre part le droit subjectif, c'est-à-dire les prérogatives qui en découlent.

En somme, ce grand nombre de définition s'explique par son caractère rebelle à une définition précise et unanime. Chaque auteur en précise un aspect dont l'ensemble pourrait amener le lecteur à l'appréhender et le comprendre partiellement. Cette envie de compréhension du droit nous mène également à interroger ses origines.

I-2 : Les origines du droit depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Cet axe nous amène à interroger la genèse du droit dans les sociétés humaines, tout en répondant aux questions : où et comment est né le droit. En général, l'origine du droit remonte à l'organisation et aux croyances des sociétés humaines primitives. Dans les civilisations antiques, le droit vient des Dieux à l'exemple du Code d'Hammurabi gravé dans la pierre ou des dix commandements du Dieu d'Israël, reçus par Moïse pour réguler le vivre ensemble du peuple.

Bernard Durand (1983) y apporte une réponse scientifique à partir de trois aires géographiques que sont l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. A partir de l'évolution des institutions depuis les empires anciens jusqu'à l'ère moderne, dans ces trois espaces culturels, il démontre que le droit naît des besoins d'un groupe social de s'organiser. Durand insiste sur le fait que le droit est toujours enraciné dans un contexte pour répondre aux besoins sociaux, politiques et culturels spécifiques à une société dont les différentes mutations le dynamisent.

Le lien de causalité entre le contexte et le droit fait comprendre que le droit, loin d'être « un phénomène anhistorique est plutôt fortement historique ». (C. LE Roy, 2004, p. 6) Pour lui aujourd'hui, « le droit est pensé comme anhistorique, c'est-à-dire que le juriste pense le Droit comme n'ayant pas d'histoire, comme n'ayant ni précédents ni évolution nécessaire : inscrit dans l'éternité supposée...du texte juridique... » (2004, p.6). Cette impression implacablement normative ne se limite qu'à sa pratique sociale dont les conséquences révèlent que « les contingences de l'histoire qui ont guidé le législateur sont obliérées ainsi que les valeurs que le droit est censé consacrer dans la société pour laquelle, il a été mis en œuvre... » (2004, p.6). Dans cette posture d'ahistoricité apparente, l'ancrage social du droit qui est sa pierre angulaire, semble mis sous l'éteignoir. Le droit en refusant cette absence de l'histoire, s'exprime comme un phénomène fortement historique parce qu'il est attaché à l'évolution des sociétés. Sa pratique et son origine étant consubstantielles à l'espace-temps. De toute évidence, il est à retenir avec le Professeur Nene Bi que « le droit d'aujourd'hui porte

l'empreinte des siècles. Et bien davantage que des solutions, c'est une culture dans toute son épaisseur historique qui prépare le juriste à l'innovation avec des armes solides. » (Nene Bi, 2019, p.20) Cette empreinte des cultures que porte le droit confirme son ancrage historique et culturel des peuples. Sur cette base se fonde le juriste pour apporter des innovations toujours en parallèles avec les sociétés.

Une fois, unanime que le droit est impacté par son contexte de naissance, exposons les différentes sources de droit dans ces trois sphères géographiques ci-dessus citées par Durand.

Dans la sphère Europe, le droit prend sa source dans la Grèce antique et l'Empire romain. Les grandes civilisations antiques grecque et romaine, avec un système juridique exquis pose les jalons du droit moderne occidental. Dans son ouvrage intitulé : *Introduction historique au Droit* (2004), Durand affirme que le droit en Europe est issu d'une dynamique antique complexe, religieuse et canonique. En effet, découvert au moyen âge par les juristes en Pologne, *Les douze tables* et *le corpus juris civilis* de Justinien fourni les outils du droit civil. La religion catholique sur la base des principes bibliques à fortement impacter le droit occidental depuis son avènement. C'est à partir du moyen-âge que se dessine le droit tel que conçu aujourd'hui. L'avènement de l'Etat signa la codification et la mise en écrit de ces règles, en plus de la création d'institutions pour en être les garants. De nos jours, le droit prend sa source principalement dans les sociétés occidentales et occidentalisées dans la loi, la jurisprudence, la coutume et la doctrine.

En Afrique, la coutume est la source première du droit qui serait né d'une alliance avec l'ancêtre fondateur. Le droit est

aussi issu du symbolisme et des rituels que sont les rites, les totems et tabous qui structurent les interdits et les obligations. Ses règles liées à la cosmogonie sont aussi spirituelles. Selon Séraphin Nene bi, historien du droit et professeur à l'université de Bouaké, l'origine du droit africain ne peut se dissocier de ses fondements communautaires, symboliques et coutumiers. En effet, dans la communauté, le droit se lit à travers la parenté et les alliances intercommunautaires. Les systèmes traditionnels et coutumiers précoloniaux jouent un rôle de régulateur d'un droit oral, consensuel dont l'objectif est la consolidation et l'intégration sociale. Ses cadres institutionnels sont les chefferies et le conseil des sages qui veillent à l'application des règles coutumières. Autrement, disons que les sources du droit africain, se situent dans les sociétés primitives, avec une réglementation contextuelle transmise verbalement et régie par la coutume, la tradition, la religion sous l'arbitrage des autorités traditionnelles et religieuses. Cet auteur termine avec l'origine coloniale qui a tenté de codifier ce droit ou de le marginaliser.

Selon l'histoire, les sociétés dites arabes aujourd'hui, connaissaient déjà le droit dans leur période préislamique au travers des coutumes tribales, comprises comme un ensemble de règles fondées sur l'honneur, la médiation et la réparation. Ceci jusqu'à l'arrivée au VII^{ème} siècle de l'islam. Dès ce moment, le droit puise ses sources dans la Charia, le Coran qui fournit des textes décrivant des normes comportementales régissant la nouvelle société arabisée. Il s'agit entre autres des versets sur les contrats, l'héritage, le mariage, la morale et la justice. Selon Wael H. auteur de *Les origines du droit islamique* (2005), les pratiques

juridiques et coutumières de la société arabe préislamique se sont transformées par les textes coraniques et les actions du prophète Mohamed sont prises pour des références de droit.

Il est à retenir que les origines du droit sont diverses autant que ses définitions. Chaque communauté humaine, dans son besoin de régenter son vivre ensemble, érige des règles de fonctionnement qui relèvent du droit. Depuis les sociétés primitives jusqu'à l'ère contemporaine, ce droit obéit au même principe à travers chaque peuple. Portons à présent notre attention sur sa représentation fictionnelle dans l'œuvre de Dugain, à partir de son analyse typologique qui nous permettra de dévoiler les conséquences de l'ascendance du politique sur les pratiques juridiques.

II : Analyse typologique du droit et l'hégémonie de la politique

De prime abord, la mise en fiction des éléments de droit dans *L'Emprise* ne se fait pas de façon explicite par la mise en scène des personnages judiciaires tels que les magistrats, les avocats, encore moins des scènes de procès dans un espace typique tel que le palais de justice. Cependant, le droit demeure implicitement présent dans les actions des personnages politiques qui y recourent par le contournement des lois et surtout de leurs effets pénaux. Pour le démontrer, nous présentons le descriptif de quelques aspects du droit en fiction avant de réfléchir aux inter-influences entre la politique sur le système judiciaire.

I-1 : Analyse typologique du droit comme objet de fiction dugaine

Parler de droit dans le roman peut sembler incongru, si l'on ne tient compte de sa nature hétérogène et protéiforme. La présente analyse du droit, dans une démarche interdisciplinaire s'adosse à la sociocritique pour définir le caractère « ouvert », selon Umberto Eco, du roman.

L'interdisciplinarité, comme méthode d'analyse se comprend comme « une mise en relation d'au moins deux disciplines en vue d'élaborer une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique dans une approche intégrée » (A. Maingain, B. Dufour et G. Fourez, 2002). Cette approche intégrée met en corrélation le roman, le droit et la politique dans l'œuvre *L'Emprise*, en vue d'en ressortir son originalité. L'analyse de sa dimension réaliste fait appelle à la sociocritique qui analyse la socialité du texte à partir de la société du roman lue en référence à la société réelle. Ruth Amossy, (2009) dans son article sur '*la socialité du texte littéraire* reprend les postulats de la théorie de Duchet (1979) en affirmant que le texte littéraire dit le social, non pas uniquement avec la thématique, « mais aussi à travers ses façons de dire, de moduler le discours social, d'orienter le regard du lecteur sur le réel. (...) Elle examine la dimension sociale au cœur même de l'écriture, en cherchant ce que les textes peuvent révéler de la société présente et passée, même s'ils se refusent à en traiter explicitement». Les structures textuelles et la thématique s'unissent pour définir la sociocritique de Duchet à laquelle souscrit cette étude.

Cette tendance interdisciplinaire du roman, justifie l'analyse du droit d'un point de vue littéraire à partir de deux différentes branches, en présence dans notre corpus. En effet, celles-ci se distinguent, en filigrane, à proportion variée et inégale, pour servir de matériaux à cette fiction politique.

En premier lieu, le monde de la société du roman présente le droit institutionnel. Il se remarque par des institutions telles que la présidence, le gouvernement et les services de renseignement qui dominent la trame narrative de ce roman. La présidence dans cette œuvre est l'espace et le titre convoités par les protagonistes influents, en tête desquels se trouve Launay, un candidat favori à l'élection présidentielle. En face de lui se trouve Lubiack, son farouche adversaire en quête aussi du fauteuil présidentiel, bien qu'appartenant, tous les deux au même parti politique. Les autres personnages sont, soit adjuvants soit opposants, à cette quête de l'Élysée conduisant l'intrigue principale de cette œuvre.

Ensuite vient le gouvernement, l'institution composée par la classe dirigeante. Ses membres sont l'élite sociale dont les membres sont tous des anciens élèves de l'école nationale d'administration (ENA) française. Il n'est pas surprenant qu'ils ne sachent pas les réalités de la vie du peuple. Ce gouvernement est sous l'emprise des grands groupes d'intérêts chinois et américains qui interfèrent dans les nominations de ses membres. Ces figures gouvernementales sont souvent liées à des intérêts étrangers dont ils sont les représentants ou partenaires. En exemple, Philippe Launay, chef de parti politique qui brigue le poste de la magistrature suprême de la France à travers des élections présidentielles,

est soutenu par le président du groupe militaro industriel ARLENA et la CIA. En conséquence, l'on perçoit le poids des intérêts géostratégique et géopolitique américains et autres, dans les choix politiques et les choix des politiques dans l'hexagone. Et ce, par le biais des services de renseignement et d'espionnage.

Enfin, la DCRI (Direction Centrale du Renseignement Intérieur), la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure et la CIA (Agence Centrale de Renseignement) sont les trois structures du renseignement en présence dans le roman. Cette présence censée garantir la surveillance et les intérêts de l'Etat français est manipulée et détournée par certains personnages politiques influents ou les grands groupes d'intérêts pour servir de marche d'accession par excellence au pouvoir. L'objectif premier assigné à ces services est donc détourné à des fins personnelles. Pour éviter les conséquences de leurs actions répréhensives tout en faisant pression sur leurs adversaires et tout autre personnage susceptible de menacer leurs intérêts, ils allient à leur solde ces structures de renseignement. Ces services sont dirigés par Ange Corti : «je dirige les renseignements généraux et le contre-espionnage réunis dans la DCRI ». (M. Dugain, 2015, p.62). Dans cette position, Corti, le chef du renseignement est craint dans la sphère politique parce qu'il détient des informations sensibles sur tout le monde. Ainsi, Corti, reconnu pour sa droiture et son intégrité devient la figure de la terreur des politiques véreux, tels que Launay. Afin d'avoir des raisons de le faire chanter, Launay et son groupe ont fouillé, en vain, son panier à crabes, en vue de posséder un moyen de pression. Cependant, notons néanmoins que ce dernier utilise les moyens de l'état pour

manipuler les politiques. Il se sert de son poste comme instrument de manipulation et de surveillance, violant parfois l'intimité des personnages. En clair, la manipulation de l'institution judiciaire passe par une mainmise sur le renseignement.

En second lieu, le croisement du droit pénal avec le romanesque, découle des événements et des actions des personnages politiques. Cette branche qui punit les infractions et autres délits, face aux manipulations du renseignement, paraît inexistante. Et pourtant, il se rend effectivement lisible par les enquêtes et espionnage visant à situer les responsabilités et l'implication de certaines personnalités dans des affaires de corruption et de meurtres. L'affaire des incinérateurs en témoigne :

« Le fouille-merde lance une enquête sur les conséquences de l'installation des seize incinérateurs en France. Et qu'est-ce qu'il dénêche ? Que dans une ville du sud-est un incinérateur d'ordures ménagères a été installé à côté d'un stade qui accueille essentiellement un club d'athlétisme et un club de foot...Et là, pas de chance, il s'avère que dix ans après l'installation de cet incinérateur, on a quatre cas de leucémie chez ces anciens joueurs » (M. Dugain, 2015, p.118-119)

Le fouille-merde en question est un journaliste d'investigation du nom de Sternfall Lars. Il établit des preuves irréfutables de la corruption des personnalités impliquées dans la négociation du contrat d'installation avec

les chinois et « des experts arrosés » qui ont produit de fausses expertises. Sternfall, devient un danger à éliminer avec le concours des renseignements. Launay, acculé, orchestre la mort de la famille du journaliste aux fins de l'accuser faussement, dans la seule intention de camoufler ce scandale et échapper aux conséquences pénales de ses actes. Par ailleurs, Sternfall « ingénieur dans le groupe mais surtout syndicaliste, représentant du collège des cadres » (M. Dugain, 2015, p.21) se fait informateur de Blandine Habber « l'ancienne présidente du groupe Arlena, le fleuron de l'industrie nucléaire française » (M. Dugain, 2015, p.21) pour qui, il a une grande admiration. Il lui apprend les activités du nouveau directeur de la société d'électricité Charles Volone. De ce fait, il devient aussi un espion pour le compte de Habber. Les enquêtes et l'espionnage manifestent, dans cette œuvre, le droit pénal, en ce sens qu'ils mettent en lumière les délits des politiques qu'ils s'empressent de dissimuler par des menaces de mort ou par toute autre pratique de pression.

En plus de Sternfall, Lorraine une espionne professionnelle est une agente de la DCRI, mandatée très souvent par Ange Corti pour enquêter sur des affaires « ultrasensibles ». Il s'agit de celles des meurtres de la famille de Sternfall, de Deloire disparu en mer et de LI. Sur LI en particulier, une présumée espionne chinoise, elle obtint des informations précises sur ses fréquentations douteuses : « Elle avait une relation très intime avec son plus gros collectionneur, relation à l'origine de la surveillance » (M. Dugain, 2015,p.34) En plus, « il lui arrivait aussi de dîner avec des acheteurs chinois sur lesquels pesait de fortes présomptions d'appartenance à un réseau de renseignement » (M. Dugain,

2015, p.33) Lorraine obtint des suites de ses filatures, plusieurs informations sur Li. Ses finances, ses fréquentations sont scrutées au moindre détail avec photos à l'appui. Lorraine remet ce dossier d'espionnage à son patron. Comme, dans un tour de l'ouroboros, dans l'affaire de Sternfall, elle est menacée de mort par ses propres services qui estiment qu'elle en savait trop, après lui avoir repris sans explications, tout le dossier de l'enquête. Lorraine, agente des services secrets, censée garantir les intérêts de l'état en mettant à nu les scandales politiques, économiques, franchit les limites de la légalité, de l'éthique et de la morale, en déclenchant une surveillance de grande envergure sur ses proies, jusque dans leur intimité sans un mandat officiel quelque fois.

L'enquête, pratique très courante dans ce roman, est utilisée aux fins de manipuler soit l'adversaire politique soit un journaliste trop perspicace etc. Elles ne conduisent pas les personnages à répondre de leurs actes devant la justice. En illustration, pendant que Lubiack se saisit de l'affaire des incinérateurs pour faire tomber Launay, celui, avec l'aide des services de renseignements, découvre aussi que Lubiack détient des comptes dans des paradis fiscaux, avec une société écran dans le Maghreb, sous le couvert d'une société des eaux et d'électricité d'une grande ville. En conséquence, les personnalités mises en cause dans quelques délits que ce soit, ne sont nullement inquiétées par la pénalité du droit. Fussent-ils, des affaires de détournement de fonds publics ou de meurtre, le droit paraît amorphe face aux politiques. En somme, ce roman explore les interactions entre le pouvoir politique, les services de renseignements et le système judiciaire presque inactif. La problématique de la

représentation du droit dans ce triller politique se lit de façon implicite à travers les dérives du système politique qui s'expriment par une manipulation du droit contourné ou tordu pour servir des intérêts personnels, politiques ou géopolitiques. Cette représentation du droit sous la plume de Dugain présente un système judiciaire en dissolution dans une société française dans laquelle le politique exerce une toute puissance, par le moyen des renseignements.

II-2 : L'influence de la politique sur le système judiciaire français.

Ce dernier pan de notre analyse fait une lecture de la dimension socio politique du droit de l'œuvre dans la pensée de la sociocritique de Duchet. L'hégémonie de la politique sur le système judiciaire, dans la société du roman en représentation de la société française, engendre des conséquences de plusieurs ordres.

En effet, la politique et le droit sont deux disciplines ayant en commun leur rapport à la gestion des sociétés humaines. Cette gestion devrait se faire dans une relation de complémentarité afin de permettre à chacun des pouvoirs de s'exprimer pour une bonne marche de la société. Le droit doit reprendre ses droits dans la société française pour servir de boussole et de régulateur du vivre ensemble sans faire acception de personne.

Bien que fictif, ce roman résonne fortement avec l'actualité politique française, au point de brouiller les frontières entre réalité et fiction quasiment. Dugain s'inspire des faits d'actualité, à l'instar des lois sur le renseignement et des scandales financiers qui ont éclaboussé certains dirigeants français contemporains, pour faire une critique acerbe de

cette société dans laquelle les politiques se croient au-dessus des lois.

Lorsque la politique aliène le droit, au sens d'une ascendance des politiques sur la justice, le droit bien que présent dans l'œuvre semble impuissant. Son penchant répréhensif est complètement annihilé pour les politiques influents. Il devient un outil de manipulation entre leurs mains. Les agents du renseignement qui devraient fournir à la justice des éléments de preuves des pratiques douteuses sont en réalité à la solde de ces derniers pour assurer leur couverture. Pour Dugain, l'exercice du droit dans la France contemporaine n'est pas suffisamment satisfaisant.

Dans cette œuvre, Dugain déclenche une diatribe contre la société française dont le système judiciaire demeure fragile face aux pouvoirs politiques et grands groupes d'intérêts. Alain Badiou acquiesce que « le droit n'est que la forme que prend la politique lorsqu'elle veut se passer pour universelle » (2009, p.15) Pour lui, le droit est une construction politique façonnée par ses intérêts. C'est dans ce sens que les politiques définissent ses limites et ses extensions.

Cette œuvre mimétique fait état des dirigeants sous pression, aussi bien de leurs ambitions que de leurs alliés, signant en conséquence une régression des acquis de la séparation des pouvoirs élaborée par Montesquieu. Les pouvoirs paraissent clairement ici concentrés entre les mains de l'exécutif tenu par les politiques. Cet état de fait entache la liberté de la France qui souffre aussi de la pression des grands groupes financiers étrangers.

La démocratie dans une telle nation, historiquement connue comme modèle, perd du pied. En conséquence, une régression

des acquis de l'état de droit est notable avec son corollaire de dérives. Au titre de celles-ci, notons que des institutions sont dépossédées de leur autonomie et de leur indépendance. Notre intrigue calquée sur les réalités françaises révèle que les renseignements, les médias et tout autre contre-pouvoir est muselé par le pouvoir politique. De cette façon, l'on croirait que les règles sont l'apanage d'un certain groupe d'individus pendant que d'autres ont acquis le droit de les outrepasser. L'inconvénient de cette justice à deux vitesses réside dans une ascension de l'arbitraire et de l'impunité visant à faire taire tout opposant ou tout lanceur d'alerte. Cette régression de la démocratie pose une question d'éthique en politique dont l'absence conduit à une véritable deshumanisation du jeu politique par la violence et les meurtres. Là où la politique prime sur le droit, la justice devient un instrument de pouvoir, non un rempart contre l'arbitraire selon la pensée de Maurice Barrès dans *La grande pitié des églises de France* (1925). En d'autres termes, l'absence du droit appelle la violence.

Cette puissance de la politique explique son impopularité dans les sociétés en général et la société française en particulier. L'impact sociétal de cette emprise du politique sur le judiciaire crée chez le peuple une hantise, une haine et des préjugés sur le politique et la politique considérés comme un terrain de jeu de la violence et ses corollaires. Le peuple ne se sent pas concerné par la politique alors que sans lui, il n'y a pas de cité-Etat, de communauté humaine à gérer et donc pas de politique. C'est donc à juste titre que l'on comprend avec Jean-Jacques Rousseau, dans Livre I, chapitre VI de *Du contrat social* (1964), que le peuple est le

fondement de toute politique ; sans lui, il n'y a ni légitimité, ni gouvernance. Ce peuple indispensable à la politique est pourtant relégué au dernier rang des priorités des politiques englués dans leurs propres ambitions.

Par ailleurs, le droit comme quête de justice ne figure pas dans ce corpus. Est-ce à croire que pour Dugain, le droit ainsi compris n'est pas possible en France ? Le système judiciaire, dans un état de droit comme la France, est aussi désespérant au point de paraître inexistant. Le pessimisme de Dugain montre que l'éthique et la légalité sont sacrifiées aux ambitions politiques de quelques individus, aux intérêts égocentriques. L'usage fait des services de renseignement, dans la sphère politique et individuelle, permet d'interroger les limites légales et éthiques de ces services qui flirtent entre illégalité et légalité, créant une zone grise difficile à définir. Cet état de fait conduit à l'aliénation des droits individuels par l'accès à la vie privée des individus au moyen de l'espionnage de tous. Les bureaux et appartement sont mis sous surveillance sans l'avis des occupants pour mieux les surveiller jusque dans les moindres détails de leurs vies. En témoigne, la chambre de Faustine Launay et l'appartement de Lorraine mis sous écoute pour suivre et entendre le moindre son émis dans ces lieux. Dugain se saisit de ces scènes fictionnelles pour décrire la surveillance de masse des nations dites développées qui brouillent la barrière entre l'intimité et le public.

En dehors de ces impacts ci-dessus cités, Hans Kelsen (1960) pose la problématique de la nature du droit, qui pour son efficacité, doit se débarrasser de tout emprunt par la purification. Dans sa « Théorie pure du droit », il défend une épuration du droit en tant que discipline ou corps de

connaissance, par une extraction de ses influences issues de la morale, de la sociologie et de la politique. Il défend la thèse du droit centré sur sa définition essentielle de système de normes hiérarchisées exclusivement. De la sorte, le droit s'exprimera uniquement par sa capacité à recourir à la contrainte et la sanction en cas d'infraction. La contrainte demeurera alors essentielle dans l'appréhension du droit. Ce retour à l'essence définitionnelle du droit doit également prôner sa stricte application dans la société, sans possibilité de subir une quelconque manipulation.

En somme, les relations entre la politique et le droit se remarquent par la suprématie de la politique sur le droit dans le roman de Dugain qui intègre ces deux disciplines à son intrigue. Cela impacte aussi bien le fonctionnement des institutions que l'équilibre de la société. Celle-ci subit l'arbitraire des politiques et se sent prise au piège de la quête du pouvoir. La théorie pure du droit se présente comme une solution qui redéfinit les fondements et le rôle du droit en plus, du rééquilibrage du fonctionnement de ses différentes branches permettant à chacune d'exercer ses pleins pouvoirs.

Conclusion

Cette réflexion sur la représentation du droit en rapport avec la politique dans le roman de Dugain, appartenant au genre de la politique-fiction, s'est structurée en deux grandes articulations. De la première, l'on retient que le droit en tant que concept et discipline demeure difficilement cernable dans une définition unique et universelle compte tenu de son dynamisme. Son origine, depuis les sociétés

primitives, située dans les croyances religieuses ou mystiques répond aux besoins de gestion de la communauté et se définit selon les espaces temps de sa naissance qui l'impactent fortement. La deuxième, figurant la mise en fiction du droit dans une fiction politique, a permis de mettre en exergue le droit institutionnel et le droit pénal de façon implicite. Loin des représentations typiques, le droit institutionnel est identifié par la figuration de la présidence, du gouvernement et des services de renseignements. Quant au droit pénal, il se remarque par les différents délits et les efforts de contournement que déploient les personnages mis en cause pour échapper à la rigueur de la loi. Pour contrer le contournement et la manipulation du droit par le politique, le droit doit revenir à l'approche germanique qui le désigne comme une puissance publique ; comprise en tant que pureté dans la terminologie de Hans Kelsen qui veut le ramener à son essence exclusivement normative. L'analyse du droit dans cette politique-fiction de Dugain montre son militantisme et son engagement contre le recul de la démocratie dans la France contemporaine. Son pessimisme, très alarmant et excessif à notre avis, manifeste la part de la fiction, le lieu de l'imaginaire, dans son écriture. D'autant plus que, la récente enquête, le procès et la mise en prison d'un ancien président de la république, mêlé à des malversations financières, nous rappelle le devoir lucide d'affirmer que la justice est toujours en activité dans l'hexagone. Utiliser le droit pour produire la fiction rend cette discipline accessible aux littéraires et au grand public auxquels le roman s'adresse en général. Le roman, dans sa fonction didactique, suscite chez ses lecteurs une culture juridique susceptible d'opérer une transmutation sociale. Le roman de

politique-fiction et le droit, au-delà des frontières, et dans un jeu d'interdisciplinarité produisent du romanesque à l'image de la société réelle, en vue d'une critique sociale.

Bibliographie

AMOSSY Ruth, 2009. *La socialité des textes littéraires : De la sociocritique à l'analyse du discours. L'exemple de L'Acacia de Claude Simon*, Revue de critique et de théories littéraires n°45 /46, pp.115-134

ARISTOTE, 2015. *Les politiques*, Paris, Flammarion

BADIOU Alain, 2009. *L'hypothèse communiste*, Paris, éditions Lignes

BARRES Maurice, 1925. *La grande pitié des églises de France*, édition définitive. Disponible en version numérisée sur Gallica - Bibliothèque nationale de France

DEGNI-SEGUI René, 2009. *Introduction au droit*, Abidjan, EDUCI

DUCHET Claude, 1979. (dir) *Sociocritique*, Paris, Nathan

DURAND Bernard, **CHENE Christian**, **LECA Antoine**, 2004. *Introduction historique au droit*, Paris, Montchrestien

FABRE-MAGNAN Muriel., 2024. *Introduction au droit*, Paris, P.U.F, Que sais-je ?

GORDILO Augustin, *Une introduction au droit*, Londres, Esperia Publications Ltd, 2003

HANS Kelsen (2012), *La théorie pure du droit*, traduction tremesaygues et Pacaud, Paris, Seuil, 8è édition

JESTAZ Philippe, 2018. *Qu'est-ce que le droit ?* Paris, Dalloz

KANT Emmanuel, 1787. *La critique de la raison pure*

LE ROY, 2004. *Les Africaines et l'institution de la Justice. Entre mimétismes et métissages*, Paris, Dalloz

MAINGAIN Alain, DUFOUR Barbara, FOUREZ Gérard, 2002. *Approche didactique de l'interdisciplinarité*, Boeck Université

NENE BI Séraphin, 2019. *Histoire du droit et des institutions méditerranéennes et africaines. Des origines à la fin du moyen-âge européen*, Abidjan, ABC,

ROUSSEAU Jean-Jacques, 1964. *Du contrat social*, dans *Œuvres complètes*, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, tome III, p. 360-370.

WAEEL Hallaq, 2005. *Les origines du droit islamique* Cambridge University Press